

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y

HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

DE ACATOS Y DESACATOS: EJERCICIO DEL PODER, RUMORES Y PUGNA SECULAR ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO A PROPÓSITO DEL EXTRAÑAMIENTO JESUITA EN GUADALAJARA (1767-1770).

TESIS

Para obtener el grado de
LICENCIADO EN HISTORIA

Presenta

VÍCTOR DAVID HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Director de tesis

GABRIEL GÓMEZ PADILLA

Guadalajara, Jalisco. 2018.

Índice

Introducción.....	1
--------------------------	----------

1. Ad maiorem regis gloriam: la expulsión de los jesuitas en las monarquías portuguesa, francesa, española y sus reinos ultramarinos.....	16
--	-----------

Introducción

1.1 Situaciones internas: la condición de los jesuitas europeos previo a la expulsión	
1.2 Situaciones externas: el contexto de la expulsión en Portugal, Francia y España	
1.2.1 Portugal	
1.2.2 Francia	
1.2.3 España	
1.3 La expulsión de la Compañía de Jesús de la Nueva España	
1.3.1 Acción y reacción: la respuesta de la sociedad y el proceder de las autoridades a propósito del extrañamiento	
1.3.2 Balance de la expulsión de los jesuitas de Guadalajara	
1.4 Conclusiones del capítulo	

2. Las labores de los ministros civiles durante y después del extrañamiento.....	58
---	-----------

Introducción

2.1 Ministros en alerta: indios sublevados en Guadalajara por la expulsión de los jesuitas	
2.1.1 El caso del barrio de Mexicaltzingo y el de Juan Joseph	
2.1.2 Analco, la Parroquia y el Pinacatal	
2.1.3 Corrillos de gente y rumores: las conclusiones de la Audiencia	
2.2 La ciudad de Guadalajara y las sublevaciones “pro-jesuitas” de Guanajuato	
2.2.1 La orden del virrey	
2.2.2 La preparación del contingente armado: aciertos y confusiones	
2.2.3 Últimos acuerdos para levantar el contingente y su partida	
2.3 La Audiencia contra la Iglesia	
2.3.1 Un obispo que no obedece: informe de Domingo de Arangoiti	
2.3.2 Las informaciones del virrey	
2.4 Conclusiones del capítulo	

3. Las acciones de los ministros religiosos a propósito del extrañamiento jesuita.....	98
---	-----------

Introducción

3.1 Avisos desde ultramar	
3.2 Las acciones de Diego Rodríguez de Rivas durante y después del extrañamiento	

- 3.2.1 Segunda versión de un rumor: el testimonio del obispo
- 3.2.2 Vuelta a 1767: las acciones de Diego Rodríguez de Rivas durante y después del extrañamiento
- 3.2.3 La defensa de Juan Joseph como contraataque a los funcionarios de la Audiencia
- 3.3 Los jesuitas que desembarcaron en san Blas
- 3.4 Dos cartas pastorales del obispo Diego Rodríguez de Rivas a propósito de la expulsión de los jesuitas
 - 3.4.1 Datación de las pastorales emitidas por el obispo Diego Rodríguez de Rivas luego del extrañamiento
 - 3.4.2 El quehacer que abandonaron los jesuitas y las nuevas labores del clero secular y regular: primera pastoral
 - 3.4.3 Profecías entre las religiosas de la Nueva España: segunda carta pastoral
 - 3.4.4 Las cartas pastorales como mecanismo de control
- 3.5 El cierre de una pugna
 - 3.5.1 Comunicaciones del virrey a ultramar
 - 3.5.2 Otra carta del prelado Diego a ultramar
 - 3.5.3 La real cédula que Carlos III dirigió a Domingo de Arangoiti y Eusebio Sánchez Pareja
- 3.6 Libros y documentos jesuíticos prohibidos por la Inquisición novohispana y el obispo de Guadalajara
 - 3.6.1 Un edicto inquisitorial llegó a Guadalajara
 - 3.6.2 La prohibición del obispo Rodríguez de Rivas
- 3.7 Conclusiones del capítulo

Conclusiones generales..... 149

Apéndice..... 155

- Introducción
- Apéndice 1
- Apéndice 2

Archivos consultados, bibliografía y recursos electrónicos..... 160

Introducción

Presentación del tema y delimitación espaciotemporal

El título del presente trabajo responde al proceder que las autoridades temporales y espirituales tuvieron en la capital de la Nueva Galicia durante y después de la expulsión de los jesuitas, ocurrida el 25 de junio 1767: las consecuencias que el extrañamiento generó en esa ciudad y el posterior accionar de la real Audiencia y el obispado de Guadalajara durante los tres años siguientes. Se trata de un tema de investigación que pretende revelar un capítulo en la historia de la Guadalajara virreinal inédito hasta la fecha, pues, como se verá en el Estado de la Cuestión, la ausencia de trabajos a propósito del tema demuestra que algunos investigadores han restado importancia al proceso de expulsión jesuita y las repercusiones que esa medida pudo haber generado en la capital neogallega.

La temporalidad de esta investigación va de 1767, fecha de exilio de los sacerdotes de la Compañía de Jesús de todos los dominios del imperio español, a 1770, ya que durante esos tres años se concentra la mayor cantidad de documentos alusivos a la ejecución del extrañamiento ignaciano en Guadalajara. Gran parte de esta información se encuentra inserta en una pugna entre las autoridades temporales y religiosas de la capital de la Nueva Galicia: los funcionarios de la Real Audiencia, el fiscal Domingo de Arangoiti, el oidor Eusebio Sánchez Pareja y el obispo de Guadalajara, Diego Rodríguez de Rivas. Fueron estos funcionarios quienes emitieron considerable información al respecto de la expulsión de la Compañía de Jesús, ya que ellos se encargaron de llevar a cabo el extrañamiento en la capital de la Nueva Galicia. Las labores de estos ministros se resumen en la puesta en marcha del ejercicio del poder para mantener a la sociedad sujeta a los designios del rey Carlos III. El control llevado a cabo sobre la población —mediante la prohibición de libros y lecturas consideradas por los funcionarios como “pro-jesuitas”, la emisión de cartas pastorales, la propia violencia física ejercida sobre ciertos vasallos sublevados dentro y fuera de esta ciudad y las exhortaciones a la obediencia a los designios del rey—, así como las omisiones y excesos de esta práctica, fueron utilizados como argumento por los poderes temporales y espirituales de Guadalajara para desprestigiarse mutuamente ante las autoridades metropolitanas y ultramarinas.

Sin embargo, hay otros actores que aparecen a lo largo del presente trabajo, aunque en menor medida —lo que no les resta importancia—, los cuales generaron información

clave para comprender el proceso de expulsión de los jesuitas de Guadalajara así como la pugna que sostuvieron las autoridades de esta ciudad, tales como el monarca Carlos III, quien emitió reales cédulas para reprender en su momento a uno y a otros; el virrey Francisco de Croix, el cual fue pieza clave en el proceso de expulsión de los jesuitas de la Nueva España y que además se mantuvo al pendiente de que en todo el virreinato se llevara a cabo tal orden, al tiempo que informaba a los funcionarios ultramarinos sobre lo acontecido en la Nueva España a propósito del extrañamiento; las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara, que se aprestaron a colaborar con los funcionarios de la real Audiencia ante las consecuencias que el exilio de los jesuitas generó en Guanajuato, y las de la Inquisición mexicana, las cuales se dedicaron a perseguir libros prohibidos alusivos a los jesuitas a lo largo del virreinato novohispano donde Guadalajara no fue la excepción.

Planteamiento del problema y justificación de la investigación

En el presente trabajo planteamos dos asuntos a resolver: el primero trata acerca de las causas y las consecuencias que generó la expulsión de los jesuitas entre los funcionarios de la Audiencia y el obispado de Guadalajara, pues pretendimos indagar acerca del proceder de dichos funcionarios a propósito del extrañamiento de la orden ignaciana, las secuelas que generó esta decisión y el posterior accionar que el obispo y los ministros de la Audiencia ejecutaron. Por tal motivo, una primera pregunta de investigación fue: ¿cómo llevaron a cabo los funcionarios temporales y religiosos de Guadalajara la orden de expulsión de los jesuitas? Y dado que este suceso debió de generar reacciones entre la sociedad de dicha ciudad, ¿cómo procedieron los ministros ante los acontecimientos que se desarrollaron en Guadalajara a propósito del extrañamiento ignaciano? Una segunda pregunta fue ¿de qué manera los sucesos desencadenados en otras villas, pueblos y ciudades del virreinato a raíz de la expulsión de la Compañía de Jesús influyeron en el accionar de los funcionarios civiles y religiosos Guadalajara?

El segundo aspecto que pretendimos revisar fue: ¿cómo utilizaron los funcionarios de la Audiencia y obispado de Guadalajara las acciones que realizaron respecto al extrañamiento jesuita para desprestigiarse mutuamente ante las autoridades? Lo que generó otra interrogante: ¿cuál fue la actitud de los funcionarios de México, el virrey Francisco de Croix, y los peninsulares, el rey Carlos III y el Consejo de Indias ante el proceso de

expulsión de la Compañía de Jesús de Guadalajara y la pugna entre el obispo y los ministros de la Audiencia?

La razón para estudiar lo anterior surgió a raíz de la lectura del *Informe sobre las rebeliones populares de 1767* de José de Gálvez, quien fue visitador general del virreinato novohispano encomendado por el monarca Carlos III para llevar a cabo, entre otros asuntos, la expulsión de los jesuitas novohispanos. Los funcionarios civiles de Guadalajara aparecen mencionados cuatro veces en el texto de Gálvez, pero cuando se les refiere es para explicar cómo estos ministros apoyaron a combatir las rebeliones populares que se gestaron en otras latitudes de la Nueva España. Esto nos sirvió para comprender hasta cierto punto lo que sucedió en la capital de la Nueva Galicia, pero no nos ofreció información más concreta sobre el proceso expulsión en esa ciudad y las repercusiones que ahí se dieron.¹ Aunque Guadalajara no aparezca en el texto de Gálvez como uno de los lugares más violentos a propósito del exilio ignaciano, estamos seguros que debieron suscitarse acontecimientos como en cualquier otra ciudad, villa o pueblo que tenía población jesuítica. Lo anterior nos impulsó a investigar más sobre la Guadalajara dieciochesca durante y después del 25 de junio de 1767.

La pertinencia de nuestro trabajo, sobre los dimes y diretes, acciones y omisiones entre los funcionarios de la Audiencia y el obispo, radica en que se trata de un tema que no ha sido suficientemente revisado para el caso de Guadalajara, lo cual puede ser importante para futuros estudios sobre la expulsión de la Compañía de Jesús en la Nueva Galicia.

El Estado de la Cuestión

Los estudios históricos sobre la orden ignaciana son abundantes y analizados desde diversos enfoques. Sin embargo, para una mejor comprensión de nuestro objeto de estudio, delimitación de nuestros planteamientos y elaboración de hipótesis, nos enfocamos en revisar aquellos trabajos que nos ayudaron a comprender el ejercicio del poder ejecutado sobre la sociedad y el proceso de secularización ejercido durante la segunda mitad del siglo

¹ José de Gálvez, *Informe sobre las rebeliones populares de 1767 y otros documentos inéditos* (Edición, prólogo, índice y notas por Felipe Castro Gutiérrez), México, UNAM, primera edición, 1997, p. 25, 26, 31, 45.

XVIII.² Estas investigaciones resultan útiles para contrastar lo que sucedió en otras ciudades de la Nueva España y cómo esos acontecimientos influyeron en el accionar de las autoridades de Guadalajara.

En “Profecías y libelos subversivos contra el reinado de Carlos III”, Felipe Castro Gutiérrez analizó el contexto que se desarrolló en la ciudad de México y Puebla, lugares donde a decir del autor hubo mayores inquietudes después del extrañamiento porque eran las ciudades con mayor arraigo jesuítico. En estas ciudades los funcionarios civiles y religiosos pusieron más esmero en controlar a la población, pues en ellas circularon documentos sediciosos, profecías y rumores que auguraban el retorno de los ignacianos. Ante estos acontecimientos, la Iglesia y el Estado echaron a andar diversas pesquisas para prevenir la circulación de manuscritos y frenar propagación de comentarios en torno a los jesuitas.³ Fernando Saúl Alanís Enciso sigue la pista de Castro Gutiérrez en su texto “Todos herejes: expresiones de descontento en la Nueva España ante la expulsión de la Compañía de Jesús. 1767-1768”. En dicho documento, el autor se concentra en revisar los motivos de la proliferación de documentos “pro-jesuitas” que atentaban contra los designios de las autoridades reales y la persecución que la Inquisición novohispana hizo tanto de los sujetos involucrados en la creación y divulgación de esos textos como de los documentos en el centro del virreinato.⁴

Eva María St. Clair Segurado analiza, en *Flagellum Iesuitarum*, la literatura relativa a los jesuitas que circuló en la Nueva España de manera clandestina y las labores que las autoridades inquisitoriales pusieron en marcha a lo largo del virreinato. El trabajo de Clair Segurado es importante porque en él se revisan ambas caras de un mismo acontecimiento: la folletería que circuló en la Nueva España luego del extrañamiento no fue solamente pro-

² Destacamos también otras obras, las cuales servirán para desarrollar el capítulo contextual de la presente tesis, entre otros: Daniel Olmedo, *Historia de la Iglesia católica*, México, Porrúa, 1956; William V. Bangert, *Historia de la Compañía de Jesús*, Santander, Sal Terrae, 1981; Jorge Enrique Salcedo Martínez (Editor), *Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, primera edición, 2014; Alfonso Trueba, *La expulsión de los jesuitas o el principio de la Revolución*, México, JUS, 1986.

³ Felipe Castro Gutiérrez, “Profecías y libelos subversivos contra el reinado de Carlos III”, en *Estudios de Historia Novohispana*, México, núm. 11, 1991, pp. 85-96.

⁴ Alanís Enciso, Fernando Saúl, “Todos herejes: expresiones de descontento en la Nueva España ante la expulsión de la Compañía de Jesús”, en *Colonial Latin American Historical Review*, Nuevo México, vol. 9, núm. 2, 2002, pp. 209-242.

jesuítica, sino que también se difundieron documentos en contra de los ignacianos que asimismo fueron perseguidos por las autoridades.⁵

La obra de Gabriel Torres Puga, *Opinión pública y censura en Nueva España. Indicios de un silencio imposible 1767-1794*, muestra la proliferación de la opinión pública mediante la circulación de libelos, libros y rumores. El autor no destaca 1767 como el punto de partida de la opinión pública en Nueva España, pero sí como uno de los momentos más álgidos en el virreinato novohispano donde se propició que la gente hablara a favor o en contra del extrañamiento al ser éste un tema de relevancia y actualidad. Esto lo podríamos considerar como la reacción “no violenta” de parte de la sociedad a propósito del extrañamiento. Este trabajo se enfoca en estudiar lo sucedido en la Ciudad de México, lo cual dejó vacíos temáticos para futuros investigadores como fue nuestro caso.⁶ Otro texto de Torres Puga, titulado “El falso sobrino del papa. Un plan contra el obispo de Puebla durante la expulsión de los jesuitas”, da cuenta de cómo el tema fue aprovechado por dos desafortunados personajes, José de Burgos y José Sambeli, quienes elaboraron un plan que tenía por objetivo denunciar ante el papa Clemente XIII los excesos que había cometido el obispo Francisco Fabián y Fuero en Puebla en el contexto de la expulsión de los jesuitas.⁷

David Anthony Brading publicó en 1994 *Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810*. El objetivo de este trabajo es analizar el ataque de los borbones a la Iglesia de México. Uno de los golpes más considerables que los funcionarios civiles atestaron a la Iglesia fue la expulsión de los jesuitas de todos el imperio español, por ello destacamos el primer apartado de dicha obra el cual revisa el proceso de extrañamiento de España y, posteriormente, del virreinato novohispano, deteniéndose a rastrear los motivos de los ministros del rey para ejecutar tal medida.⁸ A pesar de que el autor no indica lo que sucedió en Guadalajara con motivo de la expulsión, su texto nos sirvió para desarrollar el capítulo de contexto, aterrizado en el escenario novohispano del exilio de la Compañía de

⁵ Eva María St. Clair Segurado, *Flagellum iesuitarum. La polémica sobre los jesuitas en México (1754-1767)*, Alicante, Universidad de Alicante, 2004, pp. 15-30.

⁶ Gabriel Torres Puga, *Opinión pública y censura en Nueva España. Indicios de un silencio imposible 1767-1794*, México, El Colegio de México, 2010, p. 43.

⁷ Gabriel Torres Puga, “El falso sobrino del papa. Un plan contra el obispo de Puebla durante la expulsión de los jesuitas”, en *Historia Mexicana*, México, vol., LXV, número 3, enero-marzo 2016, pp. 987-1043.

⁸ David A. Brading, *Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810*, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 15-32.

Jesús; además que ofreció información para los apartados posteriores en los que revisamos la conformación de contingentes armados y la labor del clero a propósito de la expulsión.⁹

En su trabajo titulado *Nueva Ley, nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España*, Felipe Castro Gutiérrez refiere cómo se materializaron las inconformidades a raíz de la aplicación de las reformas borbónicas, donde figura el extrañamiento de la Compañía de Jesús, en villas como la de Guanajuato. Ante estos acontecimientos, la respuesta de las autoridades fue la formación de contingentes armados que sofocaron los motines populares. El texto de Castro Gutiérrez nos sirvió para revisar la información de las rebeliones “pro-jesuitas” de Guanajuato, en las que Guadalajara participó enviando un contingente armado para sofocar las agitaciones que ahí se llevaron a cabo.¹⁰

Salvador Bernabéu Albert, en su obra *Expulsados del infierno. El exilio de los misioneros jesuitas de la península californiana (1767- 1768)*, indica cómo se ejecutó la orden de expulsión de los jesuitas en las misiones del noroeste novohispano y las consecuencias se generaron en esa región. Luego del extrañamiento en California, las inconformidades por parte de la sociedad y el consecuente castigo de los ministros no se hicieron esperar.¹¹

Otro trabajo de Salvador Bernabéu Albert, titulado “Pedro José Velarde: un rapsoda callejero en el México del siglo XVIII”, da cuenta del castigo ejercido sobre un acusado de elaborar y vender folletería subversiva en un contexto en el que las autoridades no deseaban que la información sobre la Compañía de Jesús continuara difundándose. Ante la impotencia de no encontrar más acusados, señala el autor, las autoridades de la Inquisición descargaron todo su poder en contra de Pedro José Velarde, encarcelándolo, para que su caso sirviera de escarmiento a los demás copleros y consumidores de literatura clandestina.¹²

Aplicado al caso de Guadalajara, destaca la tesis de licenciatura de Gonzalo Miramontes, quien analiza la situación de los recintos jesuitas luego del extrañamiento,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Felipe Castro Gutiérrez, *Nueva Ley, nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996.

¹¹ Salvador Bernabéu Albert, *Expulsados del infierno. El exilio de los misioneros jesuitas de la península californiana (1767-1768)*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008.

¹² Salvador Bernabéu Albert, “Pedro José Velarde: un rapsoda callejero en el México del siglo XVIII”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 62, núm. 2, 2005, pp. 187-218.

pues una vez expulsados los ignacianos de sus espacios correspondió a las autoridades locales encargarse de aquellos recintos.¹³ A nuestro parecer, este trabajo es el que más se aproxima a indagar acerca de las repercusiones del exilio ignaciano en Guadalajara. Si bien Gonzalo Miramontes ya analizó la situación de los inmuebles jesuitas en Guadalajara como parte de las acciones que realizaron los ministros de dicha ciudad, no revisa el contexto que se desarrolló en Guadalajara entre la sociedad y los funcionarios a propósito de la expulsión.

El presente Estado de la Cuestión nos ha servido como evidencia de la falta de investigaciones al respecto del proceso de extrañamiento de la Compañía de Jesús de la capital de la Nueva Galicia, lo que nos permite revisar qué sucedió en Guadalajara durante y después del exilio de los jesuitas. Los datos reunidos por los historiadores de Guadalajara al respecto de este tema se tornan repetitivos o, ante la falta de fuentes que puedan dar cuenta de este proceso, los investigadores se han limitado a explicar lo que pasó en otros espacios de la Nueva Galicia.¹⁴

Hipótesis

Tenemos como hipótesis que los ministros de Guadalajara no pudieron haberse quedado indiferentes a los acontecimientos que se desarrollaron a lo largo de la Nueva España: los funcionarios de la Audiencia y el cabildo debieron de ejecutar la orden de extrañamiento manteniéndose atentos a las consecuencias que esta medida pudiera generar entre la sociedad neogallega; por su parte, el obispo se dirigió a la sociedad de Guadalajara mediante cartas pastorales para evitar que la expulsión de la Compañía de Jesús generara inquietudes entre la sociedad religiosa y secular de la época, mientras que los ministros inquisitoriales hicieron lo propio persiguiendo lecturas consideradas subversivas. Tras lo

¹³ Gonzalo Miramontes Frausto, *Los Colegios jesuitas de Guadalajara a finales del siglo XVIII: proyectos de reutilización para dos espacios educativos (1767-1792)*, Tesis para obtener el grado de Licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, 2014.

¹⁴ José Ignacio Dávila Garibi *Apuntes para la Historia de la Iglesia en Guadalajara*, México, Editorial Cultura, 1963, pp. 821-898; Luis Pérez Verdía, *Historia particular del Estado de Jalisco*, Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, 1988, pp. 357-369; Luis Páez Brothie, *Jalisco, Historia mínima*, Guadalajara, H. Ayuntamiento Municipal, 1985, p. 169; José María Muriá (Dir.), *Historia de Jalisco*, tomo II, Guadalajara, Unidad Editorial, 1981, pp. 49-50; Esteban Palomera, *La obra educativa de los jesuitas de Guadalajara, 1586-1986*, México, Universidad Iberoamericana-ITESO, 1999; Armando González Escoto, *Historia breve de la Iglesia de Guadalajara*, Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac-Arzobispado de Guadalajara, 1998, pp. 137-138.

anterior, proponemos que los acontecimientos desarrollados en otras latitudes del virreinato novohispano influyeron en el accionar de los ministros temporales y religiosos de Guadalajara. Este accionar de la Iglesia y el Estado se traduce en la puesta en marcha del ejercicio del poder mediante la violencia que se empleó sobre la sociedad de otras ciudades de la Nueva España, la prohibición de lecturas y opiniones en torno al extrañamiento y exhortaciones que invitaban a acatar los designios del monarca. También planteamos que tanto el obispo Diego Rodríguez de Rivas como los ministros de la Audiencia de la Nueva Galicia aprovecharon la temática del extrañamiento, por encima de otras que enuncian los documentos, para desprestigiar la falta de labor de uno y los excesos de otros.

Objetivos

Nuestra prioridad es que este trabajo dé a conocer un episodio de la historia de Guadalajara que por la carencia de fuentes y la dificultad para reunirlos no ha sido suficientemente analizado. Tenemos por objetivo general analizar la ejecución, por parte de las autoridades religiosas y temporales, de la expulsión de los jesuitas, ordenada por el monarca Carlos III para ser ejecutada en todos los territorios pertenecientes a la Corona española.

Nuestros objetivos particulares son: describir el contexto europeo y americano del exilio de los jesuitas, cómo fueron exiliados de Portugal, Francia y España y cómo el extrañamiento se ejecutó en la América española. Lo anterior para dar cuenta de un escenario más amplio, de agitaciones y castigos. Posteriormente redujimos la escala de observación aterrizándola en la Guadalajara de la segunda mitad del Siglo XVIII, para analizar de qué manera los ministros civiles de la Audiencia y el Ayuntamiento de dicha ciudad, así como el obispo y los funcionarios religiosos, ejecutaron la orden de extrañamiento. También pretendemos comprender la política religiosa llevada a cabo por Carlos III y sus ministros. Además, buscamos conocer la actitud de las autoridades civiles y religiosas de Guadalajara frente a las reacciones desencadenadas luego del exilio de los jesuitas y de paso saber cómo ambos grupos utilizaron la información tocante al exilio jesuita para desprestigiar mutuamente. Por último, observar cómo los acontecimientos generales, que se desencadenaron en el virreinato durante y después de la expulsión de la Compañía de Jesús, influyeron en el incidir de los funcionarios civiles y religiosos de

Guadalajara y cómo a su vez los hechos que se desarrollaron en dicha ciudad nos ayudan a comprender el contexto novohispano.

Tras lo anterior, cabe aclarar que no revisaremos el asunto de la venta de inmuebles de la Compañía de Jesús —lo cual también fue una reacción al extrañamiento—, ya que este acontecimiento, aparte ya de haber sido analizado por Gonzalo Miramontes en su tesis de Licenciatura, se extiende más allá de nuestra propuesta de temporalidad además de que el uso de dicha documentación se alejaría de lo que pretendimos desarrollar para el presente trabajo.

Marco teórico-conceptual y metodológico

Partimos del enfoque micro histórico para rastrear las particularidades del extrañamiento jesuita de Guadalajara, es decir, cómo el contexto a gran escala —los motines populares en el bajío novohispano, la proliferación de documentos sediciosos o la circulación de rumores en el centro del virreinato, por ejemplo— penetró en esa ciudad influyendo en el accionar de los individuos.

La microhistoria nació en Italia hacia 1980, ante la caída del paradigma de la Historia Total, la cual, dado que se centra en observar los acontecimientos en planos más generales, demerita las particularidades que las escalas de observación más pequeñas pueden proporcionar.¹⁵ En este contexto, explica Nicolas Offenstadt, se desarrollaron nuevas formas de observar el pasado, como la microhistoria, y con ellas surgió el interés de revisar los acontecimientos en situaciones más específicas que generales. Reducir la escala de observación de lo macro a lo micro nos permitió comprender cómo los sucesos generales influyeron en ámbitos más específicos. Para nuestro caso, nos ayudó a observar cómo los acontecimientos que se desarrollaron en la Nueva España durante y después de la expulsión de los jesuitas permearon en la Guadalajara dieciochesca, y más concretamente, en el accionar de los funcionarios temporales y espirituales. Estas particularidades se insertan a su vez en la macro-escala para dar testimonio de un contexto heterogéneo compuesto por diversas particularidades.

¹⁵ Nicolas Offenstadt, *Las palabras del historiador*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014, pp. 53-54.

Por otra parte, destacamos tres conceptos que se encuentran a lo largo del presente trabajo y que alcanzan a ser identificables en los documentos que hemos reunido, pues en este espacio denominado Guadalajara, y en este contexto delimitado en tres años desde la expulsión de los jesuitas de toda la Nueva España hasta 1770, se desarrolló un proceso de secularización que pretendía restarle poder a la Iglesia para concentrarlo en la figura del monarca. Este proceso se gestó en Guadalajara generando sus propias particularidades como la pugna entre los funcionarios de la Audiencia y el Obispo de Guadalajara, la cual revela al historiador el ejercicio de poder que ambos ministros ejecutaron —u omitieron— sobre la sociedad de la capital neogallega con motivo de la expulsión de los jesuitas, así como de los rumores imperantes luego del extrañamiento ignaciano.

Secularización: como lo plantea Luis Jáuregui, el reformismo impulsado por los borbones en la Nueva España tenía por objetivo restar el poder de la Iglesia para anteponer los designios del Estado. El propósito de reformar a la Iglesia novohispana era restarle injerencia al clero.¹⁶ De acuerdo con Óscar Mazín, este proceso no debe de ser pensado a la manera del siglo XIX como un ataque directo a la Iglesia, sino que más bien como una etapa previa al conflicto entre las relaciones Iglesia-Estado:

[...] no debe verse sin embargo como un enfrentamiento entre el estado y la iglesia, a la manera de los siglos XIX y XX en que los terrenos de cada contendiente estaban deslindados y la santa sede interviniendo. Se trata más bien de un momento anterior, el de una crisis en la convivencia tradicional entre ambas potestades propiciada por un creciente *secularismo*, que al abandonar los viejos argumentos mesiánico evangelizadores que sostenían el poder del estado paternalista en las Indias provocó una reacción de inconformidad entre la jerarquía eclesiástica.¹⁷

Esta secularización, como lo refiere David Brading en *Una Iglesia asediada*, encontrará su punto de inicio a través de la expulsión de los jesuitas.¹⁸ Sin embargo, se manifestará en todas las esferas de la vida religiosa de la Nueva España, y para el caso de Guadalajara mediante la pugna entre el obispo y la Audiencia que se extenderá desde 1767 hasta 1770.

Ejercicio de poder: para Michel Foucault el poder es identificable a través de su ejercicio.¹⁹ Este autor propone además que en algunos casos el ejercicio del poder afianzará

¹⁶ Pablo Escalante Gonzalbo, *et al.*, *Nueva Historia Mínima de México*, México, 2013, p. 121.

¹⁷ Oscar Mazín, *Entre dos majestades*, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 12-13.

¹⁸ David A. Brading, *Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810*, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, p. 15

¹⁹ Michel Foucault, *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, México, Siglo XXI Editores, p. 36.

el control social mientras que en otros propiciará cambios sociales.²⁰ Nosotros nos enfocaremos en el ejercicio del poder para generar control sobre una población específica, la de Guadalajara, en un tiempo delimitado, entre el 25 de junio de 1767 y 1770. Sin embargo, el ejercicio del poder no depende solamente de quién lo practica, sino que también de quién recibe dicha práctica, lo que ocasiona a su vez resistencia o lo que César Gilabert considera como “contra poder”.²¹ Esta dialéctica de relaciones de poder, donde encontramos su ejercicio, la resistencia a éste y una vuelta a nuevas prácticas de él, revela no solamente las acciones de las autoridades tanto civiles y religiosas sino que también da cuenta de cómo la sociedad reaccionó al extrañamiento de la Compañía de Jesús, lo que propició nuevamente un ejercicio del poder con nuevas y más rigurosas medidas de control social. A propósito de la violencia física ejercida durante el período virreinal, Thomas Calvo ha dedicado un texto en el que analiza el ritual punitivo en la vida cotidiana novohispana, concentrándose en los motines populares de 1767 y los que se desarrollaron en años posteriores.²² Si bien Foucault aclara en *Vigilar y castigar* que su trabajo se enfoca únicamente en el caso francés, Calvo ha intentado aplicar los planteamientos del primero para el caso novohispano.

Pero la violencia física no es la única vía para obtener el control de una determinada sociedad, pues como refiere Jacobo Babines López: “La finalidad de la Carta pastoral es la orientación y la formación de la conciencia de los fieles, en los asuntos de la fe y la moral”.²³ De esta forma, las cartas pastorales del clero también tenían por objetivo el regular el comportamiento de la población. Por otra parte, la actividad censora de la Iglesia hizo lo propio para frenar el fanatismo religioso que imperó después del 25 de junio de 1767 a través de lecturas prohibidas.

A partir de lo anterior dividimos estos mecanismos de control en dos: consideramos como tangibles a aquellos donde la falta es tan grave, a consideración de las autoridades, que el castigo físico es inminente para garantizar la paz y la cohesión; e intangibles, donde

²⁰ Dorling Kindersley, *El Libro de la sociología*, Madrid, Editorial Altea, 2016, p. 52.

²¹ César Gilabert, *El imperio de los arcanos o los poderes invisibles del Estado Moderno*, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2002, p. 159.

²² Thomas Calvo, “Soberano, plebe y cadalso bajo una misma luz en Nueva España”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), *Historia de la vida cotidiana en México*, tomo III, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2009.

²³ Jacobo Babines López, “La función de las cartas pastorales”, en <http://www.adabi.org.mx> (vi: 15 de junio de 2017).

hacemos referencia a acciones que los ministros ejercieron con la finalidad de evitar que se repitieran ciertos comportamientos mediante la prohibición de lecturas prohibidas, las exhortaciones a la tranquilidad y la emisión de cartas pastorales.

Rumor: en *Psicología del rumor*, Gordon W. Allport y Leo Postman entienden el rumor como: “[...] una proposición específica para creer, que se pasa de persona a persona, por lo general oralmente, sin medios probatorios seguros para demostrarla”.²⁴ En *Fama. Una historia del rumor*, Hans-Joachim Neubauer agrega que la veracidad o la falsedad de los testimonios insertos en el rumor no le restan importancia: la clave de éste radica en que contenga información de actualidad.²⁵ Por su parte, Orián Jiménez Meneses agrega que en la época colonial:

[...] los rumores nacían como “consecuencia de una observación individual inexacta”. Sin embargo, la existencia de los rumores necesitaba de un grupo social favorable que los difundiera, pues quien inicia un rumor no es más que un mediador de los prejuicios y los odios de una sociedad; de la necesidad que ella tiene de fantasear la vida de los hombres.²⁶

Otro aspecto a destacar es el uso de los rumores como medio para el desprestigio, pues de acuerdo con Ives Marie Bercé, éste funge como agente desestabilizador.²⁷ Un factor en el que estarán de acuerdo los cuatro autores es la importancia y la ambigüedad con la que se configura el rumor. Tras lo anterior, entenderemos el rumor como una afirmación específica que se transmite por la vía de la oralidad, del cual no importa si la información que contiene es verídica o no, pues generalmente su objetivo es ocuparse de la vida y las acciones de cierto personaje, o grupo determinado, para atacarlo.

Por otra parte, la técnica que nos auxilió con la observación de los manuscritos fue el Análisis Documental de Contenido (ADC), definido como “el proceso cognitivo de reconocimiento, descripción y representación del contenido documental”.²⁸ A propósito de los lineamientos a seguir para la utilización del Análisis Documental de Contenido, Francisco Alía Miranda sostiene que:

En lugar de plantear normas y principios para analizar el contenido de un texto, resulta más apropiado que el analista asuma su protagonismo, adoptando las estrategias necesarias para

²⁴ Gordon W. Allport y Leo Postman, *La psicología del rumor*, Psique, Buenos Aires, 1982, p. 11.

²⁵ Cfr. Hans-Joachim Neubauer, *Fama. Una historia del rumor*, Madrid, Siruela, 2013, p. 16.

²⁶ Orián Jiménez Meneses, “Rumores, cartas y caminos en la sociedad colonial”, en *Historia y sociedad*, n.º. 08, 2002, p. 203. (Hay enlace en línea: <http://www.bdigital.unal.edu.co/25756/1/23220-80657-1-PB.pdf>)

²⁷ Yves-Marie Bercé, “Rumores de los siglos modernos”, en Jean-Pierre Rioux y Juean François Sirinelli (coords.), *Para una historia cultural*, México, Editorial Taurus, 1999, p. 195.

²⁸ *Apud.*, Francisco Alía Miranda, *Técnicas de investigación para historiadores*, Madrid, Editorial Síntesis, 2008, p. 55.

cada situación dependiendo de los enlaces o relaciones entre la unidad textual, los diferentes contextos, la función del texto origen y la función del producto en sus respectivas situaciones culturales.²⁹

Miranda agrega que a pesar de la libertad que tiene el historiador al utilizar esta metodología, el ADC sí precisa de un proceso ordenado en tres fases compuestas por una de acercamiento, otra de fragmentación que pueda facilitar el análisis de unidades más pequeñas y una última que consiste en la presentación de los resultados:

Lectura/comprensión: cuando el analista lee, está decodificando, interpretando y representando la información. La lectura, por tanto, es un proceso de naturaleza *interactiva*, que depende tanto del texto como de la persona que lo lee, que tiene por finalidad hacernos comprender el texto. Para llegar a la comprensión, el analista o lector no necesita utilizar todos los datos textuales, pues el proceso se inicia aprovechando dicha información extratextual para plantear hipótesis que faciliten la comprensión/interpretación.

Análisis: una vez comprendido, el texto debe ser analizado mediante un proceso cognitivo o mental. El primer paso del análisis es la *segmentación*, consistente en descomponer provisionalmente el texto en magnitudes más manejables mediante la división en segmentos o unidades sintagmáticas provisionales. Una vez segmentado el texto en unidades más pequeñas, pero de gran interés, tenemos más fácil el segundo paso, la *selección*. Consiste en eliminar las unidades de significación (frases y palabras) que son consideradas irrelevantes para el análisis. Una vez seleccionado y, por tanto, reducido el texto, éste debe interpretarse, asignándole un contenido (*interpretación*). Se trata de la fase más subjetiva del análisis de contenido, puesto que en ella participan importantes factores extratextuales, como son el conocimiento base del analista, los objetivos del análisis y el contexto. La función de un texto es su uso o aplicación en un determinado contexto o situación, por lo que no hay un análisis adecuado fuera de ese contexto.

Síntesis: al final del proceso se encuentra la síntesis o arte de componer la información resultante del análisis, del contenido extraído como consecuencia de la interpretación. Se trata de expansionar la estructura profunda obtenida durante el proceso analítico, aunque esta expansión deberá quedarse en los primeros niveles de descripción superficial, en virtud de la brevedad exigible. Ese proceso finaliza con la escritura del texto, en la que se presta especial atención a su estructura o composición interna, estilo, requisitos y extensión.³⁰

Estos pasos nos ayudaron a comprender la información que hemos reunido. Además, dicha técnica nos permitió una mayor intervención sobre los documentos más allá de la mera descripción de éstos.

Presentación de fondos y documentos a utilizar

Los acervos consultados para el presente trabajo fueron: el Archivo General de Indias (AGI) de donde destacamos el expediente titulado: “Expedientes eclesiásticos”, signatura Guadalajara, 567; el Portal de Archivos Españoles (PARES); La Biblioteca

²⁹ *Loc. cit.*

³⁰ *Ibid.*, pp. 55-56.

Digital de Galicia; Archivo General de la Nación (AGN), “Correspondencia de virreyes”; el Archivo Histórico de la Real Audiencia de la Nueva Galicia y los Fondos Especiales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” (BPEJ); el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (AHAG) y el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara (AHMG).

También utilizamos documentos que gracias a su publicación fueron rescatados para futuras generaciones de investigadores. Dentro de este rubro destacamos los *Documentos tapatíos*, de Luis M. Rivera, publicados en dos tomos por la Unidad Editorial del Gobierno del Estado de Jalisco (UNED) hacia 1989;³¹ También revisamos el texto de Auguste Carayon, titulado *Charles III et les Jésuites de ses États d'Europe et d'Amérique, en 1767, documents inédits (Éd. 1868)* ubicado en la página Gallica, de la Biblioteca Nacional de Francia (BNFr), el cual también está disponible en versión impresa.³²

Descripción de los capítulos

La presente tesis se sustenta mediante tres capítulos. El primero, titulado “Ad maiorem regis gloriam”, ofrece un escenario general de la expulsión de los jesuitas hasta reducir la escala de observación en nuestra delimitación espacial. Se analizó a macro-escala el contexto que vivieron las monarquías de Portugal, Francia y España y sus respectivas colonias durante la Ilustración, y la manera en que cada uno de estos reinos ejecutó el extrañamiento de los ignacianos. Cerramos el capítulo con una revisión de cómo se ejecutó la expulsión en la Nueva España y por último cerramos con un balance del extrañamiento en Guadalajara.

El segundo capítulo lleva por título “Las labores de los ministros civiles durante y después del extrañamiento”, indaga cómo los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia y el Ayuntamiento de Guadalajara llevaron a cabo el exilio jesuita en esa ciudad. Analiza cómo estos personajes respondieron ante las consecuencias que se desarrollaron en esa ciudad y en sus barrios de indios. Se revisa además cómo los funcionarios del Ayuntamiento de dicha ciudad levantaron un contingente armado que peleó en Guanajuato

³¹ Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*, volumen I “época colonial”, Gobierno del Estado de Jalisco, Guadalajara, 1989.

³² Auguste Carayon, *Charles III et les Jésuites de ses États d'Europe et d'Amérique, en 1767, documents inédits (Éd. 1868)*, París, Hachette livre, BnF, sin año. Hemos utilizado tanto la edición impresa como la de la página de internet de la propia Bibliothèque nationale de France.

para sofocar los motines populares. Cierra este capítulo con el ataque de los funcionarios de la Audiencia al obispo de Guadalajara por su falta de labor pastoral durante la expulsión de los jesuitas y cómo reaccionó el virrey ante las supuestas omisiones del obispo.

El tercer capítulo, titulado “Las acciones de los ministros religiosos a propósito del extrañamiento jesuita”, tiene por objetivo revisar el proceder del obispo ante la orden de extrañamiento de la Compañía de Jesús y cuáles fueron las labores de dicho ministro ante el contexto de inquietud que alcanzó a la Guadalajara dieciochesca y cómo fue que el obispo se defendió de las acusaciones que los ministros de la Audiencia de la Nueva Galicia hicieron de él. Cierra este capítulo con una revisión de la forma en que procedieron las autoridades religiosas con la prohibición de libros y lecturas jesuitas en Guadalajara.

Un reto al que se enfrenta el historiador, sea éste aprendiz o experimentado, es, a nuestro parecer, la presentación de los resultados de su investigación a los lectores. ¿De qué manera exponer los datos? ¿Cronológicamente u otorgándoles un hilo narrativo, este último en ocasiones omitiendo al primero? Ante esta disyuntiva, hemos estructurado la presentación de nuestra información es de manera cronológica para cada capítulo, intentando enlazar cada capítulo con el siguiente de forma narrativa.

Sin más comencemos con esta historia, la cual no da inicio en Nueva España y mucho menos en la Guadalajara del siglo XVIII sino en la Europa ilustrada en un contexto de renovación social, política y económica.

1. Ad maiorem regis gloriam: la expulsión de los jesuitas en las monarquías portuguesa, francesa, española y sus reinos ultramarinos

DQ.: Y dime, a esos jesuitas que lamentas
¿tanto debes, para que así los sientas?
SP.: No sólo siento yo, lo sienten todos;
es en general su falta en muchos modos,
porque eran en la corte
de los que navegan, fijo norte, al pobre socorrían,
al rico, en sus aciertos dirigían,
enfermos consolaban,
ignorantes y niños enseñaban.
Predicaban constantes
en cárceles y calles, vigilantes.
Confesaban piadosos
ricos, pobres, vestidos y andrajosos,
y por decirlo todo en un minuto
de todo se formaba su instituto.³³

Introducción:

El presente capítulo ofrece un panorama que parte de lo general a lo particular respecto a cómo se llevó a cabo el proceso de expulsión de los jesuitas de las monarquías portuguesa, francesa y española y en sus respectivas colonias. Revisamos un acontecimiento desarrollado en una escala más amplia, intentando reducir la escala de observación hasta llegar a la temporalidad y espacialidad que hemos delimitado para este trabajo, lo cual nos servirá para comprender los dos capítulos siguientes. En esta sección abordamos a manera de antecedente la situación y actividades de la Compañía de Jesús en los referidos Estados-nación con el propósito de intentar rastrear los motivos que impulsaron a los funcionarios de cada monarquía —Portugal, Francia y España— a ejecutar el exilio de los ignacianos

Continúa el presente capítulo con una revisión del proceso de extrañamiento en la Nueva España y las consecuencias que se desencadenaron en ese territorio con motivo de la ejecución del exilio de los ignacianos, ocurrido en el ámbito novohispano el 25 de junio de

³³ Fragmento del *Oportuno encuentro del valiente manchego don Quijote con su escudero Sancho Panza en las riberas de México*. Vid., Felipe Castro Gutiérrez, “Diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza en las riberas de México”, en *Estudios de Historia Novohispana*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, vol. 12, pp. 225-226.

1767, para cerrar con un balance historiográfico sobre la expulsión de los jesuitas de Guadalajara y las acciones y reacciones que en dicha ciudad se desarrollaron.

1.1 Situaciones internas: la condición de los jesuitas europeos previo a la expulsión

La orden religiosa que fundara Ignacio de Loyola hacia 1540 con el apoyo del Papa Paulo III tenía como principal objetivo frenar la expansión del protestantismo mediante la educación, el apoyo a los desamparados, así como los ejercicios espirituales. Loyola fungió como el primer General de la Sociedad de Jesús.* Una de las características de esta orden religiosa es el denominado “4º voto”, en el cual el propio Ignacio de Loyola estipuló lo siguiente:

[...] Y todos los que hicieren profesión en esta Compañía se acordarán no sólo al tiempo que la hacen, mas todos los días de su vida, que esta Compañía y todos los que en ella profesan son soldados de Dios que militan debajo de la fiel obediencia de nuestro santo padre y señor el papa Paulo III y los otros romanos Pontífices sucesores. Y aunque el evangelio nos enseña, y por la fe católica conocemos, y firmemente creemos que todos los fieles de Cristo son sujetos al romano Pontífice, como a su cabeza y como a Vicario de Jesucristo; pero por nuestra mayor devoción a la obediencia de la Sede apostólica, y para mayor abnegación de nuestras propias voluntades y para ser más seguramente encaminados del Espíritu Santo, hemos juzgado que en grande manera aprovechará que cualquiera de nosotros, y los que de hoy en adelante hicieren la misma profesión, demás [sic.] de los tres votos comunes, nos obliguemos con este voto particular, que obedeceremos a todo lo que nuestro Santo Padre que hoy es y los que por tiempo fueren Pontífices romanos nos mandaren para el provecho de las almas y acrecentamiento de la fe. E iremos sin tardanza (cuanto será de nuestra parte) a cualesquier provincias donde nos enviaren, sin repugnancia ni excusarnos, ahora nos envíen a los turcos, ahora a cualesquier otros infieles, aunque sean en las partes que llaman Indias; ahora a los herejes y cismáticos o a cualesquier católicos cristianos.³⁴

Tras el fallecimiento de Loyola en 1556, la Compañía de Jesús ya contaba con un considerable espacio de influencia religiosa que se expandía hacia diversas monarquías y sus colonias, de tal forma que quedaron fundadas: “diez provincias en Italia, Francia, España, Portugal, Alemania y hasta en la India Oriental, en las que trabajaban más de mil religiosos en predicar, administrar los sacramentos, asistir a los desvalidos, educar niños, enseñar en las universidades, escribir en defensa de la Iglesia”.³⁵ Tales características

* Tal cargo se define como el: “Líder de la orden de los jesuitas. Su título oficial es el de Preósito General de la Compañía de Jesús. Se le ha dado en ocasiones el apelativo de ‘papa negro’”, Joan-Lluís Palos, “Al servicio del papa”, en *Historia y vida*, Barcelona, núm. 550, año XLV, p. 33.

³⁴ Ignacio de Loyola, *Obras completas de san Ignacio de Loyola*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, pp. 411-412.

³⁵ Daniel Olmedo, *Historia de la Iglesia católica*, México, Porrúa, p. 446.

fueron suficientes para que la Compañía de Jesús comenzara su expansión por el mundo pues, como lo estipuló Loyola en su 4º voto, los jesuitas debían de trasladarse a cualquier lugar al que fueran enviados sin importar se tratase del Nuevo Mundo, el Viejo o Asia.

Pero esta orden religiosa tendría problemas posteriormente, por ejemplo: durante el período que antecedió a la expulsión de la Compañía de Jesús de las monarquías europeas se desarrollaron una serie de acontecimientos al interior de la orden ignaciana, así como fuera de ella, los cuales probablemente afectaron su accionar de cara al exilio que la orden viviría durante la segunda mitad del siglo XVIII.

En su obra *Historia de la Compañía de Jesús*, William V. Bangert señala que entre los últimos cincuenta años del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, en la Compañía se comenzaron a vivir conflictos internos respecto a su propia forma de vivir la religiosidad y, posteriormente, externos, enmarcados en las diversas sociedades donde la orden religiosa tenía presencia. Las discrepancias dentro de la orden se desencadenaron a causa de diversos problemas que durante el siglo XVII enfrentó el entonces General de la Compañía de Jesús, Claudio Aquaviva:

El opresivo poder de la corona francesa; la difusión del imperialismo holandés e inglés; el autoritarismo de los Patronatos Reales español y portugués; el establecimiento de hecho de las lenguas vulgares en la cultura occidental; la acelerada rapidez del avance científico; la acerba interpretación a la Compañía para encontrar una acomodación entre la fe católica y las culturas de la China y de la India.³⁶

Como se observa, incluso antes de 1767, la Compañía de Jesús se enfrentó a diversos problemas en cada región donde tenía presencia. Además, también se acumularon una serie de circunstancias que afectarían posteriormente a los regulares de san Ignacio: diferencias respecto a la filosofía que debía prevalecer en la congregación, el resurgimiento de un viejo enemigo, el jansenismo, y el desarrollo de una corriente ideológica que influyó en la sociedad, la economía y la propia religiosidad, la Ilustración.³⁷ Esto último mediante los *philosophes* para el caso de Francia y los ministros influenciados por dicha corriente respecto a Portugal y España.

Primeramente pasemos a la situación interna que tenía divididos a los jesuitas del siglo XVII. En 1687 fue elegido el español Tirso González de Santaella como General de la

³⁶ William V. Bangert, *Historia de la Compañía de Jesús*, Santander, Editorial Sal Terrae, 1981, p. 335.

³⁷ Cfr. William V. Bangert, p. 335.

Compañía,³⁸ quien fue un ávido defensor de la filosofía denominada como probabiliorismo. La teología imperante en la congregación ignaciana para ese entonces era el probabilismo, opuesta a la que defendía por Tirso González. Ambas teorías se basan en el uso de la libertad para actuar ante lo que no se puede tener certeza. Empero, probabilismo y probabiliorismo chocan entre sí, pues mientras la primera es definida como aquello que “[...] se puede obrar en buena conciencia desde el momento en que es seriamente probable que la ley lo permite”,³⁹ la segunda, según refiere Louis Bouyer: “Los probabilioristas, por el contrario, dirán que la ley debe permanecer obligatoria mientras su nulidad no sea más probable que su vigencia”.⁴⁰ A propósito de esta bifurcación, Tirso González se oponía al del probabilismo debido a que lo consideraba laxo. Durante la segunda mitad del siglo XVII, la Iglesia vivía un momento crítico y preocupante en torno a la teología moral, lo que derivó en diversos debates entre laxitud o la severidad en ella.

En este contexto, el papa Inocencio XI emitió un mandato en el que defendía el probabiliorismo del General Tirso: “Cuando inició su asamblea en 1687 la Decimotercera Congregación General, el Papa puso muy en claro que deseaba dos cosas: primera, la elección de González como General; segunda, un decreto estatuyendo que los jesuitas fuesen libres para defender el probabiliorismo”.⁴¹ Agrega Bangert que, sin más remedio, la Congregación acató las órdenes del pontífice.

Posteriormente el General y sus asistentes entraron en disputa por un libro publicado por el propio Tirso González. Inocencio XI salió a la defensa de éste señalándolo como el encargado de eliminar la laxitud que predominaba en la orden jesuítica a través del probabilismo. Pero: “[...] cuatro años después de que la Congregación hubiera sido disuelta, el conturbado General, notando que ni un solo jesuita había levantado su pluma para defender el probabiliorismo, decidió hacerlo él mismo”.⁴² Para lo que elaboró un libro titulado *Breve tratado sobre el Correcto Uso de las Opiniones Probables*. Cabe destacar que dicho texto es una desaprobación del probabilismo, fundamentada por el autor, cuyo objetivo era erradicar esta corriente ideológica de la Compañía de Jesús. Las acusaciones de

³⁸ William V. Bangert, *Historia*, p. 336.

³⁹ Louis Bouyer, *Diccionario de teología*, Barcelona, Herder, 2002, p. 552.

⁴⁰ *Loc. cit.*

⁴¹ William V. Bangert, *Historia de la Compañía de Jesús*, Santander, Editorial Sal Terrae, 1981, p. 336.

⁴² *Cfr.* William V. Bangert, p. 338.

González en contra del probabilismo se sustentaban en que era no sólo laxo, sino libertino y débil.

Luego de estos acontecimientos, llegó a Roma la noticia del libro escrito por el padre Tirso González, información que no agradó a las autoridades romanas, quienes solicitaron al autor evitara la divulgación del texto. González se negó alegando que la edición saldría a la luz pública bajo autoría de un miembro anónimo de la orden, para lo cual la curia jesuítica de Roma se negó rotundamente. El asunto fue más allá de un solo papa, pues se extendió de Inocencio XI, pasando por Alejandro VIII, hasta llegar a Inocencio XII quien solicitó que las impresiones del texto de Tirso González fueran enviadas a Roma. No obstante, al final se decidió que tales impresos se quedaran en Alemania “bajo estrecha custodia”.⁴³

Hacia junio de 1672, las autoridades papales decidieron que los libros deberían permanecer en custodia durante un año más. Esta noticia no agradó a Tirso González, quien ya preparaba una respuesta: sacar a la luz un viejo texto suyo titulado *Fundamento de la Teología Moral* que, como señala William V. Bangert, era su obra más antigua. La condición que las autoridades romanas dieron para que este documento se imprimiera era que González debía dejar de insistir en la difusión de su libro *Breve tratado sobre el Correcto Uso de las Opiniones Probables*.⁴⁴ Pero el General de la Compañía de Jesús volvió a su obsesión en contra del probabilismo y hacia 1702, el nuevo pontífice, Clemente XI, emitió un memorial que en que se condenaba el probabilismo. Para ese entonces, y con salud mermada, sus asistentes recomendaron al padre Tirso nombrar un Vicario para que le ayudase: eligió a Michelangelo Tamburini, quien tras la muerte de Tirso de González, acaecida en octubre de 1705, fue elegido general de la orden.

Si bien durante el generalato de Tirso de González la orden ignaciana vivió tensos momentos respecto a la teología moral a seguir, en el período que Michelangelo Tamburini dirigió a lo Compañía de Jesús también se suscitaron dificultades para los ignacianos, como los describiremos en su momento.

Ahora bien, pasemos a revisar la situación de la orden de san Ignacio de Loyola en las monarquías portuguesa francesa y española. Como veremos, la Compañía de Jesús se

⁴³ *Ibidem.* pp. 338- 342.

⁴⁴ *Idem.*

movía a los ritmos de la Ilustración y no en su contra. Aunque John Lynch ha señalado que “El progreso intelectual no debía verse obstaculizado por el dogma religioso, y la Iglesia católica era identificada como uno de los principales obstáculos para el progreso”,⁴⁵ la Compañía de Jesús también colaboró en el desarrollo intelectual y cultural de la época, lo que le generó ciertos aliados e inconformidades entre algunos sectores de la sociedad.

José Antonio Ferrer Benimeli menciona que la “Asistencia” jesuítica de Portugal, fundada hacia 1558, estaba compuesta en el siglo XVIII por:

Siete provincias de las que solo una, Lusitania, estaba en el Portugal metropolitano. Las otras eran Goa, Malabar, Japón, China, Brasil y Marañón. Tenía 58 colegios: 21 en Portugal, 9 en las islas adyacentes (Azores y Madeira) y en África oriental, 11 en Extremo Oriente y 17 en Brasil; además de otras casas: 27 residencias, 2 casas profesas, 4 noviciados etc.⁴⁶

Para el caso de esta monarquía, Bangert señala que en la trayectoria de la Compañía de Jesús durante el período que va de 1750-1760 destacaban las figuras de António Cordeiro, éste: “[...] tuvo fama de aventurero filosófico cuyas obras estaban marcadas con ciertos matices cartesianos. Ocupó un prominente lugar en el *Mercurio filosófico*”.⁴⁷ y la de Ignacio Monteiro, el cual: “Puso de relieve la opinión de muchos jesuitas que, convencidos de la necesidad de conocer nuevos datos científicos, pidieron a Juan V cambiar los arcaicos estatutos de la Universidad de Coimbra que había cerrado las puertas a cualquier desviación de la doctrina tradicional”.⁴⁸ En Portugal, durante el generalato de Michelangelo Tamburini, se dio un impulso a las matemáticas con los jesuitas Ignacio Vieira y Giovanni Battista. También sucedió lo mismo con las humanidades donde destacan: “Algunos hombres, tales como José Caeiro, quien compuso un monumental diccionario latino-portugués que llegó a suplantar a la célebre prosodia de Bento Pereira, fueron más allá de los logros antiguos”.⁴⁹ Pero António Henrique de Oliveira Marques menciona un estancamiento respecto al progreso de la educación jesuítica en dicha monarquía: “[...] Los jesuitas se habían mostrado incapaces de acompañar el desarrollo de la educación [...] Su fuerza

⁴⁵ John Lynch, *La España del siglo XVIII*, Barcelona, Crítica, 1992, p. 229.

⁴⁶ José Antonio Ferrer Benimeli, “La expulsión de los jesuitas”, en Jorge Enrique Salcedo (editor), *Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, primera edición, 2014, p. 69.

⁴⁷ Bangert, *Historia*, p. 360.

⁴⁸ *Ibidem*. pp. 361.

⁴⁹ *Idem*.

impresionante los había hecho descansar demasiado en el pasado, y prestar poca atención al nacimiento de las corrientes nuevas”.⁵⁰ Así mismo, agrega el autor que los ignacianos adquirieron cada vez más poder e influencia entre los diversos sectores de la sociedad portuguesa.

En España, Hacia 1700, tras la Guerra de Sucesión Española, el Borbón Felipe de Anjou asumió el trono hispánico bajo el nombre de Felipe V, con lo cual se puso en marcha un proceso de renovación de las estructuras sociales, económicas y administrativas, a las cuales, a pesar de haber sido heredadas de los Austrias, se les podía sacar mayor provecho. Esto con el objetivo de retomar: “una autoridad que se encontraba muy diluida”.⁵¹ En dicho contexto, agrega William V. Bangert, se consiguió dar nueva vida a la Compañía de Jesús, al igual que a otras instituciones de España, donde Felipe V instauró el Real Colegio para Nobles, mismo que fue dirigido por dicha orden religiosa. Posteriormente, se colocó otro instituto en Barcelona y uno más en Calatayud.⁵²

El desarrollo intelectual de la época no fue un caso aislado y limitado a un grupo específico, como los sabios españoles, sino que fue un espacio en el que la Iglesia, a través de la Compañía de Jesús y otras instituciones religiosas, se abrió paso en lugares tales como la Academia Real, donde: “Dos jesuitas, Bartolomé Alcázar y José Casani, ambos profesores del Colegio de Nobles de Madrid, fundaron en 1713, junto con otros cinco intelectuales, la Real Academia”. Bangert continúa agregando las labores que cada uno ejercía: “Alcázar era particularmente activo en los círculos matemáticos y literarios. Casani, probablemente el jesuita más conocido en Madrid por su afición a la dramática y lo ostentoso, tenía un extraordinario poder de inventiva para organizar espectáculos y coloridas procesiones, erigir arcos triunfales y crear pomposas inscripciones”.⁵³ Se observa, pues, la participación de la Compañía de Jesús en el quehacer intelectual y educativo de la época en España. Sin embargo, los sacerdotes jesuitas tenían enemigos en posiciones altas del gobierno, ministros temporales así como religiosos seculares y regulares quienes se mostraban negativos a que la Compañía de Jesús desempeñara tales actividades.

⁵⁰ A.H. de Oliveira Marques, *Historia de Portugal*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 389.

⁵¹ Luis Jáuregui, “Las reformas borbónicas” en *Gran Historia de México Ilustrada*, volumen III “el nacimiento de México”, México, Editorial Planeta DeAgostini, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002, p. 41.

⁵² William V. Bangert, *Historia de la Compañía de Jesús*, Santander, Editorial Sal Terrae, 1981, pp. 355-356.

⁵³ *Idem*.

Todo lo anterior nos demuestra que de cara a la expulsión que sufrirían los jesuitas en las monarquías portuguesa, francesa y española, dicha orden religiosa se encontraba dividida por dentro y, probablemente también, debilitada para un posible accionar con respecto a los eventos que padecería en los años posteriores, a lo cual se vino a sumar la oposición de ciertos sectores de la Iglesia y ajenos a ella en Portugal, Francia y España antes de la expulsión que la Compañía viviría durante la segunda mitad del siglo XVIII.

1.2 Situaciones externas: el contexto de la expulsión en Portugal, Francia y España

Si bien William V. Bangert señala que en los generalatos de Claudio de Acquaviva, Tirso González de Santalla y Michelangelo Tamburini, la Compañía de Jesús vivió tensos momentos al interior de la orden, el más crítico se suscitó hacia 1750, en el mandato de Lorenzo Ricci, pues a él le tocó vivir tanto la expulsión de los jesuitas de Portugal, Francia y España, como la supresión de la orden religiosa. Electo general en 1758: “Ricci fue elegido durante el apogeo de la Edad de la Razón, cuando los gobiernos de las mayores potencias católicas, imbuidos por el espíritu de los tiempos, estaban poniendo a la Santa Sede bajo duro asedio”.⁵⁴ En líneas posteriores, Bangert enuncia a los responsables de tal situación: “En Portugal Sebastião José de Carvalho; en Francia el duque Etienne François de Choiseul; en España Pedro Pablo Abarca y Bolea, conde de Aranda [...]”⁵⁵ Pareciera, pues, que los ministros se han puesto de acuerdo para expulsar a la Orden, empero la situación de cada monarquía es muy diferente y por tal motivo el hilo de los acontecimientos también varía, por ejemplo: mientras que en Portugal ocurrió un intento de atentado en contra del monarca, donde los jesuitas resultaron culpables al parecer de las autoridades encargadas de llevar a cabo la pesquisa, en Francia, pese a que ocurrió un acontecimiento similar, la Compañía fue defendida por el monarca quien intentó conseguir la permanencia de la orden mediante varias vías. Mientras que en España, la orden vino directamente de Pedro Rodríguez conde de Campomanes y no de Aranda, como sugiere Bangert.

Dichas monarquías resolvieron el asunto de la expulsión en diferentes años: Portugal —la primera monarquía en actuar—, lo hizo en 1759; Francia en 1767 —donde se declaró

⁵⁴ William V. Bangert, *Historia de la Compañía de Jesús*, Santander, Editorial Sal Terrae, 1981, p. 441.

⁵⁵ *Loc. cit.*

la disolución de dicha orden—; España en 1767; en Nápoles se llevó acabo el mismo año que en España, mientras que en Parma fue hacia 1768.⁵⁶ Nosotros nos centramos en las tres primeras dada su relación con América.

1.2.1 Portugal

El siglo XVIII fue una época de donde se buscó la renovación y cambio en las estructuras socio-económicas y administrativas, donde además se pretendió concentrar todo el poder en la figura del monarca. Al respecto A. H. Oliveira Marques señala que: “Toda institución, cuando tiende a debilitar ese poder, tenía forzosamente que declinar y ser eliminada”.⁵⁷ En Portugal, el encargado de tal labor sería José Carvalho e Mello, conocido posteriormente como marqués de Pombal, este personaje se ganó la confianza del rey José I luego de su labor para reestructurar a la ciudad de Lisboa tras el terremoto del 1 de noviembre de 1755.⁵⁸

¿Quién inspiró al marqués de Pombal? Se interroga José Eduardo Franco. Y es que responder a tal cuestionamiento resulta esencial para comprender la mentalidad de la época así como los antecedentes a la expulsión de la Compañía en Portugal, y posteriormente en las monarquías que forman parte del presente capítulo. El marqués de Pombal llegó a la conclusión de que Portugal estaba estancada económicamente en comparación con Inglaterra o Francia, que ya habían iniciado su proceso de conversión en potencias. Para colocar a dicha monarquía a la altura de las demás, había que hacer a un lado el: “antiguo sistema oscurantista de enseñanza, que no era otro que el jesuita, y para defender, de manera propagandista, un nuevo molde que resultaba utópico, característico del racionalismo de las Luces”.⁵⁹ Para conseguir lo anterior, era necesario legitimar el poder del Estado y sobreponerlo al de la Iglesia. A dicha doctrina se le conoce como regalismo. Consecuentemente, Pombal tuvo que echar mano de argumentos filosóficos y teológicos con tal de sustentar a la monarquía, por ello el regalismo que se desarrolló en Portugal es un cúmulo de diversas ideologías que se funden en una:

⁵⁶ *Idem.*

⁵⁷ A.H. de Oliveira Marques, *Historia de Portugal*, p. 393.

⁵⁸ William V. Banget, *Historia*, p. 445.

⁵⁹ José Eduardo Franco, “¿Quién inspiró al marqués de Pombal?”, en *Artes de México*, México, núm. 92, 2008. p. 49.

[...] se presenta como una variante del regalismo europeo, aunque con características peculiares; sin embargo, en su doctrina esencial comulga con la ideología que forja a las demás doctrinas regalistas endosadas a otras monarquías de Europa. Pueden mencionarse como modelos inspiradores o paralelos en grados diversos al tema portugués el josefismo [sic.] en Austria, el galicanismo en Francia, el febronianismo en Alemania, e incluso el erastianismo en Inglaterra, el jurisdiccionalismo en Nápoles y Venecia y el leopoldismo en Toscana.⁶⁰

Pero Pombal fue más allá, y además de sustentar sus teorías en lo legislativo, echó mano de algunos teólogos para justificar sus medidas. Uno de ellos fue Antonio Pereira de Figueredo, quien: “estableció el derecho divino de los reyes y de la sacralidad de su poder conferida directamente por Dios a los soberanos temporales. Puntualizó los fines del ejercicio de ese poder que en un análisis concluyente tiene por objeto el bien y la mejoría de la sociedad humana así como la felicidad de todos los vasallos”.⁶¹

Con motivo de establecer estas ideas entre la sociedad, diversas instituciones, entre ellas la Iglesia, debían de someterse a las leyes impuestas por el Estado. Cabe destacar que para esa época la tensión entre Portugal y Roma se dio a causa de un acontecimiento que bastó como excusa para que el nuncio apostólico fuera expulsado de dicho reino, el conflicto era por el otorgamiento de dispensas: “en especial aquellas relativas a impedimentos debidos a grados de parentesco cercano, que hacían posibles los casamientos consanguíneos entre familias nobles”.⁶² El deseo de Pombal era que dichas facultades fueran propias del clero portugués, para lo cual requirió de nueva cuenta de los textos de Figueredo, quien desarrollaría posteriormente uno acerca de la posibilidad de los obispos para otorgar esas dispensas en momentos de incomunicación con Roma. Al despegarse de Roma, había también que hacerlo de las instituciones que asistían al papa y la Compañía de Jesús, con su cuarto voto, figuraba ente una de ellas; por eso el anti-jesuitismo “Pombalino”, el cual, señala Franco, no iba en contra del clero a la manera del siglo XIX: “sino mayor y propiamente anticurial, marcada por el intento de deteriorar la vetusta hegemonía papal y las instituciones emblemáticas y fieles a esa política, en lo que se inscribe una de las razones de su intenso ataque en contra de los jesuitas”.⁶³ Sobre estas

⁶⁰ *Idem.*

⁶¹ *Ibidem.* p. 50.

⁶² *Idem.*

⁶³ *Ibidem.* p. 51.

tenciones, Ferrer Benimeli menciona a Pombal como el pionero en el accionar en contra de los ministros de la Compañía de Jesús:

La actuación del primer ministro Sebastião José de Carvalho fue pionera en una Europa donde la campaña antijesuítica estaba en marcha. Tras la ruptura oficial con Roma, concretada con la expulsión del nuncio, el cardenal Filippo Acciaiuoli (15 de julio de 1760), refugiado en Badajoz, España, señaló al secretario de Estado del papa Clemente XIII la llegada a Portugal de escritores especializados en el antijesuitismo. Pombal acusó a los jesuitas de ambiciosos, retrógrados en la enseñanza, dedicados al comercio, de crímenes de lesa majestad, etc.⁶⁴

La educación era una pieza clave para colocar a Portugal dentro de las nacientes potencias, y los jesuitas se encontraban en medio de ese camino, pues recordemos que la Compañía, para ese entonces, tenía algunos miembros posicionados en varias instituciones, como por ejemplo en la Universidad de Coimbra. Erradicar a los ignacianos de esa monarquía y consecuentemente de la educación portuguesa, permitiría el desarrollo de dicho rubro.

Pombal tomó sus ideas del movimiento intelectual de la época, particularmente de Francia, de la cual José Eduardo Franco señala que: “[...] tenía figuras paradigmáticas de esta concepción ministerial, que conocía bien el marqués de Pombal, como lo fueron Sully, Richelieu y Colbert. El mismo Pombal llegó a ser considerado ‘el Richelieu portugués’”.⁶⁵ Si tomamos en cuenta las posiciones estratégicas que la Compañía estaba tomando —sus diversos centros educativos y la Universidad, aunados a ciertos cargos que a decir de los funcionarios civiles de la época “no eran propios de los regulares”— entonces no es de sorprender que la los sacerdotes jesuitas resultaran incómodos para la aplicación de las medidas por las que el marqués de Pombal velaba.

Hemos señalado previamente que la primera monarquía encargada de expulsar a la Compañía de Jesús fue la portuguesa y el hombre comisionado de llevar a cabo tal labor era José Carvalho e Mello, marqués de Pombal. Respecto a ello, António Henrique de Oliveira Marques indica que los motivos de la expulsión ordenada por el marqués de Pombal son muy variados, y que el atentado en contra del rey fue un mero pretexto. Oliveira agrega que la Compañía se había atribuido facultades más allá de las eclesiásticas:

⁶⁴ José Antonio Ferrer Benimeli, “La expulsión de los jesuitas”, en Jorge Enrique Salcedo (editor), *Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, primera edición, 2014, p. 69.

⁶⁵ José Eduardo Franco, *Op. cit.*, p. 55.

En el Brasil, los jesuitas desafiaban a la autoridad de la corona, ya que habían llegado a edificar un Estado propio que se oponía a los intereses del Estado. En Portugal, la mayor parte de las personas los acusaban de ser responsables del sistema retrógrado de enseñanza vigente y de oponerse a cualquier actualización. Su tradicional situación de privilegio era manifiestamente contraria a la tendencia general del despotismo ilustrado. Los jesuitas habían ido ganando poco a poco posiciones de dirección que no guardaban relación con su número y hasta donde no llegaban las demás órdenes religiosas y el propio clero secular. Si Pombal y la *intelligentzia* laica los odiaban, no les tenían menos odio muchos obispos, abades de monasterios y padres o frailes más humildes.⁶⁶

Tales acciones, si eran afines a la labor de la Compañía o no, lo cierto es que generaron el disgusto del marqués de Pombal, del clero secular así como de otros sectores de la sociedad portuguesa. Sumado a lo anterior, Bangert asegura que la participación de los jesuitas en la Guerra de las Siete Reducciones, como parte del desprestigio de la corona lusitana, y un panfleto que justificaba el terremoto del 1 de noviembre, fueron también motivos para que Pombal planificara la expulsión de la orden.⁶⁷

Para justificar sus acciones, el marqués de Pombal necesitaba un motivo bastante sólido, mismo que encontró en una supuesta organización hostil a la corona y el atentado en contra del rey acaecido el 3 de septiembre de 1758. Así los hechos: “Unos cuantos meses después, ya en 1758, [el marqués de Pombal] demandó perentoriamente al Papa Benedicto XIV que terminara con la desobediencia jesuítica a la Iglesia, con su codicia de oro, su sed de poder, y su avaricia de tierras”.⁶⁸ Luego de diversas disputas entre Roma y Portugal, las autoridades lusitanas concluyeron que los culpables del atentado contra el monarca fueron los jesuitas. En respuesta a tal acontecimiento, el rey ordenó que se confiscaran todas las propiedades de la Compañía y:

Tres meses después del Decreto de confiscación de las propiedades, vino la orden de expulsión. El 20 de abril de 1759, José I escribió al Papa que él estaba ordenando la salida de la Compañía de sus reinos. A pesar de todas sus estrepitosas proclamas de acción, Carvalho no mostró la llana y expeditiva habilidad que el gobierno español desplegó ocho años más tarde, y pasaron cinco meses antes de que colocara a los primeros exiliados a bordo de un barco.⁶⁹

Además de su posición en las esferas sociales y culturales de Portugal, el atentado fallido en contra del rey José I, también fue un factor en contra de los jesuitas, pues a pesar

⁶⁶ A.H. de Oliveira Marques, *Historia de Portugal*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 418.

⁶⁷ Cfr. William V. Bangert, *Historia*, p. 446.

⁶⁸ *Idem*.

⁶⁹ *Ibidem*. p. 448.

de no haber estado involucrados directamente en este acontecimiento, Pombal acusó directamente al ignaciano José de Malagrida de lesa majestad.⁷⁰

Las labores que desarrolló Carvalho e Mello, las cuales hemos enunciado arriba, le valieron para convertirse en el marqués de Pombal. El mencionado marqués fue el parteaguas y la principal influencia para las posteriores expulsiones, pues no sólo se encargó de expulsar a la Compañía de Jesús de Portugal, sino que sus acciones contra los jesuitas encontraron eco en lugares como Francia y España, además de haber participado en la posterior supresión de la dicha orden religiosa.⁷¹

1.2.2 Francia

Al respecto de Francia, Bangert menciona que las provincias que la Compañía de Jesús tenía en dicho reino eran las más activas, pero las primeras en desaparecer tras la supresión de la orden.⁷² Y prosigue dicho autor señalando que el caso de Francia es diferente al de Portugal y España por ofrecer un contexto particular al respecto de las tres monarquías que revisamos para este trabajo: el intercambio intelectual que éstos sostuvieron con los ingleses y el surgimiento en la Europa continental de los *philosophes*, los cuales fueron bien recibidos en los salones de las élites francesas. Benimelli agrega que: “La ‘asistencia’ jesuítica de Francia, erigida en 1608, contaba con cinco provincias: Francia Aquitania, Lugdunensis, Tolosana y Campania, con misiones en América septentrional y meridional, Grecia, Siria, Egipto, Persia, China e India”.⁷³

En Francia, señala Bangert, se preparaba la expulsión de los jesuitas los cuales eran “un obstáculo” que había de eliminarse para el desarrollo la revolución venidera.⁷⁴ La transición monárquica entre Luis XIV y XV dio problemas a la Compañía: el primero, intentando causar un cisma dentro de la orden, y el segundo por no detener los acontecimientos hostiles que padecerían los jesuitas durante su reinado:

Luis XIV enfrentó a Tirso González con un problema difícil, poco después de su elección. Este problema provino de las conquistas que el monarca había hecho en el área baja de la

⁷⁰ José Antonio Ferrer Benimeli, “La expulsión de los jesuitas”, en Jorge Enrique Salcedo (editor), *Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, primera edición, 2014, pp. 70-71.

⁷¹ Cfr. A.H. de Oliveira Marques, *Historia de Portugal*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 419.

⁷² William V. Bangert, *Op. cit.* pp. 363-364.

⁷³ Ferrer Benimeli, *Op. cit.*, p. 72.

⁷⁴ Bangert, p. 364.

Holanda de los Habsburgo que, en la organización de la Compañía, pertenecía a la Asistencia Alemana. Pedía que la Provincia galo-belga fuese transferida a la Asistencia de Francia. Anteriormente, durante la última parte de período de De Noyelle, había hecho ya esta petición pero no presionó al achacoso y aturrido General.⁷⁵

Aunado a ello, el resurgimiento del jansenismo, reavivado por Pasquier Quesnel, vino a poner en un estado crítico a la Compañía de Jesús en Francia. Hay que aclarar una duda al respecto de porqué dicha corriente religiosa mantuvo un conflicto con los jesuitas, pues Karl Rahner señala que: “Su nombre le viene del obispo de Ypres, C. Jansen [...], y sus rasgos fundamentales, [...] son los que exponemos a continuación: aversión a la filosofía, validez exclusiva de la Escritura y padres de la Iglesia y de una mística del corazón, severidad moral [...] y acentuación de los derechos de los obispos en el sentido del galicanismo francés”.⁷⁶ Rahner abunda sobre las nefastas consecuencias del galicanismo francés: “Adán fue acreedor de la gracia; las virtudes de los paganos no son sino vicios; la humanidad está sostenida a la concupiscencia viciosa, a la que sigue sometido incluso el hombre en gracia, por lo menos internamente; es posible el pecado sin libertad interna de elección; Jesús murió sólo por los elegidos y la masa permanece reprobada”.⁷⁷ Estas ideas entraron en conflicto con las de la Compañía de Jesús, que, fiel al magisterio de la Iglesia, siempre sostuvo que además de la gracia eran necesarias las buenas obras para la salvación del hombre.

Francia fue la segunda monarquía que expulsó a los jesuitas, donde, a diferencia de Portugal bajo las órdenes de Pombal, el retorno del jansenismo fungirá como determinante al momento del exilio y supresión de la orden. El poder que estaban adquiriendo los jansenistas y las posiciones que dentro del Estado comenzaban a ejercer, además de otros acontecimientos en los que se vio involucrada la Compañía en las colonias francesas —los revisaremos posteriormente—, bastaron para la destrucción de la orden jesuítica en dicha monarquía.

Un intento de atentado en contra de la figura del monarca francés, perpetrado por Robert François Damiens, cercano a un colegio jesuita. Tal acontecimiento no logró enlazarse con la orden, pero puso en alerta a los enemigos de la Compañía. Esta acusación

⁷⁵ *Ibidem*, p. 366.

⁷⁶ Karl Rahner y Herbert Vorgrimler, *Diccionario teológico*, Barcelona, Herder, 1996, p. 355.

⁷⁷ *Loc. cit.*

no sería la única. Como en Portugal, se observa que el objetivo de la monarquía francesa era culpar a los jesuitas por los atentados contra Luis XV y José I:

Los antecedentes inmediatos al proceso contra los jesuitas —llevado a cabo por los Parlamentos de Francia— se pueden situar en dos fechas claves: el 5 de enero de 1757, con el atentado de Damiens contra Luis XV; y el 3 de septiembre de 1758, con el atentado contra el rey de Portugal. En ambos casos se intentó acusar a los jesuitas de propiciar los hechos, y renació la tradicional acusación de regicidio.⁷⁸

Mientras tanto, los jansenistas se habían infiltrado en la alta burguesía de manera lenta y se posicionaron en cargos estratégicos en los parlamentos franceses. Cabe destacar que, de acuerdo con Marc Ferro, los jansenistas rechazaban a la monarquía absoluta, institución que acusaron ser defendida por la Compañía de Jesús, además que los jesuitas eran repudiados por los jansenistas por ser aliados de Roma.⁷⁹ El jansenismo se asoció con el galicanismo para ingresar a la burguesía y el bajo clero, consiguiendo así publicar un texto titulado *Les Nouvelles ecclesiastiques*: “Ampliamente difundida, a pesar de estar prohibida, difunde la idea de que la Iglesia no pertenece ni a los obispos ni al clero, y que los laicos tienen derecho a intervenir para eliminar a los malos pastores y elegir a los considerados más dignos”.⁸⁰ Si bien la expansión del jansenismo y el atentado contra el rey de Francia contribuyeron al exilio y posterior supresión de la Compañía, las disputas comenzaron, como lo señala Bangert, en una colonia francesa: “Antoine Lavallete, Superior de la misión de la isla Martinica, se encontró envuelto en dificultades financieras, y a causa de ello la Compañía entera se vio arrastrada a los tribunales”.⁸¹ El asunto, que mezclaba familias y compañías de aquel reino, así como a los jesuitas, fue llevado hasta los parlamentos o cortes de justicia, los cuales:

[...] tenían, desde los tiempos de la Fronda, cierta autonomía y también una gran influencia sobre su entorno. Los jueces que integraban estos Parlamentos eran miembros de la burguesía. Estos funcionarios eran también de ideas filojansenistas, es decir, defensores de los puntos jansenistas más relacionados con las ideas galicanas (independencia de la Iglesia francesa con respecto a Roma, independencia del poder temporal respecto al espiritual). Estos Parlamentos chocaron en casi todos los lugares con el jesuitismo ultramontano. La

⁷⁸ José Antonio Ferrer Benimeli, “La expulsión de los jesuitas”, en Jorge Enrique Salcedo (editor), *Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, primera edición, 2014, pp. 72-73.

⁷⁹ Cfr. Marc Ferro, *Historia de Francia*, Madrid, Cátedra, primera edición al español 2003, p. 154.

⁸⁰ *Idem*.

⁸¹ William V. Bangert, *op. cit.* p. 452.

animosidad se convirtió en una lucha sorda, latente a lo largo de los años entre ambas facciones, con intermitencias en la primera mitad del XVIII.⁸²

Los parlamentos, sobre todo el de París, contaban con miembros del jansenismo o bien, gente que simpatizaba con las ideologías jansenistas. Consecuentemente, los jesuitas, al apelar al parlamento parisino se encontraron con un viejo enemigo aún resentido por la bula *Unigenitus*, la cual condenaba el jansenismo, y en cuya elaboración había participado un jesuita. La resolución del parlamento de París fue que:

[...] los jesuitas no tenían legitimada su presencia en el país (no existía ninguna real orden que justificase su instalación en Francia). Un análisis más detallado de los estatutos ponía de relieve que los jesuitas resultaban incompatibles con la obediencia al Rey. La existencia de la Compañía, que debía fidelidad a un poder extranjero (el Papa), resultaba inadmisibile con la monarquía absoluta.⁸³

Además, las propias constituciones de la Compañía de Jesús también fueron motivo de controversia en Francia:

El siguiente paso fue declarar el carácter despótico de las constituciones de los jesuitas, puesto en causa por el abogado Chauvelin, a raíz de unas memorias publicadas con ocasión de este asunto. Chauvelin aprovechó la ocasión para presentar una denuncia y obtener del Parlamento una orden por la que los jesuitas debían entregar en tres días —17 de abril de 1761— las constituciones incriminadas. Las constituciones depositadas con este motivo formaban dos volúmenes infolio, y estaban impresas en Praga, en 1757, con el título de *Institutum Societatis Iesu*.⁸⁴

Jean Lacouture señala que el tema del atentado en contra del monarca francés en 1757 volvió a salir a colación en el Parlamento y luego de tres meses de disputas hubo varios intentos por parte de la monarquía para mantener a los jesuitas, pero: “[...] la Compañía sólo podía salvarse si [los jesuitas] se corregían en un sentido más “galicano”. Colocándose, de modo particular, el provincial de Francia en el ámbito de la Iglesia nacional, en tanto que “vicario general”, y cada uno de los padres bajo la autoridad del obispo de la sede”.⁸⁵ Los esfuerzos por parte de la Corona no fueron suficientes, por ello: “[...] los cuatro mil jesuitas franceses son dispersados, expulsados de sus casas. Sus bienes, iglesias y bibliotecas son expoliados. Se les prohíbe obedecer a su regla, vivir en comunidad, llevar su hábito [...] Ciertamente no es el procedimiento mortal de Pombal

⁸² “Notas sobre la Historia de la Compañía. La supresión de los jesuitas en Francia (1764)”, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, <http://www.cervantesvirtual.com> (consultado en noviembre de 2014).

⁸³ *Idem*.

⁸⁴ Ferrer Benimeli, p. 74.

⁸⁵ Jean Lacouture, *Jesuitas I. Los conquistadores*, Barcelona, Paidós, 1993, p. 614.

pero es expeditivo [...]”.⁸⁶ La tercera monarquía en expulsar a los jesuitas, España, reaccionó después de los acontecimientos franceses, hacia 1767.

1.2.3 España

A diferencia del caso francés, el español no derivó en una disolución de la Compañía, sino solamente su expulsión.⁸⁷ Con relación a la exilio de los jesuitas de España, John Lynch señala que el reinado de Carlos III buscaba posicionar a dicha monarquía a la altura de Inglaterra o Francia y que la medida para hacerlo sería el reformismo y el control de los recursos de los reinos de ultramar: “El rasgo fundamental de su política era la fuerza y no el bienestar social: el objetivo era hacer de España un potencia a través de la reforma del Estado, la defensa del imperio y el control de los recursos coloniales”.⁸⁸ Consecuentemente había que mantener y potencializar sus recursos, pues era un momento en el que todas las monarquías buscaban incrementar sus ganancias, justificar su poder y volver a centralizarlo en la figura del rey mediante una reestructuración en los aparatos económico, administrativo, social e incluso cultural.

Para elaborar dicha reforma, capaz de colocar a la Corona española a la altura de las monarquías francesas o inglesa, era necesario el apoyo de los ministros, y al respecto menciona Lynch que había dos caminos para conseguir una reestructuración: “El primero estaría formado por hombres con ideas nuevas, dispuestos a socavar las estructuras tradicionales y a oponerse a la política anterior. El segundo sería un gobierno de pragmáticos cuya prioridad sería la reforma del Estado y el incremento de sus recursos”.⁸⁹ Dicha reforma no se conseguiría tan fácilmente, y agrega el autor que: “los dos enfoques entrañaban riesgos: el primero podía provocar una contrarrevolución y el segundo sólo permitiría adoptar medidas tibias. De hecho, la segunda opción sólo se podía conseguir con ayuda de la primera, porque el Estado sólo podía llevar a cabo una reforma profunda a expensas de los grupos privilegiados”.⁹⁰ Tales medidas encontrarían reacción en los movimientos de 1766, que revisaremos posteriormente.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ Ferrer Benimeli, p. 80.

⁸⁸ John Lynch, *La España del siglo XVIII*, Barcelona, Crítica, 1992, p. 225.

⁸⁹ *Idem*.

⁹⁰ *Idem*.

Tras lo anterior, se observa una necesidad por parte de la monarquía para reestructurar el aparato económico y político y de paso incrementar los beneficios monetarios. Por ello, el monarca Borbón optó por la búsqueda de hombres con ideas nuevas respecto a la forma de gobernar y administrar el imperio español. Dicha decisión, al igual que las reformas arriba mencionadas, derivó en una respuesta negativa por parte de la sociedad.⁹¹

Acompañaron a dicha labor del monarca un par de funcionarios extranjeros, el marqués de Esquilache y el marqués de Grimaldi, tales personajes no eran improvisados, sino que por su desempeño lograron hacerse un espacio dentro de los allegados a Carlos III, donde destaca Esquilache, quien había servido al monarca en Italia. Dicho marqués adquirió bastante presencia en el gobierno. Grimaldi llegaría posteriormente a las cúpulas de gobierno español:

España entró en guerra en 1762 [contra Inglaterra] con un ministro de Estado y Guerra, Ricardo Wall, y un ministro de Marina Julián de Arriaga, que durante mucho tiempo habían practicado una política de paz y que ahora tuvieron que soportar el oprobio de la derrota en la guerra. Conforme declinaba la influencia de Wall y de Arriaga, aumentaba el poder de Esquilache y cuando Wall dimitió, en agosto de 1763, Esquilache se hizo cargo también del Ministerio de Guerra. El nuevo ministro de Estado era el marqués de Grimaldi, otro italiano que había servido en la administración de los dos antecesores de Carlos y que, como embajador en Versalles, fue el artífice del tercer pacto de familia entre España y Francia⁹²

El marqués de Esquilache se inclinó más por las reformas fiscales, lo que le generó prestigio dentro de algunos sectores y la inconformidad de otros. La posición de este ministro en dicho puesto siempre fue defendida y apoyada por el monarca. A Grimaldi, como hemos visto, le correspondieron las labores de Estado.

Además de Esquilache y Grimaldi, el gobierno de Carlos III estuvo compuesto por Manuel de Roda, como ministro de Gracia y Justicia en 1765; el conde de Aranda, como presidente del Consejo de Castilla; José de Gálvez en el Consejo de Indias; Pedro Rodríguez conde de Campomanes y José Moñino. Los dos últimos se oponían a que los jesuitas estuvieran presentes en la educación, sobre todo la universitaria. La función de estos ministros era la de justificar la preponderancia del Estado sobre de las demás instituciones, reformar las estructuras social, religiosa y administrativa para aumentar los ingresos monetarios de la Corona: “El objetivo era incrementar la riqueza, aunque para ello

⁹¹ Cfr. John Lynch. *España del siglo XVII*, p. 225.

⁹² *Idem*.

se contemplaran procedimientos diferentes: unos defendían el control de la economía por parte del Estado y otros un sistema de *laissez-faire*".⁹³ Varios sectores de la Iglesia española se entrometían en esta cuestión.

Durante el reinado de Carlos III, se preparó un golpe en contra del jesuitismo. A diferencia de Portugal y Francia, el caso español es diferente, ya que: "Bajo el impulso del propio monarca se realizó la caza de los ignacianos, llevada tan lejos, de manera tan enérgica, tan rápida y tan furiosamente que, una vez realizada la abolición española, nadie presionó con tanta ira y pasión como Carlos III al Vaticano para que la Compañía de Jesús fuese arrancada de la cristiandad como una mala hierba, como raíz del mal".⁹⁴ Mientras en otras monarquías se cuestiona –y critica– el derecho divino de los reyes, en España Pedro Rodríguez conde de Campomanes opta porque el monarca tenga una mayor intervención en la estructura educativa de las universidades así como en la modernización en la enseñanza de las ciencias como la medicina.⁹⁵ Melchor de Jovellanos, por su parte, influyó en el campo de la educación. Estos autores veían en la enseñanza y la tecnificación un factor de impulso hacia la "prosperidad de las naciones", lo anterior bajo el mandato del monarca.⁹⁶

Carlos III fue quien denunció los actos cometidos por los lusitanos en las reducciones americanas, protegiendo a los jesuitas o al menos no intentando ningún ataque en contra de ellos en un primer momento.⁹⁷ Pero hacia 1766 se dio en España un motín causado, entre otras cosas, por la presencia de extranjeros en el gobierno:

[...] El fracaso de España en la Guerra de los Siete años, la elevación de los precios de los productos alimenticios provocada por la inflación y una serie de malas cosechas, así como los elevados impuestos emitidos por Esquilache para financiar la guerra de Carlos III y sus propias reformas, provocaron un resentimiento que se apresuraron a explotar aquellos a quienes no les gustaba el nuevo gobierno.⁹⁸

Aunado a lo anterior, el 20 de marzo de ese mismo año el marqués de Esquilache emitió un decreto mediante el cual se prohibía el uso de capas largas y sombreros redondos, pues fomentaban el vandalismo. El 23 del mismo mes:

Unas 6.000 personas se reunieron en la Plaza Mayor y avanzaron hacia la casa de Esquilache. Por fortuna para él, estaba en viaje de regreso del campo y, mientras la multitud saqueaba su

⁹³ *Ibidem.* p. 229.

⁹⁴ *Ibidem.*

⁹⁵ *Ibidem.* p. 24.

⁹⁶ *Idem.*

⁹⁷ *Idem.*

⁹⁸ John Lynch, *La España del siglo XVIII*, Barcelona, Crítica, 1992, p. 234.

casa, se refugió en el Palacio Real. A las ocho de la noche había 15.000 personas en las calles en actitud cada vez más violenta: destrozaron farolas, rompieron ventanas y algunos carruajes fueron atacados.⁹⁹

Estos altercados llegaron hasta el Palacio Real, donde se produjo un enfrentamiento entre los guardias del rey y los inconformes. Los motines estaban en contra del ministro italiano, así como de las medidas por él implantadas, por ello el pueblo, ante el Palacio Real, lanzaba vítores al rey al tiempo que exigía la dimisión de Esquilache. Un ministro británico de aquél entonces atribuía, en un informe a la Corona inglesa, al marqués de Ensenada la organización de esos motines. Los motivos eran que el marqués representaba a la alta nobleza, quien tras la recuperación de los señoríos por parte de la Corona, planteada por Campomanes en 1762, se sintió amenazada.¹⁰⁰

Luego de los motines de 1766 la tranquilidad volvió a la metrópoli española. Sin embargo, para prevenir posteriores disturbios, los ministros de Carlos III fortificaron Madrid. Además de lo anterior, se consiguió la dimisión de Esquilache y los ministerios que él controlaba pasaron a dos personas: Juan de Muniain y Miguel de Múzquiz, en Guerra y Hacienda, respectivamente. Ese mismo año el conde de Aranda fue nombrado presidente del Consejo de Castilla para restaurar el orden entre la sociedad, buscar a los culpables del motín y asegurar que tales acontecimientos no se repitieran.¹⁰¹ Posteriormente se dictaminó que el culpable de los disturbios era Ensenada, quien junto con sus partidarios:

[...] fueron exiliados de la corte, se acantonó un ejército de 15-20.000 hombres en Madrid y en torno a la capital se dieron órdenes de detener a los vagos y conducirlos a un hospicio, de impedir que las casas religiosas dieran limosnas estimulando la holgazanería, de enviar a los sacerdotes sobrantes de regreso a sus diócesis, y de reprimir las manifestaciones silenciosas tanto de palabra como por escrito. El programa de Aranda de disciplina para Madrid culminó en la reorganización de la ciudad en 8 barrios para un mejor gobierno y vigilancia [...]"¹⁰²

Las autoridades decidieron indagar aún más en el asunto del motín: querían encontrar a los organizadores y castigarlos ejemplarmente como escarmiento para la sociedad. Para conseguir lo anterior se formó una comisión especial encabezada por el conde de Aranda y conde de Campomanes, quienes dictaminaron que los culpables por tales acontecimientos eran los jesuitas. A decir de estos funcionarios, dicha orden religiosa, por la que Pedro Rodríguez no sentía mucha estimación, era peligrosa tanto para el monarca como para sus

⁹⁹ *Ibidem.* pp. 235-236.

¹⁰⁰ *Ibidem.*, pp. 237-238.

¹⁰¹ *Idem.*

¹⁰² *Ibidem.*, p. 239.

reinos.¹⁰³ Estas conclusiones probablemente se vieron influenciadas por los acontecimientos desarrollados en Portugal y en Francia.

La Compañía de Jesús en España era “más activa y articulada de lo normal” sumado a su rechazo a la Ilustración, no eran bien vistos por cierto sector de los ministros del monarca. Así mismo, destaca su posicionamiento en colegios, y universidades, cosa que Campomanes reprobaba rotundamente.

También Carlos III tenía prejuicios contra los jesuitas por diversos motivos: su influencia, su fortuna, además de haber sido partidarios del tiranicidio, la acumulación del poder que estaban generando entre las misiones americanas. Todo ello constituía un desafío al poder real.

Como hemos manifestado en líneas previas, los jesuitas eran partidarios de las buenas obras y la salvación mediante ellas, pensamientos que chocaban contra los jansenistas franceses quienes los consideraban sus enemigos. Pero el jansenismo no fue la única oposición que encontró la Compañía, pues en España, el mismo clero regular los consideraba sus enemigos tras haberse apoderado del confesionario real durante varios años, además iban en contra de las reformas que tanto el monarca como sus ministros estaban preparando para el desarrollo de esa monarquía.¹⁰⁴

El dictamen de las indagaciones llevadas a cabo por los ministros Pedro Rodríguez conde de Campomanes y Aranda reveló que los jesuitas eran los culpables del motín de 1766, quienes pretendían un cambio de gobierno y de paso evitar que las reformas avanzaran. De acuerdo con John Lynch, Pedro Rodríguez vio a los ignacianos más como una oposición que como una orden religiosa, por ello se les consideraba peligrosos.¹⁰⁵ En el mencionado informe se acusaba a los jesuitas de:

Su apoyo a Ensenada, su lealtad para con Roma, sus grandes riquezas, sus actividades en América, sus teorías sobre el regicidio, la expulsión de Francia y Portugal y por último su participación en los acontecimientos de 1766 [...] Campomanes acusó directamente a los jesuitas de que pretendían sustituir a Esquilache por Ensenada y al padre Eleta por un confesor de su orden, y concluía que los jesuitas, su doctrina, su organización y sus actividades eran incompatibles con la seguridad de la monarquía.¹⁰⁶

¹⁰³ *Idem.*

¹⁰⁴ *Ibidem.* p. 252.

¹⁰⁵ *Ibidem.* p. 256.

¹⁰⁶ *Ibidem.* p. 253.

Tras estos informes, el 27 de febrero de 1766 se determinó la expulsión de los jesuitas de la metrópoli. El decreto permaneció oculto para preparar un asalto uniforme y erradicar a la Compañía en España de un solo golpe:

[...] el destierro que, de madrugada, les sorprendió en sus residencias respondía a una importante maniobra política que venía gestándose desde que, en abril de 1766, se emprendiera la «Pesquisa Secreta», creada con la excusa de descubrir a los culpables de los disturbios madrileños de marzo del mismo año, pero que pretendía, como auténtico objetivo, comprometer a la Compañía de Jesús en los alborotos populares que habían hecho huir al monarca de Madrid. Así, con una efectividad y un sigilo sin precedentes, en la madrugada del 2 de abril de 1767, Carlos III expulsó a todos los jesuitas que habitaban en sus dominios.¹⁰⁷

El poder, la riqueza y la influencia que estaban acumulando los jesuitas americanos; las reducciones del Paraguay, donde, según los enemigos de la Compañía, planeaban crear un Estado dentro de otro Estado; los ritos chinos¹⁰⁸ y la obediencia directa a Papa mediante el cuarto voto causaron una incomodidad para los monarcas deseosos de centralizar su poder, por ello había que “extrañar” a la Compañía de los referidos reinos.

Un concepto que no habíamos utilizado sino hasta este momento es el de extrañamiento, el cual fue definido en el *Diccionario de Autoridades* de la Real Academia Española de la siguiente manera: “EXTRAÑAR DE LOS REINOS A UNO. Es privarle de los privilegios y honores de vassallo, ocupándole las temporalidades, bienes y hacienda que posee y goza en el Réino, y mandándole salir fuera de los domínios, sin permitirle que pare y viva en parte alguna de ellos. Latín. *Aliquem è Regno relegare. Aqua et igne interdicere*”.¹⁰⁹ Relacionando este concepto con la expulsión de los jesuitas, José del Rey Fajardo nos menciona sus implicaciones jurídicas: “En otras palabras, se había decretado no solo la muerte jurídica de la Compañía de Jesús sino además de todos y cada uno de sus miembros, además se les habían expropiado todos sus bienes y como apátridas se les trataba de confinar en la geografía de los Estados de la Iglesia”.¹¹⁰ Al depender directamente de Roma y el papa, los jesuitas no tenían lugar en los reinos hispánicos, por ello su posterior traslado a los Estados Pontificios.

¹⁰⁷ “Expulsión y exilio de los jesuitas de los dominios de Carlos III”, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, <http://www.cervantesvirtual.com>, (consultado en noviembre de 2014).

¹⁰⁸ Cfr. Bangert, *Historia*, pp. 407-421.

¹⁰⁹ *Diccionario de Autoridades* de la Real Academia Española, <http://web.frl.es/DA.html> (vi: 20 de junio de 2018).

¹¹⁰ José del Rey Fajardo S.J., *Expulsión, extinción y restauración de los jesuitas del Nuevo Reino de Granada (1767-1815)*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, primera edición, 2014, p. 152.

Si bien la orden de expulsión se llevó a cabo posteriormente en todas las colonias de las monarquías arriba enunciadas, en el apartado siguiente nos enfocaremos en la situación que vivió la orden en la Nueva España, las reacciones que el extrañamiento generó y cómo el Estado, apoyado por la Iglesia, se dedicó a sofocar tales inconformidades. Para cerrar esta sección mencionemos que los ataques que la Compañía de Jesús recibió de cada monarquía que hemos revisado en este capítulo desencadenaron en acciones muy diferentes, pues, como apunta José Antonio Ferrer Benimeli:

La expulsión de los jesuitas de España, por Carlos III en 1767, y de Nápoles y Parma en 1768, impuesta por el rey de España a su hijo y a su sobrino, respectivamente, es un eslabón más —que continuaría poco después en Malta—, del proceso iniciado en Portugal en 1759, y continuado en Francia, durante 1762 y 1763. Dicho proceso tuvo dos componentes fundamentales muy complejos, ya que fue menos una actuación de carácter religioso, y más de carácter político, cuya consecuencia fue el aprisionamiento y destierro de los jesuitas de Portugal, la disolución de los de Francia y la expulsión o ‘extrañamiento’ de los de España, América y Filipinas, unos años después.¹¹¹

Con esto, observamos que los motivos de la monarquía española, y probablemente también de la portuguesa y francesa para exiliar a los jesuitas fueron múltiples y no solamente uno. Dado que los propósitos del presente capítulo eran, entre otros, reducir la escala de observación para paulatinamente dirigirnos a nuestro objeto de estudio, a continuación veremos de qué manera se llevó a cabo la expulsión de los jesuitas en el territorio novohispano.

1.3 La expulsión de la Compañía de Jesús de la Nueva España

La Compañía de Jesús llegó a la Nueva España hacia 1572, su primer provincial fue Pedro Sánchez.¹¹² En *La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara*, Esteban Palomera señala que las primeras órdenes religiosas llegadas al virreinato comenzaron el proceso de evangelización de los naturales, antes de la llegada de la Compañía de Jesús, fueron: “franciscanos (1523-1524), dominicos (1526), agustinos (1533). Todos ellos establecieron

¹¹¹ José Antonio Ferrer Benimeli, “La expulsión de los jesuitas”, en Jorge Enrique Salcedo (editor), *Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, primera edición, 2014. p. 68.

¹¹² Esteban Palomera, *La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara*, Universidad Iberoamericana/ITESO, México, 1997, p. 8.

iglesias y misiones en los territorios que tuvieron asignados, donde ya se había consolidado la conquista y colonización española”.¹¹³

Robert Ricard agrega que el objetivo de la Compañía de Jesús fue el de concentrarse, entre otras cosas, en la fe y la educación de la sociedad novohispana, pero que a la postre también se dedicarían a la instrucción de los indígenas: “Los jesuitas traen un espíritu distinto y preocupaciones propias: no que dejen de lado a los indios, pero sí en la Nueva España la Compañía habrá de consagrarse con especial esmero a la educación y robustecimiento espiritual de la sociedad criolla, un tanto descuidada por los mendicantes, así como la elevación en todos los sentidos del clero secular [...]”.¹¹⁴ A decir de Enrique Villalba, los ignacianos penetraron, sobre todo, en la enseñanza de las primeras letras y en la educación universitaria y su presencia se extendió de la ciudad de México hasta Chiapas y Parral, donde Guadalajara no fue la excepción.¹¹⁵

Sin embargo, además de la educación y el fortalecimiento de la fe entre los criollos y españoles, la Compañía de Jesús comenzó a desempeñarse en terrenos de producción agrícola,¹¹⁶ la erección de misiones e iglesias y la construcción de caminos.

Ahora bien, el contexto novohispano en el que se desarrolla la expulsión de los jesuitas es el mismo en el que surge la aplicación de las llamadas reformas borbónicas. Dicho reformismo encuentra su punto de partida desde la llegada de los Borbones franceses a la Corona española. Tras la coronación de Felipe de Anjou como monarca de los reinos hispánicos, se puso en marcha un proceso de renovación en las estructuras socio-administrativas, en los aparatos económicos, la Iglesia, etc. Varios autores señalan a las reformas borbónicas como “normadas por la Ilustración” y cuyo objetivo era sustituir las costumbres, usos y tradiciones propias de siglos anteriores.¹¹⁷ Según Felipe Castro

¹¹³ Palomera, *Loc. cit.*

¹¹⁴ Robert Ricard, *La conquista espiritual de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 34.

¹¹⁵ Enrique Villalba Pérez, *Las consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas*, Madrid, Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad-Universidad Carlos III de Madrid, 2003, p. 30

¹¹⁶ Luis Jáuregui, en Pablo Escalante Gonzalbo *et al.*, *Historia mínima de México*, México, El Colegio de México, 2004, p. 122.

¹¹⁷ Luis Jáuregui, en Josefina Zoraida Vázquez (Coord.), *Gran Historia de México Ilustrada*, tomo III, México, Editorial Planeta DeAgostini, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002, p. 41.

Gutiérrez, tal reformismo sería la transición que podría colocar a España a la altura de las monarquías que ya habían iniciado su proceso de conversión en potencias industriales.¹¹⁸

A propósito del reformismo borbónico, Luis Jáuregui distingue en él dos etapas: “En la primera mitad del siglo, las reformas fueron más bien tímidas, después se aplicaron reformas de gran vigor que comúnmente se conocen como reformas borbónicas. Tímidas y audaces, todas respondieron al deseo de la dinastía borbónica en España de retomar los hilos del poder en América [...]”¹¹⁹ Lo anterior en pos, sobre todo, de dos cosas: primero, volver a centralizar el poder la figura del monarca; y segundo, generar mayores ganancias económicas para la corona. Jáuregui señala el advenimiento de la Casa de Borbón al trono español, como el inicio de una serie de modificaciones a las estructuras social, política y económica del imperio español.

Agrega Jáuregui que tal afán reformador encontró sus bases en la Ilustración y que, como ya se ha señalado en líneas anteriores, fue aplicado, en todos los reinos hispánicos, mediante los ministros del rey así como de algunos religiosos. El objetivo de tal reformismo era poner en marcha un gobierno, encabezado por un monarca absoluto, cuya autoridad no pudiera ser cuestionada.¹²⁰ Tal acción recibe el nombre de despotismo ilustrado y, como se verá más adelante, se llevó a cabo mediante la justificación del uso de la fuerza.

La reformación se dio primeramente, en la metrópoli, modificando la forma de gobierno, apoyada por los ministros del rey, quien debido a la vasta extensión del imperio tuvo que requerir el apoyo: “[...] de una serie de instituciones y se crearon las secretarías de Estado y del Despacho (1705, 1714 y 1717). En segundo término, se establecieron intendencias en las provincias internas de la península (1718- 1749)”.¹²¹ Estas medidas fueron puestas en práctica más tarde en los reinos de ultramar, y tenían como objetivo reducir el poder que los comerciantes y mineros, entre otros, ejercían en América mediante la compra de cargos que, otrora el periodo de los Habsburgo, se vendían al mejor postor

¹¹⁸ Felipe Castro Gutiérrez, *Nueva Ley, nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p. 95.

¹¹⁹ Pablo Escalante Gonzalbo, *et. al., Nueva historia mínima de México*, México, el Colegio de México, 2013, p. 113.

¹²⁰ Pablo Escalante Gonzalbo, *et. al., Nueva historia mínima de México*, México, el Colegio de México, 2013, p. 114.

¹²¹ Luis Jáuregui, en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *Gran historia de México ilustrada*, tomo III “el nacimiento de México”, México, Planeta DeAgostini, 2002, p. 42.

desde finales del siglo XVI.¹²² A propósito de los grupos que desde 1600 venían adquiriendo cierta injerencia en ámbitos ajenos a la religión, la Iglesia fue también uno de los grandes desafíos al poder del rey. Señala Jáuregui que:

A lo largo de los siglos XVI y XVII la Iglesia había adquirido gran poder económico y político. El clero secular, por una parte, había logrado amplios poderes judiciales y administrativos que no competían a su trabajo espiritual. Por otro lado, el clero regular se había hecho de una gran fortuna que no sólo comprendía iglesias y conventos sino también complejas empresas agrícolas, comerciales y de transportes. El caso de la orden de los jesuitas es particularmente ejemplar, pues además de estas actividades actuaba como prestamistas de otros grupos de poder en Nueva España.¹²³

Se observa pues, que desde los siglos anteriores diversos grupos —tanto económicos como religiosos—, estaban adquiriendo una considerable injerencia entre la sociedad novohispana, al punto de que hay autores que refieren una relativa autonomía del virreinato.

El afán renovador por parte de los ministros del rey surgió debido a la relativa autonomía económica y política, así como la laxitud que respecto a los asuntos de gobierno se venía ejerciendo en la Nueva España. Estos funcionarios se dieron cuenta de que: “[...] los beneficios que obteníanse [sic.] de las colonias y comparado el resultado con los frutos que lograban otras potencias en sus respectivos dominios; y en el contraste el sistema español había salido malparado. Había llegado la hora, pues, de extender a los reinos de ultramar las reformas iniciadas a principio de siglo en la península”.¹²⁴

En síntesis, con el advenimiento al trono español por parte de la casa de Borbón, esta serie de irregularidades se fueron revirtiendo, por ejemplo: los ministros del rey observaron que resultaba más redituable el que la Corona se encargara del cobro de impuestos en lugar de asignar tal labor a terceros. Lo que la Corona española buscaba con la aplicación de las llamadas reformas borbónicas, era un reordenamiento de los poderes civil, judicial y económico, frenar el creciente poder de los sectores privilegiados, y también la reestructuración de la autoridad monárquica como figura unificada. A propósito de lo anterior, Felipe Castro Gutiérrez señala que: “[...] las novedades no implicaban tan sólo un reajuste de la maquinaria gubernamental o una reordenación económica. Más bien,

¹²² *Loc. cit.*

¹²³ *Loc. cit.*

¹²⁴ José de Gálvez, *Informe sobre las rebeliones populares de 1767* (edición, prólogo, índice y notas por Felipe Castro Gutiérrez), México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición 1990, p. 7.

procuraban establecer un colonialismo modernizado que se esperaba daría mayores beneficios a la metrópoli y una más sólida sujeción de los dominios americanos”.¹²⁵

Valga agregar que estas ideas fueron transmitidas a la Nueva España mediante el visitador general José de Gálvez, quien llegó a la Nueva España hacia 1765 con el objetivo de visitar las cajas reales y los tribunales, además impulsó el establecimiento de escuelas de primeras letras, así como de fundaciones artísticas. Al contrario de las visitas anteriores al virreinato (1710-1715, 1716 y 1729-1733),¹²⁶ y para evitar que se impidiera la puesta en marcha de la aplicación de las reformas necesarias, a Gálvez se le dieron facultades para reformar aquello que observara con mal funcionamiento. Dicha visita encontró oposición en el entonces virrey novohispano, Marqués de Cruillas; sin embargo, el sucesor de éste, Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix, otorgó plenas facultades al visitador general. Así pues, durante la segunda mitad del siglo XVIII, la tecnificación, la educación, el arte y la política vieron un impulso en Nueva España.

En dicho contexto de aplicación reformista se manifestó el regalismo, el cual buscaba el sometimiento de la Iglesia al mandato del monarca, pues “[...] los privilegios que tenía la Iglesia eran incompatibles con el estado”¹²⁷ de esta manera se terminaría aquella analogía, como señala y prosigue Luis Jáuregui en su texto, de que la familia novohispana estaba compuesta por el padre, personificado en el monarca, y la Iglesia era la madre, para quedar la figura del rey como cabeza única. A propósito de lo anterior, Thomas Calvo señala que si bien el monarca, con su participación en la Contrarreforma del siglo XVII, adquiriría un aire casi sagrado dada la protección de la fe, no fue sino hasta el siglo XVIII, en pleno contexto de las ilustraciones, donde recibió nuevas bondades, relegando el poder de la Iglesia.¹²⁸ Ante esta aplicación del regalismo, valga recordar que la Compañía de Jesús estaba adquiriendo una relativa influencia entre la sociedad novohispana, pues tenía haciendas, colegios y las misiones californianas y en Sonora; lo cual sumado a la estricta obediencia directa al papa por parte de dicha congregación, resultaba un lastre y un peligro en la puesta en práctica del mencionado reformismo.

¹²⁵ *Ibid*, p. 8.

¹²⁶ Pablo Escalante Gonzalbo, *et. al.*, *Nueva historia mínima de México*, México, el Colegio de México, 2013, pp. 117.

¹²⁷ *Ibid*. pp. 121.

¹²⁸ Thomas Calvo, “Soberano, plebe y cadalso bajo una misma luz en la Nueva España”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (Coord.) *Historia de la vida cotidiana en México*, México, el Colegio de México, 2009 p. 308.

José de Gálvez echó a andar una serie de medidas para el ya mencionado reordenamiento. Pero esto no sería lo único que realizará el visitador general, sino que también orquestaría, con ayuda del virrey Francisco de Croix, la expulsión de los jesuitas de la Nueva España.

1.3.1 Acción y reacción: la respuesta de la sociedad y el proceder de las autoridades a propósito del extrañamiento

El bando con la información respecto al proceder de las autoridades para la rápida y efectiva expulsión de los padres jesuitas de Nueva España, llegó hacia mayo de 1767, dicho documento es conocido generalmente como la Pragmática Sanción para la expulsión de los jesuitas aunque su nombre completo es *Pragmática Sanción de su Magestad en fuerza, de Ley, para el estrañamiento de estos Reynos á los Regulares de la Compañía, ocupacion de su Temporalidades, y prohibicion de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demas precauciones que expresa*.¹²⁹ La información contenida en tal documento advertía las consecuencias de ser abierto antes de la fecha señalada: “No abriréis este pliego bajo pena de muerte hasta la noche del 24 de junio de 1767”.¹³⁰ Y prosigue el texto señalando que el rey confería de plenas facultades reales para la ejecución del exilio de los jesuitas:

Os revisto de toda mi autoridad y de todo mi real poder para que inmediatamente os dirijáis a mano armada a las casas de los Jesuitas. Os apoderareis de todas sus personas y los remitiréis como prisioneros en el término de veinticuatro horas al Puerto de Veracruz. Allí serán embarcados en buques destinados al efecto. En el momento mismo de la ejecución, haréis se sellen los archivos de las casas y los papeles de los individuos, sin permitir a ninguno otra cosa que sus libros de rezo, la ropa absolutamente indispensable para la travesía, y el dinero que acrediten ser de su personal propiedad. Si después de la ejecución quedase en ese distrito un solo Jesuita, aunque fuese enfermo o moribundo, seréis castigados con pena de la vida.¹³¹

La expulsión de los jesuitas novohispanos se dio en un momento en que se aplicaban, así mismo y de manera paulatina, las reformas arriba mencionadas. El virrey Francisco de Croix se dio cuenta de las dificultades que la aplicación del extrañamiento de los padres de la Compañía de Jesús podría conllevar, por ello: “Para su ejecución —que

¹²⁹ José del Rey Fajardo S.J., *Expulsión, extinción y restauración de los jesuitas del Nuevo Reino de Granada (1767-1815)*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, primera edición, 2014, p. 154.

¹³⁰ *Apud.*, José María Muriá et al., *Historia de Jalisco*, tomo II, Gobierno del Estado de Jalisco, 1980, p. 51.

¹³¹ *Ibid.*, 51.

sería dificultosa y poblada de riesgos, dado el prestigio e influencia de los ignacianos en todas las capas de la población— confió tan sólo en su sobrino, el caballero de Croix y en el visitador”.¹³²

Una vez puesto en marcha el extrañamiento de los jesuitas, se colocó en cada uno de sus inmuebles un bando emitido por el virrey Marqués de Croix, el cual invitaba a la población a mantener el asunto de la expulsión en completo silencio. Destacan sus palabras: “[...] pues de una vez y para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno”.¹³³ Con lo anterior comprobamos que las autoridades metropolitanas se mantuvieron al pendiente de cualquier brote de inquietud que el exilio pudiera haber generado, de ahí que el virrey ordenara a los vasallos de Carlos III “callar y obedecer”.

De tal manera se llevó a cabo, en territorio novohispano, la expulsión de dicha orden. Señala Castro Gutiérrez que debido al aumento en las tropas ubicadas en ciudades como México o Puebla, donde los jesuitas tenían una gran injerencia pues contaban con diversas casas así como Colegios, la sociedad no se manifestó de manera violenta y vio, sin interferir en el proceso, cómo se desarrollaba el exilio de los ignacianos.¹³⁴ Sin embargo, lugares como San Luis de la Paz, Querétaro, Guanajuato y Valladolid mostraron reacciones al extrañamiento. En particular revisaremos el caso de Guanajuato en los siguientes apartados, así como en el capítulo subsiguiente, pues tenemos información que de la capital novogalaica partió un contingente armado, rumbo a dicha ciudad y con el objetivo de sofocar tales rebeliones.¹³⁵

Tanto la circulación de opiniones y libros en torno al extrañamiento como los motines populares fueron sofocados por las autoridades espirituales y temporales; las primeras dos mediante el Santo Oficio de la Inquisición de Nueva España, el cual se dedicó a emitir una serie de edictos que prohibían la circulación de manuscritos y de comentarios afines a la temática jesuita; y el segundo con el visitador general José de Gálvez, mediante

¹³² José de Gálvez, *Informe sobre las rebeliones populares de 1767* (edición, prólogo, índice y notas por Felipe Castro Gutiérrez), México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición 1990, p. 9.

¹³³ José María Muría, *Op., cit.*, p. 50.

¹³⁴ José de Gálvez, *Op. cit.*, p. 9.

¹³⁵ Al respecto *vid.* José Rojas Galván, *Las milicias de Nueva Galicia*, CONACULTA, primera edición 2009, México; y Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*, volumen I “época colonial”, Gobierno del Estado de Jalisco, 1989.

el sofocamiento de las referidas rebeliones populares ayudado por las instituciones temporales.

Gálvez fue el encargado de perseguir y sofocar las inconformidades suscitadas, sobre todo, en los mencionados pueblos de San Luis de La Paz, San Luis Potosí y Guanajuato.¹³⁶ El informe de los acontecimientos acaecidos luego del 25 de junio de 1767 es un documento mediante el cual José de Gálvez dio cuenta de lo sucedido en cada uno de los pueblos y el proceder que se tuvo para con ellos. Pero no sólo eso, sino que el visitador indicó que uno de los motivos para ejecutar el extrañamiento de los ignacianos era debido a que su poder iba en debacle en Europa, pero que iba en acenso en el Nuevo Mundo: “[...] en América habían los mismos jesuitas redoblado sus exquisitas artes para sostener en esta parte del mundo la dominación que la justicia y las repetidas experiencias les iban disminuyendo en los países cultos de Europa [...]”.¹³⁷ Mediante información reunida por él mismo, el visitador general agregó que los jesuitas, estaban enterados de lo que sucedía en otras monarquías y que, consecuentemente, sabían que probablemente les ocurriría algo similar en América.¹³⁸ Al respecto de este intercambio de información entre los jesuitas europeos y americanos, Gabriel Torres Puga menciona que: “Desde la expulsión de los jesuitas de Portugal (1759) circulaban en los dominios españoles —con la autorización tácita o implícita de la corona— diversos escritos contra la Compañía y el probabilismo, considerado éste como demasiado laxo y proclive al error”.¹³⁹ La folletería relacionada con el extrañamiento circuló en gran parte de la Nueva España y no estuvo sujeta únicamente al ámbito religioso.

Las convulsiones que se desarrollaron en Guanajuato, San Luis Potosí, Valladolid y las misiones de California atienden cada una a aspectos muy diversos. Felipe Castro Gutiérrez indica que en San Luis de la Paz, ante la llegada de nuevos párrocos, los indígenas temían al aumento en pagos de contribuciones parroquiales; en San Luis Potosí el asunto iba encaminado más bien a la publicación de unos bandos en los que se prohibía la

¹³⁶ Salvador Bernabéu Albert, “Gálvez y la Crítica de la época”, en Marina Mantilla Trolle *et al.*, *Varios papeles de Juan Manuel Viniegra*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara-El Colegio de Sonora-El Colegio de Michoacán, 2011, p. 31.

¹³⁷ José de Gálvez, *Informe...*, p. 22.

¹³⁸ *Ibid.*, p. 23.

¹³⁹ Gabriel Torres Puga, “El falso sobrino del papa. Un plan contra el obispo de Puebla durante la expulsión de los jesuitas”, en *Historia Mexicana*, México, vol., LXV, número 3, enero-marzo 2016, p. 995.

portación de armas;¹⁴⁰ mientras que en lugares como Pátzcuaro y Apatzingán también se registraron tumultos. En Guanajuato hubo una resistencia a las reformas borbónicas un año antes de la expulsión: “Desde 1766 existía en la ciudad un considerable descontento y agitación por las reformas en el estanco del tabaco y la nueva administración de las alcabalas. Sin embargo, el factor final que determinó la explosión del primer motín fue la formación de milicias”.¹⁴¹ Dicha ciudad fue donde más se sintió el impacto por la expulsión de los jesuitas, al menos en el imaginario de las autoridades virreinales; las cuales tenían la certeza de que los movimientos populares de 1767, donde hay un notorio cruce con la aplicación de las reformas borbónicas, se debían al extrañamiento de los ignacianos:

Acontecimientos de tal magnitud no dejaron de provocar encendidas y contrapuestas opiniones sobre su significado. Para los autores jesuitas o simpatizantes de esta orden se trató de protestas espontáneas en oposición a la disolución de la Compañía de Jesús y de un castigo inmoderado e inútil. En cambio, para el visitador José de Gálvez los motines no fueron otra cosa que la prematura y abortada explosión de una vasta conspiración subversiva de inspiración jesuítica, en la que habrían estado implicados los indígenas y castas de Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, San Luis de La Paz y otros lugares.¹⁴²

Con esto, se descartan las propuestas de autores como Alfonso Trueba, quien en *La expulsión de los jesuitas o el principio de la Revolución* sostiene que el exilio de la Compañía será motivo suficiente para que los criollos rechazaran el despotismo ilustrado encabezado por Carlos III y sus ministros.¹⁴³ Por otro lado, hay que reconocer que la confusión de los motivos de las rebeliones populares no es únicamente un error de interpretación de los investigadores, pues hacia 1767 el mismo José de Gálvez pensaba que dichos levantamientos armados eran orquestados por los mismos jesuitas.¹⁴⁴

Por su parte, Salvador Bernabéu Albert indica que también hubo levantamientos por la expulsión de los jesuitas de la península de California. Ante el exilio de la Compañía de Jesús, las reacciones se dieron por parte de indígenas y españoles que vociferaron en contra del rey, del virrey y del visitador Gálvez quienes, según menciona el autor, tomaron medidas en contra de los inconformes. Consecuentemente, se alcanza a observar que los

¹⁴⁰ Felipe Castro Gutiérrez, *Nueva Ley, nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, pp. 95-120.

¹⁴¹ *Ibid.*, pp. 115-120.

¹⁴² Felipe Castro Gutiérrez, *Movimientos populares en Nueva España. Michoacán, 1766-1767*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición, 1990, p. 11.

¹⁴³ Alfonso Trueba, *La expulsión de los jesuitas o el principio de la Revolución*, México, Jus, 1986. p. 71.

¹⁴⁴ José de Gálvez, *Informe sobre las rebeliones populares de 1767* (edición, prólogo, índice y notas por Felipe Castro Gutiérrez), México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición 1990, p. 21.

sectores de la sociedad novohispana que mostraron inconformidad lo hicieron de dos maneras: mediante la proliferación de folletería considerada por las autoridades como subversiva, y a través de las mencionadas rebeliones populares.¹⁴⁵ El asunto del extrañamiento de los jesuitas de la Nueva España cobró mayor impacto en la península de Baja California, pues dichos religiosos fueron durante varios años los administradores de aquellas misiones. Como lo señala Salvador Bernabéu Albert, la expulsión de los jesuitas de Baja California, constituye hasta la fecha un testimonio presente en la memoria de los pobladores californianos debido al impacto que causó en su momento.¹⁴⁶ Al respecto de las cantidades de jesuitas que habitaban en las misiones californianas Bernabéu Albert menciona que:

En el momento de la expulsión, la provincia contaba con seiscientos setenta y ocho miembros: quinientos veinte padres, treinta y ocho escolares y ciento veinte hermanos. De ellos, sesenta y uno eran extranjeros, principalmente alemanes, bohemios, irlandeses, franceses, italianos y austriacos. Otro dato interesante es el número de criollos, que, según el padre Antonio López de Priego, ascendían a cuatrocientos sesenta y cuatro. Esto significa que más de dos tercios de los jesuitas laboraban en su patria chica, y que el exilio les produjo un doble trauma: el de la separación de sus ocupaciones educativas o evangélicas, y el de la salida de su terruño. No fue este el caso de los misioneros de Baja California, pues de los dieciséis padres que administraban aquellas misiones, sólo dos habían nacido en México. El resto estaba dividido en dos grupos: seis eran españoles y los ocho restantes procedían de diferentes regiones centro-europeas. Hasta en la composición de los misioneros fue singular esta California, que tantas ilusiones y desilusiones generó durante todo el período colonial.¹⁴⁷

La ausencia de organización para la conducción de los jesuitas a Veracruz y de dicho puerto a Europa tuvo sus complicaciones, pues, como lo refiere Salvador Bernabéu Albert: “La falta de coordinación entre Croix y el comandante del puerto tuvo como consecuencia el hacinamiento de un buen número de ignacianos en el tórrido y malsano puerto del Golfo mexicano. Muchos enfermaron y al menos ocho murieron. En el mes de septiembre, Croix accedió a los lamentos de las autoridades de Veracruz y ordenó que los padres alojados en Jalapa y Orizaba no se pusieran en camino hasta que hubiese barcos listos en el puerto jarocho” Los jesuitas comenzaron a salir del puerto de Veracruz a partir del 25 de julio de 1767.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Salvador Bernabéu Albert, *Expulsados del infierno. El exilio de los misioneros jesuitas de la península californiana (1767-1768)*, Madrid, Consejo de Investigaciones Científicas, 2008, p. 52.

¹⁴⁶ *Ibid.*, p. 11.

¹⁴⁷ *Ibid.*, p. 33.

¹⁴⁸ *Ibid.*, p. 71.

Gabriel Torres Puga ha explicado en *La opinión pública en Nueva España. Indicios de un silencio imposible 1767-1794*, que para el caso de la Ciudad de México las autoridades civiles en conjunto con las religiosas, sospechaban de una supuesta sublevación con motivo de la expulsión de los jesuitas sustentada en un rumor que desde 1767 estaba latente.¹⁴⁹ En un contexto de inquietud manifestada tanto en las autoridades como en la sociedad, donde los unos temían el accionar de los otros y viceversa, en el que las comunicaciones entre los funcionarios tuvo que ser más frecuente con el objetivo de informar lo que sucedía en cada ciudad o pueblo del virreinato, es comprensible que las autoridades estuvieran interesadas en rastrear el origen de este rumor y detenerlo. El informe elaborado por los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia ofrece las pistas para pensar que en esa ciudad también se generaron habladurías a propósito del extrañamiento y aunque desconocemos la gravedad de éstas, de igual forma se constituyen como una afrenta al rey y a sus designios.

Por otro lado, las reacciones ante la proliferación de libros, libelos y folletería considerada como subversiva y satírica, manifestaban la inconformidad ante la expulsión de los regulares de la Compañía y en contra del rey y sus ministros. Como señala Fernando Saúl Alanís Enciso en su texto, si bien eran herejes aquellos que se empeñaban en seguir hablando difundiendo libros y profecías a propósito de los jesuitas y de su expulsión; mientras que para el sector de la sociedad que se opuso al extrañamiento, los ministros, así como el propio monarca Carlos III, lo eran también por desterrar a los sacerdotes jesuitas.¹⁵⁰ Así mismo, Felipe Castro Gutiérrez da cuenta del proceder de las autoridades para mantener el panorama de silencio por el que el virrey velaba, pues los poderes civiles y eclesiásticos hicieron todo lo posible para censurar libros, folletos e incluso profecías que auguraban el retorno de los ignacianos.¹⁵¹ Mientras que para Salvador Bernabéu Albert, los textos a manera de sátira tuvieron como objetivo a los funcionarios reales: Juan de Villalba, Francisco de Croix, José de Gálvez, el Arzobispo Antonio de Lorenzana y el obispo de

¹⁴⁹ Gabriel Torres Puga, *La opinión pública en Nueva España. Indicios de un silencio imposible 1767-1794*, México, El Colegio de México, primera edición, 2010, pp. 106-108.

¹⁵⁰ Fernando Saúl Alanís Enciso, “Todos herejes: expresiones de descontento en la Nueva España ante la expulsión de la Compañía de Jesús, 1767-1768”, en *Colonial Latin American Historical Review*, Nuevo México, vol. 9, n° 2, 2000, 209-242.

¹⁵¹ Felipe Castro Gutiérrez, “profecías y libelos subversivos contra el reinado de Carlos III”, en *Estudios de Historia Novohispana*, número 11, 1991, pp. 92-93.

Puebla Francisco Fabián y Fuero,¹⁵² es decir, las autoridades encargadas de implementar el reformismo borbónico en la Nueva España y que también ejecutaron el extrañamiento. Luego de varios días de proliferación de información relativa a la expulsión de los jesuitas, el virrey Marqués de Croix ordenó:

A fin de que no se repita el escándalo que causa los delitos de esta gravedad y consecuencia, impongo a todos perpetuo y absoluto silencio para que en lo sucesivo ninguno sea osado a escribir ni hablar pública o secretamente sobre la expulsión de los jesuitas ni sus incidencias, en pro ni en contra, bajo la pena de ser castigados los contraventores como reos de Estado sin remisión alguna.¹⁵³

Por su parte, el Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España se dedicó a interrogar y a castigar a cualquiera que tuviera información relativa a la posesión de información, o portación de documentos alusivos a la expulsión de la Compañía de Jesús.¹⁵⁴ La maquinaria de censura ejecutada por los funcionarios civiles y religiosos de la Nueva España da cuenta del interés de las autoridades por ponerle punto final a un asunto del que deseaban ya no se siguiera discutiendo. Pero a pesar de los esfuerzos conjuntos de los ministros temporales y espirituales, la sociedad se atrevió a opinar, circular rumores y profecías, lo que trajo consigo un nuevo accionar por parte de los poderes temporal y espiritual.

Castro Gutiérrez indica que el objetivo de esos folletos “sediciosos” era criticar a las autoridades que habían ejecutado la expulsión de los jesuitas, lo cual ponía en riesgo a los autores de estos documentos, pues el Santo Oficio de la Inquisición novohispana se encargó de investigar el origen de los documentos considerados como “subversivos”:

Esta proliferación de escritos es particularmente notable dado que no existía libertad de expresión, se dirigían contra un personaje poderoso y sus autores se exponían a la persecución de la inquisición, institución a la cual le fue confiada por real orden el descubrimiento y aprehensión de los numerosos libelos, volantes y cartas que se oponían a la decretada extradición de los regulares de la Compañía.¹⁵⁵

¹⁵² Salvador Bernabéu Albert, “Gálvez y la Crítica de la época”, en Marina Mantilla Trolle *et al.*, *Varios papeles de Juan Manuel Viniegra*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara-El Colegio de Sonora-El Colegio de Michoacán, 2011, p. 30.

¹⁵³ *Apud.* “Todos herejes...”, pp. 216-217.

¹⁵⁴ Castro Gutiérrez, *op. cit.*

¹⁵⁵ Felipe Castro Gutiérrez, “Diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza en las riberas de México”, en *Estudios de Historia Novohispana*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, vol. 12, p. 207.

A diferencia de las rebeliones populares, las cuales fueron alentadas principalmente por la aplicación de las reformas borbónicas, Felipe Castro Gutiérrez señala que la proliferación de estos documentos sí está relacionada directamente con el extrañamiento de los jesuitas: “No conozco otro asunto que motivara tanta efervescencia ni similar proliferación literaria hasta entonces, lo cual testimonia el descontento y la irritación de los sectores privilegiados de la población frente al proyecto neocolonialista borbónico y la intrusión de la Corona en la vida religiosa de sus súbditos”.¹⁵⁶ Aunque algunos documentos también criticaban asuntos como el cobro de alcabalas, renta de correos, los estancos, la formación de las milicias provinciales, etcétera.¹⁵⁷

Gabriel Torres Puga da cuenta de la persecución que hicieron los ministros a propósito de las críticas a la expulsión de los jesuitas y la circulación de opiniones en torno a este asunto.¹⁵⁸ Dos personajes intentaron denunciar ante Roma los abusos del obispo Francisco Fabián y Fuero luego del extrañamiento: José de Burgos y José Sambeli, quien se decía sobrino del papa Clemente XIII. A decir de este autor, es probable que la detención de Burgos haya sido causada por su oposición a una serie de medidas que el obispo Fabián y Fuero intentaba aplicar en su diócesis;¹⁵⁹ mientras que Sambeli fue apresado por asuntos como robo y el uso del hábito sin ser sacerdote.¹⁶⁰ Estos dos sujetos se conocieron en la cárcel del palacio episcopal y ahí fue donde elaboraron el plan de viajar a Roma para denunciar ante el papa la actitud de Fabián y Fuero. Pese a que el plan de ambos sujetos no rindió frutos, este asunto nos habla también de hasta qué punto el extrañamiento fue una temática ampliamente difundida entre la sociedad novohispana, pues incluso trascendió los muros de la cárcel episcopal de la diócesis poblana.¹⁶¹

Ante un escenario que registró agitaciones e inquietudes en cada lugar donde la Compañía de Jesús tenía presencia, es imposible que Guadalajara se mantuviese al margen de las repercusiones que el extrañamiento pudiera haber generado. Revisemos brevemente lo que la historiografía local nos ha revelado acerca de la expulsión de los jesuitas de Guadalajara, pues esto nos servirá para entrar en forma a nuestro objeto de estudio.

¹⁵⁶ *Idem.*

¹⁵⁷ *Idem.*

¹⁵⁸ Gabriel Torres Puga, “El falso sobrino del papa. Un plan contra el obispo de Puebla durante la expulsión de los jesuitas”, en *Historia Mexicana*, México, vol., LXV, número 3, enero-marzo 2016, p. 989.

¹⁵⁹ *Ibidem*, pp. 995-996.

¹⁶⁰ *Ibidem*, pp. 999-1001.

¹⁶¹ *Ibidem*, p. 1003.

1.3.2 Balance de la expulsión de los jesuitas de Guadalajara

La Guadalajara virreinal todavía se manifiesta a los ojos del caminante atento. Aquel que fije la vista en edificios específicos de su centro histórico, se dará cuenta, por ejemplo, de los nombres que tenían en su momento las calles de la otrora capital de la Nueva Galicia. Gracias a la labor de rescate que realizaron entre 1968 y 1970 el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, el cabildo tapatío y la Universidad de Guadalajara, además del trabajo que por su parte realizó Ramiro Villaseñor y Villaseñor en los tres tomos de *Las calles históricas de Guadalajara*,¹⁶² podemos conocer la nomenclatura virreinal de dicha ciudad, lo cual resulta enriquecedor para cualquier reconstrucción de corte histórico. Sin embargo, la tarea de rescate del pasado tapatío ha venido también de otras instituciones donde destacan, por ejemplo, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y el Consejo de la Crónica y la Historia de Guadalajara quienes, en conjunto con las dependencias arriba enunciadas, en 2003 se dieron a la tarea de colocar una placa que recuerda la expulsión de los jesuitas de Guadalajara en la actual Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”, la cual durante el período virreinal formó parte de un complejo inmobiliario más amplio conocido como Colegio de Santo Tomás, perteneciente a la Compañía de Jesús.

Probablemente la placa, que se encuentra en la calle de Pedro Moreno, fue cambiada de ubicación, pues actualmente se encuentra arriba de una ventana, y no de una puerta, de la cual Juan Real Ledezma menciona que pertenecía a la capilla de Loreto.¹⁶³ Aunque la placa informa del caso particular de Francisco Javier Clavijero, el recito y la inscripción dan cuenta de un proceso que se vivió en todo el imperio español: el extrañamiento de la Compañía de Jesús, llevado a cabo en la Nueva España hacia 1767. Gracias a esta placa, el historiador tiene de dónde asirse.

¹⁶² Ramiro Villaseñor y Villaseñor, *Las calles históricas de Guadalajara*, Guadalajara, Unidad Editorial, primera edición, tomo I, 1986.

¹⁶³ Juan Real Ledezma, “El magisterio de Francisco Javier Clavijero en Guadalajara”, en *Gaceta Universitaria*, Guadalajara, núm. 306, 2003, p. 15.

(Fotografía de la placa colocada en la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”. Fuente:

Archivo personal de Víctor David Hernández Fernández)

A propósito de la expulsión de los jesuitas y sus reacciones, los investigadores del periodo virreinal novohispano han prestado atención a los procesos donde se manifestaron expresiones de violencia física o circulación de folletería subversiva, rumores y profecías en lugares donde al arraigo jesuítico fue más grande, restando importancia a aquellos lugares con menor comunidad de ignacianos y dando por sentadas generalidades que no necesariamente responden a contextos locales como el caso de Guadalajara, por ejemplo.

Además, la propia historiografía local no ha ofrecido la información suficiente para comprender diversos asuntos relacionados con la puesta en marcha de la Pragmática Sanción de 1767 en esa ciudad: las acciones que los funcionarios temporales y religiosos realizaron durante y después del extrañamiento, las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad ante la expulsión de los jesuitas y cómo los ministros del rey tuvieron que volver a echar a andar los mecanismos de control pertinentes para mantener sujeta a la población y evitar que en la capital de la Nueva Galicia se repitieran los acontecimientos que se desarrollaron en otras ciudades y villas del virreinato. Gracias al rescate de algunos documentos sabemos, por ejemplo, que Eusebio Ventura Beleña realizó un catálogo de las

pertenencias de la Compañía de Jesús en Guadalajara una vez que dicha orden religiosa abandonó el virreinato.¹⁶⁴ Empero, la información sigue siendo insuficiente para conocer de una forma más profunda el desarrollo del extrañamiento en la Guadalajara de la segunda mitad del siglo XVIII y las consecuencias que ahí se pudieron haber configurado.

Los jesuitas llegaron a la capital neogallega hacia 1586.¹⁶⁵ Señala José María Muriá que desde su arribo a Guadalajara los sacerdotes de la Compañía de Jesús: “[...] monopolizaron, de hecho, la educación. Para comenzar, se hicieron con el Colegio de todos los alumnos del Colegio de San Pedro, tomaron bajo su responsabilidad la enseñanza y doctrina de los indios comarcanos y establecieron una escuela de primeras letras para niños”.¹⁶⁶ Posteriormente, se vino la fundación del Colegio de Santo Tomás, aunque la Compañía de Jesús se había posicionado asimismo en haciendas y tierras de cultivo.¹⁶⁷

Muriá también refiere que la expulsión de los jesuitas se dio, en la capital novogallega, sin problemas o disturbios algunos. A propósito esto, el autor señala que:

Al menos en Guadalajara, el trámite se desarrolló sin mayores contratiempos. La misma madrugada del 25 de junio el sargento mayor Pedro Gorostiza, cumpliendo órdenes del Gobernador de Nueva Galicia, Francisco Galindo y Quiñones, aprehendió al rector del seminario de San Juan Bautista, Pedro Bolado, y al catedrático de retórica José García Diego. Se les encarceló con los otros diez jesuitas del Colegio de Santo Tomás de Guadalajara —también apresados durante ese amanecer—, entre los que se hallaba el historiador Francisco Javier Clavijero.¹⁶⁸

Los expertos de la historia de Guadalajara, así como de su diócesis, tampoco han ofrecido información suficiente al respecto del proceso de expulsión de los jesuitas de la capital neogallega, pues autores como Luis Páez Brotchie, Luis Pérez Verdía, José Ignacio Dávila Garibi, Esteban Palomera y Armando González Escoto dan cuenta de poca información al respecto del asunto sobre el que pretendemos indagar. Mientras Páez Brotchie y Pérez Verdía enuncian brevemente datos como la fecha en la que se expulsaron

¹⁶⁴ Eusebio Ventura Beleña, *El colegio de Santo Tomás al tiempo de la expulsión de los jesuitas*, (Edición de Águeda Jiménez Pelayo y Francisco Hernández L.), Guadalajara, El Colegio de Jalisco-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1993.

¹⁶⁵ Esteban J. Palomera, *La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara. 1586-1986*, México, Universidad Iberoamericana-ITESO, 1997.

¹⁶⁶ José María Muriá, *et al.*, *Historia de Jalisco*, tomo I, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1980, p. 465.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ José María Muriá, *et al.*, *Historia de Jalisco*, tomo II, Gobierno del Estado de Jalisco, 1980, pp. 51-52.

a los jesuitas,¹⁶⁹ Dávila Garibi, Esteban Palomera y Armando González Escoto, estos últimos enfocados en la historia de la Iglesia en Guadalajara, tratan de atribuir elementos a la personalidad del obispo Diego Rodríguez de Rivas —a quien le tocó vivir el proceso de extrañamiento cuando se encontraba a la cabeza de la diócesis tapatía— respecto a la expulsión, pues los tres autores refieren que el obispo se manifestó opuesto al extrañamiento sin ofrecer un sustento documental suficientemente comprobable.¹⁷⁰

Si bien lo indicado por Muriá a propósito de la relativa calma con la que se ejecutó la orden de expulsar a los jesuitas de Guadalajara nos sirve para hacernos una idea del contexto en el que se puso en marcha la orden de extrañamiento, el autor no hace mención de una serie de documentos localizados en el Archivo Histórico Municipal, y que, aunque no difieren en mucho de las propuestas de Muriá —es decir, que la expulsión se llevó a cabo sin contratiempos—, sí dan una panorámica más completa para el caso de Guadalajara. En la *Sección histórica de la Gaceta Municipal de Guadalajara*, Luis M. Rivera transcribió íntegramente una serie de manuscritos muy variados entre los que destacan más de veinte relacionados con la elaboración de un contingente armado que se levantó en Guadalajara y marchó a Guanajuato para sofocar las rebeliones populares. Estos documentos, años más tarde, fueron publicados por el Gobierno del Estado de Jalisco, bajo la autoría de Luis M. Rivera, bajo el nombre de *Documentos tapatíos*.¹⁷¹ Dichos textos constituyen una importante fuente de información para el historiador interesado en indagar al respecto del extrañamiento de los jesuitas de Guadalajara, pues dan testimonio del proceder de las autoridades novogalaicas en asuntos diversos: la atención que los funcionarios del cabildo de dicha ciudad dieron a la orden de formar un contingente armado que pudiera marchar a pelear a Guanajuato; la búsqueda de individuos que peleen en dicha ciudad en nombre del rey, y cómo se les iba a armar a los mismos; el dinero que se les

¹⁶⁹ Cfr., Luis Pérez Verdía, *Historia particular del Estado de Jalisco*, Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, 1988, pp. 357-369; Luis Páez Brotchie, *Jalisco, Historia mínima*, Guadalajara, H. Ayuntamiento Municipal, 1985, p. 169.

¹⁷⁰ José Ignacio Dávila Garibi *Apuntes para la Historia de la Iglesia en Guadalajara*, Editorial Cultura, México, 1963, pp. 821-898; Esteban Palomera, *La obra educativa de los jesuitas de Guadalajara, 1586-1986*. Universidad Iberoamericana-ITESO, México, 1999; Armando González Escoto, *Historia breve de la Iglesia de Guadalajara*, Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac-Arzobispado de Guadalajara, 1998, pp. 137-138.

¹⁷¹ Vid. Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*, volumen I “época colonial”, Gobierno del Estado de Jalisco, 1989; *Sección histórica de la Gaceta Municipal de Guadalajara (Documentos inditos y monografías)*, t. I, época colonial, Guadalajara, Imp. y Ene. de Maximino Bobadilla, 1917; t. II época colonial y periodo de la guerra de Independencia, Guadalajara, Tall. Gallardo y Álvarez del Castillo, 1919.

debía de pagar y su retorno a la ciudad. La relevancia de estos documentos, señala, Rivera, radica en la poca atención que les han puesto los historiadores:

Los historiadores de Jalisco refieren con mayor o menor acopio de detalles como se llevó a cabo en la Nueva Galicia la decretada expulsión; pero ninguno de ellos manifiesta lo ocurrido en Guadalajara después de ella, porque no tuvieron a la vista ni quizá conocimiento de la existencia del expediente de que fueron copiados los documentos que forman esta serie.¹⁷²

Casi cien años después de la aseveración de Luis M. Rivera, los historiadores de la Guadalajara virreinal apenas comienzan a darle importancia al proceso de extrañamiento de los jesuitas de la capital neogallega, pero los estudios son contados.¹⁷³ Los textos recopilados por este autor dan testimonio de las reacciones de la sociedad luego de la expulsión y de cómo el Estado se dedicó, con bastante esmero, a sofocar las manifestaciones de inconformidad que el extrañamiento jesuita había generado en la sociedad —esto al menos, hay que insistir en ello, bajo la óptica de los funcionarios que atribuyeron las rebeliones populares a la expulsión de los ignacianos—. Los documentos enunciados por M. Rivera deberían de estar custodiados por el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara, pero actualmente se encuentran extraviados. Como segura Carmen Castañeda García, este archivo: “No tiene material del siglo XVI porque se le prestó al cronista franciscano fray Antonio Tello, quien lo utilizó en su *Crónica miscelánea* y nunca lo devolvió. Igual suerte corrieron el libro del real patronato y el de las reales cédulas. Un antiguo director del archivo, el señor Luis M. Rivera, los sacó en calidad de préstamos y jamás los regresó”.¹⁷⁴ Por lo que es probable que M. Rivera también haya solicitado los manuscritos originales que enuncia en la *Gaceta municipal* sin devolverlos, ya que él es el último en enunciarlos.

Por otra parte, la documentación que hemos identificado en los archivos privados, municipales, federales e internacionales no sólo nos permite revisar de una manera más

¹⁷² *Ibid.* 221.

¹⁷³ Eusebio Ventura Beleña, *El colegio de Santo Tomás al tiempo de la expulsión de los jesuitas*, (Edición de Águeda Jiménez Pelayo y Francisco Hernández L.), Guadalajara, El Colegio de Jalisco-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1993; Gonzalo Miramontes Frausto, “Los colegios Jesuitas de Guadalajara a finales del siglo XVIII: proyectos de reutilización para dos espacios educativos”, Tesis para obtener el grado de Licenciado en Historia, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2014; Tomás de Híjar Ornelas, “Callar y Obedecer”, en *Milenio*, <http://www.milenio.com> (vi: 20 de junio de 2018).

¹⁷⁴ Carmen Castañeda García, “Los archivos de Guadalajara”, en *Historia mexicana*, México, vol. 25, No. 1, 1975, pp. 143-162.

profunda cómo se llevó a cabo el extrañamiento de la capital novogalaica y las reacciones que se desarrollaron dentro de la misma, sino que también nos sirve para comprender qué uso le dieron los ministros de la Audiencia de la Nueva Galicia y el obispado a la información tocante a la Pragmática de 1767.

1.4 Conclusiones del capítulo

Mediante este capítulo hemos visto que las expulsiones de los jesuitas de las monarquías portuguesa, francesa y española se debieron a múltiples causas. Es complicado atribuir el extrañamiento a una sola causa cuando diversos factores, al interior y al exterior de la Compañía de Jesús, jugaron en su contra: la obediencia directa al papa a través del 4º voto estipulado por el propio Ignacio de Loyola durante los primeros años de existencia de la orden religiosa resultaba un peligro para los intereses de las coronas que pretendían restar poder a la Iglesia; los jesuitas se posicionaron en diferentes e importantes esferas de la sociedad lusitana, francesa y española, lo cual, aunado a las divisiones internas que la orden vivió en momentos previos, imposibilitó su accionar de cara al absolutismo que se vivía en Europa; los negocios que la Compañía de Jesús llevaba a cabo en la monarquía francesa derivó en que los parlamentos declararon ilegítima la presencia de dicha orden religiosa; mientras que en España los factores que influyeron para la expulsión fueron, además de las anteriores y de los procesos de expulsión de la Compañía de Portugal y la disolución en Francia, sus grandes riquezas y sus actividades en América,

Es importante hacer hincapié en el siguiente argumento, puesto que es de gran importancia para comprender los dos capítulos siguientes de nuestro trabajo: las autoridades de la época, el visitador general, José de Gálvez, y el virrey de la Nueva España, Francisco de Croix, atribuyeron a la expulsión de los jesuitas las rebeliones populares, las cuales, como han desmentido los historiadores, se debieron principalmente a la aplicación de las reformas borbónicas.

La expulsión de los jesuitas sí alentó las inquietudes de la sociedad, pero en una manera más moderada que las sublevaciones que se desarrollaron principalmente en el bajo novohispano. Ante las posibilidades de insurrección en aquellas ciudades donde había más arraigo jesuítico como México y Puebla, las autoridades asignaron una mayor seguridad. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para evitar que la gente

comentara la expulsión jesuita como un asunto de vigencia para su tiempo. En medio de la prohibición impuesta por el virrey, la sociedad circuló diversos libros y lecturas de temática jesuítica. Pero no sólo eso, entre una parte del clero circularon rumores y profecías que auguraban el retorno de los ignacianos a la Nueva España. Por lo que el silencio ordenado por el marqués de Croix resultó imposible.

Aterrizado a nuestra delimitación espacial, el extrañamiento de los jesuitas de Guadalajara ha sido un asunto al que los investigadores no le han prestado atención.

2. Las labores de los ministros civiles durante y después del extrañamiento

Unos dirán que quizá
los padres fueron judíos;
otros que quizá traidores
y otros, que habrán también sido,
herejes, pues de mil modos,
les han de cortar los vestidos¹⁷⁵

Introducción:

El presente capítulo tiene por objetivo revisar las acciones y reacciones que los poderes temporales —tanto los funcionarios de la Audiencia y el Cabildo— de Guadalajara ejecutaron durante y después de la orden de extrañamiento de los padres de la Compañía de Jesús. Para esto, se analiza el contexto local en el que se ejecutó la Pragmática Sanción de Carlos III, donde a pesar de no haberse desarrollado levantamientos armados como en otras ciudades, villas y pueblos del virreinato, los miembros de la Audiencia y del Ayuntamiento de Guadalajara se mantuvieron al pendiente de rastrear y sofocar posibles inconformidades luego de la expulsión de los jesuitas. Fue en los barrios de indios al sur de Guadalajara donde el extrañamiento cobró mayor impacto, al menos de acuerdo con el informe de las autoridades civiles neogallegas, quienes pusieron su atención en lugares como Mexicaltzingo, Analco, el Pinacatal y la Parroquia. Lo anterior se sustenta en un informe que la Audiencia envió a las autoridades ultramarinas del Consejo de Indias y que actualmente se conserva en el Archivo General de Indias (AGI), en Sevilla.

Hay que tener presente que Guadalajara, al formar parte del imperio español, no se desprende del contexto de agitaciones y sublevaciones que se desarrollaron en el año de 1767 luego del exilio jesuita. Por tal motivo, este capítulo analiza también la información relativa al contingente armado que se levantó en esa ciudad y marchó rumbo al real de Guanajuato para sofocar las llamadas “rebeliones populares”, las cuales al parecer de las autoridades fueron provocadas por el exilio de los jesuitas. Así, se revisaron manuscritos localizados en el libro *Documentos tapatíos*, de Luis M. Rivera, en el Archivo Histórico

¹⁷⁵ Fragmento del poema “Al arma, al arma...” atribuido a Pedro José Velarde. AGN, Inquisición, 1522, exp. 1, f. 122 r. Apuntado en Gabriel Torres Puga, *La opinión Pública en Nueva España. Indicios de un silencio imposible*, México, El Colegio de México, 2010, p. 77.

Municipal de Guadalajara y el AGI, los cuales dan cuenta de información diversa que va desde la orden del virrey Francisco de Croix para que la capital neogallega levantara un contingente capaz de pelear en aquel real a favor del rey, hasta el retorno de las tropas a su ciudad.

Dado que la información relativa al extrañamiento de los ignacianos se encuentra inserta, en su mayoría, en medio de una pugna entre los ministros de la Audiencia y el obispo de Guadalajara, revisamos también las opiniones que esos funcionarios tenían de dicho prelado y cómo estas informaciones influyeron en el virrey marqués de Croix. Pues luego de la expulsión de los jesuitas, el fiscal de la Audiencia neogallega, Domingo de Arangoiti, acusó al prelado de no realizar una labor pastoral pertinente al momento de apaciguar a los inconformes con el extrañamiento de la Compañía de Jesús. Esto generó que el virrey mismo sospechara de la oposición del obispo Rodríguez de Rivas al extrañamiento.

2.1 Ministros en alerta: indios sublevados en Guadalajara por la expulsión de los jesuitas

2.1.1 El caso del barrio de Mexicaltzingo y el de Juan Joseph

En documento fechado el doce de julio de 1767, pero transcrito hacia 1768 por el notario Blas de Silva, la real Audiencia de la Nueva Galicia informó a la de México, así como a las autoridades de ultramar en el Consejo de Indias, acerca de las sublevaciones en barrios de indios aledaños a la capital de la Nueva Galicia, más específicamente ciertos sitios ubicados al sur-poniente de ésta: Mexicaltzingo, Analco, La Parroquia y el Pinacatal.

El primer barrio del que se tuvo testimonio acerca de estas agitaciones fue el de Mexicaltzingo. Ubicado al sur de la Ciudad y “separado tanto de Guadalajara como de Analco por el arroyo del Arenal y el río San Juan de Dios”,¹⁷⁶ Mexicaltzingo nació como un pueblo de indios, en su mayoría mexicas, quienes durante el siglo XVI acompañaron al virrey Antonio de Mendoza para participar en favor del bando español en la llamada Guerra del Mixtón, los cuales luego de la resolución de tal conflicto se asentaron en ese lugar. Agrega Erick González Rizo que en lo político, esta zona: “[...] fue autónoma respecto a

¹⁷⁶ Erick González Rizo, “Mexicaltzingo. De pueblo Indio a barrio tapatío”, en *Callicanto. Estudios Históricos y patrimonio cultural*, Guadalajara, año 1, vol. 1, 2015, p. 8.

Guadalajara hasta 1667, cuando pasó a depender del cabildo tapatío [...]”.¹⁷⁷ De ahí que los acontecimientos que enunciamos a continuación los relaten ministros de Guadalajara mientras realizaban una ronda nocturna en el sur de la capital neogallega, no muy lejos del centro de esa ciudad.

Dos semanas después de la aplicación de la Pragmática Sanción del rey Carlos III, comenzaron a avistarse grupos de indios entre las diez y las once de la noche fuera de sus casas. El barrio de Mexicaltzingo registró además violencia en contra de los ministros del monarca y de la real Audiencia. Lo anterior puso en alerta a los funcionarios de dicha institución:

Haviendonos dado cuenta a las once y media de la noche el Theniente de el Resguardo de rentas, que acababan de darle con una piedra a él, y con otra al caballo de uno de los quatro guardas, que le acompañaban rondando en el varrio de Mexicalcinco, desde el sementerio de la penitencia, donde se hallaban congregados cerca de cien Yndios, e Yndias con bastante algazara, siguiendo tirándoles piedras hasta el arenal que entra en la Ciudad, avisando así mismo, que estaban abiertas casi todas las casas de los varrios de la Parroquia y Pinacatal con gente desconosida con sus capotes dentro de las más de ellas [...]”¹⁷⁸

A la retirada de la ronda, entre los límites de la capital neogallega y dicho barrio, a la altura de la real Aduana, se avistó a un individuo lanzando varias injurias en contra del monarca:

[...] y que a la retirada oyeron a un siego llamado Juan Joseph estar en la esquina de la Aduana, en continuadas, y altas voces unas vezes viva la Yglesia, y muera el mal Gobierno, otras viva quien vense, otras, biba el Rey de España, y muera el mal gobierno, y otras muera el Rey, y viva el mal Gobierno: cuias expreciones fue repitiendo por la calle del costado de la Aduana, hasta llegar a la puerta de su casa, que se halla en ella a donde de nuestra orden se le apricionó por el Sargento Fernando de Ortuguelas acompañado de Guarda mayor del Resguardo con otros de su ronda, y conducido a nuestra presencia [...]”¹⁷⁹

Si tomamos en cuenta que el grupo del teniente fue apedreado en el arenal que conectaba el barrio de Mexicaltzingo con la Ciudad, lo que propició la huida de los funcionarios, quienes partieron del sur al norte por la calle de la real Aduana, y que al costado de ésta se encontraron con el individuo que hablaba mal del rey, entonces

¹⁷⁷ *Loc.cit.*

¹⁷⁸ Archivo General de Indias [en adelante AGI], Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]”

¹⁷⁹ *Ibidem.*, AGI, Guadalajara, 567 “O. Quaderno [...]”, fs. 1fte.-1vta.

posiblemente el avistamiento se dio en la calle de Aránzazu en su esquina con calle de la real Aduana.¹⁸⁰

Los legajos no dan muestra de algún episodio similar al de Juan Joseph para el caso de Guadalajara en el contexto del extrañamiento. Probablemente se trataba de un individuo inconsciente de sus propias palabras el cual, aprovechando su situación de calle, de vagar en la capital neogallega y sus inmediaciones, no hizo otra cosa más que reproducir lo que escuchó de alguien más. Lo que a su vez nos habla del contexto que se vivió en varias ciudades, villas y pueblos de la Nueva España luego de la orden de expulsión de los padres de la Compañía de Jesús y cómo la información relativa a este suceso se circuló de un lugar a otro y de individuo en individuo.

Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que en las sociedades del Antiguo Régimen la comunicación de ciertos asuntos, sobre todo aquellos que resultaban de importancia para toda una región, ciudad o pueblo, fluía entre todos los sectores de un determinado lugar mediante diversas vías como la oralidad y la folletería clandestina a pesar de los esfuerzos de las autoridades para evitar su propagación.¹⁸¹ En un momento donde los libros, lecturas y opiniones en torno al exilio de los jesuitas circularon a lo largo de diferentes ciudades, villas y pueblos del virreinato a pesar de las prohibiciones impuestas por el marqués de Croix y los inquisidores, fue imposible mantener a Guadalajara al margen de la proliferación de documentos subversivos o de opiniones al respecto de lo que se estaba viviendo no solamente en la Nueva España, sino en las monarquías de Portugal, Francia y España.

Salvador Bernabéu Albert ha analizado los autos seguidos en contra de un sujeto acusado de vender folletería sediciosa. En “Pedro José Velarde: un rapsoda callejero en el México del siglo XVIII”, el autor da cuenta del proceso inquisitorial seguido en contra del coplero Velarde, en la ciudad de México, por vender textos que él mismo elaboraba y que solían informar sobre temas de vigencia y relevancia para el virreinato a una sociedad

¹⁸⁰ Durante el período colonial, las calles generalmente recibían el nombre del edificio principal al que dichas vías conducían. Estas arterias actualmente son conocidas como Miguel Blanco y Colón, respectivamente. A propósito, *Vid.*, Ramiro Villaseñor y Villaseñor, *Las calles históricas de Guadalajara*, Guadalajara, Unidad Editorial, primera edición, tomo I, 1986, pp. 202-203.

¹⁸¹ Robert Darnton, *Poesía y policía. Redes de comunicación en el París del siglo XVIII*, México, Cal y Arena, 2011; aplicado al ámbito novohispano, Gabriel Torres Puga dedica, el primer capítulo de su libro *Opinión pública en Nueva España*, a analizar las redes de circulación de lecturas prohibidas así como la circulación de rumores y noticias. Gabriel Torres Puga, *Opinión pública y censura en Nueva España. Indicios de un silencio imposible (1767-1794)*, México, El Colegio de México, primera edición, 2010, pp. 56-68.

dispuesta a consumirlos. Estos testimonios son muestra del impacto que causó entre la sociedad y las autoridades el extrañamiento.¹⁸² Lo anterior nos sirve para comprender las bases del comentario de Juan Joseph, pues da cuenta de la circulación de información sediciosa a pesar de los esfuerzos de las autoridades por cerrar el asunto de la expulsión. En el proceso seguido contra Juan Joseph, las autoridades intentaron indagar los motivos de éste:

[...] y conducido a nuestra presencia, preguntado por qué ablava mal de nuestro Monarca, tubo la osadía de responder, que lo que él había dicho era muera el Rey si no es Cathólico, pidiéndonos perdón subsecivamente. Y que le diésemos libertad con otras proposiciones, que manifestaba no hallarse borracho, aunque nos informan estarlo comúnmente por las noches.¹⁸³

A pesar de sus palabras tan dispares, en los comentarios de este sujeto se alcanza a observar una crítica al rey y sus designios, lo cual para la época, y sobre todo durante el proceso de extrañamiento y los meses que le siguieron a éste, era considerado un crimen de lesa majestad que merecía ser castigado de una manera ejemplar para evitar que la situación se repitiera entre otros miembros de la sociedad neogallega. Como señala Michel Foucault en *Vigilar y castigar*, una falta cometida, cualquiera que ésta hubiera sido, implicaba una afrenta al orden establecido por el monarca, por lo que éste tenía que hacerse presente —en el ámbito novohispano a través de sus ministros— para garantizar la justicia y reestablecer la paz en el reino.¹⁸⁴ De ahí el interés de los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia por reprender al individuo: el escarmiento al ciego Juan Joseph tenía por objetivo advertir al resto de la población: [...] así por lo que ante nosotros profirió este insolente, como por lo que le oyeron el sargento citado y dependientes del resguardo, es acreedor a padecer un severo castigo, que a él sirva de tal y á los demas de escarmiento á cuyo fin se le remitimos a Vuestro Señor para que se sirva providenciar lo conducente á que en el día se le imponga la pena que merece [...].¹⁸⁵ Aunque no especifiquen qué castigo se ejerció sobre de Juan Joseph, los ministros de la Audiencia determinaron que los acontecimientos de la noche anterior no debían de repetirse. Pues, como veremos en el apartado que se enuncia a

¹⁸² Salvador Bernabéu Albert, “Pedro José Velarde: un rapsoda callejero en el México del siglo XVIII”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 62, núm. 2, 2005, p. 187-218.

¹⁸³ AGI, Guadalajara, 576, “O. Quaderno [...]”, f. 1, vta.

¹⁸⁴ Michel Foucault, *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, México, Siglo XII, 2010, p. 59

¹⁸⁵ *Ibidem*, f.1, vta.-2, fte.

continuación, los grupos de gente despierta a deshoras y fuera de sus domicilios se extendieron por otros barrios al sur de Guadalajara.

2.1.2 Analco, la Parroquia y el Pinacatal

También se observó gente fuera de sus casas a deshoras en los barrios de Analco, la Parroquia y el Pinacatal según el documento elaborado por los funcionarios de la Audiencia. Al otro lado del río San Juan de Dios, y ubicado en la periferia oriente de la capital, pero separado tanto de Guadalajara como de Mexicaltzingo por ese río, Analco fue uno de los primeros barrios de indios de la Guadalajara virreinal. A propósito de ese lugar, Alejandro Solís Matías señala que fue fundado por los padres de la Orden de San Francisco, el cual creció a la par de la capital:

Quando en 1542 se estableció finalmente la ciudad de Guadalajara en el lugar que hoy ocupa, la doctrina franciscana de Tetlán se trasladó a un sitio más cercano a la nueva población a petición de sus mismos habitantes y con el fin de poder atenderlos más fácilmente. Para esto fueron traídos alrededor de 500 indígenas de ese poblado para establecerse junto al nuevo convento al lado oriente del río San Juan de Dios frente a la ciudad española.¹⁸⁶

Por su parte, González Rizo agrega que Analco fue un barrio dividido por dos parroquias, cada una con diferentes etnias:

De entre los barrios históricos tapatíos, Analco ofrece una particularidad, ya que a su vez él mismo alberga dos barrios, San José y San Sebastián. Tan singular característica tiene su origen en la naturaleza misma de la fundación del pueblo, baste recordar que fue fundado con cocas y tecuexes del antiguo poblado de Tetlán.¹⁸⁷

Tanto el barrio de San José como el de San Sebastián de Analco eran administrados espiritualmente por los padres de la Orden de San Francisco,¹⁸⁸ contaban con un gobierno compuesto por sus propios vecinos igual que Mexicaltzingo, hasta 1667, cuando compartiendo la suerte de éste y pasaron a formar parte de la administración de Guadalajara:

Analco y su coetáneo Mexicaltzingo contaron con cabildo propio hasta 1667, fecha en la cual los cuerpos edilicios indios pasaron a depender directamente de los ediles tapatíos. Analco fue la sede de un corregimiento que regía a otros barrios indios de la ciudad, como

¹⁸⁶ Alejandro Solís Matías, *Analco*, Guadalajara, Unidad Editorial, 1986, p. 16.

¹⁸⁷ Erick G. Rizo, “Al otro lado del río. Analco, el barrio indígena de Guadalajara”, en <https://www.academia.edu/>, consultado el 18 de septiembre de 2015.

¹⁸⁸ Alejandro Solís, *Op cit.*, p. 17.

Mexicaltzingo y Tetlán, y dada su cercanía a la capital del reino, todos estaban incluidos en la jurisdicción civil de la ciudad criolla.¹⁸⁹

Dado que el referido documento sólo señala a Mexicaltzingo como el lugar donde se observó una reacción violenta de parte de los vecinos de dicho lugar, inferimos entonces que los grupos de indios despiertos y fuera de sus casas durante la noche fueron lo que se repitió en los barrios de Analco, el Pinacatal y la Parroquia, y no el uso de la fuerza en contra de los funcionarios reales.

Además de que la Audiencia en repetidas ocasiones, a lo largo del mencionado informe, insistió en evitar que se repitieran los acontecimientos de la noche del doce de julio en ciertos arrabales ubicados al sur de la capital neogallega, entre los cuales aparece Analco.¹⁹⁰

Otro asunto que no aclara el documento es si los movimientos de indios se suscitaron en San José, San Sebastián o ambos. Por otro lado, resulta curioso que siendo Analco vecino del barrio de San Juan de Dios, no se hayan reportado levantamientos en dicho sitio, lo cual permite dar cuenta de que dichos acontecimientos se dieron, principalmente, en lugares de labor pastoral de la orden de los padres franciscanos: Analco y Mexicaltzingo, como hemos visto, y El Pinacatal. Revisaremos la situación de estos dos últimos arrabales en el apartado que sigue.

Los barrios de la Parroquia y el Pinacatal fueron los otros dos espacios en los que se registraron corrillos de gente fuera de sus hogares a altas horas de la noche. Al igual que con Analco suponemos que, al no ofrecerse más detalles sobre lo que ocurrió en estos lugares, no se registró violencia por parte de los vecinos. Localizar estos dos barrios dentro de la distribución urbana de la Guadalajara virreinal permitirá comprender los puntos que la Audiencia neogallega marcó como “pro-jesuitas” y así señalar la ruta física de estos movimientos en un plano.

Respecto al barrio de la Parroquia, Ramiro Villaseñor y Villaseñor indica que se trata del barrio al que correspondía el templo de Nuestra Señora del Pilar, el cual dependía de la parroquia del Sagrario, por el cual dicho arrabal recibió su nombre, así como la calle

¹⁸⁹ Erick González, *Op. cit.*

¹⁹⁰ *Cfr.* AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno [...]”

por la que se llegaba a ese recinto.¹⁹¹ En consecuencia, podemos ubicar dicho lugar al surponiente de Guadalajara.

Todavía nos queda localizar un último barrio. A propósito de la ubicación del Pinacatal, la respuesta probablemente se encuentra varios años más tarde, hacia principios del siglo XIX, en un documento localizado en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Se trata de un testamento en el que las partes demandantes solicitaban un solar ubicado en el barrio de San Francisco. Tal documento enuncia en ocasiones como “el Pinacatal” o “San Francisco” a aquella sección de la ciudad, por lo que podemos pensar que o bien se le conocía a ese barrio mediante ambos nombres o el Pinacatal se trate, probablemente, de una sección al interior del propio San Francisco.¹⁹²

La mancha urbana de Guadalajara y sus zonas aledañas no era muy grande en aquel entonces, de ahí que el tamaño de los barrios tampoco fuera muy extenso. Tal vez por ello la ronda pudo darse cuenta, en su salida del arenal de Mexicaltzingo rumbo a la Audiencia, solamente con observar hacia el poniente —la Parroquia— y al oriente —el Pinacatal—, que había indios fuera de sus casas a deshoras en los barrios señalados. Apelamos al plano de la ciudad de Guadalajara, elaborado hacia el año 1800, y dedicado al obispo Cabañas, para observar la distribución espacial de dichos lugares donde se registraron movimientos nocturnos. Para identificar mejor estos espacios en el mapa, hemos marcado con el número 1 al barrio de Mexicaltzingo, con el número 2, al barrio del Pinacatal, con el Número 3 al de la Parroquia y con el número 4 al de Analco (Ver Apéndice 1).

A raíz de los acontecimientos suscitados en los barrios de Mexicaltzingo, Analco, la Parroquia y el Pinacatal, las autoridades civiles decidieron tomar las medidas necesarias para evitar que en dichos lugares se volvieran a observar corrillos de gente a altas horas de la noche.¹⁹³ Aunque el documento no las enuncia, podría haberse tratado de una serie de exhortaciones a los indios para no permanecer fuera de sus casas una vez entrada la noche:

[...] se tomen las providencias correspondientes en los barrios y de la Parroquia de Pinacatal, Mexicalcinco y Analco para que no continúen sus moradores en la novedad, que se les advirtió la noche de ayer, de estar a horas irregulares con las puertas abiertas, y en

¹⁹¹ Cfr. Ramiro Villaseñor y Villaseñor, *Las calles históricas de Guadalajara*, Unidad Editorial, Guadalajara, primera edición, tomo II, 1986, pp. 68.

¹⁹² Biblioteca Pública del Estado de Jalisco [en adelante, BPEJ], Archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia [en adelante, ARANG], Ramo: civil, año 1815, prog. 6656, “Autos que sigue don Albino Paguia sobre venta de una casa en el barrio de San Francisco”.

¹⁹³ Cfr. AGI Guadalajara 567, “O. Quaderno [...]” f. 2fte.

corridos de cuatro o seis personas, o más, lo que se reconoció en los tres primeros por la ronda del Resguardo, y en el último por uno de sus dependientes, de que nuestra orden fue a las doce y media de la noche por allí [...]”¹⁹⁴

De acuerdo con el documento, la Audiencia tuvo informe de lo acontecido en Analco no por la ronda que circulaba por Mexicaltzingo, sino por otro ministro.¹⁹⁵ A partir de los movimientos registrados en los barrios al sur de Guadalajara, los funcionarios de la Audiencia, en conjunto con Pedro Gorostiza y Eusebio Ventura Beleña, comisionados para el extrañamiento ignaciano en Guadalajara, deliberaron acerca de las causas que motivaron estos movimientos y la posible forma de evitar que se repitieran.

2.1.3 Corrillos de gente y rumores: las conclusiones de la Audiencia

Para comprender el interés de los ministros Audiencia por mantener en la debida sujeción a la sociedad, contexto que prevalecía hasta antes de 1767 no sólo en Guadalajara sino en gran parte de la Nueva España, se debe de tener en cuenta que dichas instituciones eran las encargadas de los asuntos gubernamentales en la región donde éstas tenían injerencia: “[...] en América, aun cuando tuvieron como modelos las Reales Audiencias y Cancillerías de Valladolid y Granada, tuvieron funciones de gobierno muy importantes que nunca llegaron a desempeñar las peninsulares”.¹⁹⁶ De ahí que la Audiencia estuviera al pendiente de preservar la paz y el orden en los pueblos y barrios aledaños a la capital neogallega como en la misma Guadalajara en sí.

Ese mismo 12 de julio, los funcionarios de la Audiencia neogallega deliberaron sobre las causas que pudieron haber propiciado los grupos de gente fuera de sus casas a deshoras. A propósito de las excitaciones en los barrios que bordeaban la parte sur de esa ciudad, los motivos de la sublevación de indios en Mexicaltzingo los encontraron los ministros Pedro Gorostiza y Eusebio Ventura Beleña, en la expulsión de los ignacianos: “[...] ha comunicado a esta Real Audiencia como quiera que en el se da parte de un movimiento sucedido en el varrio de esta Ciudad nombrado Mexicalcingo, que se fomentaba a el parecer por causas de la Expulsión referida de los Jesuitas [...]”¹⁹⁷

¹⁹⁴ AGI, Guadalajara, 576, “O. Quaderno [...]”, f. 2, fte.

¹⁹⁵ AGI, Guadalajara, 576, “O. Quaderno [...]”, f. 2, fte.

¹⁹⁶ Francisco R. Calderón, *Historia económica de la Nueva España en tiempo de los Austria*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p.13.

¹⁹⁷ AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]”, f. 2, vta.

Es posible que a partir del testimonio anterior los ministros hayan considerado que los “levantamientos” avistados en barrios como el Pinacatal, la Parroquia y Analco, también pudieran haber sido influenciados por la expulsión de los jesuitas. Pero resulta curioso que Gorostiza y Beleña atribuyan al extrañamiento los levantamientos y la violencia suscitada en Mexicaltzingo, puesto que dicho barrio, como hemos visto, era administrado por la Orden Franciscana.¹⁹⁸ Además, la Compañía de Jesús sólo tenía en Guadalajara dos recintos: el Seminario de San Juan Bautista y el de Santo Tomás, lo que limitaba su capacidad de acción en dicha ciudad.

Además de los “movimientos” de indios que se desarrollaron en la periferia de Guadalajara, los cuales, al parecer de los ministros se originaron a causa de la expulsión de los jesuitas, el mismo 12 de julio de 1767, los funcionarios de la Audiencia informaron sobre un rumor que circulaba entre la sociedad de la capital neogallega, el cual dichos ministros estaban interesadas en impedir su propagación. Desafortunadamente no tenemos la información inserta en dicho rumor, pero el testimonio de la Audiencia refiere la prisa por sofocarlo:

[...] de pocos días a esta parte hemos advertido cierto rumor digno de cortarse antes de que llegue a propagarse de modo; que nos sean sensibles sus resultas, y para que las de anoche no fuesen infaustas [refiriéndose a los movimientos de indios], tomamos varias oportunas providencias, sin causar estrépito, y por no darle, no originar alteración alguna, sin motivo urgente estuvimos alerta toda ella con ánimo de en tiempo participar a Vuestra Señoría la novedad que pudiese sobrevenir.¹⁹⁹

Para los funcionarios de la Audiencia, frenar el rumor implicaba evitar el desarrollo de asuntos más críticos. Además estos ministros querían impedir que los grupos de indios despiertos y fuera de sus casas a deshoras se repitieran, indicando que:

[...] Mandaban y mandaron se libre mandamiento, ó testimonio de este orden a los Pueblos de la Comarca, dirigido á los Alcaldes maiores, Corregidores y sus Thenientes, y en su defecto á los mismos Yndios Alcaldes, para que se haga saber á estos el que notifiquen á todos los Yndios observen puntualmente el vando que se publico en esta Ciudad, de que se le remita testimonio, y en su consecuencia les prohíba el que se junten en corrillos a deshora de la noche, procurando tener serradas las puertas de sus causas, y estar recogidos á las nueve horas de la noche, con apercibimiento de que seran responsables los Alcaldes y demas Ministros de la Republica de los Yndios del menor alboroto, que se cause, y se les impondran las severas penas que á la gravedad de la materia correspondan. Así mismo por la misma causa, y previa razón de evitar dentro de esta Ciudad cuales quiera movimiento o

¹⁹⁸ Cfr. Víctor Hugo Lomelí, *Guadalajara, sus barrios*, primera edición, 1982, Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, p. 68.

¹⁹⁹ AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]” f. 2 vta.-3, fte.

ocurrir del Remedio con la prontitud que conviene se les notifique a los Alcaldes ordinarios de esta Ciudad, salgan a hacer las rondas esta noche, y las sucesivas, por los barrios de ellas, y sus arrabales, y a el Ayuntamiento, que está junto de orden de este superior Gobierno, que cada uno de sus Individuos esté pronto con su persona, y armas para unirse a la Justicia en cualquiera lance de rumor de esta naturaleza, o movimiento de que tenga noticia, y lo hagan entender verbalmente a los principales vecinos de esta Ciudad, como que igualmente son interesados, así por el servicio del Rey como por la conservación de sus intereses.²⁰⁰

El *Diccionario de Autoridades* de la Real Academia Española definió hacia 1737 el rumor de la siguiente manera: “RUMOR. s. m. Voz poco extendida en lo público, y secretamente esparcida entre algunos”.²⁰¹ Por lo que el significado de dicho concepto no ha cambiado considerablemente con el paso de los años. Con el objetivo de aplicarlo al caso que enuncia la Audiencia de la Nueva Galicia, nos apegaremos a las propuestas que ofrecen diversos autores de entre los cuales primero enunciaremos a Gordon W. Allport y Leo Postman, quienes definen al rumor como: “[...] una proposición específica para creer, que se pasa de persona a persona, por lo general oralmente, sin medios probatorios seguros para demostrarla”.²⁰²

Como lo apunta Jiménez Meneses, el rumor es: “un ‘ruido’ moral que se ocupa de la vida y la fama de una persona”.²⁰³ Lo que sugiere que ocasionalmente el rumor tendrá el objetivo de atacar a una persona en específico. Entonces, si consideramos que el murmullo a veces lleva insertos intereses políticos, y que su objetivo es desprestigiar la vida y la fama de un individuo en particular, no es de sorprender que en caso de que el rumor mencionado por los ministros Audiencia de la Nueva Galicia sea uno relativo al contexto que se desarrolló en Guadalajara una vez expulsados los jesuitas —esto es, los movimientos de indios que se suscitaron en el sur de la capital—, y que el objetivo político de los ministros civiles de la Nueva Galicia sean los ministros religiosos y la falta de labor de éstos para intentar apaciguar a los sublevados de sus parroquias. Lo anterior nos hace pensar que el rumor corrió entre los barrios que asimismo registraron movimientos de indios a altas horas de la noche. El documento emitido por los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia enuncia el quehacer que debían ejecutar los ministros religiosos, encabezados por el

²⁰⁰ *Ibidem.*, AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno [...]”, f. 3, fte.,- 3, vta.

²⁰¹ *Diccionario de Autoridades* de la Real Academia española, <http://web.frl.es/DA.html> (consultado: 01 de mayo de 2018).

²⁰² Gordon W. Allport y Leo Postman, *La psicología del rumor*, Buenos Aires, Psique, 1982 p. 11.

²⁰³ *Apud* Orián Jiménez, *op. cit.*, pp. 200.

prelado Diego Rodríguez de Rivas, para contribuir al apaciguamiento de los indios del sur de Guadalajara:

Y se escriba por el Señor Decano vilette al Reverendo Obispo, para que por su parte concorra en las prevenciones, que se toma este superior gobierno, mandando a los Curas, ó sus Thenientes, que en el modo que tenga por mas conveniente persuadan á sus feligreses las gravisimas causas, y Legítimo modo de proceder con que Su Majestad ha expedido su Real Resolución para la extrañeza de todos sus Reinos á los Jesuitas, atendiendo á el objeto pastoral de la quietud, y tranquilidad de sus Pueblos.²⁰⁴

Ahora bien, Allport y Postman ofrecen una fórmula para identificar el rumor y la magnitud de éste: “ $R \sim i \times a$ ”, Donde el rumor (R) tendrá un valor aproximado según su importancia (*i*) por su ambigüedad (*a*).²⁰⁵ Dichos autores también plantean que para la circulación del rumor es necesario que la importancia y la ambigüedad (*i x a*) adquieran ciertos valores que hagan reconocible a éste y su proliferación.²⁰⁶ Para Allport y Postman, un rumor inserto en su tiempo y espacio fluirá más y con mayor fuerza que aquel que se aleja de estos parámetros,²⁰⁷ de ahí que este panorama de inquietud por parte de los ministros, civiles y religiosas, luego del extrañamiento de los ignacianos, se manifestó a lo largo de ciudades y villas con gran arraigo jesuítico, donde Guadalajara, a pesar de no contar con una comunidad ignaciana muy grande, no fue la excepción.

Apliquemos la fórmula de Allport y Postman a nuestro objeto de estudio. Por un lado, tenemos un asunto de importancia (*i*) en un contexto específico: el extrañamiento de la Compañía de Jesús y el contexto que generó no solamente en la capital de la Nueva Galicia sino que también en la Nueva España. La ambigüedad (*a*) de la misma fórmula se encuentra en el hecho de que nos encontramos en un momento de incertidumbre generalizada, de inquietudes manifestadas no solamente por la sociedad que vio marchar a los jesuitas rumbo al exilio —lo que aplicado a nuestro caso ocasionó movimientos en los pueblos de indios al sur de la ciudad de Guadalajara—, sino que también de intranquilidad por parte de las autoridades las cuales se mantuvieron al pendiente del reaccionar de la sociedad, ejecutando las acciones necesarias para mantener el control sobre la sociedad.

A propósito de la influencia que ejercieron los agentes externos en el accionar de los funcionarios de Guadalajara, lo que revisaremos en el apartado siguiente da cuenta de la

²⁰⁴ AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno [...]”, f. 3, vta.- 4, fte.

²⁰⁵ Gordon W. Allport y Leo Postman, *La psicología del rumor*, Psique, Buenos Aires, 1982, pp. 15-16.

²⁰⁶ *Loc. cit.*

²⁰⁷ *Ibid.*, p. 16.

atención que los funcionarios de la Audiencia y el Ayuntamiento de Guadalajara dieron a las rebeliones populares de 1767 atribuidas a la expulsión de los de la Compañía de Jesús.

2.2 La ciudad de Guadalajara y las sublevaciones “pro-jesuitas” de Guanajuato

2.2.1 La orden del virrey

Luego del extrañamiento de los jesuitas novohispanos, las reacciones de inconformidad por parte de la sociedad se desarrollaron principalmente en San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán, de acuerdo con el *Informe sobre las rebeliones populares* de José de Gálvez.²⁰⁸ Para Dorothy Thank de Estrada, 1767 resulta uno de los momentos más convulsionados en la historia de la Nueva España previo a los acontecimientos de 1810.²⁰⁹ El período que va de 1767 a 1768 está compuesto por rebeliones populares consideradas “pro-jesuiticas”, difusión de documentos en contra del rey, defensa y críticas tanto al jesuitismo como a las autoridades civiles y eclesiásticas tras aplicación de la Pragmática de 1767. Estas son, en conjunto, algunas de las manifestaciones suscitadas tras la expulsión de los regulares ignacianos durante la segunda mitad del siglo XVIII. A propósito de las rebeliones populares, Thank de Estrada agrega que:

La expulsión de los jesuitas generó una gran oposición e insurrecciones en San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán, que fueron sofocadas por las tropas virreinales bajo las órdenes del visitador José de Gálvez. Se condenó a muerte a 86 personas, y con destierro a los presidios a más de 700. Estos levantamientos fueron los más extendidos y amenazadores de toda la época colonial, antes de 1810.²¹⁰

De entre todos los lugares donde se desarrollaron las llamadas “rebeliones populares”, nos enfocaremos en el caso de la ciudad de Guanajuato debido a una orden que fue enviada desde la Ciudad de México para que Guadalajara sofocara aquellas sublevaciones mediante un contingente. Los documentos que contienen información relativa al levantamiento de este cuerpo armado se encuentran resguardados en el Archivo General de Indias. Éstos fueron elaborados por los funcionarios de la Audiencia y el Ayuntamiento de Guadalajara, de donde probablemente se copió en el mismo siglo para anexarlo a la documentación enviada al Consejo de Indias.

²⁰⁸ José de Gálvez, *Informe sobre las rebeliones populares de 1767 y otros documentos inéditos* (Edición, prólogo, índice y notas por Felipe Castro Gutiérrez), UNAM, México, primera edición, 1997, pp. 23-24.

²⁰⁹ Dorothy Thank de Estrada, “Ilustración, educación e identidad nacionalista en el siglo XVIII” en *Gran Historia de México Ilustrada*, México, Planeta DeAgostini, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002, p. 27.

²¹⁰ *Loc. cit.*

Las agitaciones que se venían desarrollando desde años atrás en Guanajuato por el estanco del tabaco y la administración de las alcabalas²¹¹ encontraron su punto más álgido en 1767 con la expulsión de los jesuitas, proceso que a decir de Felipe Castro Gutiérrez no se pudo llevar con la velocidad que José de Gálvez y Francisco de Croix esperaban: “En el plan tramado por Gálvez y Croix, la expulsión debía verificarse el 25 de junio por sorpresa y en secreto para no dar lugar a ninguna resistencia. Pero infortunadamente para sus propósitos cayeron torrenciales aguaceros a fines de junio, de modo que los ríos y arroyos se desbordaron y no daban paso”. Agrega el autor que ante estos acontecimientos, el asunto del extrañamiento se hizo público pronto, lo que generó más agitaciones.²¹²

Ante estos acontecimientos, el trece de junio de 1767 llegó una carta a Guadalajara cuyo destinatario era inicialmente un ministro militar del monarca, quien posteriormente remitió dicha correspondencia a los funcionarios del Ayuntamiento de la capital neogallega. Así, Pedro Gorostiza, Sargento Mayor de Infantería encargado de ejecutar la orden de expulsión de los jesuitas de la Ciudad de Guadalajara junto con Eusebio Ventura Beleña, recibió una orden del virrey Francisco de Croix para levantar un contingente armado capaz de pelear en Guanajuato y sofocar las rebeliones generadas por la expulsión de los jesuitas:

En este día he recibido una orden del Excelentísimo señor Virrey de esta Nueva España, con fecha de seis del corriente previniéndome, que inmediatamente disponga juntar y armar toda la gente que pueda, para que agregándola a las quatro Compañías de pardos Milicianos, y poniéndome a la Caveza de toda esta tropa, me encamine con la maior diligencia a la Ciudad de Guanajuato, con el fin de ocurrir a el sosiego, y castigo de la indebida sublevación en que se halla esta Ciudad, con motibo de la execución del Real Decreto del extrañamiento de los Jesuitas existentes en ella; lo que hago presente a Vuestra Señoría para que se sirva tenerlo entendo, y dar las providencias conducentes a su prompto, y puntual verificativo.²¹³

En esta carta, Pedro Gorostiza informó al Cabildo de Guadalajara sobre la orden que recibió del virrey marqués de Croix respecto a agregar un cuerpo armado a las cuatro compañías de pardos que pelearían en el real de Guanajuato, lo que nos hace pensar que las milicias de pardos ya estaban listas y se necesitaba agregar más vasallos dispuestos a marchar y pelear en aquella ciudad. Al respecto del cuerpo de pardos milicianos, José Rojas

²¹¹ Felipe Castro Gutiérrez, *Nueva Ley, nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p. 152; Cfr. p. 57 de esta obra.

²¹² Felipe Castro Gutiérrez, *Nueva Ley, nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p. 156.

²¹³ AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]”f.4 vte.- 4, vta.

Galván señala que “El origen de las milicias de pardos o morenos en la Nueva España se remonta a finales del siglo XVI. Se sabe que en Cuba este cuerpo militar existía desde 1586 cuando fueron incorporados a las fuerzas militares hasta cien miembros conocidos como ‘compañía de pardos libres’”.²¹⁴ Indica el mismo autor que este cuerpo de milicianos cobró mayor importancia en el siglo XVIII.²¹⁵

Pero volviendo con la correspondencia que el virrey envió a Guadalajara, el documento firmado el 6 de julio de 1767 por Francisco de Croix indicaba lo siguiente:

Nunca ha resplandesido más la lealtad, y obediencia de Vuestros Señores asia el Rey Nuestro Señor que en la ocasión, que otros ingratos temerarios, y viles vasallos se opucieron al sagrado de sus soberanas resoluciones: acaban V.S.S. de dar un testimonio autentico de su subordinación al Real Decreto, en que manda por justos, y graves motivos, que ensierra en su Real pecho, que se extrañen de todos sus dominios los Padres de la Compañía de Jesús, y esta coyuntura, que V.S.S. han sabido aprovechar tan dignamente, para dar nueba gloria a esa nobilísima Ciudad, será para otros época triste de su infame rebelión. Todo el Reino ha obedecido puntualmente en esta parte las órdenes de Su Majestad a ecepción de tres o quatro pueblos, que me han puesto en la presición de castigar severamente su infidelidad, y nadie mejor que los generosos y leales corazones de V.S.S. pueden ayudarme en desagravio de la ofenza, que ha recibido la sagrada persona de nuestro Rey, y señor, por lo que espero nuebas pruebas de su amor a nuestro soberano, promoviendo, a sus fieles vezinos a que se armen en todo el número posible y se encaminen al mando, y dirección de Don Pedro Gorostiza Sargento maior de Ynfantería, para las inmediaciones de la Ciudad de Guanajuato, no dudando que arán V.S.S. sus maiores esfuerzos a este efecto, y que a emulación de otras Ciudades, Villas y Pueblos querrán que sobresalga, y se distinga el mérito de esa fidelísima Ciudad. El referido Gorostiza con acuerdo de V.S.S. dirigirá, y dispondrá la derrota, y orden de la marcha de la gente armada, que el zelo de V.S.S. le presentase, bien entendido, que a excepción del vasallo que por su amor al Rey, y por la nobleza de su sangre, quisiera distinguirse saliendo con su gente a propias expensas, a todos los demás se les costeará el gasto de cuenta de la Real Hazienda desde el día, que principiase la Marcha. El señor vicitador General de estos Reinos, bajo cuyas órdenes y dispocisión han de estar las fuerzas de esta expedición, promulgará los vandos, y edictos, que tubiese por convenientes, y espero, que V.S.S. se prestarán con varonil esfuerzo a darles cumplimiento quedándome la satisfacción de que comprehendiendo el pundonor de V.S.S. que en esta acción sólo se trata de castigar a los reveldes a nuestro Rey, y soberano, se han de arrebatat presurosos los corazones de V.S.S. Espero que los esmeros, y fidelidad de V.S.S. me obliguen a dar cuenta al Rey, para que su Real Benignidad premie los grandes, y buenos servicios de V.S.S. nuestro señor Guarde a V.S.S. muchos años. México seis de Julio de mil setecientos sesenta y siete.²¹⁶

²¹⁴ José Rojas Galván, *Las milicias de Nueva Galicia. Elite, indígenas y castas los soldados del rey (1758-1810)*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia Jalisco, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, primera edición 2009, p. 162.

²¹⁵ José Rojas Galván, “Milicias de pardos en la región de Nueva Galicia (Virreinato de Nueva España). Un análisis de sus prácticas sociales y políticas durante segunda mitad del siglo XVIII” en *Historelo. Revista de historia regional y local*, Medellín, vol. 8, N°15, 2016, p. 136.

²¹⁶ *Vid.*, Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos...*, pp. 221-222; *Cfr.*, AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]” f.4, vta.- f.6, fte.

El virrey informó a las autoridades civiles de Guadalajara sobre la sublevación de algunas personas en el Real de Guanajuato, las cuales al parecer de los funcionarios civiles se habían revelado en contra de los designios del monarca a propósito del extrañamiento de los ignacianos y era preciso que fueran castigados. De lo anterior destaca la pertinencia de levantar tal cuerpo armado y castigar a los que estaban en contra de los designios de rey al momento de expulsar a los jesuitas, pues al desobedecer la sociedad las órdenes de Carlos III la autoridad del monarca se había visto perjudicada.

La distancia entre Guadalajara y Guanajuato era menor que la que había entre dicha ciudad y México, de ahí que el marqués de Croix solicitara que la capital de la Nueva Galicia fuera la encargada de levantar el contingente armado. Sin embargo, la orden se alcanza a comprender también si se toma en cuenta que una de las labores del virrey era ser, también, Capitán General de las Milicias, título que venía gozando desde la administración de los Austria de acuerdo con Francisco R. Calderón.²¹⁷ Si bien la obra de este autor está enmarcada en una temporalidad y casa gobernante ajena a los borbones de la segunda mitad del siglo XVIII, mediante el documento que el marqués de Croix dirigió a las autoridades de la Nueva Galicia y el Ayuntamiento de Guadalajara sabemos que el cargo de Capitán General de las Milicias continuó formando parte de los cargos que poseía el virrey.

Según el virrey, los vecinos de la Ciudad de Guadalajara debían de armarse y presentarse bajo el mando del General Pedro Gorostiza, quien, como dijimos, había participado en el proceso de expulsión de los padres jesuitas de la capital neogallega, y éste a su vez los conduciría a combatir en Guanajuato.²¹⁸ Para proceder con su objetivo, Pedro Gorostiza dirigió una carta a Francisco Galindo, entonces presidente de la Audiencia neogallega, con el objetivo de solicitar “[...] las providencias conducentes a su prompto, y puntal verificativo”.²¹⁹

Luego de las cartas de Gorostiza y del marqués de Croix, el Cabildo de Guadalajara puso manos a la obra para preparar el referido cuerpo armado. Dicho Sargento Mayor propuso el trece de julio de 1767 que el Ayuntamiento de la capital de la Nueva Galicia se reuniese para dar lectura a la carta del virrey y deliberar sobre el levantamiento de dicho

²¹⁷ Francisco R. Calderón, *Historia económica de la Nueva España en tiempo de los Austria*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p.130.

²¹⁸ *Vid.*, Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*; *Cfr.*, AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]” f.4, vta.- f.6, fte.

²¹⁹ AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]” f.4, vta.

contingente.²²⁰ Resulta particular la insistencia de ambos ministros, tanto el virrey como el Cabildo de Guadalajara, a propósito de los vasallos que quisieran acudir a Guanajuato con sus propios recursos: “[...] por su amor al Rey y la nobleza de su sangre, quisieren distinguirse saliendo con su gente a expensas propias”.²²¹ A propósito de la formación de un contingente compuesto por los vecinos, David A. Brading indica que se debía a la falta de un cuerpo militar en la Nueva España: “Aparte de una minúscula guardia virreinal, en el interior del país no había ningún establecimiento militar, por lo que todas las conmociones populares tenían que ser sofocadas por los ciudadanos principales con sus seguidores o por el clero [...]”.²²² En consecuencia, José de Gálvez y el virrey Francisco de Croix necesitaban reclutar a los elementos necesarios para pelear en Guanajuato lo más pronto posible. Para ello recurrieron a los ministros de otras ciudades y pueblos.

Por supuesto, luego de la Guerra del Mixtón, ocurrida entre 1540 y 1551 en la Nueva España no hubo un movimiento considerado como “guerra” sino hasta los acontecimientos de 1810, por lo que tampoco deberían de ser consideradas las llamadas “rebeliones populares” como un conflicto de tal envergadura. Como lo menciona Felipe Castro Gutiérrez:

Los más de dos siglos de historia novohispana anterior a las reformas borbónicas constituyen uno de los periodos de más notable estabilidad en la historia de México. Sin duda hubo grandes y sangrientas rebeliones, pero que ocurrieron en la periferia del virreinato o fueron regionales y de breve duración. En realidad, después de la gran sublevación de la Nueva Galicia en 1540, no hubo ninguna seria amenaza a la dominación española.²²³

Sin embargo, hay que tomar en cuenta las sublevaciones de 1767 como lo más cercano a una afrenta a la figura del monarca y en consecuencia lo más parecido a una guerra en un contexto marcado no solamente por el ejercicio de la violencia física para sujetar a la población, sino que con la proliferación de inquietudes manifestadas en la circulación de literatura subversiva en favor y en contra de los expulsos, en favor y en contra de los ministros que ejecutaron el extrañamiento, y la divulgación de rumores y

²²⁰ Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*, p. 222.

²²¹ *Vid.*, Luis M. Rivera, *Loc. Cit.*, y AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]”.

²²² David A. Brading, *Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810*. México, Fondo de Cultura Económica, p. 19.

²²³ Felipe Castro Gutiérrez, *Nueva ley, nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p. 19.

profecías que auguraban el regreso de la Compañía a la Nueva España nos ofrecen una panorámica de completa inquietud para todos los estratos sociales novohispanos.

Luego de que el cabildo de Guadalajara acordara apoyar la causa del virrey y de Pedro Gorostiza, se necesitaba el veredicto de la Audiencia. De esta forma, el mismo trece de julio el Ayuntamiento de la capital neogallega decidió:

[...] se consulte con testimonio de la citada carta a la Real Audiencia Gobernadora de este Reino, para que se sirva contribuir sus siempre acertadas providencias a fin de que este Cabildo logre sus ardientes deseos del mayor servicio de Su Majestad; y que sacándose otro testimonio de la misma carta y este auto, se forme expediente separado en que se hagan constar las disposiciones que se estimen correspondientes, y le fuere remitida la consulta con el testimonio, sacándose el que se previene de la carta y este auto.²²⁴

La carta que anexó el Cabildo de Guadalajara para enviarla a la Real Audiencia de Nueva Galicia fungiría como testimonio adjunto a la convocatoria elaborada por el virrey a propósito de la formación del cuerpo armado.²²⁵ Siete horas tuvieron que transcurrir para que los ministros de la Audiencia de la Nueva Galicia celebraran una sesión extraordinaria a propósito de los acontecimientos de Guanajuato, una vez que llegaron los primeros informes desde la capital del virreinato y Pedro Gorostiza se declarara como el encargado para levantar el contingente armado.²²⁶

Luego de revisar la carta del virrey dirigida al Ayuntamiento de Guadalajara y la del cabildo dirigida a la Audiencia de la Nueva Galicia, en la que se solicitaba a tal institución, en calidad de gobernadora, deliberar acerca de las providencias para levantar el contingente armado: “Dixeron que mandaban, y mandaron se le dee al Cavildo y Regimiento de esta Ciudad todo el auxilio que necesitare, pidiere, y huviere menester para que tenga efecto lo prevenido en la carta de el Excelentísimo señor Virrey de estos Reynos [...]”.²²⁷ Con la autorización de la Audiencia para llevar a efecto el levantamiento del cuerpo armado, se comenzó entonces a poner en marcha la maquinaria punitiva en contra de las supuestas sublevaciones pro-jesuíticas de Guanajuato.

La labor de los ministros civiles de la ciudad de Guadalajara no fue más allá que tomar las medidas necesarias para la formación del mencionado contingente. Como se verá

²²⁴ Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*, pp. 222-223.

²²⁵ *Ibid.*, 1989, p. 223.

²²⁶ *Ibid.*, pp. 223-224.

²²⁷ AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]”, f. 7, vta.-8, fte.

posteriormente, el Cabildo de la capital neogallega se encargó de convocar a la población que estuviera dispuesta a pelear en nombre del rey, armarla y tomar las medidas necesarias para conducir dicho cuerpo armado a Guanajuato.

2.2.2 La preparación del contingente armado: aciertos y confusiones

Del trece al diecisiete de julio de 1767, los funcionarios civiles tanto de la Audiencia como del Ayuntamiento de Guadalajara concentraron gran parte de sus esfuerzos en levantar el contingente armado que marcharía a sofocar las rebeliones populares. De esto dan cuenta la cantidad de documentos generados en este período, así como las referidas “reuniones extraordinarias” celebradas por los mismos funcionarios a propósito de las órdenes del virrey.

En este sentido, dos asuntos cruciales sucedieron en Guadalajara el catorce de julio a propósito de la creación del cuerpo armado: primero, la obediencia del cabildo a los designios de la Audiencia neogallega, quien ordenó al Ayuntamiento de Guadalajara cumplir con prontitud los designios del marqués de Croix; y, segundo, la búsqueda de los soldados y los instrumentos de guerra que éstos requerían, como caballos y armamentos, por parte del cabildo de la capital.

Respecto a lo primero, la Audiencia había ordenado al Ayuntamiento de la ciudad colocar una convocatoria de personas dispuestas a marchar rumbo a Guanajuato en “las partes y lugares acostumbrados de esta ciudad [...]”.²²⁸ Para comprender lo anterior, es preciso recordar la posición de la Audiencia en calidad de gobernadora. Acerca de lo segundo, en el contexto de la publicación de la convocatoria de vasallos señalada previamente, el capitán Pedro Gorostiza solicitó al gobernador de la Audiencia y capitán general de la Nueva Galicia, Francisco Galindo, que:

Para que el día de mañana se verifique mi salida de esta ciudad, con toda la posible tropa, a la de Guanajuato, es muy conveniente y aun preciso que V. S. se sirva providenciar se notifique a los dueños de las haciendas de Calerilla, La Capacha, Mazatepeque, Murguía; Don Martín Calderón, Don Juan de Arce, y Francisco de Lazo, todos arrendatarios de Mazatepeque, exhiban, en el día, a diez caballos con sus sillas, y dos mozos cada uno; cuya comisión estimaría a V. S. se concediese al hacendero Don Juan Portillo, por estar pronto a ejecutarla en todo hoy, con la proporción de hallarse cercano a las mencionadas haciendas.²²⁹

²²⁸ AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]”, f. 8, vta.

²²⁹ Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*, Volumen I, Unidad Editorial, Guadalajara, 1989, p. 223.

La orden había llegado apenas un día antes y a pesar de ello los ministros del monarca estaban prestos a ejecutarla lo más pronto posible. Lo anterior se destaca de la prisa con la que Gorostiza deseaba que los diez caballos y los mozos fueran puestos ante su presencia a más tardar al día siguiente. Se observa entonces que además de la convocatoria de civiles, también hacían falta, para completar la formación de dicho cuerpo armado, caballos y sillas para salir lo más rápido posible al real de Guanajuato. Sin embargo, como veremos posteriormente, a pesar de la prisa por levantar dicho cuerpo armado, la marcha de la tropa se retrasó debido a una serie de circunstancias al interior del Cabildo de Guadalajara y al exterior de éste. También destaca que Pedro Gorostiza haya mencionado a Juan Portillo como el encargado de reunir los materiales que el contingente requería, por hallarse cercano a las haciendas que enunció el capitán. Ahondaremos en las labores que ejecutó Portillo más adelante.

La respuesta de Francisco Galindo a Pedro Gorostiza fue positiva. El Gobernador y Capitán General le indicó que los encargados de conseguir tanto los caballos como los mozos serían los ministros del cabildo de Guadalajara.²³⁰

El mismo catorce de julio, el Ayuntamiento de la capital llevó a cabo las solicitudes de Pedro Gorostiza para conseguir los caballos, las sillas de éstos, y los mozos que se requerían; nombró, a petición del capitán Francisco Galindo, a Juan Portillo como el encargado de conseguir los instrumentos y enviarlos a la ciudad de Guadalajara.²³¹ Con esto, la Audiencia cedió al Ayuntamiento de Guadalajara la labor de preparación del contingente armado, de ahí que los documentos del Archivo General de Indias, redactados por los ministros de la primera institución, no refieran más el asunto relativo a la expedición punitiva.²³²

Una vez que la Audiencia dio las providencias necesarias para el levantamiento del cuerpo armado, el Ayuntamiento solicitó, además de los caballos y los mozos, la formación de dos compañías en las que debían presentarse los vasallos interesados en participar de tal convocatoria:

[...] mandaban y mandaron se formen dos Compañías, alistándose en ellas las personas que parecieren [sic.] más a propósito, con sus respectivos oficiales; y en virtud de su nominación, pásese por el Portero de este Cabildo a citarlos para las tres horas del presente

²³⁰ *Loc. cit.*

²³¹ *Ibid.* pp. 224-225.

²³² *Cfr.*, AGI, Guadalajara 567, “O. Quaderno 3 número 32 hasta 34. Testimonio de las diligencias [...]”.

día, apercibiéndolos que ocurran en las Casas de este Ayuntamiento, sin excusa ni pretexto alguno, bajo la pena de veinte y cinco pesos que se les exigirán con solo el hecho de la menor contravención y aplicarán a el arbitrio de este Cabildo, quién reserva en sí aplicar también las demás que parecieren correspondientes.²³³

Posteriormente, se mandó dar informe a Juan Portillo sobre las tareas que al Audiencia y el Cabildo de Guadalajara venían realizando²³⁴ con motivo del levantamiento de contingente armado, y donde él tenía que participar.²³⁵

Levantar un contingente con la prisa con que se erigió el que referimos aquí llevaba sus complicaciones, pues del trece de julio al diecisiete de Julio de 1767 los ministros del Ayuntamiento enfocaron gran parte de sus esfuerzos a realizar diversas labores concernientes al levantamiento del cuerpo armado que marcharía rumbo a Guanajuato. De ahí la tardanza del Ayuntamiento de Guadalajara en obedecer la orden de Pedro Gorostiza. Por ejemplo: hubo una confusión con respecto a quién sería el encargado de conseguir los caballos, las sillas y los mozos que se requerían. Luis M. Rivera señala en nota a pie de página de su obra que:

Este preventivo fue entregado por el PROPIO [Lic. José Antonio Dávalos y Carvallido] con quien lo envió a su destino el Secretario del Ayuntamiento, a Don Manuel Portugués, quien ya sea por evitar molestias a Don Juan Portillo, o por otra causa cualquiera abrió el pliego y al imponerse de su tenor borró el nombre de Don Juan y lo substituyó por el de Don Miguel del mismo apellido, a quien lo entregó para que desempeñase, como lo hizo, la comisión conferida a Don Juan; circunstancia que dió [sic.] motivo a los incidentes que mencionan algunos de los documentos que siguen al a que hace referencia esta nota. L.M.R.²³⁶

El quince de julio de 1767 fue uno de los días más agitados para los funcionarios del Ayuntamiento de la capital, de ello dan cuenta la cantidad de documentos emitidos en esa fecha, tanto los reunidos por M. Rivera en *Documentos tapatíos* como los encontrados en el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara. Estos textos, tan diferentes entre sí, encuentran afinidad en las operaciones del Cabildo neogallego al momento de levantar el contingente armado. Si bien todos manuscritos refieren el proceso de creación de dicho cuerpo, cada texto aborda las diversas labores que los ministros del Ayuntamiento

²³³ Luis M. Rivera, *Op. cit.*, p. 224.

²³⁴ Según Luis M. Rivera el documento que lleva el número 227 anexa un auto copiado de la Audiencia así como uno del Ayuntamiento de Guadalajara. Sin embargo, dicho autor sólo menciona el folio donde dentro de su propia compilación se pueden localizar. Al respecto, *Vid.*, Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*, Volumen I, Unidad Editorial, Guadalajara, 1989, pp. 223-225.

²³⁵ *Ibid.* p. 225.

²³⁶ Luis M. Rivera, *Loc. cit.*

atendieron a propósito de cómo formar aquel contingente: desde conseguir caballos y personas e instrumentos para los que pelearían en Guanajuato y atender la correspondencia de los vasallos que sí apoyaron la convocatoria del monarca y el virrey. Destaca el hecho de que se haya cambiado el nombre del encargado de reunir los instrumentos que necesitaba el contingente.

Ese mismo 15 de julio de 1767, el cabildo de la ciudad de Guadalajara se reunió para deliberar sobre el cambio del personaje encargado de conseguir los caballos, sillas y mozos. Así, mandaron declarar a Miguel Portillo para que informara a los ministros del Ayuntamiento de la Capital sobre quién hizo las enmendaduras al oficio dirigido inicialmente a Juan Portillo.²³⁷

Lo anterior da cuenta de la confusión del Cabildo al momento de emitir los documentos para conseguir los instrumentos necesarios para enviar el contingente al real de Guanajuato. No será sino hasta la declaratoria de Miguel Portillo ante los ministros del Ayuntamiento de Guadalajara que las autoridades se den cuenta de quién realizó tal alteración a dicho documento. El interrogatorio realizado a Miguel Portillo versaba básicamente sobre tres temáticas: primero, la alteración en el nombre del encargado de conseguir los materiales de guerra; segundo, la falta de informes enviados al Ayuntamiento a propósito de su avance en tal comisión; y tercero, con relación a lo anterior, cuánto había avanzado la solicitud de caballos, sillas y mozos a los hacendados aledaños a Guadalajara.²³⁸

Todavía el 15 de julio de 1767, Miguel Portillo declaró ante los ministros del Cabildo de Guadalajara. En el interrogatorio, don Miguel refirió a propósito de la enmendadura del nombre que “El despacho que se expresa, lo recibió abierto de mano de Don Manuel Portugués, quien presente el que declara, enmendó sobre el nombre de Juan el de Miguel, y que en esta conformidad se le entregó, y que siendo el susodicho persona de distinción, no se le ofreció al que declara, reparo ni duda en que pudiese proceder a cumplir la comisión, como lo ejecutó [...]”²³⁹

²³⁷ *Ibid.*, pp. 225-226.

²³⁸ *Loc. cit.*

²³⁹ *Ibid.*, p. 225. Como hemos visto en la nota número 62 del presente capítulo, don Manuel Portugués era secretario del Ayuntamiento de Guadalajara al tiempo que esta institución levantaba el contingente que marchó a Guanajuato. Luis M. Rivera, en su nota a pie número 225 de *Documentos tapatíos*, atribuyó la

Sobre la falta de informes enviados al Ayuntamiento de Guadalajara, Portillo apeló a su falta de conocimiento en la elaboración de dichos documentos.²⁴⁰ Y respecto al avance de la comisión, indicó que quienes habían contribuido al servicio del rey en tal convocatoria fueron: “[...] los Padres de Belén, el Bachiller Don Antonio de Soto, Don Martín Calderón, Don Juan de Arce y Don Bernardo Porres Baranda”.²⁴¹ Todos dispuestos a obedecer los designios del Monarca y contribuir al levantamiento y armado del contingente que marcharía rumbo a Guanajuato.

Ante esta declaración, el acuerdo celebrado por el Ayuntamiento fue permitir a Miguel continuar con su tarea. Así, en lugar de recaer en Juan Portillo dicha labor, el encargado continuaría siendo Miguel Portillo. Luego del interrogatorio, el Cabildo le solicitó que “[...] con toda la posible aceleración [...]”²⁴² consiguiera el resto de los caballos en las haciendas aledañas. Hay que tener en cuenta que esta prisa por marchar lo más pronto posible al Real de Guanajuato, y pelear en contra de los inconformes con la expulsión de los jesuitas, obedece a que ya han transcurrido dos días desde la llegada de la carta del virrey a las autoridades civiles de Guadalajara y las intenciones de Pedro Gorostiza eran las de marchar ese mismo día.

A propósito de los hacendados que faltaban de otorgar los caballos sillas y los vasallos que marcharían a Guanajuato, el Ayuntamiento informó a Miguel Portillo, en el mismo documento, acerca de las personas que faltaban por entregar caballos y la cantidad que debían proporcionar, así como a quién los llevaría éste una vez reunidos los animales requeridos:

[...] Don Miguel Portillo, veinte y cinco caballos; de la de Don Luis Ubiarco, otros veinte y cinco; de la de Don José Murguía, diez; de la de Don Pedro Cantón, veinte y cinco; de la de Antonio Colazo, veinte y cinco; y de ruego y encargo notifique al Br. Don Miguel Martaraña, que por su parte exhiba otros diez caballos, con la expresión de ser conducente al servicio del Rey, y habiéndolos recibido, los dirigirá a esta Corte con igual brevedad y entregará al Sargento Mayor del Ejército, Don Pedro Gorostiza [...].²⁴³

Luego de la confusión acerca de la persona encargada de conseguir lo que el Cabildo requería, los ministros de la institución solicitaron al escribano Ignacio de la Sierra

enmendadura a este funcionario, quien cambió el nombre de Juan Portillo sustituyéndolo por el de Miguel Portillo.

²⁴⁰ *Loc. cit.*

²⁴¹ Luis M. Rivera, *Loc. cit.*

²⁴² *Ibid.*, p. 226.

²⁴³ *Loc. cit.*

la certificación del documento donde aparece la enmendadura referida.²⁴⁴ La respuesta de dicho funcionario fue elaborar el auto, la reunión de firmas y sellado del documento que inicialmente tenía como destinatario a José Portillo, con la excepción de desconocer al encargado de entregar el manuscrito.²⁴⁵

Respecto a la confusión arriba señalada debemos enunciar un documento fechado hacia el 23 de julio de 1767, el cual proporciona algunas pistas para comprender la pesquisa que emprendió el cabildo de Guadalajara para saber quién había abierto la carta dirigida inicialmente a Juan Portillo. Dicho texto se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara y fue mutilado de sus primeras fojas, fue emitido por el Ayuntamiento y comienza enunciando una ley a propósito de las enmendaduras de ciertos textos: “[...] aquella palabra, y enmendado con otra que puso falsamente: así lo prebiene la ley 1ª tit. 7 de la part. 7 en aquellas palabras: otro si decimos que falsedad faria el que tubiesse carta... la rompiese, ó tollese los sellos de ella, ó la dañasse en otra manera qualquier”.²⁴⁶ La importancia del documento radica en lo que el Ayuntamiento argumentó como una falta al Monarca y sus designios al realizar modificaciones a los documentos expedidos por las instituciones:

Con este echo Señor, se halla ofendido su Magestad porque expresándose en su carátula ser del Real Servicio, debió venerarlo, y en el mismo estado que lo recibió debolberlo, y ya que cometió el exceso de abrir el pliego, rompiendo los sellos, y advirtió que su contenido era un despacho auxiliado con un Auto de la Real Audiencia y librado en Virtud de una Carta de el Excelentísimo señor Virrey de estos Reinos en quien debe considerarse una viba imagen del Soberano, no debió atreverse en desprecio de tan altas representaciones a testar, y enmendar un despacho tan autorizado.²⁴⁷

En la cita anterior encontramos algunas pistas para poder enlazar este documento enmendado con la apertura y alteraciones a la carta con la que el cabildo de Guadalajara pretendía adquirir caballos y sillas entre los hacendados cercanos a la capital neogallega: hemos visto que “Real Servicio” ordenado por el virrey hacia julio de 1767 era para apoyar al soberano en la expedición que sofocaría las llamadas rebeliones populares. Aunque no se especifica el contenido del documento al que se le realizaron modificaciones, resulta curioso que la información contenida en él, a decir del cabildo, era un auto de la Audiencia

²⁴⁴ Luis M. Rivera, *Loc. cit.* p. 226.

²⁴⁵ Luis M. Rivera, *Loc. cit.* p. 226.

²⁴⁶ Archivo Histórico Municipal de Guadalajara [en adelante AHMG], 7 5/1767, Ant. Paq. 2 Leg. 75, f. 1, fte.

²⁴⁷ *Idem.*

de la Nueva Galicia a propósito de un manuscrito del marqués de Croix. Si esta información no fuera suficiente, en las indagatorias realizadas por el cabildo de Guadalajara el aquel 23 de julio se encuentra un nombre que, curiosamente, ya había participado en un acontecimiento similar, Manuel Portugués, el secretario del cabildo de Guadalajara:

En esta Suposición, y atendiendo el Asesor al fuero militar que al citado [Manuel] Portugués se le consedio por dicho Señor Excelentísimo, es correspondiente se sirva Vuestra Señoría mandar que con testimonio de las diligencias se haga a la integridad de dicho señor la correspondiente representación sobre el agrabio, e injuria irrogada por dicho Don Manuel a Vuestro Señor para que en su vista se sirba su justificación mandar se le imponga al referido la pena que le corresponde, y que a Vuestro Señor se le dee la satisfacción que se le debe. Guadalaxara y Julio 23 de 1767.²⁴⁸

Que el proceso seguido en contra de Manuel Portugués, acusado de abrir y enmendar la carta, se haya llevado a cabo hasta el 23 de julio de 1767, días después de que el contingente marchó de Guadalajara con destino a Guanajuato, nos permite suponer que el Ayuntamiento estuvo ocupado con la preparación del cuerpo armado.

Por otro lado, pareciera que los ministros de la época olvidaron dar cuenta de los donativos solicitados por el Virrey a favor del Monarca en tiempos de guerra, o bien la convocatoria no tuvo mucho éxito. Lo anterior debido a la poca documentación respecto al tema. Sin embargo, el 15 de julio de dicho año Tomás Basauri, hacendado de la villa de León, en Nueva España, pero que al momento de las sublevaciones se encontraba en la ciudad de Guadalajara, envió un documento al Ayuntamiento de la capital en el que informaba de su apoyo a la orden del marqués de Croix:

Hallándome en ánimo de hacer los servicios que me fuere posible al Rey nuestro Señor, con la ocasión de los gastos que se preparan a su Real Erario; y no obstante de haber dado las órdenes correspondientes al administrador de la hacienda de Frías para que la franqueé ministrando cuanto en ella existe y se pidiere para el socorro de las tropas que pasan a la pacificación del Real de Guanajuato, de que he dado aviso a Don José de Ayala, Alcalde ordinario de la citada villa de León, hago exhibición y donación voluntaria y expontánea [sic.] de dos mil pesos, para que recibándose por Vuestras Mercedes, apliquen a la masa de la Real Hacienda, [...]²⁴⁹

Tomás Basauri estaba dispuesto a contribuir a la causa del rey y del virrey con donativos en especie y pago en metálico. Empero aquella donación, de “voluntaria y expontánea” sólo tenía el nombre, pues el hacendado solicitó al Cabildo se elaborara una certificación con sus contribuciones. Ese mismo día, el Ayuntamiento de Guadalajara

²⁴⁸ AHMG, 7 5/1767, Ant. Paq. 2 Leg. 75, f. 1, vta.

²⁴⁹ Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*, Volumen I, Unidad Editorial, Guadalajara, 1989, p. 227

solicitaba a la Real Contaduría se elaborara un documento con el objetivo de dar testimonio: “[...] a Su Majestad y a el Excelentísimo Señor Virrey de estos Reinos, como testimonio del amor y fidelidad con que se ha conducido dicho Don Tomás [...]”.²⁵⁰ Lo cual comprueba que el sector interesado en apoyar al virrey en la expedición punitiva de rumbo a Guanajuato eran los acaudalados, los cuales además querían dejar testimonio de su quehacer tal vez como méritos. Empero, la petición era muy usual en dicha época. Al respecto de lo anterior, Rafael Torres Sánchez explica que:

Una forma que tenía el Estado de conseguir recursos con los que financiar la guerra eran los donativos. Tradicionalmente, el rey contaba con la posibilidad de acudir a sus vasallos para solicitarles auxilio, y no hubo una guerra en la que los donativos no afluyeran a las arcas reales. La literatura doctrinal y jurídica castellana del siglo XVII se esforzó por construir una justificación del recurso a los donativos. A partir de la doctrina del “don”, los donativos ofrecidos al rey se prestaron como algo justo y necesario.²⁵¹

Y agrega el mismo autor la relación monarca-vasallo, donde iba implícito el proceso de los donativos en favor de la Monarquía en tiempos de guerra: “El donativo debía de considerarse como un signo de agradecimiento, fruto de una obligación [...] entre rey y vasallo, es decir, de obligación debida al rey, que en el discurso doctrinal se considera como moral y justa, porque, se argumentaba, era lo natural y lo que más convenía a la causa pública”.²⁵² En este contexto, los designios del rey se habían desobedecido en otras latitudes de la Nueva España, lo que ocasionó que la tranquilidad pública se hubiera visto afectada y por ello tanto funcionarios como vasallos debían de organizarse para castigar a los sublevados.

Al ser los donativos de Tomás Basauri, de los hacendados y los religiosos de Belén los únicos que figuran entre los documentos reunidos por Luis M. Rivera, es probable que el cabildo de la Ciudad de Guadalajara no haya recibido más apoyo en especie, es decir, con personas, caballos o sillas, y en metálico, por parte de los vasallos como el virrey había solicitado. Lo anterior debido a que no tenemos otro dato que nos lleve a más contribuyentes.

A pesar de sí haber contado con los donativos de Tomás Basauri y los hacendados aledaños a Guadalajara, el Ayuntamiento de la capital esperaba también la convocatoria de

²⁵⁰ Luis M. Rivera, *Loc. cit.* p. 227.

²⁵¹ Rafael Torres Sánchez, *El precio de la guerra. El Estado fiscal-militar de Carlos III (1779-1783)*, Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 25.

²⁵² *Loc. cit.*

gente capaz de ir a pelear al Real de Guanajuato en favor de Carlos III y en contra de los sublevados por la expulsión de los jesuitas. Pero como veremos en el apartado siguiente, este aspecto también significó complicaciones para el cabildo.

2.2.3 Últimos acuerdos para levantar el contingente y su partida

La convocatoria para pelear en el real de Guanajuato contra los inconformes por la expulsión de los jesuitas, enunciada en subcapítulos antecedentes, no tuvo mucho éxito más allá de los donativos de Tomás Basauri —quien aportó dinero para levantar tal contingente—, los hacendados que vivían cerca de Guadalajara —quienes proporcionaron caballos, sillas y mozos— y los vecinos acaudalados de la ciudad. Ya se contaba con gran parte de los materiales que el cuerpo armado necesitaba para marchar a Guanajuato. Sólo restaba un problema por solucionar, pues había muy poca respuesta a la convocatoria de hombres interesados en ir a luchar en favor del rey.

Un asunto que resulta esencial para comprender el proceder de las autoridades civiles de Guadalajara a propósito de la formación del cuerpo armado, es el poco interés que generó entre la sociedad neogallega la primera convocatoria del cabildo, aquella que mediante un bando publicado, y bajo las órdenes de la Audiencia, incitaba a los pobladores a acudir a pelear en favor de su amor al monarca y que fue emitida el 13 de julio.²⁵³ No resulta complicado, entonces, imaginar la primera invitación del Ayuntamiento de Guadalajara, colocada en las zonas más concurridas de la ciudad, como las afueras del Palacio Real, de la Catedral, o de aquellas instituciones que frecuentaba la población local, con poca atención de parte de la sociedad de la capital neogallega la cual probablemente por lo rápido con que se ejecutó el extrañamiento y las consecuencias que éste generó, no estaba interesada —o preparada— en dejar sus labores cotidianas para ir a pelear por un asunto que estaba fuera de su comprensión e intereses cotidianos.

La pobre respuesta de los vasallos a la petición del cabildo llevó a emitir una nueva convocatoria dos días después de la primera. Así, el 15 de julio de 1767 los ministros del Ayuntamiento de la capital neogallega indicaron que a pesar del documento previo, apenas se contaba con la cantidad de 59 hombres dispuestos a marchar a Guanajuato.²⁵⁴ Hacían

²⁵³ *Ibidem.*, p. 222.

²⁵⁴ *Ibidem.*, p. 228.

falta más personas, y tras lo anterior el Ayuntamiento de Guadalajara cambió su estrategia para convocar a la gente:

[...] acordaron se soliciten sujetos por medio de gratificaciones, se apronten para dicha expedición, de cuya diligencia se encargará el Alcalde Ordinario de primer voto, que se halla presente, quien por boletas ocurrirá con el Señor Procurador Mayor por las cantidades que fueren necesarias, hasta completar el número, al menos, de cien hombres que este Cabildo desea.²⁵⁵

Pero la orden del cabildo neogallego no fue asignada únicamente al alcalde ordinario de primer voto, pues los funcionarios de dicha institución convocaron a los comerciantes de la ciudad para que ellos también aportaran personal para la expedición: “[...] habiendose citado el día de ayer a la mayor parte de los individuos de este Comercio a quienes congregados se les hizo saver la carta y órdenes de dicho señor Excelentísimo [el virrey Francisco de Croix] inspirándoles las urgentes Causas que deben mover sus ánimos a destinar sus esfuerzos en servicios de su Magestad para la expedición [...]”.²⁵⁶ Se observan los esfuerzos de los funcionarios del Ayuntamiento para cumplir las órdenes no sólo de Francisco de Croix sino las de Pedro Gorostiza, quien a pesar de su deseo de salir lo más pronto posible a la Ciudad de Guanajuato ya llevaba varios días detenido en Guadalajara.

Es posible comprender la urgencia que tenía el Ayuntamiento de Guadalajara para levantar el contingente armado si se considera el testimonio de Fernando Arredondo, el cual informa de la desesperada y pobre convocatoria de hombres para marchar a Guanajuato.²⁵⁷ Parece ser que Arredondo fue de los comerciantes que fueron congregados por el cabildo para facilitar hombres:

[...] se ofreció Don Fernando de Arredondo Vecino y de el Comercio de esta Corte, a contribuir un hombre que sirbiese en la expedición; y quando esperaba este Cabildo su cumplimiento siendo para ello interpelado ha respondido se le mande por auto, en cuya inteligencia mandaban, y mandaron se le notifique que dentro del día presente a el señor Ynspector Don Pedro Gorostiza el hombre que tiene ofrecido: Lo qual cumpla, y execute presisa y puntualmente so la pena de quinientos pesos que irremisiblemente se le exhibirán en caso de la menor contrabencion, o resistencia; y por este auto así lo probeyeron, mandaron, y firmaron de que doy fe entre ras para la expedición de Guanajuato.²⁵⁸

²⁵⁵ *Loc. cit.*

²⁵⁶ AHMG, Administración Colonial, 3/1767 Ant. Paq. 3 Leg. 63, f. 1fte.

²⁵⁷ Se trata de un documento resguardado en el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara, de los pocos que aún permanecen tal legajo a propósito de esta temática, y que, curiosamente, no figura entre los compilados por Luis M. Rivera en *Documentos Tapatíos*.

²⁵⁸ AHMG, Administración Colonial, 3/1767 Ant. Paq. 3 Leg. 63, f. 1, fte-1vta.

Así, el escribano público del Ayuntamiento acudió con Fernando Arredondo para solicitarle el mozo. Empero, los documentos revelan que Arredondo no estaba del todo de acuerdo con entregar al hombre que se le había solicitado.²⁵⁹ Ante la negativa de éste, esa misma tarde del 15 de julio, el Cabildo de Guadalajara volvió a insistirle para que proporcionara el mozo bajo advertencia de ser multado por no cumplir. A pesar de que Fernando Arredondo no envió en esas fechas el hombre que prometió, el Ayuntamiento de Guadalajara siguió en marcha con la convocatoria de gente.

Del día 16 no se tiene registro de movimiento alguno por parte del Ayuntamiento. Pero con base al proceso seguido en contra de Fernando Arredondo, es probable que los funcionarios del Cabildo novogallego estuvieran dedicados a reunir la mayor cantidad de hombres.

Hacia el 17 de julio de 1767 el contingente armado estaba casi listo para salir, y marcharía ese día a costa de lo que fuera. Incluso a pesar de estar incompleto. En documento fechado ese mismo día, los ministros del Cabildo señalaron que el número de vasallos dispuestos a partir rumbo a Guanajuato fue de, “[...] SETENTA Y CINCO HOMBRES, INCLUSIVE LOS CAPITANES Y SUBALTERNOS [sic.]”.²⁶⁰ Según este documento, el contingente se componía de capitanes, soldados voluntarios y pagados y vasallos extraídos de la cárcel, “[...] por delitos dispensables [...]”.²⁶¹ El testimonio de los presos retirados de la cárcel nos habla también de la pobre respuesta de la sociedad, pues el cabildo tuvo que buscar la manera de completar a los hombres requeridos a costa incluso, de sacar personas de la prisión, ya que pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento para cumplir las órdenes del virrey, de invitar a la gente a manifestar su amor al monarca participando en la expedición y gratificando a los dispuestos a marchar, se tuvo que echar mano de sujetos presos en la cárcel de Guadalajara para intentar completar la cifra que la Audiencia había planteado desde el 13 de julio: al menos cien hombres.

Además de lo anterior, el contingente armado tuvo problemas respecto a las armas y vestimenta, y según el mismo documento, se indicó que estas complicaciones debían de resolverse lo más pronto posible.²⁶²

²⁵⁹ AHMG, Administración Colonial, 3/1767 Ant. Paq. 3 Leg. 63, f. 1, vta.

²⁶⁰ Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*, Volumen I, Unidad Editorial, Guadalajara, 1989, p. 229.

²⁶¹ Las altas vienen del mismo documento. Luis M. Rivera, *Loc. cit.* p. 229.

²⁶² *Ibidem.*, pp. 229-230.

Probablemente la gente dispuesta, gratificada u obligada a ir a Guanajuato siguió aumentando con el transcurso del mismo día 15, pues ese día se pasó lista de los sujetos que ya tenía el cabildo y lo que éstos aportarían para la expedición. Los seis mandos, es decir, dos capitanes, dos tenientes y dos subtenientes, iban equipados a costa propia; iban sesenta y seis hombres aportados por diferentes vecinos de Guadalajara y sus barrios aledaños, tres extraídos de la cárcel por delitos menores, quince pagados por el cabildo de la ciudad y dieciséis por cuenta propia.²⁶³ Entre los nombres que aparecen en la lista destaca el de Fernando Arredondo, quien fue mencionado en líneas previas y sostuvo una disputa con el Cabildo para proporcionar el hombre con que se había comprometido ante los ministros del Ayuntamiento, lo cual nos indica la presión que el Cabildo de Guadalajara ejerció sobre los pobladores para completar la expedición.

Es probable que Arredondo haya cedido a las presiones del Cabildo para proporcionar ese mozo que el documento señala, pues hay que recordar que la respuesta a la convocatoria había sido muy pobre y las peticiones del Ayuntamiento de Guadalajara constantes. Que el nombre de este vecino aparezca en la lista del cabildo no significó que él marchó a Guanajuato con la expedición, sino que formó parte de los vecinos de Guadalajara que proporcionaron hombres.

El cabildo de Guadalajara logró reunir a más personas para la expedición. Dichos ministros refirieron que: “Agréganse [sic.] a este número veinte indios de los barrios comarcanos, sujetos a la jurisdicción ordinaria que, a caballo fueron a servicio sirviendo en las cuatro Compañías [de pardos] que pasaron a la expedición de Guanajuato, al mando del Sargento Mayor Don Pedro Gorostiza, sumando así noventa y cinco hombres”.²⁶⁴ El total de personas reunidas por el Ayuntamiento de Guadalajara ascendió consecuentemente a 95, sin contar las cuatro compañías de pardos que ya tenía Gorostiza.

Tras todas las complicaciones que resultaron de levantar el contingente armado, éste marchó hacia el Real de Guanajuato, para pelear en contra de los sublevados por la expulsión de los jesuitas el dieciocho de julio de 1767.²⁶⁵ Gracias al *Informe sobre las rebeliones populares* de José de Gálvez, sabemos que este contingente no sólo llegó a su

²⁶³ *Ibid.*, p. 230.

²⁶⁴ *Ibidem*, pp. 231-232.

²⁶⁵ *Ibidem.*, p. 232.

destino, sino que también realizó actividades punitivas.²⁶⁶ Tenemos datos más específicos sobre la situación de este contingente en Guanajuato, pues un mapa durante el sitio a aquel real nos revela que Guadalajara aportó a la expedición un total de 450 hombres.²⁶⁷ Si a esta cifra le restamos las 95 personas que el Cabildo de la capital neogallega levantó y armó nos quedan 355 gentes, las cuales debieron de pertenecer a los cuatro batallones de pardos que Pedro Gorostiza ya había preparado con antelación (ver Apéndice 2).

Un cuadro con los porcentajes de cada casta que marchó a pelear a Guanajuato nos permitirá reconocer las cantidades de vasallos, repartidos en sus respectivas calidades étnicas, que marcharon rumbo a Guanajuato (ver cuadro n°1).

CUADRO N°1:

“Castas y cantidades de personas que el ayuntamiento de Guadalajara envió a Guanajuato para sofocar las rebeliones populares”

Casta	Cantidad
No se especifica	75
Indio	20
Pardo	355
Total	450

Estas cantidades se manifiestan en una gráfica de la siguiente manera (ver gráfica n°1):

²⁶⁶ José de Gálvez, *Informe sobre las rebeliones populares de 1767* (Edición, prólogo, índice y notas por Felipe Castro Gutiérrez), UNAM, México, primera edición, 1997, pp. 31-32; 67.

²⁶⁷ Al respecto, *Cfr.* José Rojas Galván, “Milicias de pardos en la región de Nueva Galicia (Virreinato de Nueva España). Un análisis de sus prácticas sociales y políticas durante segunda mitad del siglo XVIII” en *Historiela. Revista de historia regional y local*, Medellín, vol. 8, N°15, 2016, p. 146; Croquis de Guanajuato, su situación y bloqueo”, en Archivo General de Indias, MP-MEXICO, 687 (<http://pares.mcu.es>, consultado el 2 de octubre de 2016).

GRÁFICA N°1:

“Castas y porcentajes de personas que el ayuntamiento de Guadalajara envió a Guanajuato para sofocar las rebeliones populares”

Tanto el cuadro como la gráfica nos revelan los siguientes datos: los indios fueron la casta que menos participó (4%), seguida de sujetos sin especificar (17%), mientras que el setenta y nueve por ciento de dicho total se concentró en las cuatro compañías de milicianos pardos que ya había enunciado Pedro Gorostiza.

El asunto de la fidelidad al monarca en tiempos de crisis va más allá de las solicitudes que Francisco de Croix, capitán de las milicias novohispanas, hizo a la Audiencia y al cabildo neogallego; pues la percepción teológica y moral de la época permeaba incluso en cuestiones como el delito y el castigo, donde un atentado al monarca y a sus designios implicaba, en consecuencia, una afrenta a las leyes de Dios y al orden previamente establecido por el rey. Era el soberano, mediante el castigo infligido por los ministros, quien ejercía el poder sobre los cuerpos de los ajusticiados. Mediante este ritual punitivo el monarca se afianzaba como garante de la paz y la tranquilidad, pero también afirmaba su poder ante la sociedad incluso en lugares tan remotos de la metrópoli como

América, donde esta labor recaía los ministros civiles.²⁶⁸ Tal planteamiento se confirma con la carta de agradecimiento que el marqués de Croix envió al Ayuntamiento de Guadalajara una vez que el contingente armado fue trasladado a Guanajuato:

Aprecio la fidelidad y amor que manifiestan Vuestras Señorías a su Rey y Señor en haber proporcionado gente armada para castigar a los rebeldes e infames vasallos, y vindicar el respeto y veneración que han querido ultrajarle. No esperaba menos del ánimo generoso de este Ilustre Cabildo, el que puede estar asegurado de que será inteligenciado por su Majestad de su celo y lealtad, para que se halle obligado a dispensar su gratitud con una Ciudad que sabe merecerlo [...]²⁶⁹

Empero, la anterior cita nos demuestra que no sólo las instituciones eran las interesadas en acudir a la práctica punitiva que simbólicamente encabezaba el monarca. Entonces, ¿por qué no sólo la Audiencia y el Ayuntamiento, sino que también los vecinos más pudientes de Guadalajara estaban dispuestos a marchar en favor del monarca? Oponerse a los designios del rey era un atentado a la fe y a la tranquilidad del reino, pues en las sociedades del Antiguo Régimen, tanto la religión como la paz y seguridad recaían en la figura del monarca, de ahí que una afrenta a la persona del rey deba ser castigada con el mayor rigor posible.²⁷⁰ En su texto intitulado “Soberano, plebe y cadalso bajo una misma luz en Nueva España”, Thomas Calvo sigue las pistas de Michel Foucault e intenta rastrear el ejercicio del poder manifestado en el uso de la fuerza física en el virreinato novohispano. Nos encontramos en un momento de la historia en el que el monarca era el garante de la justicia y la seguridad del territorio mediante sus ministros, quienes eran los encargados de velar por la tranquilidad y el orden.²⁷¹ Mediante este ritual, el rey afirmaba su poder ante la sociedad.²⁷²

2.3 La Audiencia contra la Iglesia

2.3.1 Un obispo que no obedece: informe de Domingo de Arangoiti

Por las fechas de emisión de los documentos, es probable que quien comenzó el envío de información al virrey con respecto de la actitud del prelado de Guadalajara, Diego

²⁶⁸ Thomas Calvo, “Soberano, plebe y cadalso bajo una misma luz en Nueva España”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), *Historia de la vida cotidiana en México*, tomo III, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2009, pp. 288-289.

²⁶⁹ Luis M. Rivera, *Documentos tapatíos*, Volumen I, Unidad Editorial, Guadalajara, 1989, p. 233.

²⁷⁰ Thomas Calvo, *Op. cit.*, p. 308-309.

²⁷¹ *Loc. cit.*

²⁷² *Ibid.*, p. 289.

Rodríguez de Rivas, y consecuentemente la querrela local entre Iglesia y Estado, fue Domingo de Arangoiti, fiscal de la Audiencia de la Nueva Galicia, quien hacia el 27 de junio de 1768 anunció al virrey marqués de Croix, y a las autoridades ultramarinas del Consejo de Indias, que el prelado no había realizado su trabajo pastoral durante los dos años anteriores:

[...] hechando de ver la omission, y descuido que padece vuestro Reverendo obispo en hacer visita de su obispado, Confirmaciones y ordenes, los graves perjuicios que de esto se siguen a los Feligreses de esta Diocesis, y advirtiendole assi mismo, el poco aprecio, y desidia con que mira las Resoluciones de la Jurisdiccion secular, no puede dejar de hacer presente a Vuestra Alteza como habra tiempo de dos años que a su pedimento, y en conformidad de la Ley 147, título 15, libro 2º de la Recopilacion de estos Reynos, se le insinuo a vuestro Reverendo obispo por esta Real Audiencia la omission que se le notaba en hacer la visita de este su obispado [...]²⁷³

Arangoiti formó parte, junto con Eusebio Sánchez Pareja y Ventura Beleña, de esos ministros del gobierno borbónico que pretendían aplicar el reformismo en América en pos de mejores rendimientos económicos para la Corona. De Domingo de Arangoiti sabemos que “[...] viajó al territorio americano con nombramiento de fiscal de la Real Audiencia de Guadalajara en la provincia de la Nueva Galicia, a partir del 17 de marzo de 1764”.²⁷⁴ Al fallecer, Arangoiti dejó una biblioteca la cual nos proporciona una pista para comprender el pensamiento del fiscal:

En cuanto al tipo de materiales la biblioteca contuvo solamente tres manuscritos y un incunable, el restante son impresos en su mayoría producidos entre los siglos XVI y XVII, como se puede apreciar en la gráfica. Por esa razón y pese a su riqueza esta biblioteca no puede ser considerada formalmente como ilustrada, pues no se aprecia el incremento notable de obras publicadas desde la segunda mitad del siglo XVII y las publicadas durante el siglo XVIII. Especialmente considerando que Arangoiti muere a finales del periodo de la Ilustración.²⁷⁵

Según el fiscal Arangoiti, Rodríguez de Rivas violaba un apartado de la *Recopilación de Leyes de Indias*, y más específicamente en la Ley 147, título 15, libro 2º, la cual indica: “Que los Virreyes y Audiencias puedan dar provisiones para que los Prelados visiten sus Obispados, y se hallen en los Concilios. Nuestros Virreyes, juntamente con las Audiencias en que presidieren, puedan dar provisiones de ruego y encargo, para que

²⁷³ AGI, Guadalajara 567, “Vino con Carta del Fiscal Arangoiti de Julio 12 de 1768”, f. 1, fte.

²⁷⁴ Idalia García, “Libros del fiscal, libros del oidor: la biblioteca de Domingo de Arangoiti (siglo XVIII)”, en *Investigación bibliotecológica*, México, vol. 26, núm. 57, mayo/agosto, 2012, p. 18.

²⁷⁵ *Ibid.*, p. 69.

los Prelados de sus distritos visiten sus Obispos, y se hallen en los Concilios”.²⁷⁶ Entonces, recaía en los ministros de la Audiencia verificar e incentivar la labor pastoral de la Iglesia y el prelado Rodríguez de Rivas hacía omisión a su labor violando las leyes y desobedeciendo a la Audiencia de la Nueva Galicia al no cumplir con las visitas más allá de la capital neogallega y sus barrios vecinos, las confirmaciones y bautismos que el religioso debía celebrar.²⁷⁷

Si los cargos anteriores no fueran suficientes, además, de acuerdo con el fiscal, el contexto que se desarrolló en Guadalajara con motivo de la expulsión de los jesuitas requería del esfuerzo conjunto de todos los ministros del rey para mantener sujeta a la población y así evitar que acontecimientos como los que se vivieron en Guanajuato se repitieran ahora en Guadalajara. En los días que se desarrolló el exilio de la Compañía de Jesús en Guadalajara, Domingo de Arangoiti enunció en su carta que los funcionarios civiles encontraron en el correo indio un documento signado por el obispo, el cual invitaba a la sublevación, documento que aunque pudiera no estar relacionado con la expulsión de los jesuitas circuló en un momento de inquietud para los funcionarios de la Audiencia:

Le es assi mismo manifiesto a Vuestra Alteza que aviendo Su Majestad mandado extrañar de estos Reynos a los Padres Jesuitas, se experimentaron en los Pueblos de la circunferencia, algunos movimientos de Subleacion, de los que tuvo aviso Vuestra Alteza por algunos Alcaldes Mayores, y otros Particulares, que dieron noticia de las conmociones, Juntas maliciosas, y sospechosos Correos, que en los Pueblos se advertían; todo lo cual, después se verificó, especialmente por el Correo Indio, que se aprehendio con una carta apocrifa, en Nombre de vuestro Reverendo Obispo, por medio de la qual se hacia la exhortación para el levantamiento a los Pueblos [...]²⁷⁸

Aunque Arangoiti enunció en su documento que la referida carta era apócrifa, la duda sobre la fidelidad del obispo al monarca ya había sido sembrada entre los funcionarios de la Audiencia de Nueva Galicia. Las opiniones de Arangoiti sobre el obispo Rodríguez de Rivas dan cuenta del escenario de desconfianza que permeó a diferentes villas y ciudades novohispanas donde no solamente la sociedad ajena al extrañamiento se manifestó inquieta, sino que también las autoridades se mantuvieron alertas de evitar cualquier posible brote de agitación. Para sofocar los movimientos de indios en los barrios periféricos del sur de Guadalajara, los funcionarios de la Audiencia solicitaron que el obispo se dirigiera a sus

²⁷⁶ *Recopilación de leyes de los reynos de las indias*, tomo primero, Miguel Ángel Porrúa, México, 1987, p. 209.

²⁷⁷ *Cfr.* AGI, Guadalajara 567, “Vino con Carta del Fiscal Arangoiti de Julio 12 de 1768”, f. 1, fte.- 2, vta.

²⁷⁸ *Ibid.*, f. 2, vta.

párrocos para intentar apaciguar las inconformidades, solicitándole primero al obispo de Guadalajara ordenar a sus curas ejecutar tal orden. Pero, a decir de la Audiencia, el prelado Diego Rodríguez de Rivas se negó:

[...] y para aquietarlos [a los indios de Mexicaltzingo, Analco, la Parroquia y el Pinacatal] tomó esta Real Audiencia la providencia, entre otras, de librar un villete de ruego y encargo a Vuestro Reverendo Obispo, para que por su parte contribuyera a el sosiego de los Yndios mandando a los Parrocos, los amonestasen, y exortasen a la obediencia a el Soberano, con todo lo demas, que tuviesen por combeniente, para lograr la quietud; lo qual no quiso executar vuestro reverendo obispo, sin otro fundamento más, de que no lo tenia por combeniente, y que tenia seguridad en los dichos Yndios [...]²⁷⁹

A los ojos de los funcionarios de la Audiencia tenemos a todas luces el testimonio de un obispo que, aparte de no atender a su feligresía y ejercer su labor religiosa en el obispado correspondiente, tampoco contribuyó como debía con respecto al asunto del extrañamiento, pues debió de ordenar a los curas de los pueblos y barrios de indios del sur de Guadalajara encargarse la quietud y resignación de los vasallos ante los designios del monarca, a raíz de los asuntos que se suscitaron en la capital de la Nueva Galicia y otros lugares que menciona la carta del fiscal.²⁸⁰ Además de la negativa del obispo para llevar a buen término la expulsión de los jesuitas y prevenir cualquier tipo de consecuencia que el extrañamiento pudiera general, Arangoiti señaló la oposición del obispo para satisfacer con sacerdotes las misiones de California, las cuales se habían quedado sin ministros religiosos tras el extrañamiento:

Es público que con el mismo fundamento de haberse extrañado los Jesuitas, pidió vuestro Excelentísimo Virrey de Nueva España a vuestro Señor Obispo, Clérigos Seculares para que fuesen a ocupar las Misiones que aquellos dejaban; y no obstante la urgente necesidad, no quiso dar uno, alegando no tenerlos, cuando es patente que está muy abundante el Clero de este obispado; y siendo manifiesto a Vuestra Alteza que cuando se proveen los Curatos, no solo presenta completas las Ternas, vuestro Reverendo Obispo, sino que quedan muchos clérigos sin obtener lugar alguno.²⁸¹

En el informe de Arangoiti, alcanzamos a percibir ese regalismo que los borbones pretendían instaurar en América, es decir, las ideas y prácticas que el gobierno de Carlos III tenían el objetivo de ejercer sobre la Iglesia para tener mayor control en ella, ése proceso de secularización paulatino el cual, a pesar de desarrollarse en la Nueva España desde los años tempranos, encontró su punto de apogeo durante la administración borbónica. Cabe recordar que nos encontramos en un momento en el que, de acuerdo con Luis Jáuregui, se

²⁷⁹ *Ibid.*, f. 2, fte.-2vta.

²⁸⁰ *Ibid.*, f. 2, vta.- 3, vta.

²⁸¹ *Ibid.*, Foja 2, vta.

trataba de colocar el poder del monarca por encima del de la Iglesia.²⁸² Esta secularización comenzó a tomar sus matices de un claro interés por la disminución del poder de la Iglesia durante la segunda mitad del siglo XVIII, donde a Diego Rodríguez de Rivas le tocó vivir un paulatino sometimiento.

En *Apuntes para la historia de la Iglesia en Guadalajara*, José Ignacio Dávila Garibi sugiere que el obispo Rodríguez de Rivas era observado por el virrey y los ministros civiles tanto de Guadalajara como del virreinato a raíz de sus acciones a propósito de la expulsión de los jesuitas:

De todos los prelados de la Nueva España fue el Ilmo. Sr. Diego Rodríguez de Rivas y Velasco el único que desaprobó la persecución contra de los padres de la Compañía de Jesús, se opuso a la expulsión de los mismos y cuando se consultó a los prelados de España y sus dominios sobre el propósito de Carlos III y otros monarcas enemigos de los jesuitas, de conseguir que el Papa declarara la extinción de la Compañía en todo el mundo, el Ilmo. Sr. Rivas publicó en Guadalajara en 26 de agosto de 1769 una enérgica carta pastoral que mucho honra al Prelado.²⁸³

A pesar de los esfuerzos de Dávila Garibi por atribuir un filo-jesuitismo al obispo de Guadalajara, que probablemente no corresponde con la actitud del obispo Rodríguez de Rivas —lo veremos en el siguiente capítulo dedicado a las labores de los ministros religiosos durante y después del extrañamiento—, éste no pudo pronunciarse en contra de la supresión de la Compañía de Jesús ya que el *Dominus ac Redemptor*, mediante el cual el papa Clemente XIII suprimió a los jesuitas, está fechado hacia 1773, es decir, tres años después del fallecimiento del obispo Diego (1770).²⁸⁴ A pesar del error cronológico de Dávila Garibi, su cita nos es útil para comprender el contexto de inquietudes que se manifestó en Guadalajara luego del extrañamiento. Lo anterior cobra cierto sentido al contrastarlo con las denuncias que Domingo de Arangoiti y Eusebio Sánchez Pareja,

²⁸² Pablo Escalante Gonzalbo, *et al.*, *Nueva historia mínima de México*, El Colegio de México, México, 2013, pp. 121.

²⁸³ José Ignacio Dávila Garibi, *Apuntes para la historia de la Iglesia en Guadalajara*, tomo III, Cultura, México, 1963, pp. 857-858. A pesar de las aseveraciones que hace Dávila Garibi, esta carta pastoral del obispo Rodríguez de Rivas no contiene información acerca de la expulsión o supresión de la Compañía de Jesús. Al respecto, *Cfr.* BPEJ, Fondo: Álvarez del Castillo, Número de Inventario: IMP.EUR. INV. 52, Diego Rodríguez de Rivas, *Carta pastoral que el ilustrísimo señor Doctor Don Diego Rodríguez de Rivas y Velasco, obispo de la ciudad de Guadalajara, en el Nuevo Reino de la Galicia, escribió a su grey Encargándole el cumplimiento de su obligación, con la observancia de los preceptos de amar á Dios sobre todas las cosas y al prójimo como á sí mismo.*

²⁸⁴ José Abraham del Bosque Joch, *Historia de la Compañía de Jesús: su divulgación en distintos soportes comunicativos*, Tesis para obtener el grado de maestro en Historia, México, Universidad Iberoamericana, 2014, p. 8.

hicieron acerca de la omisión del obispo a propósito de la expulsión de los jesuitas. Lo cual sumado a la carta encontrada en el correo de indios, debió generar en los ministros de la Audiencia la sospecha en contra del prelado Rodríguez de Rivas.

El informe que los funcionarios de la Audiencia neogallega enviaron a las autoridades ultramarinas llevaba un doble objetivo: por un lado, dar testimonio del proceder de los funcionarios civiles a propósito de la obediencia al rey al momento de ejecutar la orden de expulsión de los jesuitas; y por el otro, desprestigiar al obispo quien, entre otras cosas, no realizó lo suficiente a propósito del extrañamiento de los ignacianos, lo que provocó que las sospechas de su filiación pro-jesuita aumentaran.

La Carta de Arangoiti, por su parte, únicamente tenía el objetivo de denunciar las omisiones del obispo respecto a su labor pastoral, de la cual nosotros destacamos el asunto de la expulsión de los jesuitas de Guadalajara de entre todos los que enuncian los documentos. Es claro que a saber de los funcionarios de la Audiencia neogallega, los movimientos de indios suscitados al sur de Guadalajara fueron ocasionados a raíz del extrañamiento de la Compañía de Jesús. La falta de labor pastoral del obispo se vio reflejada en los “levantamientos” de indígenas, supuestamente pro-jesuitas, y en consecuencia era deber de éste dar la orden a todos los sacerdotes de los barrios aledaños a Guadalajara para apaciguar a sus feligreses, al menos a saber de los funcionarios de la Audiencia quienes acusaron al prelado ante las instituciones de ciudad de México y de ultramar. A continuación revisaremos la reacción de Francisco de Croix, virrey de la Nueva España, al respecto de la actitud del prelado de Guadalajara.

2.3.2 Las informaciones del virrey

A propósito de las labores de las autoridades civiles respecto al extrañamiento jesuita y las acusaciones de éstos en contra del obispo y sus supuestas omisiones, destaca un documento emitido por el virrey Francisco de Croix, el cual, como vice patrono de la Iglesia novohispana, indicó que el obispo de Guadalajara se había mostrado disgustado con el extrañamiento. El 24 de julio de 1768, el marqués de Croix informó a don Julián de

Arriaga sobre el envío de unos pliegos de gratitud a todos los obispos de la Nueva España a pesar de la oposición manifestada por Diego Rodríguez de Rivas.²⁸⁵

En este documento de Francisco de Croix se observa, por primera vez, que el prelado de Guadalajara se manifestó negativo al extrañamiento. Esto nos hace suponer que los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia informaron a Francisco de Croix de las omisiones del obispo, lo que desencadenó que el virrey informara a las autoridades de ultramar respecto de lo anterior. Lo cual daría inicio a una pugna entre los funcionarios de la Audiencia y el prelado Rodríguez de Rivas sobre lo acontecido en la capital de la Nueva Galicia y la expulsión de los jesuitas, entre otros asuntos.

2.4 Conclusiones del capítulo

Los acontecimientos desarrollados en otras latitudes del virreinato novohispano a raíz del extrañamiento de la Compañía de Jesús vinieron a influir en el accionar de los ministros civiles de la capital de la Nueva Galicia, pues ante las sublevaciones en algunas ciudades y villas del Bajío novohispano los funcionarios de la Audiencia tuvieron que mantenerse en alerta para evitar que dichos actos encontraran su réplica en Guadalajara.

El proceder de las autoridades en contra de Juan Joseph, en conjunto con los supuestos levantamientos de indios en otros barrios como el de Analco, la Parroquia y el Pinacatal, da testimonio que las autoridades estuvieron al pendiente de cualquier posible excitación que pudieran ocasionar los acontecimientos de 1767. Lo anterior quedó manifestado en el testimonio de los funcionarios de la Audiencia.

La falta de un cuerpo armado permanente en la Nueva España dificultó el castigo inmediato de los sublevados, por ejemplo, de Guanajuato. Esto afectó el accionar instituciones civiles, pues ante la rapidez con la que se estaban llevando a cabo los acontecimientos —la expulsión de los jesuitas, las rebeliones populares y el consecuente castigo de las autoridades— éstos tuvieron que improvisar cuerpos armados, algunas ocasiones presionando a la sociedad o, en otras, sacando incluso reos de las cárceles para asistir a José de Gálvez y sus mandos militares en la expedición punitiva. La presteza manifestada en el interés de las autoridades del Ayuntamiento de la capital de la Nueva

²⁸⁵ Archivo General de la Nación [en adelante, AGN], Correspondencia de Virreyes, 2ª serie, marqués de Croix, 24 de julio de 1768. Vol., 12, fs. 293-294.

Galicia para levantar lo más pronto posible el contingente armado atiende a una serie de códigos heredados a lo largo del período colonial donde la figura del monarca era el garante de la justicia, la paz y la religión a través de sus ministros, por lo que mostrarse contrario a sus designios era considerado como una afrenta que se debía de castigar ejemplarmente. La respuesta de la sociedad ante el levantamiento del contingente fue heterogénea: a pesar de que la invitación a participar en la expedición que marcharía a Guanajuato fue colocada en diversas partes de la ciudad, ésta no fue atendida como se esperaba, lo que ocasionó que el Ayuntamiento de Guadalajara tuviera que sacar gente de la cárcel y recurrir a una cantidad mínima de indios; por su parte, los vasallos acaudalados colaboraron en especie y en metálico.

Estos elementos contribuyeron a la creación de un expediente en el que la Audiencia neogallega dejó testimonio sobre la labor de esa institución y del Cabildo de Guadalajara para atender un asunto de vigencia e importancia de aquel entonces. A pesar de los esfuerzos para repeler las manifestaciones en contra de la Pragmática de 1767, las reacciones por la expulsión de los jesuitas sí alcanzaron a la capital neogallega —aunque en una intensidad menor a comparación de Guanajuato, Valladolid y San Luis Potosí—, al menos ése fue el parecer de los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia. Estos manuscritos sirvieron como herramienta para denunciar las omisiones que hizo el obispo Diego Rodríguez de Rivas respecto a su labor pastoral. En el siguiente capítulo revisaremos las acciones del obispo entre 1767 y 1770 a propósito del extrañamiento.

3. Las acciones de los ministros religiosos a propósito del extrañamiento jesuita

Que crea de los jesuitas lo que veo
y no oiga a la malicia sus arrojios
me aconsejan; más yo cerré los ojos
y a ojos cerrados su[s] virtudes creo,
porque un ciego palpara el devaneo
de la falaz envidia y sus arrojios,
mas la piedad resiste a sus enojos,
la evidencia desmiente a su deseo,
y aunque no fuera tanta se quedara
dudoso en la razón de la porfia
en lo mismo que dije, y me afirmara
que a la piedad más fácil le sería
que la culpa de ser culpa dejara,
que culpada juzgar la Compañía.²⁸⁶

Introducción

En los capítulos anteriores dimos cuenta de cómo la aplicación de las reformas borbónicas y la expulsión de los jesuitas generaron una serie de inconformidades y agitaciones que se extendieron en gran parte de la Nueva España manifestadas de las maneras más diversas, donde los ministros civiles de Guadalajara tuvieron que intervenir para sofocar a los indios que se “levantaron” tanto en los barrios del sur de dicha ciudad, como en el caso correspondiente a Guanajuato. Pero los funcionarios eclesiásticos de Guadalajara, como el obispo Diego Rodríguez de Rivas —a pesar de las acusaciones que de él hicieron los funcionarios de la Audiencia— y los ministros de la Inquisición novohispana también hicieron lo propio para mantener el orden y llevar a buen término los designios del monarca al respecto del extrañamiento ignaciano. Por ello, en el presente capítulo revisaremos las actividades que realizaron los funcionarios de la Iglesia en Guadalajara durante y después del extrañamiento de la Compañía de Jesús. Es decir, se revisarán los mecanismos de control que el obispo de Guadalajara y la Inquisición ejecutaron para mantener sujeta a la población a las órdenes del rey y alejada del fanatismo pro-jesuítico.

²⁸⁶ Verso titulado “Que crea de los jesuitas lo que veo”, atribuido a Pedro Josep Velarde, en AGN, Inquisición, 1522, exp. 3, f. 35r. Apuntado en Salvador Bernabéu Albert, “Pedro José Velarde: un rapsoda callejero en el México del siglo XVIII”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 62, núm. 2, julio-diciembre 2005, p. 214.

Dado que la información al respecto del proceder de las autoridades civiles y religiosas a propósito de la expulsión de los jesuitas se encuentra inserta, en gran medida, en una pugna entre el obispo y la Audiencia de la Nueva Galicia, analizaremos asimismo el uso que le dio el prelado Rodríguez de Rivas a la información sobre su quehacer al respecto de la expulsión para defenderse de las acusaciones que hicieron de él los funcionarios de la Audiencia neogallega, Domingo de Aranogiti y Eusebio Sánchez Pareja, y los abusos que a decir del prelado pretendían cometer los funcionarios arriba enunciados. Además, explicaremos el impacto que causó esta pugna en las autoridades metropolitanas y ultramarinas, así como las opiniones que el virrey y el rey tuvieron a propósito del pleito entre el obispo y los ministros de la Audiencia.

Si, como señala David A. Brading en *Una Iglesia Asediada*, “[...] un mal sacerdote era apto de generar más documentos episcopales que 10 sacerdotes buenos dedicados tranquilamente a sus tareas”²⁸⁷ entonces no es de sorprender que un obispo “desobediente” a los ojos de los demás funcionarios genere todavía más documentación y polémica que aquellos prelados que sí acataron la orden de extrañamiento. Procedamos entonces a revisar el quehacer de la Iglesia encabezada por Diego Rodríguez de Rivas en Guadalajara durante y después del extrañamiento jesuita.

3.1 Avisos desde ultramar

La pugna que sostuvieron los ministros de la Audiencia contra el obispo encontró su punto más álgido hacia 1768 donde, dicho sea de paso, se concentra la mayor información respecto a la ejecución de la Pragmática de 1767 y de cómo ambos bandos hicieron uso de esta documentación para desprestigiar al otro. Ya hemos observado que la supuesta falta de labor pastoral de Diego Rodríguez de Rivas ante la expulsión de los jesuitas de la ciudad de Guadalajara, así como la sospechada oposición del obispo al extrañamiento, sirvió como pretexto para que los ministros de la Audiencia neogallega entablaran comunicaciones con las autoridades de México y de ultramar con el objetivo de notificar sobre las desatenciones del prelado en su diócesis.

²⁸⁷ David A. Brading, *Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810*, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, p. 10.

Tan grande fue el impacto de estos informes, que pronto escribió el monarca Carlos III al obispo Rodríguez de Rivas reprendiéndolo por los acontecimientos de 1767 en Guadalajara. La materia contenida en la cédula del rey concierne sobre todo a las omisiones del obispo a propósito del extrañamiento de los jesuitas, y no tanto la falta de pasto espiritual enunciada también por Arangoiti en su informe. La llamada de atención por parte de Carlos III al obispo quedó de manifiesto en un par de documentos, original y copia, que el virrey marqués de Croix envió al prelado de Guadalajara el 16 de julio de 1768.²⁸⁸ En dicha correspondencia, Francisco de Croix no dio más detalles sobre el contenido de ambos pliegos; empero, sabemos que los manuscritos que enunció el virrey se trataban de una cédula real dirigida a la cabeza de la diócesis de Guadalajara. Sin embargo, un anexo a estos dos pliegos explica que el contenido de ambos documentos es relativo a las omisiones del obispo a propósito de la expulsión de los jesuitas:

De acuerdo del Consejo [de Indias] remito a Vuestra Señoría en la presente ocaion el adjunto Despacho de dies y siete de este mes en que se le manifiesta quan del Real desagrado ha sido su conducta, y la avercion, que ha manifestado en la execucion de la providencia del extrañamiento de los Regulares de la Compañía encargandole lo demas que en el se expresa, y de su recibo me dara Vuestra Señoria auto para que lo pueda poner en noticia del mismo Consejo.²⁸⁹

La carta que contenía ambos pliegos del rey, fue elaborada y dirigida a Diego Rodríguez de Rivas desde ultramar por Thomas de Mello, de quien sabemos era en aquel entonces secretario del Consejo de Indias.²⁹⁰

Fecha hacia el 17 de marzo de 1768, en tal cédula es posible rastrear la molestia del rey Carlos III, influenciada sin lugar a dudas por las noticias que le hicieron llegar los funcionarios de la Audiencia Domingo de Arangoiti y Eusebio Sánchez Pareja y, probablemente también, por los documentos emitidos por el mismo virrey en los que externaba que el prelado de la diócesis de Guadalajara había desatendido a la orden de expulsar a los jesuitas. La cédula real dirigida al obispo Diego refiere lo siguiente:

Señor Obispo de Guadalajara. El Rey. Reverendo en Christo Padre obispo de la santa Yglesia Cathedral de Guadalaxara en la Provincia de la Nueva Galicia de mi consejo. Hallandome con seguros avisos de la poco arreglada conducta, que haveis tenido en la execucion de la Providencia del Extrañamiento que por justas, y urgentes causas, he

²⁸⁸ AGI, Guadalajara 567, “Testimonio de las diligencias practicadas sobre la [no se entiende] a la Carta que se le dio a el Comisario Beleña para la más facil conduccion de los Jesuitas”, f. 1, fte.

²⁸⁹ *Ibidem*, f. 1, fte.-1, vta.

²⁹⁰ Charles E. Chapman, *Catalogue of materials in the Archivo General de Indias for the history of the Pacific Coast and the American southwest*, Berkeley, University of California Press, 1919, p. 197.

mandado hazer de todos mis dominios de los Regulares de la Compañía en que deviendo voz haver coadyubado a su efectivo, y puntual cumplimiento prestando el auxilio necesario á los Comissarios Reales encargados de este tan importante assumpto, haveis manifestado un espiritu de renitencia, y opocion a lo resuelto, sin que os sirviese de exemplo el zelo del Reverendo Arzobispo de Mexico, y sus otros sufraganeos, que se han esmerado en el desempeño de esta obligacion con sus respectivas providencias, edictos, y Pastorales, he resuelto por mi Real Orden de catorse de este mes manifestaros (como lo executo) quan de mi Real desagrado ha sido este vuestro procedimiento, tan contrario a la obligacion en que por vuestra elevada dignidad estais constituido de promover la tranquilidad publica, y enseñar a los otros el respecto devido a mi Real nombre, y la veneracion con que se deben recibir, y cumplir las ordenes, que en el se expiden dirigidas al bien comun de mis vasallos; y en su consequencia para evitar las perniciosas consequencias, que pueden temerse de no proceder acordes los Ministros Reales con los Ecclesiasticos en assumptos de semejante gravedad, e importancia en paizes tan remotos, y en unos Pueblos compuestos de tan diferentes clazes de gentes; os ruego, y exhorto a que deponiendo el espiritu de avercion, que haveis manifestado en esta ocacion a lo determinado con maduro acuerdo, deis con vuestro Clero el Exemplo, que debeis a los seculares del respecto, y resignacion con que deben venerar, y obedecer cada uno en la parte, que le corresponda mis Reales determinaciones, asistiendo, y disponiendo al mismo tiempo se asista con el pasto espiritual a las Misiones, y de mas obejas encomendadas a vuestro pastoral officio, en inteligencia de que de qual, quiera omission en esta parte, o resistencia a las ordenes, que en mi Real nombre se comuniquen, dirigidas a los fines, que quedan expresados, me dare por descervido, y tomare las demas providencias, que sean oportunas para escarmiento de los que no proceden con aquel tiento, regularidad, y zelo, que corresponde en la obediencia debida a mis mandatos, y mucho mas en assumptos, en que se interesa el servicio de Dios, y causa publica. Fecha en el Pardo a dies, y siete de Marzo de mil setesientos sesenta y ocho. Yo el Rey.²⁹¹

Fragmentemos la cédula real para comprender algunas cuestiones y proceder con el Análisis del Contenido que hemos venido realizando como parte de nuestra metodología de trabajo. De inicio, destacamos dos asuntos relacionados entre sí: la falta de labor de Rodríguez de Rivas con respecto a la expulsión de la Compañía de Jesús y la omisión del mismo ante la orden de los ministros civiles acerca de enviar sacerdotes a que ocupen las misiones californianas que los jesuitas habían dejado luego del exilio. Asuntos que finalmente tienen qué ver con el extrañamiento y las consecuencias que éste generó. De lo anterior, sumado a lo indicado por Thomas de Mello en la correspondencia que dirigió al obispo, inferimos que el motivo de la real cédula era el incumplimiento del prelado ante el extrañamiento jesuita y las repercusiones que esta medida generó en otras latitudes del virreinato novohispano como las misiones de California, dejando de lado la omisión sobre

²⁹¹ AGI, Guadalajara 567, “Testimonio de las diligencias practicadas sobre la [no se entiende] a la Carta que se le dio a el Comisario Beleña para la más facil conduccion de los Jesuitas”, fs. 1, vta.-3, fte.

el pasto espiritual que el obispo tenía que desempeñar en su jurisdicción, la cual había sido denunciada por los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia.

El tema a destacar por parte del rey y sus ministros del Consejo de Indias era el del exilio de la Compañía de Jesús porque era el de más relevancia entre 1767 y 1768, debido a las consecuencias que implicó y las reacciones que despertó entre la sociedad novohispana. Por otra parte, los “seguros avisos” que señala Carlos III en su cédula no pueden ser otros más que los elaborados por los ministros de la Audiencia: la carta de Arangoiti, donde se señalan los descuidos del obispo respecto a su labor, y el extenso informe de la Real Audiencia de Nueva Galicia, relativos entre otras cuestiones a la expulsión de los jesuitas de la capital neogallega, donde destaca la falta de labor de Diego Rodríguez de Rivas para apaciguar a los indios del sur de dicha ciudad. Dicho de otra forma, según los informes de los ministros civiles, el obispo de Guadalajara no colaboró de la forma que los funcionarios de la Audiencia esperaban. Aunque la real cédula podría haberse visto influenciada también por el testimonio del virrey Francisco de Croix, el cual también revisamos en el capítulo anterior y donde se informó que Rodríguez de Rivas se manifestó contrario al extrañamiento.²⁹²

A pesar de que las acusaciones de los funcionarios civiles en contra de Diego Rodríguez de Rivas se sustentaron, entre otras cosas, en hechos que antecedían al extrañamiento ignaciano —la celebración de confirmaciones y la visita al obispado—, dichos asuntos pasaron a segundo plano para el monarca Carlos III, pues lo importante de la cédula era destacar su molestia ante la falta de labor pastoral del prelado durante el exilio de la Compañía de Jesús: “[...] de la poco arreglada conducta, que haveis tenido en la execucion de la Providencia del Extrañamiento que por justas, y urgentes causas, he mandado hazer de todos mis dominios de los Regulares de la Compañia [...]”.²⁹³

Rodríguez de Rivas era acusado también de no apoyar a los ministros civiles —Eusebio Ventura Beleña y Pedro Gorostiza, por ejemplo— para llevar a cabo las providencias necesarias para la expulsión de los jesuitas: “[...] en que deviendo voz haver coadyubado a su efectivo, y puntual cumplimiento prestando el auxilio necesario á los Comissarios Reales encargados de este tan importante asunto, haveis manifestado un

²⁹² *Cfr.* pp. 116-118 de esta obra.

²⁹³ AGI, Guadalajara 567, “Testimonio de las diligencias practicadas sobre la [no se entiende] a la Carta que se le dio a el Comisario Beleña para la más facil conduccion de los Jesuitas”, f. 1, vta.

espíritu de renitencia, y oposición a lo resuelto [...]”²⁹⁴ a diferencia de los religiosos de otras diócesis novohispanas, donde destaca el Arzobispo de México, Francisco Lorenzana: “[...] sin que os sirviese de ejemplo el zelo del Reverendo Arzobispo de Mexico, y sus otros sufraganeos, que se han esmerado en el desempeño de esta obligación con sus respectivas providencias, edictos, y Pastorales [...]”²⁹⁵ Recordemos que en la Ciudad de México, el Arzobispo trabajó en conjunto con las autoridades civiles —el virrey marqués de Croix y los ministros de la Audiencia de aquella ciudad—, no solamente en el extrañamiento de la Compañía de Jesús, sino que puso en marcha un mecanismo de prohibición y persecución de lecturas, opiniones, rumores y profecías que hacían referencia a los ignacianos; Lorenzana se encargó además de dirigirse a la sociedad de la ciudad de México mediante cartas pastorales y avisos con el objetivo de sofocar las manifestaciones de inconformidad o satisfacción generadas luego de la puesta en marcha de la Pragmática Sanción de 1767.

Donde se encuentra el ejercicio del poder, como refiere César Gilabert, se encuentra asimismo el contrapoder como una especie de resistencia,²⁹⁶ y con la orden de exiliar a los jesuitas de la Nueva España se había generado un panorama de inquietud y afrentas al rey ante el cual los funcionarios civiles y religiosos respondieron con medidas como el castigo, prohibición de libros y la negativa de hablar sobre ciertos temas. De la misma manera que el Arzobispo procedió, por ejemplo, el prelado de Puebla: “El Arzobispo Lorenzana y el obispo poblano Fabián y Fuero publicaron varias cartas pastorales denostando a los expulsados criticando sus doctrinas y procedimientos”²⁹⁷ y, Miguel Anselmo de Abreu y Valdés, el prelado de Oaxaca el cual, a pesar de no haber publicado su pastoral, también tenía el objetivo de reprender a la sociedad que se había atrevido a cuestionar los designios de Carlos III. En estas cartas pastorales, de acuerdo con Fernando Saúl Alanís Enciso, las altas esferas del clero novohispano:

[...] aplaudían la expulsión como un juicio divino contra la falta de religiosidad de los jesuitas y exhortaban a la obediencia incuestionable del rey, que había sido comisionado por

²⁹⁴ AGI, Guadalajara 567, “Testimonio de las diligencias practicadas sobre la [no se entiende] a la Carta que se le dio a el Comisario Beleña para la más facil conduccion de los Jesuitas”, f. 1, vta.-2, fte.

²⁹⁵ *Ibidem*, f. 2, fte.

²⁹⁶ *Cfr.*, César Gilabert, *El imperio de los arcanos o los poderes invisibles del Estado Moderno*, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2002, p. 159.

²⁹⁷ Felipe Castro Gutiérrez, “profecías y libelos subversivos contra el reinado de Carlos III”, en *Estudios de Historia Novohispana*, número 11, 1991, p. 86.

Dios para cuidar a sus vasallos de las influencias peligrosas de la fe. El objetivo de las cartas que publicaron Lorenzana y Fabián y Fuero era erradicar de los ánimos —aun de los religiosos— la impresión de que los que habían obedecido al rey en la expulsión eran herejes dignos de excomunión.²⁹⁸

Vista de esta manera, la comparación con Lorenzana va mucho más allá de que éste fuera la cabeza de la Iglesia novohispana y por ende el modelo a seguir por el resto de los ministros religiosos. Era necesaria una labor homogénea por parte de todos los obispos y funcionarios de la Nueva España para asegurar el orden luego de la expulsión de la Compañía de Jesús. El balance entre las acciones que emprendieron en cada una de sus diócesis Francisco de Lorenzana y Fabián y Abreu, por ejemplo, y la omisión de Diego Rodríguez de Rivas sirvió a Carlos III como reclamo al obispo de Guadalajara por no ejecutar las labores pertinentes: un proceder similar con respecto al de sus pares de las otras diócesis novohispanas, donde se incitara a la población a no discurrir en asuntos que le eran ajenos y alejarla del fanatismo a los sacerdotes de la Compañía de Jesús para evitar la proliferación de inquietudes, manifestadas por medio de la violencia o la circulación de rumores, profecías o folletería clandestina. Una constante que se alcanza a observar entre las pastorales de Lorenzana en México, Fabián y Fuero en Puebla y Miguel Anselmo de Abreu y Valdés en Oaxaca, es que en ellas se advertía a la sociedad acerca de los riesgos de oponerse a los designios del monarca y las consecuencias que dichas afrentas podrían generar para la propia población. Por su parte, la pastoral del prelado de Oaxaca, aunque no fue publicada, llevaba la invitación a callar y dejar de emitir opiniones al respecto de la expulsión de la Compañía de Jesús:

Cómo puede haber pluma ni boca que sin asombro y espanto hable y escriba en una materia en que ni el Papa ni el rey quieren que se escriba y hable y que debiera estar ya sepultada en el más profundo olvido [...] Es un asumpto (sic.) que sólo exige desde sus principios un religioso silencio y veneración rendida a las disposiciones inescrutables de la divina providencia y de las dos potestades supremas de la tierra eclesiástica y secular.²⁹⁹

Acerca de la pastoral de Fabián y Fuero, Gabriel Torres Puga menciona que condenaba al jesuitismo y que tenía por objetivo de alejar a la sociedad de las lecturas jesuíticas:

²⁹⁸ Fernando Saúl Alanís Enciso, “Todos herejes: expresiones de descontento en la Nueva España ante la expulsión de la Compañía de Jesús”, en *Colonial Latin American Historical Review*, Nuevo México, vol. 9, n° 2, 2000, p. 215.

²⁹⁹ *Apud.*, David A. Brading, *Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810*, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, p. 16.

Se trataba de un apretado discurso en 58 páginas en el que el prelado comenzaba recordando la obligación de obedecer al monarca, que obraba siempre en pro del bien común. Señalaba después los abusos de la Compañía y los errores del probabilismo, a cuya doctrina atribuía la rebeldía a la autoridad y la tentación del regicidio. Después de recomendar otro tipo de lecturas para el clero poblano, la pastoral hacía un elogio del obispo Palafox, injustamente perseguido por los jesuitas, y terminaba sugiriendo que la profecía del mismo sobre la desaparición de la Compañía parecía haberse cumplido por la Providencia. La Carta se convertía, por tanto, en una prueba clara del anti jesuitismo del prelado [...]³⁰⁰

A diferencia de los prelados de la ciudad de México, Puebla y Oaxaca, la falta de acciones del obispo Diego Rodríguez de Rivas representaba, a decir de Carlos III, una omisión a las obligaciones del obispo de Guadalajara y una afrenta a la autoridad real y a sus designios:

[...] he resuelto por mi Real Orden de catorce de este mes manifestaros (como lo executo) quan de mi Real desagrado ha sido este vuestro procedimiento, tan contrario a la obligacion en que por vuestra elevada dignidad estais constituido de promover la tranquilidad publica, y enseñar a los otros el respecto devido a mi Real nombre, y la veneracion con que se deben recibir, y cumplir las ordenes, que en el se expiden dirigidas al bien comun de mis vasallos [...]³⁰¹

Para comprender la razón de ser de la cédula del monarca español debemos de tener en cuenta que el asunto de la expulsión de los jesuitas y las misiones de California son tópicos que están interrelacionados, ya que una vez expulsados los sacerdotes de la Compañía de Jesús las misiones quedaron sin atención espiritual y, como hemos visto en el capítulo anterior con los informes de Domingo de Arangoiti y los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia,³⁰² era obligación del obispo proveer religiosos para la atención de California, así como también era su deber mandar que los sacerdotes de los barrios del sur de Guadalajara se dirigieran a sus feligreces para apaciguar las emociones generadas luego de la expulsión de los jesuitas en favor de la tranquilidad de la diócesis que él administraba. Asuntos que el prelado omitió, de ahí que Carlos III instara a Diego Rodríguez de Rivas a atender las necesidades espirituales de las misiones:

[...] y en su consecuencia para evitar las perniciosas consecuencias, que pueden temerse de no proceder acordes los Ministros Reales con los Ecclesiasticos en asuntos de semejante gravedad, e importancia en paizes tan remotos, y en unos Pueblos compuestos de tan diferentes clazes de gentes; os ruego, y exhorto a que deponiendo el espiritu de avercion,

³⁰⁰ Gabriel Torres Puga, “El falso sobrino del papa. Un plan contra el obispo de Puebla durante la expulsión de los jesuitas”, en *Historia Mexicana*, México, vol., LXV, número 3, enero-marzo 2016, pp. 1010-1011.

³⁰¹ AGI, Guadalajara 567, “Testimonio de las diligencias practicadas sobre la [no se entiende] a la Carta que se le dio a el Comisario Beleña para la más facil conduccion de los Jesuitas”, f. 2, fte.

³⁰² *Cfr.*, pp. 114-115 de esta obra.

que haveis manifestado en esta ocasion a lo determinado con maduro acuerdo, deis con vuestro Clero el Exemplo, que debeis a los seculares del respecto, y resignacion con que deben venerar, y obedecer cada uno en la parte, que le corresponda mis Reales determinaciones asistiendo, y disponiendo al mismo tiempo se asista con el pasto espiritual a las Misiones, y demas obejas encomendadas a vuestro pastoral oficio, en inteligencia de que de qual quiera omission en esta parte, o resistencia a las ordenes, que en mi Real nombre se comuniquen, dirigidas a los fines, que quedan expresados, me dare por descervido, y tomare las demas providencias, que sean oportunas para escarmiento de los que no proceden con aquel tiento, regularidad, y zelo, que corresponde en la obediencia debida a mis mandatos, y mucho mas en asuntos, en que se interesa el servicio de Dios, y causa publica.³⁰³

Se esperaba que todos los prelados sujetaran a las poblaciones de sus respectivas diócesis con cartas pastorales o acciones que tocaran los sentimientos de los vasallos hacia su monarca para devolverlos a la sujeción de éste, relación que se había visto afectada una vez expulsados los jesuitas. Es decir que las autoridades del virreinato novohispano y de ultramar pretendían que Rodríguez de Rivas, de acuerdo con los demás sufragáneos de su época, se dirigiera a la sociedad neogallega con una carta pastoral que invitara a la comunidad a asimilar los designios del monarca Carlos III, sin realizar cuestionamientos con motivo de la expulsión de los jesuitas. De ahí que las expectativas de Carlos III en cuanto a la labor de Diego Rodríguez de Rivas, aunadas a las acusaciones que emitieron los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia y el propio virrey, fueran cotejadas con el quehacer de los demás prelados durante el extrañamiento de los jesuitas.

El llamado de atención al obispo sirvió para que éste, al igual que los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia, redactara una carta con motivo de sus acciones a propósito de la expulsión de los jesuitas y del escenario que se desencadenó en la capital de la Nueva Galicia luego de aquel acontecimiento. Es gracias al llamado de atención del rey al prelado que se ha abierto una Caja de Pandora para el historiador de la Guadalajara dieciochesca.

3.2 Las acciones de Diego Rodríguez de Rivas durante y después del extrañamiento

De acuerdo con la correspondencia que el obispo sostuvo con el virrey a propósito de la cédula, el 29 de julio de 1768 Diego Rodríguez de Rivas informó al marqués de Croix que tardaría algunos días para redactar su defensa ante Carlos III,³⁰⁴ pues si los funcionarios

³⁰³ *Ibidem*, f. 2, fte.-2, vta.

³⁰⁴ *Ibid.*, f. 1, fte.

de la Audiencia realizaron una labor en conjunto para informar al virrey y a las autoridades ultramarinas sobre las omisiones del obispo, Diego Rodríguez de Rivas elaboró personalmente una carta dirigida al rey donde dio testimonio de su labor a propósito del extrañamiento de la Compañía de Jesús y las acusaciones de Domingo de Arangoiti y Eusebio Sánchez Pareja. Dicho documento fue concluido por Diego Rodríguez de Rivas el 15 de septiembre de 1768. Por el tiempo que solicitó el obispo para elaborar su documento, podemos imaginar al prelado reuniendo documentos que le ayudaran a elaborar un argumento convincente acerca de sus acciones durante y después de la expulsión de los padres ignacianos. Mediante esa carta, que revisaremos a continuación, es posible, primeramente, saber la reacción del prelado a propósito de la cédula real en la que Carlos III lo reprendió por sus omisiones:

[...] Señor. Al cabo de diez y ocho años, en que tanto he procurado servir a Dios, y a Vuestra Merced, en este, y mi antecedente obispado; me hallo hoy traspasado de el dolor que me causa la Real Cedula de Vuestra Merced, fecha en el Pardo á 17 de Marzo de 1768, en que me manifiesta Vuestra Magestad hallarse con seguros avisos de la poco arreglada conducta, que he tenido en la execucion de la providencia del extrañamiento que por justas, y urgentes causas Vuestra Magestad mandó hazer de todos sus dominios, de los Regulares de la Compañia, en que debiendo yo haver coadjuvado a su efectivo, y puntual cumplimiento prestando el auxilio necesario a los Comissarios Reales encargados de este tan importante asunto; he manifestado un espiritu de resistencia y oposicion sin haverme servido de exemplo el celo de Vuestro Real Arzobispo de Mexico, y sus otros sufraganeos, que se han esmerado en el desempeño de esta obligacion con sus respectivas providencias, edictos, y Pastorales: Resolvió Vuestra Majestad por su Real Orden de 14 del citado mes, manifestarme como me manifiesta quan de su Real desagrado ha sido mi procedimiento, tan contrario a la obligacion, en que me tiene constituido mi Dignidad, de promover la tranquilidad publica, y enseñar a todos el debido respecto a su Real Nombre y la veneracion, con que se deben recibir, y cumplir las Reales Ordenes, que con el se expiden [...]³⁰⁵

Recordemos que las negligencias del prelado, según los informes de la Audiencia neogallega, iban más allá de las acciones durante la expulsión de los jesuitas: la falta de labor de Rodríguez de Rivas se remontaba a su falta de pasto espiritual. Sin embargo, al igual que en la cédula enviada por Carlos III, al correspondencia del prelado de Guadalajara destaca el asunto del extrañamiento jesuita como uno de importancia para el momento en el que se desarrolló la pugna entre el obispo Diego y los ministros de la Audiencia. Fue así que el obispo de Guadalajara informó al rey sobre los rumores que circularon luego de la expulsión de los jesuitas.

³⁰⁵ AGI, Guadalajara 567, “Señor. Al cabo de diez y ocho años en que tanto he procurado...”, f.1, fte-f.1, vta.

3.2.1 Segunda versión de un rumor: el testimonio del obispo

La historiografía tapatía de los siglos XX y XXI le ha atribuido al obispo Diego Rodríguez de Rivas una filiación pro-jesuita que parece alejada del tiempo y las circunstancias políticas y sociales que le tocaron vivir al prelado durante la segunda mitad del siglo XVIII, pues mientras José Ignacio Dávila Garibi, Armando González Escoto y Tomás de Híjar Ornelas mencionan que el obispo Diego fue el único que se opuso al extrañamiento,³⁰⁶ Esteban Palomera, en su texto *La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara. 1586-1986*, sugiere que el prelado también se expresó en contra de los designios del rey, incluso a costa de su propia vida:

[...] los habitantes de Guadalajara permanecían en una actitud expectante, mezcla de dolor, resentimiento y esperanza. La sorpresa y el pesar con que vieran el inesperado destierro de los jesuitas de Guadalajara y de toda la Nueva España, bien lo dieron a entender en el sentimiento que su obispo el Ilmo. Sr. Don Diego Rodríguez de Rivas de Velasco no pudo menos que manifestar públicamente, a pesar de las amenazas lanzadas por el rey y expresadas por el virrey marqués de Croix.³⁰⁷

Al observar el pasado desde el panóptico que significa el presente para el historiador, se corre el riesgo de caer en malinterpretaciones. La falta de documentos al respecto de cómo ejecutaron los ministros temporales y religiosos el extrañamiento de los jesuitas de Guadalajara ha dado lugar a diversas especulaciones.

Los apartados que siguen intentan dar cuenta de los mecanismos de control ejecutados por el prelado durante y después de la expulsión y cómo este ministro utilizó el asunto del extrañamiento para responder al ataque del que era sujeto por parte de los funcionarios de la Audiencia neogallega, desacralizando la figura del prelado y colocándolo junto con sus pares de la época. Esto es pertinente mencionarlo porque luego de un recorrido por la vida y acciones del obispo de Guadalajara, en su correspondencia él mismo descartó su posible filiación pro-jesuita.³⁰⁸ Continuó el obispo enunciando el contexto que se desencadenó en la Nueva Galicia después del extrañamiento:

³⁰⁶ José Ignacio Dávila Garibi, *Apuntes para la historia de la Iglesia en Guadalajara*, tomo III, Cultura, México, 1963, pp. 857-858; Armando González Escoto, *Historia breve de la Iglesia de Guadalajara*, Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac-Arzbispado de Guadalajara, 1998, p. 136; Tomás de Híjar Ornelas, “Callar y Obedecer”, en *Milenio*, <http://www.milenio.com> (vi: 20 de junio de 2018).

³⁰⁷ Esteban J. Palomera, *La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara. 1586-1986*, México, Universidad Iberoamericana-ITESO, 1997, p. 133.

³⁰⁸ AGI, Guadalajara 567, “Señor. Al cabo de diez y ocho años en que tanto he procurado...”, f. 2, fte.-7, fte.

Digno es de la noticia de Vuestra Magestad un hecho, cuya noticia me llenó de assombro, y obligó a que lo averiguasse por que temí fuesse mesclado con alguna ponderacion. Poco despues del extrañamiento de los Jesuitas de esta Ciudad, se difundieron en ella, y los Pueblos de la Comarca, varias especies dirigidas á inducir en todos el temor, y sobresalto, que facilmente poseió los animos de quantos vieron la salida de los Jesuitas, y ocupacion de sus temporalidades.³⁰⁹

Gracias al testimonio del obispo Diego Rodríguez de Rivas tenemos más información respecto al rumor que corrió por Guadalajara luego del extrañamiento de los jesuitas. A diferencia de los ministros civiles, el prelado de Rodríguez indicó una forma menos ambigua ese rumor:

La especie, que mas cuerpo tomó fue que el Comissario Beleña mantenía los Soldados, y tropa levantada para el fin del extrañamiento de los Jesuitas por que tenia tambien la Comission de extraher la plata labrada de todas las otras Yglesias. Entre los temores, y las dudas de si la toma de las dichas platas era disposicion propia, y peculiar del interes del Comissario Beleña, de sus agregados los Administradores del Tavaco, y las Alcavalas: tomaron los Pueblos de Yndios de esta Comarca la resolución de velar al rededor de sus Yglesias, y esperar a ver quien y de que orden iba a sacar la plata.³¹⁰

El escenario que se desarrolló en Guadalajara, como probablemente en cualquier otra ciudad o pueblo de donde se ejecutó la orden de expulsar a los jesuitas, fue propicio para la circulación de rumores. Según estas habladurías, una vez que los cuerpos armados ejecutaron el extrañamiento de los jesuitas de Guadalajara, su misión era también tomar los ornamentos de plata de las parroquias de indios de las orillas de la ciudad, lo que originó que los indios de los barrios del sur de Guadalajara se mantuvieran afuera de sus casas a deshoras de la noche. En líneas siguientes, el prelado enunció que no solamente los barrios de indios reaccionaron a los rumores del robo de plata de las parroquias, sino que también el clero, aunque la respuesta más drástica fue, de acuerdo con el texto del obispo, la de los naturales porque se encontraban fuera de sus casas a altas horas de la noche: “En esta consternacion y confussion (que aun en todo este vecindario en Monjas, y Religiosos hizo la tal especie) permanecieron los Yndios en la vigilia de tres noches custodiando sus Yglesias”.³¹¹

Yves-Marie Bercé señala que ocasionalmente los rumores de ciertas sociedades, enmarcados en determinado tiempo, permiten al historiador comprender el sentir de aquellas personas que hicieron circular determinada habladuría “[...] descubrir sus

³⁰⁹ *Ibid.*, f. 7, vta.

³¹⁰ *Idem.*

³¹¹ *Ibid.*, f. 8, fte.

angustias, sus pasiones, sus miedos latentes o casi inconfesados”.³¹² Los rumores que circularon en la Guadalajara inmediatamente posterior al extrañamiento nos revelan las inquietudes que vivió tanto la sociedad como las autoridades, pues mientras los indios temían que los funcionarios extrajeran la plata de sus parroquias, los funcionarios civiles se mantuvieron al pendiente del comportamiento de la sociedad para frenar cualquier posible brote de sublevación. Fue así que Diego Rodríguez de Rivas aprovechó los rumores que circularon hacia 1767, para denunciar ante el rey a los ministros de la Audiencia no por sus omisiones, pero sí por la tentativa de los abusos que éstos pudieran ejercer. En este apartado de la correspondencia entre el obispo de Guadalajara y el monarca, también es posible aplicar la fórmula planteada por Allport y Postman, donde la circulación de los rumores equivale a la importancia y la ambigüedad que se contenga en éstos.³¹³

Se observa entonces que los rumores tomaron formas distintas, que además fueron utilizados por los ministros temporales y religiosos de acuerdo a sus necesidades; pues si los ministros de la Audiencia señalaron que los indios del sur de Guadalajara se encontraban sublevados y era obligación del clero apaciguarlos, el obispo denunció que dicho rumor contenía supuestos excesos que los funcionarios civiles iban a cometer una vez expulsados los jesuitas.

En esa misma correspondencia, además de tocar el tema de los rumores, Diego Rodríguez también dio cuenta al rey de su labor en el momento de la expulsión de los jesuitas como lo veremos en el siguiente apartado.

3.2.2 Vuelta a 1767: las acciones de Diego Rodríguez de Rivas durante y después del extrañamiento

En su carta, Diego Rodríguez de Rivas se remontó hasta la madrugada del 25 de junio de 1767 para dar testimonio al rey Carlos III acerca de su labor durante el extrañamiento y demostrar lo que realizó en su diócesis con motivo de la Pragmática Sanción emitida por el monarca aquel año. La orden de que los ministros civiles y religiosos contribuyeran a expulsar a los jesuitas de la Nueva España, fue enviada

³¹² Yves-Marie Bercé, “Rumores de los siglos modernos”, en Jean-Pierre Rioux y Jean François Sirinelli (coords.), *Para una historia cultural*, México, Editorial Taurus, 1999, p. 195.

³¹³ *Cfr.*, Gordon W. Allport y Leo Postman, *La psicología del rumor*, Psique, Buenos Aires, 1982, pp. 15-16.

igualmente al obispo Diego a través de Eusebio Ventura Beleña como consta del documento que hemos estado revisando en el presente capítulo:

A las quatro de la mañana del día 25 de Junio de el año passado de 1767. Recibi Carta de Vuestro Virrey, su fecha 12 de Junio [...] En ella me da Vuestro Virrey la noticia de la Real Orden de Vuestra Magestad para el extrañamiento de los Jesuitas. Esta carta me la remitió el Doctor Don Eusebio Ventura Beleña con su Villeta de 25 de Junio, [...] en que me aviso ser executor del extrañamiento y me pidió se mandasse diferir la Procecion de la Octava del Corpus: levanteme luego de la cama, en que estaba enfermo, y luego luego mandé, que ningun Eclesiastico Secular, y Regular, en aquel dia, y el suiguiente, saliesse de su Cassa sin urgentissima necesidad, ni en ella admitiesse gentes, ni conversaciones sobre el extrañamiento.³¹⁴

Por otra parte, los funcionarios sabían que la acometida a la Iglesia por la expulsión de los jesuitas generaría consternación entre los diversos sectores de la sociedad novohispana, la cual tenemos los indicios de que probablemente se manifestó entre los miembros del clero regular y secular del obispado de Guadalajara en los días que siguieron al extrañamiento como hemos enunciado en párrafos anteriores. Quizá para evitar generar inquietudes entre la sociedad religiosa de su diócesis, fue que el prelado Diego Rodríguez solicitó a sus funcionarios religiosos el no salir de sus casas ni opinar al respecto del exilio de la Compañía de Jesús.³¹⁵ A pesar de tales órdenes, las dudas en torno al extrañamiento y sus consecuencias lograron permearse entre el clero regular, secular y las órdenes femeninas como revisaremos en subcapítulos posteriores.

Parece ser que en Guadalajara no se tuvieron las debidas precauciones para transportar a los jesuitas al puerto de Veracruz durante la madrugada de ese mismo 25 de junio de 1767, pues los funcionarios civiles tuvieron que solicitar el apoyo del clero para el traslado de los desterrados. Al respecto, el obispo Diego Rodríguez de Rivas mencionó que Pedro Gorostiza había ido a visitarlo. Gorostiza solicitó al prelado mulas para transportar a los exiliados rumbo a Veracruz:

A las doze y media de el mismo dia estando yo principando mi comida, acompañado del Doctor Don Gines Gomez de Parada Dean de esta santa Yglesia, y Don Pedro Sanmartin, regidor perpetuo de esta Ciudad, me avisaron, que un oficial militar recien venido en compañía del comisario Beleña, me deseaba hablar: recibilo con toda atencion y urbanidad: dixome llamarse Don Pedro Gorostiza, y haver venido a levantar, y disciplinar las milicias de esta Ciudad, y tocados contribuir con su asistencia para el extrañamiento de los Jesuitas que havian de salir el siguiente día, para lo qual me venia a suplicar mandase que los Clerigos, que tenian mulas de coche, las diesen para el viage de los Jesuitas. Preguntéle qué

³¹⁴ AGI, Guadalajara 567, “Señor. Al cabo de diez y ocho años en que tanto he procurado...” f. 10, vta.- 11, fte.

³¹⁵ *Ibidem*, f. 11, fte.

tiros de mulas necesitaba, y haviendome dicho, que solo dos, se los ofrecí de mi casa con los Coches, y quanto havia en ella.³¹⁶

Lo anterior nos habla de las dificultades que vivieron los ministros durante y después de la expulsión: la manera abrupta con la que los funcionarios civiles y religiosos fueron notificados de ejecutar la orden de exilio los tomó por sorpresa y no les quedó otra opción más que ejecutar dicha orden con los instrumentos que tenían a su disposición.

El día 26, el obispo entregó las mulas a Beleña y a Gorostiza. Además elaboró una carta dirigida a los prelados de Zapotlán, Tepatitlán, Jalostotitlán y Lagos, el camino que llevaba a México, para que los respectivos curas atendieran las necesidades del contingente que marchaba rumbo a Veracruz, tanto a los sacerdotes de la Compañía como a los cocheros que los conducían rumbo al exilio.³¹⁷ La carta contenía la siguiente información:

Señores Curas Vicarios, y Juezes Ecclesiasticos de Zapotlan, Tecpatitlan, Xalostotitlan, y Lagos. Mui señores mios: El Rey nuestro señor por justas causas ha mandado se extrañen de todos sus Dominios los P.P. de la Religion de la Compañía de Jesus, y por su Real piedad, y efecto de su innata benignidad, y clemencia ha querido sean conducidos, y tratados con la maior humanidad, proveyendolos de todo lo necesario para su substentacion, y commodidad en el transporte, y con este exemplo digno de la edificacion mia, y de todos ustedes, jusgo de mi obligacion encargar-les contribuian por su parte á que tenga efecto la Real piadosa determinacion, dando á los Padres del Colegio de la Compañía de Jesus de esta ciudad los viveres necesarios para sus personas, y las de los oficiales Militares, y los soldados que los conducen [...] Tambien suplico a vuestras mercedes auxiliien con mulas de coche, de carga, y de silla, si necesitaren de ellas, procurando en todo obrar con la piedad Christiana, sin separarse un punto de la obediencia debida á el Rey nuestro señor cuias determinaciones debemos venerar, y observar como fieles vasallos de Su Magestad.³¹⁸

El manuscrito arriba mencionado solicitaba a los párrocos otorgar las atenciones necesarias a los curas del Colegio de la Compañía de Jesús, los cuales debieron ser los que se encontraban en el Colegio de Santo Tomás.. Por otra parte, el documento que el prelado dirigió a sus párrocos nos permite ilustrar la ruta que siguieron los jesuitas por la Nueva Galicia hasta llegar a la Nueva España. Gracias al testimonio del obispo Diego, sabemos que los grupos de jesuitas exiliados de Guadalajara marcharon por diversos pueblos neogallegos para así pasar después a los caminos en los que comenzaba la jurisdicción de la Audiencia de México.

³¹⁶ *Ibidem*, f. 11, fte. – 11, vta.

³¹⁷ *Ibidem*, “Señor. Al cabo de diez y ocho años en que tanto he procurado...”, f. 12, fte.

³¹⁸ AGI, Guadalajara 567, “Testimonio de las diligencias practicadas sobre la [no se entiende] a la Carta que se le dio a el Comisario Beleña para la más facil conduccion de los Jesuitas”, f. 6, fte.- 6, vta.

La carta del obispo Diego también nos ofrece información al respecto de cómo reaccionó la sociedad de Guadalajara ante el extrañamiento de los ignacianos, ya que el prelado indicó en ella que el exilio de los sacerdotes ignacianos se llevó a cabo sin inconformidades manifestadas por la sociedad:

Aquí en esta Ciudad en el día 25 en que se notificó a los Jesuitas la Real Orden de Vuestra Majestad nada hize para sujetar al Pueblo, o a los Jesuitas a la obediencia del mandato de Vuestra Majestad porque nada hubo que hazer, por mi; nada hizo esta Real Audiencia, porque nada tuvo que hacer: nada hizo el Ayuntamiento de esta Ciudad, ni su vecindario porque nada necesitó el Comissario Beleña; nada pidió a algún tribunal, ni fue necesaria alguna diligencia para la quietud publica y execucion de la Real Orden de Vuestra Majestad. Nada tuvo que contener, ninguna dificultad que allanar y assi quedaron sin usso las precauciones y prevenciones, que se hicieron por esta Real Audiencia por este Ayuntamiento y por parte de mi Jurisdiccion eclesiastica, para que se executase la Real Orden del extrañamiento como Vuestra Majestad la deseaba, con general quietud.³¹⁹

De la cita anterior deducimos dos asuntos: primero, que, como sugieren los historiadores, los ministros esperaban la reacción de la sociedad ante el extrañamiento pues tenían planeadas una serie de “precauciones y prevenciones” que no fueron necesarias; segundo, que las autoridades civiles, la Audiencia y el Ayuntamiento de Guadalajara, aprovecharon la tranquilidad con la que se llevó a cabo el exilio de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, para centrar sus esfuerzos en el traslado de los expulsados y en la formación del contingente armado que peleó en Guanajuato. El obispo también declaró en su carta las providencias que tomó ante el virrey marqués de Croix para asegurar que los espacios abandonados por los jesuitas continuaran con sus actividades,³²⁰ pues una vez exiliados los sacerdotes de la Compañía de Jesús, alguien más debió de ocupar sus recintos como lo refiere Gonzalo Miramontes en su tesis de Licenciatura.³²¹

Además que el prelado refiere lo que sucedió al día siguiente en la ciudad de Guadalajara, el día 26 de junio, cuando finalmente marcharon los jesuitas del Colegio de Santo Tomás:

Entre nueve y diez de la mañana de el día 26 del expressado mes, y año, salieron los Jesuitas de esta Ciudad a vista de todo su vecindario, sin haverse oído una voz, ni visto el mas leve movimiento de inquietud en la multitud de gentes llevadas de la curiosidad, y desseo de veer el extrañamiento de los Jesuitas. Nadie tuvo parte en tanta tranquilidad, y

³¹⁹ AGI, Guadalajara 567, “Señor. Al cabo de diez y ocho años en que tanto he procurado...”, f. 14, fte.-14, vta.

³²⁰ *Ibidem*, f. 16, vta.-17, fte.

³²¹ Gonzalo Miramontes Frausto, “Los colegios Jesuitas de Guadalajara a finales del siglo XVIII: proyectos de reutilización para dos espacios educativos”, Tesis para obtener el grado de Licenciado en Historia, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2014, p. 52.

silencio de este numeroso Pueblo. Todo fue efecto de su amor, su veneracion, y su obediencia á Vuestra Merced. Lo mismo sucedió [en] todos los Pueblos, y lugares por donde transitaron hasta salir del territorio de este obispado.³²²

Mediante el testimonio del prelado constatamos que, en efecto, en la capital de la Nueva Galicia, y en los pueblos sujetos a su jurisdicción religiosa, no se desarrollaron agitaciones populares durante y después de la expulsión de la Compañía de Jesús ni mucho menos en el transcurso de los días posteriores.

En el mismo documento, el obispo Diego también se refirió a las comunicaciones que sostuvo con el marqués de Croix quien felicitó asimismo al prelado de la diócesis de Guadalajara por sus acciones durante la ejecución de la Pragmática Sanción de 1767:

Tambien dexo de esta respuesta de vuestro virrey copiadas las siquientes clausulas: Aunque yo tendría el mayor gusto en dar desde luego la resolución en todos, y cada uno de los puntos que Vuestra Señoría Ilustrísima me propone dos de su Pastoral notorio celo al de las almas, y del estado no me es p[do]blez] hacerlo. Porque estas expresiones son claro testimonio de que mi concuta en el cumplimiento de la Real Orden de [do]blez] ha sido acertada, y muy conforme con [do]blez] obligacion de servir a Vuestra Majestad las [do]blez] su carta, nada ignoraba ya de como havia executado el extrañamiento de los Jesuitas de esta Ciudad, ni cual ha sido mi conducta; que si no huviera sido muy correspondiente a mis obenciones, no se atrevería Vuestro Virrey a honrarme tanto como me honró con él y con todas las demás cláusulas, esta su respuesta al cabo de pasado más de quince días de haverse extrañado de esta ciudad los jesuitas. Vuestro Virrey no estuviesse muy asegu-[do]blez] de mi amor, y mi obediencia a Vuestra. No huviera concluído su carta tan honorífica hacia mí [...]³²³

Es probable entonces que el pliego de felicitación del virrey, revisado en el capítulo anterior,³²⁴ también haya llegado al obispo. Sin embargo, el virrey, informado por la Audiencia de la Nueva Galicia, se mantuvo al pendiente de las actitudes del prelado a propósito del extrañamiento. Por otra parte, en su documento el obispo dio cuenta también de la situación de Juan Joseph, el vasallo que se atrevió a hablar en contra del rey en el contexto de la expulsión.

3.2.3 La defensa de Juan Joseph como contraataque a los funcionarios de la Audiencia

A través de la carta del obispo de Guadalajara, sabemos que Juan Joseph pasó de ser un acusado de desobediencia a los designios del rey, a convertirse en un elemento de la

³²² AGI, Guadalajara 567, “Señor. Al cabo de diez y ocho años en que tanto he procurado...”, f.16, fte.- f.16, vta.

³²³ *Ibidem*, f.19, fte.- f.19, vta.

³²⁴ *Cfr.* pp. 117-118 de esta obra.

pugna que sostuvo Diego Rodríguez de Rivas contra Domingo de Arangoiti y Eusebio Sánchez Pareja. En su correspondencia, el obispo Rodríguez informó de la situación de aquel individuo que se atrevió a cuestionar los designios del monarca enfrente de los funcionarios que hacían la ronda nocturna:

Tengo por conducente decir, y asegurar a Vuestra Majestad como le aseguro con la verdad propia de un Cristiano, y fiel vasallo de Vuestra Majestad que el ciego llamado Juan Josep, que en este testimonio es reo, es muy conocido de todo este vecindario; y habiendo Yo indagado su vida, costumbres, y ocupaciones, hallé ser negro de fuerza de este Obispado, tener la habilidad de tocar la guitarra, y cantar al gusto de las gentes del vulgo, y tan viciado en la bebida del aguardiente, que era diario ebrio con muy cortos intervalos.³²⁵

Además de saber que el vasallo fue aprehendido por las autoridades de la Audiencia neogallega, la carta del obispo ofrece un poco más de información sobre la vida de ese osado sujeto, pues se trataba de un individuo en situación de miseria, el cual tocaba y cantaba para el “vulgo”, lo que podría ofrecer pistas acerca del origen de sus comentarios a propósito del rey: es probable que en medio de su búsqueda de clientela, Juan Joseph haya escuchado de alguien más los comentarios dispares en los que se sustentaba su oposición al rey, los cuales éste sujeto posiblemente utilizó como parte de sus canciones pues recordemos que la sociedad colonial, en sus diferentes estratos, estaba ávida de saber las noticias más recientes. Lo hemos visto en el capítulo anterior con el texto de Salvador Bernabéu Albert sobre Pedro José Velarde, el coplero que para subsistir recurrió a los asuntos de vigencia y actualidad de su tiempo para generar versos los cuales vendía en el tianguis de la ciudad de México.³²⁶ La vida de ambos sujetos en el contexto que siguió al extrañamiento se vuelve a tornar de forma similar gracias al testimonio del obispo de Guadalajara, pues mientras Bernabéu Albert explica que las autoridades inquisitoriales tomaron a Velarde como chivo expiatorio y escarmiento para todo aquel que se atreviera de hablar acerca de la expulsión,³²⁷ los encargados de ejecutar el extrañamiento en la capital neogallega, Pedro Gorostiza y Eusebio Ventura Beleña, decidieron ejecutar un castigo ejemplar —el encarcelamiento— sobre de Juan Joseph para evitar los grupos de gente despiertos a deshoras y fuera de sus casas en el sur de Guadalajara.

³²⁵ *Ibidem.*, f. 37, vta.-38, fte.

³²⁶ Salvador Bernabéu Albert, “Pedro José Velarde: un rapsoda callejero en el México del siglo XVIII”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 62, núm. 2, julio-diciembre 2005, pp. 189-191; *Cfr.* p. 75 de esta obra.

³²⁷ *Ibid.*, p. 204.

El castigo ejercido sobre el ciego Juan Joseph da cuenta de la magnitud de su crimen: el sujeto fue puesto en la real Cárcel; pero al menos corrió mejor suerte que aquellos que José de Gálvez mandó ejecutar y desterrar por atreverse a revelarse a los designios del monarca.

Por otra parte, el obispo enunció que los funcionarios reales aprovecharon el asunto de Juan Joseph, el cual, sumado a los grupos de gente fuera de sus casas a deshoras en los barrios de indios, fueron pretexto para pensar que en Guadalajara también se podría desarrollar una sublevación:

[...] parece que quisieron el Comisario Beleña, y Don Pedro Gorostiza hacer argumento para persuadir general sublevación, con los testimonios de los Guardas de las Alcabalas, y el Tabaco. Todo ha sido inventado contra los pobres Indios; todo malamente procurado, y solicitado por el Comisario Beleña, Gorostiza, los Administradores del Tabaco, y las Alcabalas, y sus agregados, que nada de cuanto les dictó su malicia, dejaron de hacer para inquietarnos, consternarnos, y acusarnos a todos de infieles, y desobedientes a Vuestra Majestad; Suyas fueron las especies, que se difundieron en esta Ciudad de que tenían Orden de Vuestra Majestad para recoger las platas de todas las Iglesias, y dar para el servicio de ellas, otras alhajas de cobre, que ya había remitido Vuestra Majestad a México para este general cambio: que tenían Orden para extrañar otras Comunidades Religiosas, y hacer cosas mayores, que el extrañamiento de los Jesuitas.³²⁸

Como hemos visto, la temática de las sublevaciones de indios se mezcló con la amenaza de que los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia robarían la plata de las parroquias de indios. Aunque el asunto de los levantamientos indígenas ya no es mencionado en la correspondencia del obispo a ultramar, el prelado siguió comunicando su malestar por el ataque del que era sujeto. Además, se mantuvo al pendiente de los grupos de jesuitas que desembarcaban en San Blas procedentes de las misiones de California.

3.3 Los jesuitas que desembarcaron en san Blas

Un acontecimiento que se inserta dentro de las labores del obispo y que merece ser tomado en cuenta es la expulsión de los jesuitas de las misiones de California. A pesar de que redujimos la escala de observación para dar cuenta de las repercusiones de un acontecimiento general en un espacio muy específico como Guadalajara, no podemos prescindir para nuestro análisis local de los acontecimientos que se desarrollaron en gran parte del virreinato: mediante los motines populares, revisados en los capítulos anteriores,

³²⁸ AGI, Guadalajara 567, “Señor. Al cabo de diez y ocho años en que tanto he procurado...”, f. 38, fte.-38, vta.

hemos demostrado que en Guadalajara se prepararon contingentes armados capaces de pelear en los lugares donde se llevaron a cabo las sublevaciones de carácter “pro-jesuita”.³²⁹ También hemos visto que el vacío que dejaron los jesuitas en California también fue motivo de riña entre los ministros de la Audiencia y Diego Rodríguez de Rivas. Así pues, la expulsión de la Compañía de Jesús de las misiones californianas viene a abonar a las labores de dicho obispo a propósito de la Pragmática de 1767 en la capital de la Nueva Galicia, ya que los ignacianos provenientes de aquellos lugares desembarcaron en el puerto de San Blas, pasando por Guadalajara y sus villas, para continuar su camino hasta Veracruz y posteriormente ser trasladados a Europa. Un ejemplo de lo anterior es el diario de un jesuita expulsado de las misiones de California, Auguste Carayon, que narra su desembarco en la costa de la Nueva Galicia:

Lorsque nous fûmes arrivés à Tepic, le premier bourg de la province de Guadalaxara que l'on rencontre après San-Blas; aux quatre soldats qui formaient notre escorte on en ajouta quelques autres, et personne, à l'exception des commissaires du roi, n'eut permission d'entrer dans notre logis; cependant, à force d'instances, les Pères Franciscains réformés de saint Pierre d'Alcantara obtinrent de pouvoir nous rendre visite. Nous en profitâmes pour leur donner brièvement quelques notions sur la Californie.³³⁰

Desde el exilio de sus recintos en el norte novohispano, su traslado por diversos lugares del virreinato novohispano, hasta llegar al puerto de Veracruz, los jesuitas siempre fueron acompañados de soldados que los vigilaron a lo largo del éxodo. Lo anterior no fue la excepción para el caso San Blas cuando los padres de la Compañía de Jesús desembarcaron en espera de ser trasladados a Guadalajara. Los jesuitas de las misiones de California descendieron en dicho derrotero, probablemente, debido a la situación geográfica del puerto para colocar a los jesuitas en una ruta rumbo a Veracruz lo más pronto posible.

El impreso nos proporciona pistas acerca del proceder de las autoridades religiosas, el obispo Diego Rodríguez de Rivas y sus ministros, cuando el contingente de jesuitas expulsos llegó a la capital neogallega:

³²⁹ *Cfr.* pp. 86-111 de esta obra.

³³⁰ “Cuando llegamos a Tepic —la primera ciudad en la provincia de Guadalajara después de San Blas—, se añadieron algunos soldados a los cuatro que formaban nuestra escolta y nadie, excepto los comisionados del rey, tenía permiso de entrar a nuestras habitaciones; sin embargo, a fuerza de ruegos, los P.P. Franciscanos Reformados de San Pedro de Alcántara, nos pudieron visitar. Y nosotros aprovechamos la ocasión para darles noticias sobre (las misiones) de California”. Al respecto, *Vid.* Auguste Carayon, *Charles III et les Jésuites des États d'Europe et d'Amérique, en 1767, documents inédits (Ed. 1868)*, París, Bibliothèque Nationale de France, Hachette Livre, sin año, p. 376. Hay enlace en línea: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5408644p> (vi: 10 de enero de 2016).

Du bourg de Tepic, nous partîmes le jour des Cendres pour Guadalajara, ou il y a évêché et tribunal suprême. Dès que le pro-visiteur, établi par le visiteur de tout le royaume, Don Galvez, eut appris notre arrivée, il vint nous recevoir hors de la ville, et, contre notre attente, avec toute sorte d'égards. Nous logeâmes dans une de nos anciennes métairies ou, pendant quatre jours entiers, les amis de la Compagnie nous rendirent visite et nous traitèrent avec libéralité. Enfin nous chantâmes une messe solennelle de Notre-Dame de Guadalupe pour implorer l'assistance divine: on nous avait envoyé de la cathédrale les ornements et tout ce qu'il fallait pour célébrer; puis le lendemain nous nous dirigeâmes vers Mexico, capitale de tout le royaume et qui en est sans contredit la ville la plus belle et la plus riche. Nous sortions à peine de Guadalajara, que l'évêque envoya un de ses chanoines nous saluer de sa part et nous féliciter —ce sont ses propres paroles— de ce que nous endurions l'exil pour le Nom de Jésus.³³¹

Incluso podríamos ir más allá de nuestra temporalidad para explicar las constantes llegadas de ignacianos al territorio novohispano, pues no sólo los jesuitas californianos desembarcaron en los puertos del Pacífico novohispano como San Blas o Acapulco. Al respecto, Jaques Lafaye explica que los ignacianos de Filipinas recorrieron el tornaviaje para descender en la Nueva España y seguir así su camino a los Estados Pontificios aún años después de ejecutada la Pragmática de 1767:

Las distancias, la lentitud de los desplazamientos, la espera de vientos favorables para que pudieran zarpar los barcos rumbo a Europa con los religiosos, el cruce del país por los jesuitas repatriados desde las Filipinas (dependientes de la provincia de México), todo ello hizo que cerca de tres años después de la notificación en Nueva España del decreto de

³³¹ “De Tepic, partimos el miércoles de ceniza para Guadalajara, en donde hay obispado y supremo tribunal. En cuanto el pro-visitador del reino, Don Gálvez, supo de nuestra llegada, nos vino a recibir a las afueras de la ciudad y, en contra de nuestras expectativas, con todo tipo de formas. Nos quedamos en uno de nuestros antiguos ranchos durante cuatro días. Amigos de la Compañía nos visitaron y nos trataron con gran generosidad. Finalmente, cantamos una misa solemne en honor a Nuestra Señora de Guadalupe para implorar su divina asistencia; de la catedral nos enviaron los ornamentos y todo lo necesario para celebrar. A la mañana siguiente, salimos para México, la capital del reino que, sin duda alguna es la ciudad más bella y más rica de todas. Todavía en Guadalajara, el obispo envió a uno de sus canónigos para despedirnos de parte de él y felicitarnos —son las palabras que usó— por lo que durante el exilio tendríamos que soportar por el nombre de Jesús.” Traducción a cargo de Gabriel Gómez Padilla. *Vid.* Auguste Carayon, *Charles III et les Jésuites de ses États d'Europe et d'Amérique, en 1767, documents inédits (Ed. 1868)*, París, Bibliothèque Nationale de France, Hachette Livre, sin año, pp. 376-377. El testimonio de Carayon ha sido mencionado, a saber de nosotros, en tres de textos: *Apuntes para la historia de la Iglesia de Guadalajara*, de José Ignacio Dávila Gairibi; *Quetzalcóatl y Guadalupe*, de Jacques Lafaye, y *Expulsados del infierno*, de Salvador Bernabéu Albert. Sin embargo, el primer autor sólo destaca las palabras que el obispo dirigió a los expulsos, resaltando la supuesta filiación pro-jesuita del prelado; mientras que el segundo describe el traslado de este contingente desde las misiones de California hasta Veracruz sin ofrecer mayor detalle al respecto. Bernabéu es quizá el único de los tres autores que enmarca el testimonio de Carayón dentro del contexto que el jesuita francés vivió. Al respecto, *Vid.*, José Ignacio Dávila Garibi, *Apuntes para la historia de la Iglesia en Guadalajara*, Tomo II, México, Editorial CVLTVRA, 1963, pp. 859-860; y Jacques Lafaye, *Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 155. Sabiendo que estos autores ya han revisado dicha información, nosotros decidimos reproducirla también para insertarla dentro de nuestro objeto de estudio.

expulsión de la Compañía de Jesús atravesaran todavía el país grupos de jesuitas flaqueados por soldados.³³²

Por lo que es probable que también los jesuitas provenientes de Asia desembocaran en San Blas para comenzar su traslado en tierra firme rumbo a Veracruz. De tal manera que la ruta que siguieron los jesuitas expulsos de Guadalajara, los de las misiones de California y de las Filipinas era la misma. Salvador Bernabéu Albert destaca a Guadalajara y Zacatecas como las ciudades que jugaron un papel importante en el proceso de expulsión de los jesuitas de Baja California, pues, como lo hemos visto, los jesuitas desembarcaron en el puerto de San Blas, marchando rumbo a la capital de la Nueva Galicia, recorriendo posteriormente algunos pueblos y villas neogallegas para seguir su camino rumbo a Veracruz.³³³

3.4 Dos cartas pastorales del obispo Diego Rodríguez de Rivas a propósito de la expulsión de los jesuitas

Al observar el contexto novohispano en el que se llevó a cabo la orden de expulsión de los jesuitas nos hemos dado cuenta que en gran parte del virreinato los curas, obispos y el propio Arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana, salieron a dirigirse a la sociedad novohispana respecto a la Pragmática Sanción de 1767, unos a manera de reclamo hacia la población que se atrevió a manifestarse en contra de la expulsión de los jesuitas de diversas maneras y otros en forma de petición. Al contar con un obispado propio, la situación para la ciudad de Guadalajara no pudo ser diferente al resto de las ciudades, villas y pueblos de la Nueva España. De tal manera que una vez expulsados los jesuitas de la Nueva Galicia, correspondió al obispo Diego Rodríguez de Rivas dirigirse en diversas ocasiones a la sociedad religiosa y secular de su obispado con el propósito hablar acerca del exilio, invitando al clero, a las religiosas y a la sociedad en general a respetar los designios del monarca, a continuar con sus labores espirituales y cotidianas para evitar caer en los fanatismos que se estaban desarrollando en otras partes del virreinato.

A pesar de que el obispo le indicó a Carlos III que en Guadalajara no hubo manifestaciones de oposición al extrañamiento jesuita, la inquietud circulaba entre la

³³² Jacques Lafaye, *Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p.152.

³³³ Salvador Bernabéu Albert, *Expulsados del infierno. El exilio de los misioneros jesuitas de la península californiana (1767-1768)*, Madrid, Consejo de Investigaciones Científicas, 2008 p. 70.

sociedad neogallega, y en su momento se manifestaría en su debida forma. No con violencia, como en San Luis Potosí, Guanajuato o Valladolid, sino mediante la vía de la oralidad. El obispo Diego Rodríguez de Rivas ejecutaría las providencias pertinentes para evitar la circulación de opiniones en pro o en contra de la expulsión, bajo las órdenes de las autoridades metropolitanas: “Los prelados eclesiásticos, por ejemplo, tenían la orden de asegurar la obediencia y la subordinación del clero y de los fieles, pero la prohibición para hablar era tan estricta que no daba margen a encaminar las conciencias ni en la misa ni en el confesionario”.³³⁴ O, como lo menciona Clara García Aluyardo, la Iglesia constituía un cuerpo con una serie de características propias legislativas, jurisdiccionales y fiscales, el que funcionaba como un cuerpo político encargado de velar, al igual que los ministros civiles, por el orden novohispano.³³⁵ Para nuestro objeto de estudio, este control sobre la sociedad lo ejerció la Iglesia mediante la prohibición de documentos considerados “sediciosos” y la difusión de cartas pastorales que incitaban a acatar los designios del monarca. Primero nos enfocaremos en revisar las cartas pastorales.

3.4.1 Datación de las pastorales emitidas por el Obispo Diego Rodríguez de Rivas luego del extrañamiento

Hemos visto que el monarca Carlos III reclamó al prelado de Guadalajara por no haber dirigido cartas pastorales a la sociedad de dicha diócesis en el contexto de expulsión de los jesuitas. Sin embargo, tenemos información que refiere que Diego Rodríguez de Rivas sí dictó diversas pastorales para los diferentes sectores de la sociedad de su diócesis. José Ignacio Dávila Garibi refiere en sus *Apuntes para la historia de la Iglesia en Guadalajara* la activa labor del prelado Diego a propósito de las cartas pastorales apelando al testimonio del cura Andrade:

Con frecuencia se comunicaba el Ilmo. Sr. Rivas con sus fieles por medio de cartas pastorales, sobre todo cuando debido a la enfermedad crónica que padecía —hipocondria— se le dificultaba predicar.
[...] el Ilmo. Sr. Rivas Escribió *varias cartas pastorales de mucha doctrina.*

³³⁴ Gabriel Torres Puga, *Opinión pública y censura en Nueva España. Indicios de un silencio imposible (1767-1794)*, México, El Colegio de México, primera edición, 2010, p. 77.

³³⁵ *Apud.* Clara García Aluyardo “Re-formar la Iglesia novohispana”, en Clara García Aluyardo e Ignacio Marván Laborde (coords.), *Historia crítica de las modernizaciones en México*, Tomo I, “Las reformas borbónicas. 1750-1808”, CIDE/Fondo de Cultura Económica, México, primera edición, 2010, p. 226.

El Sr. Canónigo Andrade y otros dan noticia de tres, muy importantes publicadas después de la expulsión de los jesuitas: la primera —dicen— dirigida a las religiosas, la segunda al clero y la tercera a los fieles.³³⁶

Las pastorales fueron redactadas luego del extrañamiento, lo que a nuestro parecer sugiere que estos dos documentos nacieron a raíz de los acontecimientos que se desarrollaron en Guadalajara una vez expulsados los jesuitas. En orden de aparición, la carta dirigida al clero regular y secular fue publicada hacia el 14 de febrero de 1768,³³⁷ mientras que la pastoral destinada a las religiosas está firmada en 8 de septiembre del mismo año.³³⁸ Lo anterior lo sabemos debido a que en la correspondencia que el obispo dirigió a Carlos III tenemos una fecha aproximada de la emisión de este documento, y las acciones que posteriormente demostró el obispo al rey con motivo de dicha pastoral:

Tan lejos he estado señor de algun a aversion al extrañamiento de los Jesuitas, que despues de la ejecucion de la Real Orden de Vuestra Majestad toda mi solicitud, todo mi empeño ha sido impedir el que con alguna razon se dijese en este Obispado, que para algo haran falta en él los Jesuitas. A este fin escribi al Clero Secular y Regular una Carta Pastoral, que remito a Vuestra Merced á fin de que en ella vea Vuestra Majestad los medios, y modos de que me he valido para servir á Dios, y á Vuestra Majestad cumpliendo con mi ministerio, y lograr que mi clero supliesse bien la falta de los Jesuitas [...] Quanto inspire á mi clero, y quanto indiqué en mi Carta Pastoral, digno de hacerse por Dios, y la obligacion de el estado, tanto se ha hecho, y haze, y en adelante se continuará haciendo con el favor de Dios, a quien sean las gracias por que me inspiró, y dicto esta Carta Pastoral, y me la hizo publicar algunos dias antes que Vuestra Majestad me acusasse su falta en su Real Cedula, cuya data es la de 17 de Marzo y la publicacion de mi Carta Pastoral, en 14 de Febrero, como consta en ella misma.³³⁹

³³⁶ José Ignacio Dávila Garibi, *Apuntes para la historia de la Iglesia en Guadalajara*, Tomo II, México, Editorial Cultura, 1963, p. 833.

³³⁷ Cfr. Diego Rodríguez de Rivas, *Carta pastoral, que el Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Rodríguez de Rivas, obispo de la ciudad de Guadalajara, en el Nuevo Reyno de Galicia, escribió a su clero secular, y regular, encargandole el cumplimiento de su obligacion en la enseñanza de la Doctrina de Christo en el Pulpito, y los Confessionarios, y el exercicio de la charidad con los pobres, y personas miserables*, f. 1, <http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es>, (vi: 16 de mayo de 2017); BPEJ, Fondo: Álvarez del Castillo, Número de Inventario: IMP. JAL. INV. 135, Diego Rodríguez de Rivas, *Carta Pastoral que el Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Rodríguez de Rivas, y Velazco, escribió á las Religiosas de su Obispado de Guadalajara, con el motivo de la Real Cedula expedida por S.M. en el Real Sitio del Parto á 19 de Marzo de 1768 á fin de preservar del contagio del fanatismo a las Religiosas de su filiación*.

³³⁸ BPEJ, Fondo: Álvarez del Castillo, Número de Inventario: IMP. JAL. INV. 135, Diego Rodríguez de Rivas, *Carta Pastoral que el Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Rodríguez de Rivas, y Velazco, escribió á las Religiosas de su Obispado de Guadalajara, con el motivo de la Real Cedula expedida por S.M. en el Real Sitio del Parto á 19 de Marzo de 1768 á fin de preservar del contagio del fanatismo a las Religiosas de su filiación*, f. 37.

³³⁹ AGI, Guadalajara 567, “Señor. Al cabo de diez y ocho años en que tanto he procurado...”, f. 33, vta.-35, fte.

Para comprobar sus actividades a propósito del extrañamiento ante el rey, el obispo de Guadalajara anexó a su correspondencia una copia de la carta pastoral que dirigió al clero aquel 14 de febrero de 1768.

En la correspondencia que Rodríguez de Rivas envió a España únicamente se enuncia la pastoral que dirigió a su clero, aunque posteriormente emitiera la otra relacionada con la expulsión de los jesuitas. La datación de estos documentos es importante porque nos permite comprender, en orden de aparición, cuáles fueron y cómo se desarrollaron los acontecimientos en la diócesis de Guadalajara y la forma en la que el obispo procedió ante ellos.

Revisemos primero la carta dirigida al clero regular y secular del obispado de Guadalajara, pues su origen probablemente se remonta a unas cuantas semanas después de la expulsión de los jesuitas, ya que ofrece información al respecto del sentir del clero regular y secular de la diócesis durante los días que siguieron al extrañamiento. La habladurías en favor y en contra del extrañamiento de la Compañía de Jesús comenzaron a circular en el momento exacto en el que los ignacianos abandonaron sus pertenencias para marchar rumbo a los Estados Pontificios, de ahí que las inquietudes que se generaron en el obispado de Guadalajara probablemente tengan su origen en ese contexto, siendo el 14 de febrero de 1768 el momento en el que las dudas externadas por los prelados salieron de los claustros masculinos o bien cuando el prelado tuvo noticia de ellas. Además que la información que el obispo enuncia en su documento hace referencia al vacío que habían dejado los jesuitas luego de su exilio. Procedamos entonces a revisar ese primer documento.

3.4.2 El quehacer que abandonaron los jesuitas y las nuevas labores del clero secular y regular: primera pastoral

Esta carta pastoral revela la incertidumbre que se generó en Guadalajara luego de la expulsión de los jesuitas, pues una vez exiliados los padres de la Compañía de Jesús, sus espacios —como el Colegio de Santo Tomás y el Seminario de San Juan Bautista— y el quehacer religioso que ellos realizaban en la diócesis quedaron desatendidos, y al parecer del obispo Rodríguez de Rivas era obligación del clero que permaneció en la jurisdicción continuar con el quehacer de los ignacianos. En su impreso, el prelado da testimonio de las

inquietudes que envolvieron al clero luego de la expulsión de los jesuitas, ya que en la pastoral el obispo se enuncia la disyuntiva en la que se vieron inmersos los ministros religiosos con motivo del extrañamiento:

En el mismo día, en que de Orden de el Rey se hizo en este Reyno de la Nueva Galicia el extrañamiento de los Padres Jesuitas, ocurrió al pensamiento de todos la duda, de si harian, ó no falta en los Pulpitos, Confesionarios, y demás ministerios, en que se exercitaban y cada qual, segun su modo de pensar, y discurrir, decidió su duda, conformandose con su afecto, y propia inclinacion; y así en realidad vino el problema á quedar en dos partidos, que tácitamente han convenido, en que diga el tiempo, y el suceso declare, quién en aquel día discurrió mejor, y con mas acierto. Todos, todos están en expectación, todos observando como lince, lo que cada día les vá diciendo lentamente la propia experiencia. En unas horas ven asomos de que harán falta; en otras de que no la harán [...]³⁴⁰

De lo anterior podemos deducir que las inquietudes entre el clero comenzaron a manifestarse los días que siguieron al extrañamiento porque, una vez expulsada la Compañía de Jesús, la labor que recaía originalmente en ellos debió de asignarse a otros sacerdotes regulares y seculares. La duda a propósito de esas actividades debió invadir a los clérigos de la diócesis de Guadalajara en el momento posterior al extrañamiento y por tal motivo el obispo Diego Rodríguez de Rivas tuvo que dirigirse a sus ministros. Además de las inquietudes manifestadas por los religiosos, el obispo remarcó las diversas opiniones generadas entre los opositores y afines a la Compañía de Jesús, las cuales, de acuerdo con el testimonio del prelado, se desarrollaron entre los funcionarios religiosos.³⁴¹

A nuestro parecer, la cuestión que se alcanza a observar entre los ministros religiosos no es si los jesuitas harán falta en los púlpitos o no; es más bien la duda acerca de sobre quién recaerían las labores que ya realizaba la Compañía de Jesús en el obispado de Guadalajara y en la propia capital neogallega. Se observa entonces que la expulsión sí causó un impacto al menos entre los religiosos de la diócesis de Guadalajara ya que la división que sufrió el clero vino a poner en tela de juicio la capacidad de la Iglesia para hacerse cargo de los ministerios que practicaba los jesuitas aunados a las labores que el clero previamente poseía:

No es posible explicar quanto desde aquel día ha consternado nuestro espíritu, el saber, y tener entendido, que entre Seculares Nobles, y Plebeyos, ricos, y pobres de todas las

³⁴⁰ Diego Rodríguez de Rivas, *Carta pastoral, que el Illmo. Sr. Dr. D. Diego Rodriguez de Rivas, obispo de la ciudad de Guadalajara, en el Nuevo Reyno de Galicia, escribió a su clero secular, y regular, encargandole el cumplimiento de su obligacion en la enseñanza de la Doctrina de Christo en el Pulpito, y los Confesionarios, y el exercicio de la charidad con los pobres, y personas miserables*, <http://www.biblioteca.galiciana.gal>, f. 3-4, (vi: 16 de mayo de 2017).

³⁴¹ *Ibidem*, f. 4.

Ciudades, Villas, y Lugares hay esta duda, y deseo de saber, ¿qué les dice la experiencia, y los sucesos del tiempo? Porque, esta variedad de opiniones, ¿qué otra cosa viene á ser en realidad, que estar en opiniones el credito de todo el estado Eclesiastico? ¿Qué otra cosa es, sino estar la mayor parte de las gentes discurriendo, que los Eclesiasticos, que hemos quedado, no hemos de saber hacer, ó no hemos de querer executar aquello mismo, que hacian los Padres Jesuitas?³⁴²

De acuerdo con David Brading, el golpe que los ministros borbónicos atestaron a la Iglesia novohispana, comenzando con la expulsión de la Compañía de Jesús, causó gran consternación entre el clero de todo el virreinato,³⁴³ y gracias a la carta pastoral del obispo Rodríguez de Rivas sabemos que estas inquietudes se manifestaron también entre todas las esferas y estratos del clero de Guadalajara, es decir, en palabras del propio obispo: “[...] entre Seculares Nobles, y Plebeyos [...]”.³⁴⁴

Luego de declarar que había suficientes religiosos preparados para cubrir el espacio que dejaron los ignacianos,³⁴⁵ la pastoral de Rodríguez de Rivas nos ofrece pistas para comprender las situaciones que se desencadenaron en el obispado, y consecuentemente en Guadalajara, durante los días posteriores al extrañamiento. Fue gracias al quehacer que desarrollaron los sacerdotes que permanecieron en el obispado neogallego que la ejecución de la Pragmática de 1767 se llevó a cabo en la capital de la Nueva Galicia sin el menor de los contratiempos:

¿Por qué, ó cómo ha de descaecer aquí el honor del estado, quando despues de la expulsion de los Padres Jesuitas, en solo este Obispado se ha verificado, no haverse interrumpido el culto, y la adoracion de Dios en las Iglesias, que estaban al cuidado de estos Padres? No solo se ha mantenido en esta Ciudad el culto á expensas de los Sacerdotes, y personas devotas, sino tambien el pasto espiritual en el Pulpito, y los Confesionarios, con suma edificación nuestra y no pequeña admiracion de vér, que quando se trató de elegier, y destinar Sacerdotes, para el servicio de la Iglesia, tuvimos tantos pretendientes como suelen verse en vacantes de grandes conveniencias temporales.³⁴⁶

A decir del prelado Diego, si el obispado de Guadalajara tiene a los religiosos suficientes y preparados en las labores espirituales nada podría hacer falta para la atención

³⁴² *Ibidem*, f. 4-5.

³⁴³ David A. Brading, *Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810*, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, p. 29.

³⁴⁴ Diego Rodríguez de Rivas, *Carta pastoral, que el Illmo. Sr. Dr. D. Diego Rodriguez de Rivas, obispo de la ciudad de Guadalajara, en el Nuevo Reyno de Galicia, escribió a su clero secular, y regular, encargandole el cumplimiento de su obligacion en la enseñanza de la Doctrina de Christo en el Pulpito, y los Confesionarios, y el exercicio de la charidad con los pobres, y personas miserables*, <http://www.biblioteca.galiciana.gal>, f. 5, (vi: 16 de mayo de 2017).

³⁴⁵ *Ibidem*, f. 6-7.

³⁴⁶ *Ibidem*, f. 8-9.

religiosa en la diócesis y su capital.³⁴⁷ Continúa la carta del obispo alentando al quehacer del clero en actividades caritativas, así como en los ejercicios espirituales de los púlpitos y confesionarios.³⁴⁸ Sin embargo, lo que interesa para el presente trabajo es la constante comparación que Rodríguez de Rivas hace entre los exiliados y los ministros religiosos que se quedaron en Guadalajara, alentando a éstos últimos a continuar con las labores que los jesuitas habían dejado luego del exilio:

Restanos decir, lo que por la expulsion de los padres Jesuitas, de nuevo parece nos ha venido que hacer, para mantener el honor de todo el estado Ecclesiastico de este Obispado, credito nuestro, servicio de Dios, y bien de nuestros proximos. Para esto es menester hacer otra revista, y memoria de los exercicios particulares y ocupaciones que se empleaban a los Padres Jesuitas, lo qual está en noticia de todos; y todos saben, que en los Jueves de la Quaresma salían de su Colegio con los niños de sus Escuelas, cantando la Doctrina Christiana, y en orden procesional llegaban al Portal de la Plaza principal, y en él a los niños de la Escuela les hacian varias preguntas de la Doctrina, y que rezasen algunas Oraciones [...]³⁴⁹

Y ante cada obra que realizaba la Compañía de Jesús entre la sociedad de Guadalajara, el obispo siempre indicó de qué manera podían resolver las mismas cuestiones aquellos prelados que permanecieron en la diócesis:

Esto es tan facil de hacer, que qualquiera Sacerdote de regular capacidad, ó instruccion lo sabrá hacer bien; y lo hará mejor, el que mas se acomodare con su Auditorio, que siendo de niños y gentes del vulgo, tanto mas entenderán, quanto mas se bajare el estilo, y se usare de las voces, que les son mas familiares, y de su mayor inteligencia. Los materiales para la explicacion, se hallan con abundancia en tantos Cathecismos, como hay escritos, para personas de todas Gerarchias [...]³⁵⁰

De acuerdo con el testimonio del obispo, los jesuitas también se dedicaban a las pláticas doctrinales, asunto que también era obligación de los sacerdotes atender. Al respecto, Diego Rodríguez menciona:

Tambien era como proprio exercicio de los Padres Jesuitas procurar, que los Fieles ganasen la Indulgencia plenaria, que comunmente llamaban de las Doctrinas; para lo qual en su Iglesia, y en otras hacian despues de mediada la Quaresma Platicas de Doctrina Christiana, y en día señalado por nuestra Authoridad, y Oficio, para el goce de la Indulgencia plenaria, confesando, y comulgando, la ganaban los que asistian á oír las Platicas. Esto mismo harémos en esta Santa Quaresma, y en todas las siguientes para que los Fieles gocen las concesiones hechas por N.SS.P. Gregorio XV.³⁵¹

³⁴⁷ *Ibidem*, f. 9-11.

³⁴⁸ *Ibidem*, f. 11-32.

³⁴⁹ *Ibidem*, f. 32-33.

³⁵⁰ *Ibidem*, f. 33-34.

³⁵¹ *Ibidem*, f. 35-36.

Las actividades que realizaba la Compañía de Jesús en Guadalajara también consistían en visitar las cárceles para atender espiritualmente a los presos, ante lo cual el obispo Diego, en su carta pastoral, esbozó un plan para que el clero secular atendiera de igual manera las cárceles del obispado.³⁵² El quehacer educativo que ejercían los jesuitas también resuelto por el clero secular, pues: “No sabemos fuesen otras las ocupaciones particulares de los Padres Jesuitas en esta Ciudad, y Obispado; pues aunque en su Colegio ocupaban Cathedras de Grammatica, Philosophía, y Theología Escolastica, y Moral, estas mismas se han mantenido en nuestro Colegio Seminario [...]”³⁵³

El resto de la carta intenta alentar a los sacerdotes de la diócesis de Guadalajara a que procedan con la realización de las actividades religiosas y seculares que los jesuitas habían ejercido en la Nueva Galicia hasta antes de su expulsión.³⁵⁴ Lo importante de esta carta era destacar tres asuntos: primero, las inquietudes que imperaron en el obispado de Guadalajara tras el exilio de los ignacianos y la duda sobre si el clero que permaneció en el obispado sería suficiente para continuar con las labores de la Compañía de Jesús; segundo, las palabras del obispo para alentar a su clero inquieto luego de la expulsión; tercero, la información acerca de cómo se llevó a cabo el extrañamiento en la capital de la Nueva Galicia y su diócesis, pues los vasallos de Guadalajara, a diferencia de otros espacios donde se desarrollaron sublevaciones, acataron los designios del rey aunque con dudas de por medio. Mediante la revisión de esta carta pastoral, nos podemos dar cuenta de cómo las autoridades no lograron frenar las opiniones acerca del extrañamiento:

La famosa frase del virrey, “los súbditos [...] nacieron para callar y obedecer, y no para discernir ni opinar en los altos asuntos del gobierno”, es frecuentemente citada para demostrar el advenimiento de una política autoritaria; pero suele pasarse por alto la dificultad inmensa que entrañaba la aplicación de un decreto tan drástico. La censura absoluta haría suponer que no había espacio para la opinión, y sin embargo, fuentes de diversa procedencia muestran que, a pesar de las prohibiciones, mucha gente se las ingenió para opinar y reforzar sus opiniones con escritos que circularon, como se decía “públicamente”.³⁵⁵

Si bien el propio obispo Diego Rodríguez mencionó al rey que el extrañamiento de los jesuitas en Guadalajara se llevó a cabo sin el menor contratiempo u oposición

³⁵² *Ibidem*, f. 37-38.

³⁵³ *Ibidem*, f. 42.

³⁵⁴ *Ibidem*, f. 43-70.

³⁵⁵ Gabriel Torres Puga, *Opinión pública y censura en Nueva España. Indicios de un silencio imposible (1767-1794)*, México, El Colegio de México, primera edición, 2010, p. 45.

manifestado por la sociedad,³⁵⁶ parece ser que uno de los sectores en donde se manifestaron inquietudes fue el clero.³⁵⁷ A pesar de que la expulsión se llevó a cabo sin resistencia por parte de la sociedad, ésta manifestó su sentir respecto al extrañamiento de otras maneras. Como hemos revisado aquí, mediante inquietudes, por ejemplo. En la correspondencia que el prelado dirigió a Carlos III, da cuenta del impacto que causó la carta pastoral entre el clero: “Tengo Señor el consuelo de haverlo conseguido [convencer al clero de Guadalajara para seguir con sus labores y tomar las que dejaron los jesuitas] tan a medida de mi desseo, que doy gracias a Dios de haver visto, y estar viendo, que nada, nada se ha dejado de hacer de cuanto hacían los Jesuitas”.³⁵⁸ A pesar de las inquietudes manifestadas por el clero, el quehacer religioso siguió su curso regular.

La fecha de elaboración de esta carta pastoral, 14 de febrero de 1768, es anterior a la real cédula que Carlos III envió al obispo de Guadalajara — fechada el 17 de marzo de 1768, pero enviada por el virrey Francisco de Croix el 16 de julio del mismo año—, por lo que no estaba influenciada por las dos reales cédulas que envió el rey —aquella donde reprendía al obispo y otra donde solicitó a los ministros alejaran del fanatismo “pro-jesuita” a las religiosas fechada el 19 de marzo de 1768—. A continuación revisaremos la segunda carta pastoral del obispo Rodríguez de Rivas dirigida a las religiosas, la cual fue pronunciada en el contexto en que ambas reales cédulas llegaron a Guadalajara.

3.4.3 Profecías entre las religiosas de la Nueva España: segunda carta pastoral

Luego de la expulsión comenzaron a circular en gran parte de la Nueva España lecturas, rumores y profecías en favor de los sacerdotes exiliados. Y es que la relativa calma que se había vivido hasta antes de 1767 en el virreinato se vio interrumpida por las diversas reacciones que se generaron en diferentes sectores de la sociedad novohispana con motivo de la expulsión de los jesuitas. Ante estos acontecimientos, el 14 de marzo de 1768 Carlos III dirigió a sus ministros religiosos una real cédula con el objetivo de frenar el fanatismo pro-jesuita imperante entre las religiosas. A propósito de esta real cédula, y seguramente influenciado por la pugna que sostuvo con la Audiencia, el prelado de

³⁵⁶ AGI, Guadalajara 567, “Señor. Al cabo de diez y ocho años en que tanto he procurado...”, f. 14, fte.-14, vta.

³⁵⁷ *Ibidem*, f. 8, fte.

³⁵⁸ *Ibidem*, f. 34, fte.

Guadalajara se dirigió de nueva cuenta a la sociedad de su diócesis. Las características de la cédula fueron mencionadas por el obispo Diego Rodríguez de Rivas en su carta pastoral:

EL REY. Por quanto habiendo reconocido en mi Consejo de Castilla, en el extraordinario, que celebró a veinte de Octubre de el año proximo passado varios documentos reservados, y lo expuesto por ambos Fiscales en razon de las pretendidas profecías, y revelaciones fanaticas de algunas Religiosas acerca del regreso de los Regulares de la Compañía, y de las especies sediciosas, que han salido de sus Claustros, y que todo este fermento nace de el abuso de algunos de sus Directores Espirituales sequaces de las maximas, y doctrinas de los Regulares expulsos, que las dirigían antes de publicarse la pragmática Sancion de dos de Abril de el citado año proximo passado, cuya profanacion no solo perturba la tranquilidad de las mismas Religiosas, dividiendolas en partidos, y mezclandolas en negocios de gobierno del todo impropios de la debilidad de su sexo y de el retiro de la posesion monastica, sino que es un medio astuto para divulgar en publico ideas contrarias a la tranquilidad; pues nadie facilmente se persuade a no estar evidentemente demostrado, que unos Ministros Evangelicos propaguen la sedición en sus penitentes, con pretexto de dirigirlas las conciencias; no pudiendo omitir en elogio de los Superiores Regulares ser raro el caso de esta naturaleza, que se verifique en los Conventos sujetos a ellos; pero mui frequentes en los que corren al cargo de los Ordinarios, y dirigian los expressados Regulares, o en los que intentaban separarse por sujecion de los mismos, mientras existieron: para atajar tan reprehensible abominacion de el Sanctuario, en uso de la proteccion debida a la observancia Monastica, y de mi suprema Regalia, y contender en mis Reynos unos medios tan reprobados; acordó en el mismo dia: que se escribiese circularmente a todos los Prelados Diocesanos, y a los Superiores Regulares de las Ordenes de estos mismos Reynos, con el estrecho encargo, para que zelassen en que no continuen tan perniciosas doctrinas, y fanatismo en los Claustros de las Religiosas, ni que en lugar de Pastores vigilantes aya Lobos, que disipen el rebaño: no dudando, que removerían prontamente las personas sospechosas, que con abuso influyen a las sencillas Religiosas, colocandolas tales, y de tan sana doctrina, que se assegure la observancia, la fidelidad, y el respeto, que es debido a ambas Magestades, purificando los Claustros de todo fermento de inquietud, e instruyendo a las Religiosas en la veneracion, que merecen las providencias de el Soberano, y de su gobierno, como que a nombre de Dios rige a los Pueblos. Y conviniendo que se observe igualmente el referido acuerdo de mi consejo en el extraordinario, que celebró en el enunciado dia veinte de Octubre, en mis dominios de la America; he resuelto sobre consulta de mi Consejo de las Indias de seis de Febrero de este año, que se comunique a todos los Prelados Diocesanos, y Superiores Regulares de las Ordenes, que residen en ellos, para su mas puntual, y perfecta execucion. Por tanto ruego, y encargo a los muy Reverendos Arzobispos, Reverendos Obispos, Provinciales y demás Superiores de las Religiones observen, y hagan observar el mencionado acuerdo de mi Consejo, en el extraordinario que celebró en veinte de Octubre del nominado año, proximo pasado, sin permitir que ningún Subdito suyo vaya contra su thenor; en inteligencia de que se queda a la vista de lo que pasa y de qualquiera omission no la podre mirar con indiferencia, por lo que interesa la Religion, y el Estado, esperando, que por la parte, que a cada uno toca, correspondera a tan justas prevenciones, dandome aviso de su recibo en la primera ocasion que se ofrezca, remitiendo copia autoirzada de la Orden, Edicto, o Pastoral, que comunique a los Conventos de Religiosas de su distrito, y a las demás Personas, que convenga, sin la menor perdida de tiempo, por ser assi mi voluntad. Fecha en el Pardo a diez y nueve de Marzo de mil setecientos y sesenta y ocho. YO EL REY.³⁵⁹

³⁵⁹ BPEJ, Fondo: Álvarez del Castillo, Número de Inventario: IMP. JAL. INV. 135, Diego Rodríguez de Rivas, *Carta Pastoral que el Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Rodríguez de Rivas, y Velazco, escribió á las Religiosas*

En tal documento se invita a contribuir a Arzobispos, Obispos y demás altas cúpulas de la Iglesia para alejar a las religiosas del fanatismo “pro-jesuita” que se manifestó en rumores, profecías y circulación de documentación subversiva que atentaba contra los designios de las autoridades metropolitanas.³⁶⁰ Además, la pastoral nos ofrece pistas para comprender lo que sucedió en la Nueva España a propósito de esas profecías:

[...] nos hallamos oy sorprendidos con la inesperada noticia, de haver en algunas partes, distantes de aquí, penetrado los muros de las fortalezas de Dios, y baluartes de Christo el ayre, y las corrupciones de el siglo, por las inspiraciones de los errores, y delirios de gentes poco advertidas, y demasiadamente inclinadas a pervertir la razón de los inocentes, y turbar la quietud, el buen gobierno, y la paz de los Pueblos con los medios prohibidos, y malissimos modos, de que se han valido, como nos lo ha hecho saber nuestro Catholico Rey con su Real Cedula [...]³⁶¹

La cita anterior nos indica que los ministros se mantuvieron al pendiente de rastrear posibles rumores y profecías a propósito de los jesuitas se desarrollaron en lugares alejados de Guadalajara. Entonces, el objetivo de la carta pastoral del obispo era evitar el desarrollo de esas habladurías entre las religiosas de su diócesis. A pesar de los esfuerzos del prelado, el accionar de las monjas de Guadalajara se manifestó de forma particular desde un año antes del extrañamiento pues el obispo, de acuerdo con la carta que envió a Carlos III, prohibió a las religiosas de su diócesis ser confesadas por jesuitas:

Tambien ha sido regular en todos los obispados de España, y las dos Americas, permitir a las Monjas, que se confesasen con Jesuitas. Yo prohibi a las Monjas de este Obispado, el que se cofesasen con Jesuitas, lo que fue de general escandalo para toda esta Ciudad, en que se difundió mi prohibicion, por los clamores, y lamentos de las Monjas, que no pudieron todos ellos juntos hacer que se revocase mi mandato.³⁶²

Por lo anterior, es probable que a partir de la expulsión de la Compañía de Jesús, paulatinamente se hayan manifestado inquietudes entre las religiosas de la diócesis de Guadalajara, por lo que el obispo aprovechó la real cédula del 14 de marzo de 1768 para dirigirse a ellas y así calmar sus ánimos.

Visto de esta forma, la tranquilidad que imperaba entre las religiosas del virreinato hasta antes de 1767, y un año antes del extrañamiento, para el caso de Guadalajara, según

de su Obispado de Guadalajara, con el motivo de la Real Cedula expedida por S.M. en el Real Sitio del Parto á 19 de Marzo de 1768 á fin de preservar del contagio del fanatismo a las Religiosas de su filiacion, f. 2-7.

³⁶⁰ *Ibidem*, f. 2-7.

³⁶¹ *Ibidem*, f. 2.

³⁶² AGI, Guadalajara 567, “Señor. Al cabo de diez y ocho años en que tanto he procurado...”, f. 4, fte.

lo enuncia el propio obispo en esta carta pastoral,³⁶³ se vio interrumpida por la expulsión, corriendo el peligro de que profecías, rumores y habladurías se propagasen también en la capital neogallega.

En su documento, Diego Rodríguez de Rivas incitó a las religiosas de su diócesis a aceptar los designios del monarca y evitar el fanatismo hacia los religiosos de la Compañía de Jesús, enunciando así mismo las consecuencias de permitir la circulación de dichas profecías:

Precisamos si á practicar, y poner los medios, y remedios más eficaces para libertar de el contagio, y la peste, assi á las Religiosas, como á sus Confessores, y Directores espirituales, para quienes ningun preservativo podremos exogitar, y dar por más eficaz, ni mas bien experimentado, que el de la vigilia, la oracion, y el refugio al amparo, la defensa, y la proteccion de Dios, en quien unicamente podremos todos estar libres de el contegio, y de la peste que por nuestros pecados nos ha venido al parecer de el infierno mismo [...]³⁶⁴

Empero, el discurso del prelado se torna más drástico al recordar lo que sucedió en Guadalajara un año antes del extrañamiento a propósito de su medida de prohibir a las monjas ser confesadas por los jesuitas:

¿Qué juicio podrá hacer una Religiosa de la razón, y los motivos, con que hacen sus determinaciones los Reyes, que están en sus Cortes tan distantes de estos Monasterios, quando teniendo aquí á su vista á su Prelado, y Pastor no saben, ni pueden saber, el por qué de sus disposiciones, y mandatos? Quien de V. Reverencias supo, ó há sabido hasta ahora, porqué, y en qué fue fundada nuestra resistencia nunca vista hasta entonces, a condescender con tantas suplicas, como nos hicieron para que permitieramos se confesassen con los Regulares de la Compañía? ¿Quantas de V. Reverencias juzgarían era [sic.] rara dureza de nuestro corazon, tanta resistencia á ruegos hechos con lagrimas de sus ojos?³⁶⁵

Claramente notamos aquí que el obispo de Guadalajara quiere frenar las posibles habladurías y profecías que se pudieran desarrollar en la capital de la Nueva Galicia. Estos reclamos, más incendiarios que aquellos que el prelado dirigió a su clero regular y secular, encuentra afinidades en los documentos que tanto el virrey Francisco de Croix como el arzobispo Lorenzana dirigieron a la sociedad novohispana para evitar el avance del fanatismo pro-jesuita entre los diversos sectores de la sociedad virreinal, atiende al hecho de que en Guadalajara, un año antes del extrañamiento, Diego Rodríguez de Rivas había dado la orden de que las religiosas de su diócesis no se confesaran con jesuitas: “Bien sabemos, que esas lagrimas vertidas mas de un año antes de el extrañamiento de los

³⁶³ Diego Rodríguez de Rivas, *Op. cit.*, f. 12.

³⁶⁴ *Ibidem*, f. 10.

³⁶⁵ *Ibidem*, f. 11-12.

Jesuitas, despues de él se convirtieron en gozo, é hicieron levantar el espiritu de V. Reverencias para dár gracias á Dios por mi negativa, y resistencia á permitir se confessassen con los Jesuitas”.³⁶⁶

Además, el obispo exhortó a las monjas para que asimilaran las órdenes del rey a propósito del extrañamiento de la Compañía de Jesús sin que éstas cuestionaran las determinaciones del monarca y sus ministros:

Si V. Reverencias tienen aqui tan cerca de sí esta experiencia, y han visto, que lo que les pareció sensible, lo han palpado tan de su conveniencia, y utilidad espiritual, y temporal, por qué no han de tener, y venerar por justo, y conducente al servicio de Dios, y bien de sus Vasallos, quanto el Rey manda se execute en sus dominios en que nos es indubitable, estar puesto por Dios, y mantenido en el throno para el régimen, y gobierno de todos sus Vasallos, aunque V. Reverencias no alcancen, ni sepan el porqué de las Reales determinaciones?³⁶⁷

De acuerdo con el prelado, la obediencia a las determinaciones del monarca iba de acuerdo con las Leyes de Dios: “Mas para que nos hemos de detener en persuadir á V. Reverencias, ni á Persona alguna de todo nuestro estado Eclessiastico Secular, y regular, venéren, y obedescan con su mayor rendimiento todas las Reales determinaciones; si esto es lo más conforme con la Ley, y la Religion de Christo, que es la que professamos”.³⁶⁸

El resto de la carta pastoral del obispo Diego Rodríguez de Rivas se enfoca en la comparación de un pasaje de San Pablo ante los judíos y la insistencia del primero a que los segundos acataran las leyes de dios y del rey y las hicieran propias. Dicha comparación tenía el objetivo de demostrar la obediencia que a la que se debían de sujetar los vasallos —en este caso, las religiosas— al poder del monarca.³⁶⁹ Mediante ese pasaje, el prelado tenía la intención de devolver a las monjas de su diócesis a sus votos y labores regulares,³⁷⁰ pues de acuerdo con la carta pastoral, dios le dio a cada miembro de la sociedad un lugar específico, y el de las religiosas no era el de discurrir en asuntos de política.³⁷¹ Mientras que la carta de San Pablo refiere:

1. Toda persona esté sujeta a las potestades superiores: porque no hay potestad que no provenga de Dios; y Dios es el que ha establecido las que hay en el mundo.
2. Por lo cual quien desobedece a las potestades, a la ordenación o voluntad de Dios desobedece. De consiguiente los que tal hacen, ellos mismos se acarrearán la condenación.

³⁶⁶ *Ibidem*, f. 12.

³⁶⁷ *Ibidem*, f. 12-13.

³⁶⁸ *Loc. cit.*

³⁶⁹ *Ibidem*, f. 15-16.

³⁷⁰ *Ibidem*, f. 16-19.

³⁷¹ *Ibidem*, f. 28.

3. Mas los príncipes o magistrados no son de temer por las buenas obras que hagan, sino por las malas. ¿Quieres tú no tener que temer nada de aquel que tiene el poder? Pues obra bien; y merecerás de él alabanza.
4. Porque el príncipe es un ministro de Dios puesto para tu bien. Pero si obras mal, tiembla; porque no en vano se ciñe la espada, siendo como es ministro de Dios, para ejercer su justicia castigando al que obra mal.
5. Por tanto, es necesario que le estéis sujetos, no sólo por temor del castigo, sino también por obligación de conciencia.
6. Por esta misma razón les pagáis los tributos, porque son ministros de Dios, a quien en esto mismo sirven.
7. Pagad, pues, a todos lo que se les debe: al que se debe tributo, el tributo; al que impuesto, el impuesto; al que temor, temor; al que honra, honra.³⁷²

La epístola de san Pedro, por su parte, señala que:

13. Estad, pues, sumisos a toda humana creatura que se halle constituida sobre vosotros, y esto por respeto a Dios: ya sea al rey, como que está sobre todos;
14. Ya a los gobernadores, como puestos por él para castigo de los malhechores, y alabanza y premio de los buenos;
15. Pues ésta es la voluntad de Dios, que obrando bien tapéis la boca a la ignorancia de los hombres necios e insensatos;
16. Como libres, sí, mas no cubriendo la malicia con capa de libertad, sino obrando en todo como siervos de Dios; esto es, por amor.
- 17 Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al Rey.³⁷³

Datemos también esta carta pastoral y los documentos con los que se relaciona para intentar ofrecer una cronología de los acontecimientos en torno a ella. Primeramente la real cédula emitida por Carlos III el 17 de marzo de 1768 consistió en un llamado de atención al prelado por sus omisiones en torno al extrañamiento; luego tenemos la cédula citada por el obispo Diego en la pastoral dirigida a las religiosas, la cual está fechada hacia el 19 de marzo de 1768 y tenía el objetivo de frenar las inquietudes externadas por las religiosas de toda la Nueva España; por su parte, la carta pastoral que el obispo dirigió a las monjas, donde se incluye la real cédula del rey, está fechada en 8 de septiembre de 1768; mientras que la correspondencia que Rodríguez de Rivas dirigió al rey, en la cual el obispo dio cuenta de lo acontecido en Guadalajara respecto al extrañamiento y su pugna con los funcionarios de la Audiencia, tiene fecha de 15 de septiembre del mismo año. Tanto en la carta pastoral dirigida a las religiosas del obispado de Guadalajara, como en la correspondencia que Rodríguez de Rivas sostuvo con Carlos III, el obispo menciona la resistencia que se generó entre las monjas una vez que el prelado les prohibió confesarse

³⁷² *La sagrada Biblia* (traducida de la vulgata latina al español por Félix Torres Amat), México, Editorial del Valle de México, 1999, p. 1099.

³⁷³ *Ibidem*, p. 1178.

con los jesuitas. Si a estas afrentas a los designios del obispo sumamos el hecho de que previo a la emisión de la carta Diego Rodríguez ya había sido reprendido por su falta de labor en la diócesis de Guadalajara, entonces podemos afirmar que esta pastoral estaba influenciada por el contexto que se desarrolló en Guadalajara luego del extrañamiento, por el llamado de atención de Carlos III al obispo y por las inquietudes que se generaron entre las religiosas de la Nueva España. Por ello, no es de sorprender que la pastoral dirigida a las religiosas tuviera un contenido más incendiario que la que dirigió al clero regular y secular.

Parece ser que el jesuitismo estaba arraigado en las monjas de Guadalajara las cuales, a decir del prelado, se confesaban con los sacerdotes de la orden de san Ignacio. La prohibición del obispo para que las religiosas de Guadalajara dejaran de confesarse con los jesuitas generó dudas y resentimientos entre ellas, motivo por el cual Diego Rodríguez de Rivas, aprovechando la emisión de la real cédula del rey para frenar el fanatismo religioso, se dirigió a ellas.

3.4.4 Las cartas pastorales como mecanismo de control

Hemos querido reservar la teorización de los mecanismos de control ejercidos por el obispo mediante sus cartas pastorales una vez que se han revisado ambos documentos. En las dos pastorales, se alcanza a apreciar el interés del prelado de Guadalajara por guiar a su comunidad e insertarla en una cohesión afín a los designios del monarca. De acuerdo con Jacobo Babines López, las cartas pastorales cumplen con la función de ser:

[...] un documento consultado por los obispos o por las conferencias episcopales, en el ejercicio de su ministerio pastoral. Su contenido abarca las cuestiones relativas a la fe y la moral; también se utiliza para iluminar y explicitar algún acontecimiento significativo. Algunas repiten e interpretan lo que han recibido del magisterio supremo, otras veces reiteran principios morales aceptados o hacen aplicaciones prudenciales de principios morales, sobre situaciones complejas de nuestro tiempo o asimismo establecen normas pastorales.³⁷⁴

Es decir que las cartas pastorales cumplen con la función de guiar la fe, aunque en ocasiones estos documentos pueden, asimismo, tratar algún hecho trascendente. Además, Babines López nos menciona el origen de tales documentos, el cual se remonta a los albores de la tradición cristiana, ya que las cartas pastorales siempre han estado presente en

³⁷⁴ Jacobo Babines López, “La función de las Cartas pastorales”, en [http:// www.adabi.org.mx](http://www.adabi.org.mx) (consultado 20 de mayo de 2017), p. 1.

el quehacer de la Iglesia.³⁷⁵ El Directorio para los obispos, *Ecclesiae Imago*, menciona, entre otras cosas, que:

Se puede pensar en nuevos métodos para redactar las cartas pastorales: por ejemplo, se puede interesar a los presbíteros, a los religiosos y a los laicos, al consejo presbiteral o al consejo pastoral, para que propongan temas que convendría tratar, objeciones corrientes que deben refutarse, o indiquen problemas que tocan al bien de la diócesis, sobre los cuales el Obispo deba pronunciarse por medio de cartas pastorales.³⁷⁶

Si bien el *Ecclesiae Imago* está fechado hacia el 22 de febrero de 1972, las pastorales de Lorenzana en la Ciudad de México, Fabián y Fuero en Puebla y las de Diego Rodríguez de Rivas en Guadalajara, por ejemplo, ya contenían información al respecto de una problemática surgida a raíz de un proceso administrativo que se estaba desarrollando a lo largo del imperio español, y cuyas repercusiones se hicieron sentir en diversos sectores de la sociedad novohispana como lo hemos observado a lo largo del presente trabajo.

De lo anterior destacamos que las dos cartas pastorales que conocemos de Rodríguez de Rivas resultan documentos doblemente enriquecedores, pues no solamente ofrecen pistas del escenario que se generó en Guadalajara luego del extrañamiento jesuita, sino que ambos textos tenían el objetivo de incentivar en los ministros religiosos la obediencia a los designios del monarca a propósito de la expulsión, para el clero masculino; y frenar el fanatismo entre las religiosas. Una orden similar a la que emitieran los obispos de la Nueva España en sus respectivos obispados.

A propósito de las cartas pastorales del prelado Rodríguez de Rivas es pertinente plantearnos aquí una interrogante: ¿podemos observar dichos documentos como si fueran un mecanismo de control? Sí, pues las pastorales invitan a la sociedad, religiosa y secular, mantener un comportamiento conforme a la norma de la época. En ambas cartas emitidas por el obispo de Guadalajara, y en las emitidas por el Arzobispo Francisco de Lorenzana, por ejemplo, se alcanza a observar esa intención —más rigurosa en el caso del prelado de la Ciudad de México y más laxa en el obispo de Guadalajara— de preservar la tranquilidad y el orden que se vivía en el virreinato hasta antes de la expulsión de los jesuitas.

Las cartas pastorales destacan como uno de los pocos vestigios que explican la labor del obispo Diego Rodríguez de Rivas después de la expulsión de los jesuitas de

³⁷⁵ Cfr. Jacobo Babines López, “La función de las Cartas pastorales”, en [http:// www.adabi.org.mx](http://www.adabi.org.mx) (consultado 20 de mayo de 2017), p. 1. p. 1.

³⁷⁶ *Loc. cit.*, p. 1.

Guadalajara. Pero el resto de la información relativa a nuestro objeto de estudio se encuentra, en su mayoría, en la pugna que el prelado de Guadalajara tuvo contra los funcionarios de la Audiencia.

Estas cartas pastorales no fueron la única vía en la que el prelado se acercó a su comunidad para referirse al extrañamiento, pues también elaboró un documento donde prohibía la circulación y lectura de un documento considerado como “sedicioso”. Igualmente, los ministros de la Inquisición de la Nueva España, enviaron un edicto prohibiendo la lectura de ciertos documentos que se relacionaban con la Compañía de Jesús. Daremos cuenta de esto en el siguiente subcapítulo.

3.5 El cierre de una pugna

3.5.1 Comunicaciones del virrey a ultramar

El 24 de julio de 1768, el virrey Francisco de Croix escribió al secretario del Consejo de Indias, Thomas de Mello, para informarle de la pugna que se estaba desarrollando entre el fiscal de la Audiencia de la Nueva Galicia, Domingo de Arangoiti, el oidor Eusebio Sánchez Pareja y el obispo Diego Rodríguez de Rivas.³⁷⁷

Dado que la correspondencia en la que el virrey envió al obispo las dos cédulas reales se remonta al 16 de julio de 1768, es decir, es previa a este documento, podemos suponer entonces que las autoridades de la Audiencia de México y el Consejo de Indias sostuvieron comunicación constantemente a propósito de las diferencias entre el obispo Rodríguez de Rivas y los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia, Domingo de Arangoiti y Eusebio Sánchez Pareja. La carta que el marqués de Croix envió a Thomas de Mello confirma que las autoridades espirituales y temporales de la capital neogallega sostenían, en efecto, una querrela a propósito de las omisiones del obispo y los supuestos excesos de los funcionarios civiles la cual tomaba como sustento la expulsión de los jesuitas de Guadalajara así como otros asuntos. El documento enuncia que José de Gálvez, a su paso por la capital neogallega, debía reconciliar a ambas partes.³⁷⁸

³⁷⁷ AGNM, Correspondencia de virreyes, 2ª serie, Marqués de Croix, f. 154, fte.- 155, vta.

³⁷⁸ *Idem*.

3.5.2 Otra carta del prelado Diego a ultramar

La carta que hemos revisado en las páginas previas del presente capítulo no fue la única que Diego Rodríguez de Rivas envió a las autoridades ultramarinas para externarles su sentir a propósito de la querrela que los funcionarios de la Audiencia neogallega siguieron en su contra. Tenemos conocimiento de que la correspondencia que el obispo envió a España se extendió hasta el 15 de febrero de 1769 gracias a una carta que el prelado dirigió a Pedro de Rada, cercano al rey, y de quien Rodríguez de Rivas esperaba que intercediera por él ante Carlos III para que se autorizara el viaje del prelado a la Corte y manifestarle al monarca personalmente algunos asuntos sobre lo que sucedió en Guadalajara durante y después del extrañamiento. Dicho documento comienza enunciando la pugna que encabezaban Domingo de Arangoiti y Sánchez Pareja en contra del obispo:

Ya avra Vuestra Señoría sabido la alevosía con que me han tirado con tanta injusticia, y falsedad, informando al Rey que he sido desobediente á su Real Orden, y opuesto al extrañamiento de los Jesuitas de los Colegios de esta Ciudad. Este golpe me tiene tan fuera de mí, que creo me costará la vida, si el Rey no me hace justicia, y que entienda todo el Reyno la sinrazon con que se me ha hecho tan grave injuria. Si Dios me conservare la vida, nada me será tan conveniente, como el quitarme de aquí, trasladandome á esse Reyno, en donde no estaré expuesto á otro igual insulto.³⁷⁹

Que el obispo haya recurrido a terceros para que lo apoyaran con su asunto ante el rey nos demuestra la desesperación que debió de vivir Diego Rodríguez de Rivas para resolver la pugna que tenía contra los ministros de la Audiencia neogallega o bien alejarse de Guadalajara. Se observa entonces, que el prelado Diego agotó todas sus posibilidades para demostrar la situación en la que estaba inmerso. De acuerdo con esta carta, Rodríguez de Rivas esperaba que Carlos III le hiciera justicia sobre de las acusaciones de omisión y oposición al extrañamiento.³⁸⁰ El obispo Diego deseaba cambiarse de diócesis a un lugar en el que no fuera sujeto de ataques, pero sabemos que falleció siendo cabeza de la diócesis de Guadalajara el 10 de diciembre de 1770.³⁸¹ En esta carta que el obispo envió a ultramar todavía se siguen mencionando las supuestas omisiones por las que los funcionarios de la Audiencia lo acusaban. Sin embargo, para el cierre de la pugna entre los ministros de la Audiencia y el prelado, el asunto del extrañamiento dejó de ser enunciado para poner

³⁷⁹ AGI, Estado, 43, N.5, f. 1, fte. (consultado en <http://pares.mcu.es> el día 10 de junio del 2017)

³⁸⁰ *Idem.*

³⁸¹ José Ignacio Dávila Garibi, *Apuntes para la historia de la Iglesia en Guadalajara*, Tomo II, México, Editorial Cultura, 1963, p. 866.

atención a otros aspectos. Así, hacia 1769 Carlos III dirigió una real cédula a Domingo de Arangoiti y Eusebio Sánchez Pareja.

3.5.3 La real cédula que Carlos III dirigió a Domingo de Arangoiti y Eusebio Sánchez Pareja

La pugna entre los funcionarios de la real Audiencia de la Nueva Galicia contra el obispo de Guadalajara, Diego Rodríguez de Rivas, probablemente se extendió de 1767 a 1769. Deducimos lo anterior puesto que parte de la temática que encierra esta querrela está relacionada, hemos visto, con las acciones, omisiones y excesos cometidos durante la expulsión de los jesuitas. Sin embargo, el 28 de julio de 1768 se enuncian, en documento elaborado por el escribano de la Audiencia, las acusaciones que Domingo de Arangoiti hizo en contra de Rodríguez de Rivas:

[...] el villete que se libró de esta real Audiencia a vuestro reverendo obispo, con el motivo de la conmoción de los pueblos de indios al tiempo de la expulsión de los jesuitas, para que mandase a los curas, que con el modo posible, y mas proporcionado, procurasen sosegar; de la respuesta que dio vuestro reverendo obispo a este villete; de la carta apócrifa de vuestro reverendo obispo que conducía de pueblo el correo yndio, que se aprehendió porque procuraba por este medio promoverse la conmoción [...]³⁸²

Aunque las omisiones del obispo a propósito del extrañamiento jesuita siguen siendo motivo de acusaciones, ya no se les enuncia al principio del documento, los funcionarios agregaron información relativa a la falta de labor espiritual que Rodríguez de Rivas ignoró en su diócesis. Por otra parte, a pesar de que en este documento se enuncian las disculpas que Arangoiti y Sánchez Pareja debían de hacer al prelado de Guadalajara, la pugna entre los tres funcionarios continuó el año siguiente e incluso tuvo que interceder en ella el rey.

El 27 de septiembre de 1769, el rey Carlos III emitió otra real cédula que tenía por destino la ciudad de Guadalajara. La diferencia de este documento es que su destinatario no era de nueva cuenta el obispo Diego Rodríguez de Rivas, sino el fiscal y el oidor de la Audiencia neogallega, Domingo de Arangoiti y Eusebio Sánchez Pareja. En dicho documento, el rey manifestó su molestia por las injurias que los ministros temporales

³⁸² BPEJ, Archivo Histórico de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, ramo civil, caja 339, expediente 9, progresivo 4950, “Don Francisco Galindo y Quiñones, en nombre Don Eusebio Sánchez Pareja y Don Domingo Arangoiti, Fiscal de la Real Audiencia, presentó disculpas al Obispo de México por el supuesto agravio y ofensa” f. 47, fte.- 48, vta.

hicieron al prelado Rodríguez de Rivas. Hay que destacar que en este documento el asunto de la expulsión de los jesuitas ya no es mencionado ni por el rey ni por los ministros. Empero, por la temporalidad tan cercana y los tres personajes involucrados en dicha cédula —los ministros de la Audiencia y el obispo—, el regaño del rey se inserta en el contexto de pugna donde ambos bandos aprovecharon la temática de la expulsión para denunciar ante las autoridades las omisiones de uno y los excesos del otro.³⁸³ El rey, intentó reconciliar a Arangoiti y a Sánchez Pareja con el obispo, pero al parecer las injurias en contra del prelado fueron bastante graves:

aviendo dado noticia al obispo, diciendole al mismo tiempo esperaba que deponiendo toda la queixa, y resentimiento que pudiera tener con los enunciados ministros, los admitiese a su amistad, y buena correspondencia, y que a este efecto pasaría con ellos a hacerle una visita, respondió ese prelado que no podia conformarse con ella, bien que tan christiana, y juiciosa, porque hallandose en la precisa indispensable obligacion (prescindiendo el honor de su persona herido, y maltratado tan injustamente como avria visto por los autos) de mantener ilesos los respetos ofendidos de la Dignidad episcopal, a cuyo efecto estaba pronto a sacrificar todos los bienes temporales, y aun la vida, no debia de insistir del empeño en que le avian puesto ambos ministros alentados de errado concepto en que estaban de que por tales podian ser libres para todo, quedando siempre impunes [...]³⁸⁴

El rey solicitó a ambos ministros de la Audiencia de la Nueva Galicia, el fiscal Arangoiti y el oidor Sánchez Pareja, se retractasen de manera pública con el prelado debido a las dimensiones que adquirió la querrela: “era forzoso se desvaneciesen dandole una publica satisfaccion a que era acreedor por su persona”. En efecto, la reunión entre el obispo, el fiscal y el oidor se llevó a cabo.³⁸⁵

Ya hemos visto que probablemente Domingo de Arangoiti, fiscal de la Audiencia neogallega, inició la pugna contra el obispo Diego con una carta en la que informó a las autoridades de México y de ultramar sobre las omisiones del prelado en su diócesis. Pero a partir de la real cédula que Carlos III emitió para reprender a los funcionarios de la Audiencia neogallega —Arangoiti y Eusebio Sánchez Pareja— sabemos que quien más ofensas realizó a la autoridad de Diego Rodríguez de Rivas fue el fiscal:

Y aviendose visto todo lo expresado en mi Consejo de las Indias con lo expuesto por mi Fiscal despues de una menuda inspeccion de los Autos, y teniendose presente lo

³⁸³ BPEJ, Archivo Histórico de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, ramo civil, caja 1, expediente 1, progresivo 874, “Cédula que envió el rey de España para que se castigara al fiscal don Domingo de Arangoiti y a don Eusebio Sánchez Pareja, oidor, por las ofensas contra el obispo don Diego Rodríguez de Rivas. 20 de septiembre de 1767”, f. 1, fte- 4, fte.

³⁸⁴ *Idem*.

³⁸⁵ *Ibidem*, f. 2, vta.

representado por el Oidor don Eusebio Sánchez Pareja, y por el Fiscal don Domingo de Arangoiti quejándose del agravio que se hizo a sus personas, y empleos en la satisfacción que el virrey les mandó dar al obispo, y explicando las razones que tuvieron para su procedimiento, aunque el primero se ha desistido posteriormente de su queja con el motivo que refiere en la carta de trece de septiembre antecedente; y en vista asimismo de lo que me ha representado ese Prelado haciendo constantes con documentos autenticos de la poca cordura, y falsedad con que uno y otro Ministro y especialmente el Fiscal siguiendo la idea del primero formó contra él las mas escandalosas acusaciones, imputandole con hechos siniestros faltas gravissimas en todas las obligaciones de su oficio pastoral, sin exceptuar la de la obediencia a mis reales determinaciones y a las de esa Audiencia, infamado su buen nombre y uniendose a este efecto con varios sugetos sus parciales interesados por sus fines particulares en hacer odiosa a mis reales oídos una persona tan sagrada como la suya, de tan relevantes circunstancias, y de cuyo celo, caridad y amor a mi Real servicio me hallo plenamente satisfecho, como igualmente de que ha cumplido y cumple con la mayor exactitud con todas las obligaciones de su ministerio.³⁸⁶

Al ser Arangoiti quien más ofensas causó al prelado con sus acusaciones, el rey le pidió, además de retractarse con Diego Rodríguez de Rivas, que abandonase su puesto en la Audiencia de la Nueva Galicia, partiera a la Ciudad de México y se mantuviera al pendiente de las resoluciones del rey:

y que cumplida esta mi Real resolución salga de esa ciudad el Fiscal don Domingo de Arangoiti y se presente en México en donde ha de permanecer sin destino ni comisión alguna hasta nueva orden mía que reciba por mano del propio virrey; y en su consecuencia os ordeno y mando que luego que recibais esta mi Real Cédula la cumplais puntual, y literalmente dando la correspondiente providencia para que los enunciados Ministros (a quienes manifestareis mi Real desagrado por sus desarreglados injustos procedimientos) executen sin replica lo que en ella se previene; y me dareis cuenta de sus resultados en el Correo inmediato a su recibo en inteligencia, de que por Despachos de este día se participa esta resolución a ese Prelado, y al Virrey de esas Provincias. Fecha en San Yldephonso a veinte y siete de septiembre de mil setecientos, y sesenta y nueve.³⁸⁷

Recordemos que mientras los funcionarios de la Audiencia de la Nueva Galicia elaboraron un extenso informe sobre lo que había atontecido en esa ciudad a propósito del extrañamiento, donde se enuncian en menor medida las omisiones del prelado de Guadalajara, Arangoiti elaboró un documento el cual tenía por objetivo denunciar la falta de pasto espiritual por parte de Diego Rodríguez de Rivas. De ahí que el fiscal fuera quien más atacara al obispo. Gracias a esta real cédula, sabemos no solamente que Arangoiti y Pareja se disculparon con el prelado, sino que el fiscal acató la orden de viajar a la ciudad de México, abandonando su cargo el 20 de febrero de 1770, para ponerse a las órdenes del virrey Francisco de Croix mientras Carlos III y sus ministros deliberaban qué hacer con él.

³⁸⁶ *Ibidem*, f. 2, vta.-3, fte.

³⁸⁷ *Ibidem*, f. 3, vta.- 4, fte.

Con las disculpas de los funcionarios de la Audiencia neogallega al prelado Rodríguez de Rivas se cierra esta querrela que tenía por argumento las omisiones y los excesos de uno y otros.

Sin embargo, las acciones del obispo a propósito de las repercusiones por la expulsión de los jesuitas no terminaron con la pugna. Probablemente a raíz de su pleito con los funcionarios de la Audiencia, de las supuestas desatenciones del obispo a su diócesis durante el extrañamiento y además quizá de las informaciones que el obispo pudiera haber tenido sobre la circulación de un libro prohibido en su diócesis, en 1770 Diego Rodríguez de Rivas se dirigió a la sociedad neogallega para prohibir, al igual que los ministros de la Inquisición novohispana en 1768, un documento relacionado con la situación de los jesuitas en Francia.

3.6 Libros y documentos jesuíticos prohibidos por la Inquisición novohispana y el obispo de Guadalajara

3.6.1 Un edicto inquisitorial llegó a Guadalajara

El virrey Francisco de Croix, alentó a las instituciones religiosas como el Arzobispado y el Santo Oficio de la Inquisición novohispana, para echar a andar un mecanismo de prohibición de libros y lecturas que fuera capaz de impedir a la sociedad seguir discutiendo el asunto de la expulsión de los jesuitas. Esta prohibición llegó a la capital neogallega mediante la documentación emitida por el Santo Oficio, institución encargada de regular la difusión y lectura de ciertos libros e impresos de la época, dependiente de la de ultramar. La vía que ésta tenía para manifestar los libros que la sociedad tenía prohibidos para su lectura eran los edictos.³⁸⁸

Para Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar de Teresa, la función de la Inquisición al respecto de libros prohibidos se divide en dos secciones: preventiva y represora. La primera requería de la autorización real para poder realizar impresiones; mientras que la segunda impedía la libre venta de libros procedentes de otras naciones, ya que era obligatorio que previamente los documentos fueran examinados por religiosos calificados para tal labor.³⁸⁹

³⁸⁸ Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar de Teresa, *Censura y revolución. Libros prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819)*, Madrid, Trama editorial, 2009, p. 9.

³⁸⁹ *Ibid*, p. 15.

El Santo Oficio de la Inquisición se fundó en 1480 y desde sus inicios fue el encargado de perseguir y castigar a los infractores de la fe y la moral, pero no fue sino hasta 1530 que se le asignó la tarea de censura represiva.³⁹⁰ Para ejecutar su labor de prohibición, dicha institución creó índices y catálogos apoyándose en teólogos del clero secular para tal quehacer. Estos funcionarios recibieron el nombre de calificadores y: “Si en los dictámenes de los calificadores se consideraba herética una obra, entonces se procedía a prohibirla en el próximo edicto”.³⁹¹ La censura se centró en obras de teología, pero hacia 1750 la producción de libros aumentó y las temáticas se diversificaron, por lo que las labores de la Inquisición tuvieron que extenderse.³⁹² Durante el reinado de Carlos III, se dio un suceso contrastante, pues al mismo tiempo que impulsó a la producción de libros, la censura también incrementó.³⁹³

Así llegamos hasta 1768, donde los ministros de la Inquisición novohispana se encontraban persiguiendo una serie de documentos que atentaban a la figura del rey y sus designios: “Sabed: Que hemos entendido con el mas vivo, y penetrante dolor de nuestro corazon, que se hán divulgado, e estendido en este nuestro Distrito, diferentes Papeles satyricos, sediciosos, turbativos de la paz, y charidad, temerarios, é injuriosos al religiosos zelo con que nuestro Catholico Monarcha, y su sabio Gobierno, atiende al bien del Estado, y el de la Religión [...]”³⁹⁴ El asunto no podría ser otro más que el de la expulsión de los jesuitas y las consecuencias que éste había provocado entre la sociedad de la capital del virreinato. Por ello, los funcionarios de la Inquisición se aprestaron a perseguir una serie de papeles muy dispares entre sí pero unidos por la temática del extrañamiento de la Compañía de Jesús. El primero se trataba de un impreso que contenía la siguiente información:

[...] Entre los cuales hemos visto uno, que empieza con las palabras del Apostol: *Quis nos separabit; y acava: en tiempo y eternidad. Amén.* En el que desde las primeras lineas descubre el abominable Autor su depravado intento con las sacrilegas, calumniosas, y falsas clausulas siguientes: *Fieles amados, y Catholicos Lectores mios: Sabed, que el terror, el espanto, y los armados Exercitos, que en todas partes vemos, no permiten en el dia a los Ministros del Altissimo decir, y predicar lo que debeis creer, obrar, seguir, ó lo que no*

³⁹⁰ *Ibid*, p. 17.

³⁹¹ *Ibid*, p. 17-18.

³⁹² *Ibid*, pp. 23-24.

³⁹³ *Ibid*, p. 28.

³⁹⁴ Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara [en adelante AHAG], Sección: Justicia, Serie: Provisorato/Inquisición, Año: 1767, Caja: 1, Expediente: 22, f. 1, fte.

*debeis creer, y obrar sino huir como un cisma o una destruccion de la Religion Catholica, y de estos Dominios.*³⁹⁵

En líneas posteriores encontramos que el motivo para prohibir ese papel fue que contenía alusiones al respecto de la expulsión de los jesuitas: “Y en todo su contesto continúa con expresiones igualmente escandalosas, y sacrilegas, impugnando la justa determinacion de expeler á los Regulares de la Compañía de estos Reynos; contradiciendo la sana, y saludable doctrina, con que los zelosos Prelados, y mayores Pastores de las Almas apacientan sus Ovejas, y apoyandose en fanaticos anuncios y apocrifas revelaciones”.³⁹⁶ Por sus proposiciones contra los designios del rey, *Quis ergo nos separavit*, fue considerado uno los documentos más subversivos de 1767 y en el que las autoridades civiles y religiosas pusieron más empeño en encontrar, ya que de acuerdo con Salvador Bernabéu Albert, dicha anti-pastoral: “[...] invitaba a la desobediencia al rey y se defendían las enseñanzas jesuitas”.³⁹⁷

Además, los funcionarios de la Inquisición encontraron una estampa igualmente relacionada con la Compañía de Jesús con las siguientes características:

[...] Hemos visto una Estampa, que se dice publicada por los referidos Regulares de la Compañía, antes de su expulsión, en que se representa en principal lugar a San Josaphat Arzobispo de Polocia, con las insignias del Martyrio: debajo á mano derecha la Iglesia, ó el Pontifice, ofreciendole una Palma, y una Corona de Laurel, y a su lado un Acolyto con un Libro abierto, y en él esta inscripcion: *Notus Pontifici*. A mano izquierda San Ignacio con el Sagrado Nombre de Jesus, adornado de rayos en el Pecho, y un rotulo en la mano que dice, *Omnia ad majorem Dei Gloriam*; y un letrero que sale de su boca, y se dirige a San Josaphat, que dice: *Amicus fidelis protectio fortis*. Y debajo de la Estampa se halla la inscripcion siguiente: *San Josaphat Arzobispo de Polocia, Martyr por la Obediencia al Papa, decia, que lo eran suyos los enemigos de la Compañía de Jesús, los tenía por sospechosos en el Catholicismo, y los miraba como reprobos.*³⁹⁸

Sobre la controversia de la estampa de San Josaphat, ya se han pronunciado tanto Felipe Castro Gutiérrez como Salvador Bernabéu Albert. Mediante las investigaciones de ambos autores sabemos que dos diseños diferentes de estos folletos habían circulado entre diversas esferas del clero, lo que ocasionó el accionar de las autoridades inquisitoriales.³⁹⁹

³⁹⁵ *Idem*.

³⁹⁶ *Idem*.

³⁹⁷ Salvador Bernabéu Albert, “Pedro José Velarde: un rapsoda callejero en el México del siglo XVIII”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 62, núm. 2, julio-diciembre 2005, p. 193.

³⁹⁸ AHAG, Sección: Justicia, Serie: Provisorato/Inquisición, Año: 1767, Caja: 1, Expediente: 22, f. 1, fte.

³⁹⁹ Al respecto, *Vid.*, Salvador Bernabéu Albert, “Pedro José Velarde: un rapsoda callejero en el México del Siglo XVIII”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 62, núm. 2, 2005, p. 193; Fernando Saúl Alanís Enciso, “Todos herejes: expresiones de descontento en la Nueva España ante la expulsión de la

De acuerdo con los funcionarios del Santo Oficio, los papeles en cuestión atentaban contra los designios del monarca y la decisión de expulsar a la Compañía de Jesús de todos los dominios del imperio español, ya que alentaban a la sociedad a continuar opinando acerca de un asunto por el que el virrey marqués de Croix y el Arzobispo Lorenzana intentaban silenciar. Por tal motivo, se prohibía la posesión del documento y se invitaba a proporcionar información sobre el encargado de realizar esas impresiones con motivo de evitar la divulgación de literatura sediciosa. Que las autoridades inquisitoriales hayan dedicado un edicto a impedir la circulación de dicho documento atiende no solamente al contenido subversivo del mismo, sino que éste documento se constituye como un libro prohibido. Al respecto, Marina Mantilla Trolle e Ignacio Lorenzo Almada Bay, mencionan que no debemos de concebir los libros de aquella época de la manera en la que nosotros los pensamos, sino que en aquel momento, se entendía por libro a “conjunto de varias hojas unidas que sirven de soporte para un texto manuscrito o impreso”.⁴⁰⁰ Al respecto de la conceptualización de “libro”, que proviene de *liber*, en griego, y *biblos*, en latín, José Abel Ramos Soriano menciona que este concepto no se refiere a una forma física sino a una sustancia: “la película de la corteza del árbol donde se escribía”.⁴⁰¹ Es decir, que los manuscritos o folletos impresos, encuadernados o en hojas sueltas, se concebían en aquel momento como libros. Nosotros seguimos esa conceptualización para el presente trabajo.

Ramos Soriano menciona que los edictos de censura de libros, entre otros, nacieron gracias a las circunstancias que se desarrollaron a lo largo de los años en ambas Españas. Por ello es que existen edictos que dan cuenta de acontecimientos que se desarrollaron en ultramar o en el mismo virreinato.⁴⁰² Empero, el edicto que hemos revisado en líneas arriba nació de una situación que se desarrolló particularmente en la Nueva España: la inconformidad de la sociedad a raíz de la expulsión de los jesuitas manifestada en la proliferación de literatura que, para las autoridades inquisitoriales, atentaba a los designios del monarca. Ramos Soriano señala que existían tres tipos de edictos: “[...] el *Edicto General de la Fe*, que comprendía todas las posibles faltas que atentaban contra la religión

Compañía de Jesús”, en *Colonial Latin American Historical Review*, Nuevo México, vol. 9, nº 2, 2000, pp. 234-237.

⁴⁰⁰ *Apud.*, Marina Mantilla Trolle et al., *Varios papeles de Juan Manuel Viniegra*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara-El Colegio de Sonora-El Colegio de Michoacán, 2011, p. 11.

⁴⁰¹ José Abel Ramos Soriano, *Delincuentes de papel. Inquisición y libros en la Nueva España (1751-1820)*, México, Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 17.

⁴⁰² *Ibid.*, p. 99.

y la moral cristianas; el *Compendio y Sumario del Edicto General de la Fe, y casos en él contenidos*, folleto que presentaba los puntos del edicto anterior pero en forma condensada y, por último, edictos sobre algún tema en específico [...]”⁴⁰³ De esta forma, podemos enmarcar nuestro edicto dentro del último rubro, ya que la prohibición de ambos impresos se remontaba a un asunto en particular como la expulsión de los jesuitas.

Al respecto de la promulgación de los edictos, el autor nos menciona el ritual que se efectuaba para que las autoridades civiles, religiosas, y la sociedad en general de una determinada ciudad o villa estuvieran enterados de la información que contenía el documento y la solicitud que hacía el tribunal del Santo Oficio:

El comisario de la localidad donde se realizaba la promulgación debía invitar a todas las autoridades religiosas y civiles del lugar: el obispo, los integrantes del cabildo eclesiástico, el alcalde mayor y los miembros del cabildo secular, quienes, por su parte, convocaban a otras personalidades. En lo que se refiere a los residentes en general, todos aquellas [sic.] personas mayores de 14 años de edad tenían la obligación de asistir a la lectura del edicto, bajo pena de excomunió mayor.⁴⁰⁴

Hemos revisado y reiterado que el asunto de la expulsión de los jesuitas de todos los dominios del imperio español fue un tema de relevancia para los funcionarios civiles y religiosos, quienes se aprestaron a obedecer la orden de extrañamiento y se mantuvieron al pendiente de las consecuencias que la medida desarrolló en la sociedad. Si tomamos en cuenta lo anterior, podemos considerar que el ritual de lectura de nuestro edicto también se llevó a cabo, probablemente en la catedral de Guadalajara, al término de una misa,⁴⁰⁵ ante el obispo, sus ministros, los funcionarios de la Audiencia y la sociedad en general para que todos los vasallos tuvieran conocimiento del documento que las autoridades se encontraban persiguiendo.

Destacamos estos documentos, de entre todos los que proliferaron después de la expulsión de los jesuitas, porque mediante el edicto inquisitorial que los prohibió sabemos que las sospechas de divulgación de ambos textos se extendieron hasta la capital de la Nueva Galicia. En consecuencia, que haya llegado una copia del edicto a Guadalajara y que el mismo haya sido colocado en los lugares de mayor concurrencia pública, como se solía hacer con los papeles de tales características, arroja información acerca del interés de las autoridades inquisitoriales por encontrar estos documentos y castigar a los sospechosos de

⁴⁰³ *Loc. cit.*

⁴⁰⁴ *Ibid.*, p. 107.

⁴⁰⁵ *Ibid.*, p. 108.

poseerlos: “Impresas trescientas copias [de dicho edicto], fueron fijadas en los lugares habituales el 17 de junio, no tardando en aparecer las denuncias y las entregas de textos publicados y manuscritos, muchos de ellos llegados de Europa”.⁴⁰⁶ Como lo indica Felipe Castro Gutiérrez, la conmoción a raíz de la expulsión de los jesuitas, materializada en la circulación de folletería considerada prohibida, se extendió: “[...] en una zona que aproximadamente podemos delimitar entre Veracruz y Guadalajara y entre Puebla y San Luis Potosí. Adoptó dos vertientes: la difusión de escritos y láminas donde se alababa a los expulsos y se hacía burla de las autoridades y la aparición de profecías de retorno de los jesuitas”.⁴⁰⁷

3.6.2 La prohibición del obispo Rodríguez de Rivas

Hacia 1770, Diego Rodríguez de Rivas emitió un edicto sobre un polémico libro publicado: “[...] en octavo con el Título de *Cartas Curiosas sobre el negocio de los Jesuitas en Francia: la primera el señor obispo de San Fons, al Procurador General del Parlamento de Toloza; la segunda del mismo al mismo; la Tercera de un militar a un Parlamentario de Parós*, traducidas del Francés y impresas con las licencias necesarias en Pamplona”.⁴⁰⁸

El prelado Rodríguez de Rivas aseguró a la comunidad que la obra en cuestión contenía: “propocisiones falzas, temerarias, y escandalozas, dirigidas a ceder, y perturbar los espíritus de personas incautas [...]”.⁴⁰⁹ Probablemente los comentarios del obispo se sustentaron en el hecho de que las *Cartas* daban cuenta de la situación que vivieron los jesuitas en Francia al momento de su expulsión y como menciona Enrique Giménez López: “Se trataba de folletos y libros franceses, traducidos al castellano, que vindicaban la inocencia de los jesuitas frente a los ataques de los parlamentos, o de escritos de algunos obispos adalides de la Compañía”.⁴¹⁰

⁴⁰⁶ Salvador Bernabéu Albert, “Pedro José Velarde: un rapsoda callejero en el México del siglo XVIII”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 62, núm. 2, julio-diciembre 2005, p. 193.

⁴⁰⁷ Felipe Castro Gutiérrez, “profecías y libelos subversivos contra el reinado de Carlos III”, en *Estudios de Historia Novohispana*, número 11, 1991, p. 88.

⁴⁰⁸ AHAG, Sección: gobierno, Serie: edictos y circulares, Año: 1770, Caja: 3, Exp.: 6, ps.: 35, Ficha: 14, f. 1, fte.

⁴⁰⁹ *Idem*.

⁴¹⁰ Enrique Giménez López, “El antijesuitismo en la España de mediados del siglo XVIII”, en Enrique Giménez López (Ed.), *Aspectos de la política religiosa en el siglo XVIII. Estudios en homenaje a Isidoro Pinedo Iparraguirre*, Alicante, Universidad de Alicante, 2010, p. 33.

Este documento, entra en la segunda conceptualización de Alberte Laberre sobre los libros, de la cual el autor refiere que se tratan de: “La unión de cuadernos impresos, cocidos juntos y colocados bajo una encuadernación común”.⁴¹¹ Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar de Teresa mencionan que resulta difícil para el historiador del presente asignar un motivo específico a la prohibición de un libro.⁴¹² Sin embargo, si consideramos el fanatismo que se desarrolló entre la sociedad, los ministros del clero regular y secular así como entre las órdenes religiosas femeninas, entenderemos entonces que los motivos para la censura de dicho libro se encontraban probablemente en que hacían referencia a la Compañía de Jesús en un momento en el que era penado hablar o leer acerca de la orden religiosa.

Para el prelado prevenir la divulgación del libro en cuestión era importante, ya que en el edicto puso de manifiesto que cualquier persona que tuviera el libro o supiera algo al respecto de éste debería de notificar a las autoridades bajo pena de excomunión mayor.⁴¹³ De lo anterior se observa el interés de las autoridades religiosas en atender la orden del virrey marqués de Croix con respecto a censurar y perseguir toda información relacionada con los jesuitas y sus actividades.

El obispo Diego Rodríguez de Rivas mandó que el edicto fuera pegado en las puertas de la catedral de Guadalajara, para que toda la sociedad pudiera leerlo y tener conocimiento de la importancia de reportar a las autoridades el libro *Cartas curiosas*.⁴¹⁴

Tampoco sabemos si los funcionarios de la Inquisición o del obispado de Guadalajara encontraron algún ejemplar de las *Cartas* o del *Quis ergo nos separavit*, pues como lo apunta Eva María Clair Segurado, la difusión de documentos jesuitas fue más débil en San Luis Potosí, Aguas Calientes y Guadalajara.⁴¹⁵ Empero, los edictos que ambas autoridades emitieron nos sirven para comprender el interés de los ministros religiosos al momento de intentar perseguir libros y folletos prohibidos relacionados con el exilio de los jesuitas y los intentos de mantener a la sociedad ajena a esos tópicos.

⁴¹¹ Alberte Laberre, *Historia del libro*, México, Siglo XXI Editores, 2002, p. 7.

⁴¹² Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar de Teresa, *Censura y revolución. Libros prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819)*, Madrid, Trama editorial, 2009, p. 61.

⁴¹³ AHAG, Sección: gobierno, Serie: edictos y circulares, Año: 1770, Caja: 3, Exp.: 6, ps.: 35, Ficha: 14, f. 1, fte.

⁴¹⁴ *Idem*.

⁴¹⁵ Eva María Clair Segurado, *Flagellum iesuitarum. La polémica sobre los jesuitas en México (1754-1767)*, Alicante, Universidad de Alicante, sin año, p. 20.

3.7 Conclusiones del capítulo

El propio contexto que se desarrolló en Guadalajara luego de la expulsión de los jesuitas influyó en el accionar del obispo de dicha diócesis, pues al no haberse desencadenado en Guadalajara manifestaciones violentas de inconformidad por el extrañamiento, las acciones del prelado fueron más laxas en comparación de sus pares de otras diócesis o respecto al arzobispo.

Sin embargo, las inquietudes de la sociedad a raíz del extrañamiento sí se desencadenaron. Las cartas pastorales que emitió el prelado para mantener sujeta a la comunidad religiosa de su obispado dan cuenta de que el ataque de los funcionarios del rey a los jesuitas afectó diversos sectores del clero en Guadalajara y en la Nueva España, por lo que el obispo tuvo que recurrir a la emisión de cartas pastorales para tranquilizar a su comunidad y alejarla de las opiniones y profecías que se generaron y extendieron por todo el virreinato. Mediante la pastoral dirigida al clero secular, Rodríguez de Rivas pudo calmar los ánimos del clero regular y secular y así encaminarlo a continuar con las labores que éstos venían haciendo desde antes del extrañamiento. Con la carta pastoral dirigida a las religiosas de su obispado, el prelado Diego quiso evitar la proliferación de rumores y profecías que auguraban el retorno de los ignacianos, pero aprovechó la coyuntura para tocar un tema que llevaba tiempo arraigado entre el clero femenino: la negativa del obispo para que las religiosas se confesaran con los jesuitas y la consecuente oposición de éstas a las órdenes del prelado. A diferencia de la primera pastoral, la carta que el prelado de Guadalajara dirigió a las religiosas está enmarcada dentro de la temporalidad en que fueron elaboradas las dos reales cédulas del rey: aquella que informaba a Rodríguez de Rivas sobre sus omisiones y otra dirigida a todos los ministros religiosos de la Nueva España donde el monarca español solicitaba alejar a las monjas del “filo-jesuitismo”, por lo que es probable que el obispo aprovechara la coyuntura de su pugna con la Audiencia y el llamado de atención de Carlos III para dirigirse a las monjas y, de paso, mostrar su aprobación al extrañamiento, por lo que con esta segunda pastoral, Diego Rodríguez de Rivas intentó asimismo legitimarse ante las autoridades ultramarinas.

La publicación de edictos que intentaban perseguir determinados libros de temática jesuítica es una muestra de las operaciones que realizaba el Santo Oficio de la Inquisición

de la Nueva España al momento de intentar rastrear un libro o documento prohibido: estos edictos eran enviados a todos aquellos lugares donde la Inquisición novohispana tenía injerencia, se realizaba una ceremonia en torno al documento y se colocaba en los lugares más concurridos para que la sociedad supiera qué libros se estaban persiguiendo. De ahí el interés de los ministros de la Inquisición novohispana para que en Guadalajara también se leyera y publicara la prohibición de las estampas de san Josafat que circularon durante el extrañamiento. El propio obispo de Guadalajara informó a su comunidad sobre unas *Cartas curiosas* relacionadas con la Compañía de Jesús las cuales no debía de circular entre la sociedad a raíz del contexto que se había desencadenado en gran parte de la Nueva España: circulación de libros “sediciosos”, afrenta a las autoridades, rumores y profecías que auguraban el regreso de los ignacianos.

El obispo Diego Rodríguez utilizó sus acciones a propósito del extrañamiento, entre otros asuntos, para defenderse de las acusaciones de las que era objeto por parte de la Audiencia y de paso denunció los posibles excesos que los funcionarios temporales podrían cometer sobre las parroquias de barrios de indios. Esto nos ha permitido saber más no sólo del contexto que se desarrolló en la Guadalajara de la segunda mitad del siglo XVIII, sino que también ofrece información para conocer las acciones de los funcionarios civiles y religiosos y las actitudes de la sociedad. Mientras los ministros temporales necesitaban de caballos para el traslado de los jesuitas, el obispo de Guadalajara elaboró una carta dirigida a todos los curas de las parroquias por las que iba avanzando el contingente de expulsados. A diferencia del bajío novohispano, donde se registró violencia, en la capital de la Nueva Galicia el proceso de expulsión de los jesuitas se llevó a cabo con una calma aparente por parte de la sociedad. Sin embargo, el contexto fue propicio para la circulación de rumores y habladurías a propósito del extrañamiento. Por ello, podemos afirmar que las labores del obispo fueron más relajadas que las de Lorenzana u otros obispos novohispanos.

Conclusiones generales

Con esta investigación podemos concluir, primeramente, que las labores desarrolladas por los ministros de la Audiencia y el obispado de Guadalajara fueron más relajadas a comparación de las acciones que el virrey, el Arzobispo Lorenzana, los obispos Fabián y Fuero —en Puebla— y Abreu —en Oaxaca— y el visitador José de Gálvez realizaron en otros espacios de la Nueva España. A pesar de ello, se alcanza a observar la obediencia de los funcionarios temporales y religiosos a los designios del rey de una manera más detallada: los ministros de la Audiencia en conjunto con los del Ayuntamiento de Guadalajara levantaron cuerpos armados para sofocar las rebeliones populares en nombre del rey, exhortaron a la población de la capital neogallega a la tranquilidad, castigaron a una persona que se atrevió a “oponerse” a los designios del monarca para que su ejemplo sirviera de escarmiento al resto de la población y se mantuvieron al pendiente de los rumores que circularon en la capital para prevenir cualquier posible movimiento que alentara a la sublevación; el obispo, por su parte, al igual que los funcionarios de la Inquisición, prohibió la lectura de determinados libros tocantes al tema del extrañamiento, apoyó a los ministros temporales en el traslado de los jesuitas de Guadalajara rumbo a Veracruz, se dirigió a su diócesis en un par de ocasiones para referirse sobre el exilio e intentar apaciguar los ánimos luego de que los jesuitas salieron de esa ciudad, atendió el contingente que desembarcó en San Blas y llegó a la capital neogallega y utilizó la temática del extrañamiento para defenderse de las acusaciones por omisión de las que fue objeto.

El extrañamiento de los sacerdotes de la Compañía de Jesús se constituye como un proceso administrativo de relevancia para su tiempo, pues afectó a los ámbitos social, cultural, económico, político y religioso, de ahí que permeara —mediante la violencia, la circulación de rumores, opiniones, profecías o libros prohibidos— diversos estratos de la sociedad novohispana llegando incluso, como hemos visto, a lugares aislados como las cárceles. En cualquier ciudad o pueblo donde se llevó a cabo la Pragmática Sanción de 1767 —no solamente de la Nueva España, sino en cualquier población perteneciente a las posesiones españolas de aquel entonces— se debieron de configurar particularidades propias que permiten comprender tanto el accionar de las autoridades como el reaccionar de la sociedad. Mediante el presente trabajo hemos visto cómo el proceder ante este asunto fue utilizado por los ministros temporales y religiosos de Guadalajara para desprestigiarse

mutuamente. Los ministros civiles y religiosos de esta ciudad utilizaron la información relativa al extrañamiento para desacreditarse ante las autoridades de México y la metrópoli, porque este asunto fue el de mayor importancia para su tiempo. Por ello, las supuestas omisiones del obispo causaron mayor impacto ante el rey que, por ejemplo, la desatención de sus deberes pastorales.

Si bien el presente trabajo tuvo por hipótesis demostrar que los acontecimientos generales, ejecutados en otros espacios del virreinato novohispano, influyeron en el accionar de los funcionarios de la Audiencia y obispado de Guadalajara —por ejemplo, con los motines populares de Guanajuato o la circulación de profecías entre las religiosas de la Nueva España—, al colocar esta investigación junto a otras afines a nuestra temática y temporalidad, en una escala más amplia, tenemos la vista de un virreinato afectado por la Pragmática Sanción de 1767, donde en todos los espacios donde la Compañía de Jesús tenía presencia se vivieron medidas preventivas y punitivas impulsadas por las autoridades, y dirigidas a la sociedad para garantizar el control.

Pero a pesar de los esfuerzos de los ministros para mantener sujeta a la población, ésta se manifestó en favor y en contra del extrañamiento no sólo en lugares como las misiones de California, ciudad de México y Puebla, sino que también en espacios con menor arraigo jesuítico, como Guadalajara. A propósito de las reacciones de la sociedad, con este trabajo podemos concluir que su respuesta al exilio ignaciano también fue relajada, pues las propias medidas que los ministros civiles y religiosos impulsaron no dan cuenta de que en dicha ciudad se haya desarrollado una considerable oposición al extrañamiento como fue en otros lugares. Respecto al sector de la población que apoyaba el extrañamiento, diremos que los códigos de la época solicitaban el favor de la sociedad al rey para preservar la paz y el orden en tiempos donde la estabilidad de determinado territorio se veía afectada, como la aplicación de las reformas borbónicas y el extrañamiento de los ignacianos, de ahí el interés de los grupos religiosos y los estratos acaudalados de la capital neogallega y las haciendas cercanas por sofocar los motines de Guanajuato; mientras que los estratos menos favorecidos no contribuyeron de forma considerable a la causa del rey. A propósito de las reacciones en contra del extrañamiento en Guadalajara, el sector más afectado por esta medida fue la propia Iglesia, la cual por parte del clero regular y secular manifestó inquietudes luego del extrañamiento, pues

probablemente se sintió vulnerable, pero este sentir se dio a causa las tareas que se redistribuirían en el obispado; las religiosas, sector cercano a los jesuitas en esa ciudad, se expresaron contrarias a la prohibición de confesarse con los ignacianos implementada por el prelado Rodríguez de Rivas, este asunto, aunque data de antes de la expulsión, encontró su punto más convulso en un contexto donde gran parte de las religiosas de la ciudad de México difundieron varios rumores y profecías tocantes al retorno de la Compañía de Jesús.

Lo anterior nos permite pensar un escenario de inquietudes que se manifestó en diversas esferas de la sociedad neogallega: los funcionarios civiles y religiosos estaban al pendiente de lo que podría hacer la sociedad; mientras que ésta, por su parte, observó con detenimiento las acciones que los ministros ejecutaban a propósito del extrañamiento y sus consecuencias. Este contexto fue propicio para la circulación de rumores y opiniones contrarios al orden por el que rey y sus ministros velaban, de ahí que tanto la sociedad como los funcionarios civiles estuvieran al pendiente de las acciones que realizaba el otro.

El ejercicio del poder de los funcionarios de la Audiencia y el Ayuntamiento de Guadalajara fue ejecutado únicamente sobre los lugares y las personas donde se necesitó, por eso es que los documentos que hemos revisado en la presente investigación dan cuenta de sucesos desarrollados al sur de Guadalajara en los barrios de indios, y del encarcelamiento de un individuo que se atrevió a criticar al rey, mientras que otros espacios de la ciudad no dan muestra del binomio falta y castigo en este contexto. Esta relativa tranquilidad fue aprovechada por los funcionarios civiles de la capital neogallega, quienes enfocaron sus fuerzas en preparar el contingente que marchó a Guanajuato a pelear en contra de las rebeliones populares generadas luego de la expulsión de los jesuitas.

La dificultad para localizar las fuentes con las que se sustenta este trabajo—hay que reconocerlo— complicó un primer acercamiento a nuestro objeto de estudio, pues no fue sino hasta que consultamos el Archivo General de Indias que accedimos a la información con la que se sustenta gran parte de esta tesis. Una vez identificada nuestra documentación reconocimos los nombres de los personajes involucrados en el proceso de expulsión de los jesuitas de la capital de la Nueva Galicia más allá de personajes como Beleña Gorostiza y Rodríguez de Rivas, con ello resultó más sencillo para nosotros la búsqueda documental en los archivos municipales, privados y nacionales e internacionales, así como la bibliografía especializada, a tal grado que incluso fue necesario delimitar lo más posible este trabajo.

Diversos autores han intentado analizar las consecuencias del extrañamiento jesuita en Guadalajara, pero ninguno de ellos había tenido acceso a la información que aquí hemos revisado. Por ello es que afirmamos que la dificultad para reunir documentos tocantes a las reacciones por la expulsión de la Compañía de Jesús de Guadalajara obligó a otros historiadores a desistir o a malinterpretar, pues como en algún momento nos lo comentó el profesor Jesús Gómez Fregoso: “que el tema no haya sido investigado a profundidad no quiere decir que no sea interesante, la búsqueda de fuentes dificulta el acceso”. Ahí donde ciertos investigadores fallaron, nosotros conseguimos avanzar.

Sobre el posible sesgo que pudiera tener este trabajo, diremos que observar los documentos bajo la idea de que ciertos acontecimientos ocurridos en Guadalajara fueran atribuidos al extrañamiento, al menos en el pensamiento de las autoridades de la época, no implica necesariamente condicionar nuestro objeto de estudio y manipular los resultados de la investigación: el propio contexto que se desarrolló en gran parte de la Nueva España donde los jesuitas tenían presencia, da cuenta de los mecanismos de control que se echaron a andar como respuesta a una posible manifestación de contrapoder a raíz de la Pragmática Sanción de 1767. Los funcionarios civiles de la Nueva España, el virrey Francisco de Croix —mediante la carta que envió al cabildo de Guadalajara para levantar el contingente armado, por enunciar un ejemplo— y el visitador José de Gálvez estaban convencidos de que las rebeliones que se suscitaron en algunas ciudades y pueblos del virreinato novohispano eran alentadas por el extrañamiento, cuando investigaciones más recientes han demostrado que no fue así en todos los casos —estos movimientos estuvieron influenciados por la aplicación de otras medidas concernientes a las reformas borbónicas, donde el asunto del extrañamiento, como parte de este reformismo, se entrecruzó—. La objetividad es un esfuerzo que debe estar presente en cualquier trabajo de investigación, sea éste de corte histórico o no, pero observar los documentos bajo la propia lógica en la que fueron elaborados resulta asimismo enriquecedor. Si la sociedad de Guadalajara no se expresó de forma “violenta” —es decir, mediante motines— en contra de la expulsión de la Compañía de Jesús, el accionar de las autoridades sí estuvo determinado por el extrañamiento y sus posibles consecuencias. Al igual que Gálvez en el bajío novohispano, los funcionarios comisionados para ejecutar el extrañamiento en Guadalajara —Eusebio Bentura Veleña y Pedro Gorostiza— suponían que los “levantamientos” de indios al sur de la ciudad

probablemente eran alentados por la expulsión de los jesuitas, lo que puso en alerta a los funcionarios de la Audiencia de dicha ciudad, quienes tomaron medidas para controlar a la sociedad, lo cual derivó en la reacción “no violenta” de ésta —dudas en torno a las consecuencias que generó la expulsión, circulación de rumores y probablemente también lecturas tocantes al exilio de dicha orden religiosa—. En los documentos que hemos revisado para la presente tesis en repetidas ocasiones se da cuenta de acontecimientos desarrollados en Guadalajara y sus barrios aledaños atribuidos a la expulsión de los jesuitas; y a pesar de que no podemos asociar este accionar de la sociedad con alguna motivación influenciada por el extrañamiento de la Compañía de Jesús más allá de las opiniones, rumores y el binomio lectura-prohibición de libros, el proceder de los funcionarios para sujetar a la población de Guadalajara sí estuvo motivado por este tema de actualidad e importancia para su tiempo dado el contexto general que se desarrolló en todo el imperio español.

Un asunto tangible en los legajos nacionales e internacionales es la “omisión” del obispo de Guadalajara —enmarcada, como hemos revisado a lo largo de este trabajo, en una pugna contra las autoridades de la Audiencia de dicha ciudad— durante la expulsión de los jesuitas. Pero los documentos que sugieren el filo-jesuitismo del prelado Rivas por sí mismos no bastan comprender este asunto, era necesario colocarlos en conjunto para rastrear la razón de ser de estos manuscritos y someter a crítica su información. Tal vez debido a lo anterior fue que la historiografía tapatía del siglo XX e incluso del siglo XXI cometió el error de malinterpretar las desatenciones de Diego Rodríguez de Rivas afirmando que por su accionar el prelado se opuso al extrañamiento. Ni el obispo era pro o anti-jesuita ni las autoridades pretendían robar la plata de las parroquias de indios, la información concerniente a la filiación ignaciana del obispo fue infundada por Eusebio Sánchez Pareja y Domingo de Arangoiti con el objetivo de desprestigiar al prelado. Así mismo, la información del robo de plata de ciertas iglesias circuló en Guadalajara, como hemos dicho, por el contexto que se desarrolló en la ciudad, el cual fue propicio para la proliferación de información diversa y ambigua. Por otra parte, y para cerrar nuestra intervención, diremos que mediante la información que hemos reunido al respecto de la actitud del prelado de Guadalajara durante y después del extrañamiento, podemos descartar el supuesto filo-jesuitismo del prelado pues éste, constantemente —en su correspondencia

al rey, en la carta que envió a Pedro de Rada, cercano a Carlos III, y en sus dos cartas pastorales— descartó que fuera cercano a la Compañía de Jesús. Diego Rodríguez de Rivas, en su posición como ministro del rey, no pudo alejarse de las actitudes que tomaron otras autoridades de la Iglesia novohispana como Lorenzana, Fabián y Abreu en sus respectivas jurisdicciones —ciudad de México, Puebla y Oaxaca— respecto al exilio de los jesuitas. Lo laxo en el proceder del obispo de Guadalajara ha derivado en una interpretación errada de su actitud de cara a la ejecución de la Pragmática Sanción de 1767.

APÉNDICE

Introducción

Si bien el capítulo III del presente trabajo es el más extenso, ello no demerita que el apartado II también sea rico en información ya que éste ofrece, además de una tabla y una gráfica sobre la calidad étnica y las proporciones de los vasallos que de Guadalajara marcharon a Guanajuato en 1767, un par de mapas que permiten complementar lo que hemos explicado sobre los movimientos de indios al sur de Guadalajara y la cantidad total de vasallos que el cabildo dicha ciudad envió para sofocar las llamadas “rebeliones populares”.

Los textos que se muestran a continuación tienen el objetivo de generar una idea más profunda y complementaria sobre nuestro tema de estudio. Mediante ellos, el lector podrá conocer la distribución de los espacios y las distancias en la Guadalajara virreinal — para el caso del Apéndice 1— donde se desarrollaron los supuestos “movimientos de indios”, lo cual nos demuestra que estos acontecimientos se desarrollaron al sur de la capital de la Nueva Galicia entre barrios prácticamente vecinos; así como comprender las cantidades de vasallos que efectivamente marcharon a Guanajuato y realizaron labores punitivas en contra de los sublevados por la expulsión de los jesuitas —Apéndice 2—.

Gracias al internet nos fue posible consultar ambos documentos desde nuestra oficina y el hogar: el “Facsímile de un plano de la ciudad de Guadalajara [...]”, se encuentra actualmente en la Universidad de Texas Austin (<https://www.lib.utexas.edu>); mientras que el “Croquis de Guanajuato, su situación y bloqueo” forma parte del acervo digital del Archivo General de Indias, en Sevilla, disponible en línea gracias al Portal de Archivos Españoles, PARES, (<http://pares.mcu.es>). Desafortunadamente no existe un plano de Guadalajara en 1767. Para describir la situación de los barrios al sur de la capital neogallega en el contexto de la expulsión, hemos optado por utilizar el plano elaborado hacia 1800 ya que en este documento, aunque se aleja de nuestra temporalidad, aparecen integrados a la mancha urbana los barrios de Mexicaltzingo y Analco, lo que no hace el “Plano iconográfico de la ciudad de Guadalaxara, de la Nueva Galicia [...]” elaborado en 1745 y que también se acerca a la temporalidad que hemos abordado en esta investigación. El “Croquis de Guanajuato [...]”, por su parte, fue elaborado al calor de las “rebeliones populares”, lo cual lo constituye como un documento rico en información sobre las

proporciones y distribución de los cuerpos armados que acudieron a Guanajuato.⁴¹⁶

⁴¹⁶ *Cfr.* PARES, Archivo General de Indias, MP-MÉXICO, 153 en <http://pares.mcu.es> (consultado el 08 de octubre de 2018).

Apéndice 2. “Croquis de Guanajuato, su situación y bloqueo”, en Archivo General de Indias, MP-MÉXICO, 687 (<http://pares.mcu.es>, consultado el 2 de octubre del 2016).

ARCHIVOS CONSULTADOS

Archivo General de Indias (AGI)

“Expedientes eclesiásticos”, signatura Guadalajara, 567.

Archivo General de la Nación, México (AGNM)

Correspondencia de Virreyes, 2ª serie.

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (AHAG)

Sección: Justicia, Serie: Provisorato/Inquisición, Año: 1767, Caja: 1, Expediente: 22.

Sección: Gobierno, Serie: edictos y circulares, Año: 1770, Caja: 3, Exp.: 6, ps.: 35, Ficha: 14.

Archivo Histórico Municipal de Guadalajara (AHMG)

Administración Colonial, 7 5/1767, Ant. Paq. 2 Leg. 75.

Administración Colonial, 3/1767 Ant. Paq. 3 Leg. 63.

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” (BPEJ)

Archivo Histórico de la Real Audiencia de la Nueva Galicia:

Ramo civil, año 1815, prog. 6656, “Autos que sigue don Albino Pagua sobre venta de una casa en el barrio de San Francisco”

Ramo civil, caja 339, expediente 9, progresivo 4950, “Don Francisco Galindo y Quiñones, en nombre Don Eusebio Sánchez Pareja y Don Domingo Arangoiti, Fiscal de la Real Audiencia, presentó disculpas al Obispo de México por el supuesto agravio y ofensa”

Ramo civil, caja 1, expediente 1, progresivo 874, “Cédula que envió el rey de España para que se castigara al fiscal don Domingo de Arangoiti y a don Eusebio Sánchez Pareja, oidor, por las ofensas contra el obispo don Diego Rodríguez de Rivas. 20 de septiembre de 1767”

Fondo Álvarez del Castillo:

Número de Inventario: IMP.EUR. INV. 52, Diego Rodríguez de Rivas, *Carta pastoral que el ilustrísimo señor Doctor Don Diego Rodríguez de Rivas y Velasco, obispo de la ciudad de Guadalajara, en el Nuevo Reino de la Galicia, escribió a su grey Encargándole el cumplimiento de su obligación, con la observancia de los preceptos de amar á Dios sobre todas las cosas y al prójimo como á sí mismo.*

Número de Inventario: IMP. .JAL. INV. 135, Diego Rodríguez de Rivas, *Carta Pastoral que el Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Rodríguez de Rivas, y Velazco, escribió á las Religiosas de su Obispado de Guadalajara, con el motivo de la Real Cedula expedida por S.M. en el Real Sitio del Parto á 19 de Marzo de 1768 á fin de preservar del contagio del fanatismo a las Religiosas de su filiación.*

Bibliothèque Nationale de France (BnFr)

CARAYON, Auguste, *Charles III et les Jésuites de ses États d'Europe et d'Amérique, en 1767, documents inédits (Éd.1868)*
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5408644p> (vi : 10 de enero de 2016).

BIBLIOGRAFÍA

ALANÍS ENCISO, Fernando Saúl, “Todos herejes: expresiones de descontento en la Nueva España ante la expulsión de la Compañía de Jesús”, en *Colonial Latin American Historical Review (CLAHR)*, Vol. 9, Núm. 2, 2002, pp. 209-242.

- ALÍA MIRANDA, Francisco, *Técnicas de investigación para historiadores*, Madrid, Editorial Síntesis, 2008.
- ALLPORT, Gordon W., y POSTMAN, Leo, *La psicología del rumor*, Buenos Aires, Psique, 1982.
- BABINES LÓPEZ, Jacobo, “La función de las cartas pastorales”, en <http://www.adabi.org.mx> (vi: 15 de junio de 2017).
- BANGERT, William V., *Historia de la Compañía de Jesús*, Santander, Editorial Sal Terrae, 1981.
- BERNABÉU ALBERT, Salvador, “Pedro José Velarde: un rapsoda callejero en el México del siglo XVIII”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 62, núm. 2, 2005, pp. 187-218.
- , *Expulsados del infierno. El exilio de los misioneros jesuitas de la península californiana (1767-1768)*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008.
- BOSQUE JOCH, José Abraham del, *Historia de la Compañía de Jesús: su divulgación en distintos soportes comunicativos*, Tesis para obtener el grado de maestro en Historia, México, Universidad Iberoamericana.
- BOUYER, Louis, *Diccionario de teología*, Barcelona, Herder, 2002.
- BRADING, David Anthony, *Una iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810*, Fondo de Cultura Económica, México, 2015.
- CALDERÓN, Francisco R., *Historia económica de la Nueva España en tiempo de los Austria*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

- CALVO, Thomas, “Soberano, plebe y cadalso bajo una misma luz en Nueva España”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (Coord.), *Historia de la vida cotidiana en México*, México, el Colegio de México, 2009, pp. 308.
- CARAYON, Auguste, *Charles III et les Jésuites de ses États d’Europe et d’Amérique, en 1767, documents inédits (Éd.1868)*, París, Hachette livre, BnF, sin año.
- CASTAÑEDA GARCÍA, Carmen, “Los archivos de Guadalajara”, en *Historia mexicana*, México, vol. 25, No. 1, 1975, pp. 143-162.
- CASTRO GUTIÉRREZ, Felipe, “Diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza en las riberas de México”, en *Estudios de Historia Novohispana*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, vol. 12, pp. 207-233.
- , “Profecías y libelos subversivos contra el reinado de Carlos III” en *Estudios de Historia Novohispana*, México, Vol. 11, N° 011, 1991, pp. 85-96.
- , *Movimientos populares en Nueva España. Michoacán, 1766-1767*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición, 1990.
- , *Nueva Ley, nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España*, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1996.
- CHAPMAN, Charles E., *Catalogue of materials in the Archivo General de Indias for the history of the Pacific Coast and the American southwest*, Berkeley, University of California Press, 1919.
- CLAIR SEGURADO, Eva María St., *Flagellum iesuitarum. La polémica sobre los jesuitas en México (1754-1767)*, Alicante, Universidad de Alicante, 2004.
- DARNTON, Robert, *Poesía y policía. Redes de comunicación en el París del siglo XVIII*, México, Cal y Arena, 2011.

- DÁVILA GARIBI, José Ignacio, *Apuntes para la Historia de la Iglesia en Guadalajara*, México, Editorial CVLTVRA, 1963.
- ESCALANTE GONZALBO, Pablo, *et al.*, *Nueva historia mínima de México*, México, el Colegio de México, 2013.
- ESCOTO, Armando González, *Historia breve de la Iglesia de Guadalajara*, Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac-Arzbispado de Guadalajara, 1998.
- FERRO, Marc, *Historia de Francia*, Madrid, Cátedra, 2003.
- FOUCAULT, Michel, *Vigilar y castigar*, Siglo XXI Editores, Madrid, 2010.
- FRANCO, José Eduardo, “¿Quién inspiró al marqués de Pombal?”, en *Artes de México*, México, núm. 92, 2008, pp. 48-55.
- GÁLVEZ, José de, *Informe sobre las rebeliones populares de 1767 y otros documentos inéditos* (Edición, prólogo, índice y notas por Felipe Castro Gutiérrez), México, UNAM, primera edición, 1997.
- GARCÍA ALUYARDO, Clara, *Historia crítica de las modernizaciones en México*, Tomo I: “Las reformas borbónicas 1750-1808”, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas-Fondo de Cultura Económica, primera edición, 2010.
- GARCÍA, Idalia, “Libros del fiscal, libros del oidor: la biblioteca de Domingo de Arangoiti (siglo XVIII)”, en *Investigación bibliotecológica*, México, vol. 26, núm. 57, mayo/agosto, 2012, pp. 13-76.
- GILABERT, César, *El imperio de los arcanos o los poderes invisibles del Estado Moderno*, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2002.
- GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, “El antijesuitismo en la España de mediados del siglo XVIII”, en Enrique Giménez López (Ed.), *Aspectos de la política religiosa en el*

- siglo XVIII. Estudios en homenaje a Isidoro Pinedo Iparraguirre*, Alicante, Universidad de Alicante, 2010.
- GÓMEZ ÁLVAREZ, Cristina, y TOVAR DE TERESA, Guillermo, *Censura y revolución. Libros prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819)*, Madrid, Trama editorial, 2009.
- GONZÁLEZ RIZO, Erick, “Mexicaltzingo. De pueblo Indio a barrio tapatío”, en *Callicanto. Estudios Históricos y patrimonio cultural*, Guadalajara, año 1, vol. 1, 2015.
- , “Al otro lado del río. Analco, el barrio indígena de Guadalajara”, en <https://www.academia.edu/> (vi: 18 de septiembre de 2015)
- HÍJAR ORNELAS, Tomás de, “Callar y Obedecer”, en *Milenio*, 25 de junio de 2017, <http://www.milenio.com> (vi: 20 de junio de 2018).
- JÁUREGUI, Luis, en Josefina Zoraida Vázquez (Coord.), *Gran Historia de México Ilustrada*, tomo III, México, Editorial Planeta DeAgostini, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002.
- JIMÉNEZ MENESES, Orián, “Rumores, cartas y caminos en la sociedad colonial”, <http://www.bdigital.unal.edu.com> (consultado el 18 de julio de 2015).
- KINDERSLEY, Dorling, *El Libro de la sociología*, Madrid, Editorial Altea, 2016.
- La sagrada Biblia* (traducida de la vulgata latina al español por Félix Torres Amat), México, Editorial del Valle de México, 1999.
- LABERRE, Alberte, *Historia del libro*, México, Siglo XXI Editores, 2002.
- LACOUTURE, Jean, *Jesuitas I. Los conquistadores*, Barcelona, Paidós, 1993.
- LAFAYE, Jacques, *Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.

- LOMELÍ, Víctor Hugo, *Guadalajara, sus barrios*, primera edición, 1982, Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara.
- LOYOLA, Ignacio de, *Obras completas de san Ignacio de Loyola*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963.
- LYNCH, John, *La España del siglo XVIII*, Barcelona, Crítica, 1992.
- MANTILLA TROLLE, Marina *et al.*, *Varios papeles de Juan Manuel Viniegra*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara-El Colegio de Sonora-El Colegio de Michoacán, 2011.
- MAZÍN GÓMEZ, Oscar, *Entre dos majestades: el Obispo y la Iglesia Del Gran Michoacán Ante Las Reformas Borbónicas, 1758-1772*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1987.
- MIRAMONTES FRAUSTO, Gonzalo, *Los Colegios jesuitas de Guadalajara a finales del siglo XVIII: proyectos de reutilización para dos espacios educativos (1767-1792)*, Tesis para obtener el título de Licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, 2014.
- MURIÁ, José María *et al.*, *Historia de Jalisco*, tomo II, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1990.
- NEUBAUER, Hans-Joachim, *Fama. Una historia del rumor*, Madrid, Siruela, 2013.
- OFFENSTADT, Nicolas, *Las palabras del historiador*, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014.
- OLIVEIRA MARQUES, A. H. de, *Historia de Portugal*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.
- OLMEDO, Daniel, *Historia de la Iglesia católica*, Porrúa, México.

- PÁEZ BROTCHE, Luis, *Jalisco. Historia mínima*, Guadalajara, H. Ayuntamiento Municipal, 1985.
- PALOMERA, Esteban J. *La obra educativa de los jesuitas de Guadalajara. 1586-1986*. Universidad Iberoamericana-ITESO, México, 1997.
- PALOS, Joan-Lluís, “Al servicio del papa”, en *Historia y vida*, Barcelona, núm. 550.
- PÉREZ VERDÍA, Luis, *Historia particular del Estado de Jalisco*, Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, 1988, pp. 357-369.
- RAHNER, Karl y Herbert Vorgrimler, *Diccionario teológico*, Barcelona, Herder, 1996.
- RAMOS SORIANO, José Abel, *Delincuentes de papel. Inquisición y libros en la Nueva España (1751-1820)*, México, Fondo de Cultura Económica, 2013.
- REAL LEDEZMA, Juan, “El magisterio de Francisco Javier Clavijero en Guadalajara”, en *Gaceta Universitaria*, Guadalajara, núm. 306, 2003, p. 15.
- Recopilación de leyes de los reynos de las indias*, tomo primero, Miguel Ángel Porrúa, México, 1987.
- REY FAJARDO, José del, *Expulsión, extinción y restauración de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada (1767-1815)*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014.
- RICARD, Robert, *La conquista espiritual de México*, Fondo de Cultura Económica, México, 2010.
- RIOUX, Jean Pierre y Sirinelli, Jean-François, *Para una historia cultural*, México, Taurus, 1999.
- RIVERA, Luis M., *Sección histórica de la Gaceta Municipal de Guadalajara (Documentos inditos y monografías)*, t. I, época colonial, Guadalajara, Imp. y Ene. de Maximino

Bobadilla, 1917; t. II época colonial y periodo de la guerra de Independencia, Guadalajara, Tall. Gallardo y Álvarez del Castillo, 1919.

-----, *Documentos tapatíos*, volumen I “época colonial”, Gobierno del Estado de Jalisco, Guadalajara, 1989.

RODRÍGUEZ, Luis Ángel, *Carlos III, el Rey Católico que decretó la expulsión de los jesuitas*, México, Editorial Hispano Mexicana, 1994.

ROJAS GALVÁN, José, “Milicias de pardos en la región de Nueva Galicia (Virreinato de Nueva España). Un análisis de sus prácticas sociales y políticas durante segunda mitad del siglo XVIII” en *Historelo. Revista de historia regional y local*, Medellín, vol. 8, N°15, 2016, pp.129-163.

-----, *Las milicias de Nueva Galicia*, México, CONACULTA, primera edición, 2009.

SALCEDO MARTÍNEZ, Jorge Enrique (Editor), *Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús*, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, primera edición, 2014.

SOLÍS MATÍAS, Alejandro, *Analco*, Guadalajara, Unidad Editorial, 1986.

THANK DE ESTRADA, Dorothy en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *Gran historia de México ilustrada*, tomo III: “el nacimiento de México”, México, Planeta DeAgostini, 2002.

TORRES PUGA, Gabriel, “El falso sobrino del Papa. Un plan contra el obispo de Puebla durante la expulsión de los jesuitas”, en *Historia Mexicana*, México, volumen LXV, número 3, enero-marzo 2016, pp. 987-1043.

-----, *Opinión pública y censura en Nueva España. Indicios de un silencio imposible 1767-1794*, México, El Colegio de México, 2011.

TORRES SÁNCHEZ, Rafael, *El precio de la guerra. El Estado fiscal-militar de Carlos III (1779-1783)*, Madrid, Marcial Pons, 2013.

TRUEBA, Alfonso, *La expulsión de los jesuitas o el principio de la Revolución*, México, JUS, 1986.

VENTURA BELEÑA, Eusebio, *El colegio de Santo Tomás al tiempo de la expulsión de los jesuitas*, (Edición de Águeda Jiménez Pelayo y Francisco Hernández L.), Guadalajara, El Colegio de Jalisco-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1993.

VILLALBA PÉREZ, Enrique, *Las consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas*, Madrid, Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad-Universidad Carlos III de Madrid, 2003.

VILLASEÑOR Y VILLASEÑOR, Ramiro, *Las calles históricas de Guadalajara*, tomo I, Guadalajara, Unidad Editorial, primera edición, 1986.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

BIBLIOTECA DIXITAL DE GALICIA, <http://www.biblioteca.galiciana.gal>

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
<http://www.cervantesvirtual.com> (consultado el 2 de octubre de 2014).

PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES, <http://pares.mcu.es> (consultado el 10 de junio de 2017).

MP-MÉXICO, 687

ESTADO, 43, N.5

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de Autoridades*,
<http://web.frl.es/DA.html> (consultado el 20 de junio de 2018).

UNIVERSITY OF TEXAS LIBRARIES, <https://www.lib.utexas.edu> (consultado el 2
de octubre de 2015).